

Central and
Eastern
European Online
Library

DOAJ

INDEX

COPERNICUS
INTERNATIONAL

ISSN 2587-4365

E-ISSN 2587-4373

DOI 10.5281/zenodo.13959597

Nr. 2 (378) 2024

LEGEA ȘI VIAȚA

Publicație științifico-practică

LAW AND LIFE

Scientific-practical publication

ЗАКОН И ЖИЗНЬ

Научно-практическое издание

Chișinău • 2024

Se editează din ianuarie 1991

Tipul C

DECIZIA

Consiliului de conducere al ANACEC nr. 17 din 24 februarie 2023

Asociați: Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” (Cahul), Universitatea „Spiru Haret” (Constanța), Universitatea „Petre Andrei” (Iași)

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Redactor-șef: prof. univ., dr. **Radion Cojocaru**

Redactor-șef adjunct: conf. univ., dr. **Vitalie Ionașcu**

din străinătate:

prof. univ., dr. **C. Voicu** (București, România); prof. univ., dr. **Gh. Popa** (București, România); prof. univ., dr. **G.-M. Țical** (Constanța, România); prof. univ., dr. **C. Peța** (Constanța, România); prof. univ., dr. **W. Plywaczewski** (Olsztyn, Polonia); conf. univ., dr. **E. Krzysztofik** (Lublin, Polonia); conf. univ., dr. **T. Kurylo** (Szczeciń, Polonia); conf. univ., dr. **C. Andruș** (București, România); dr. **M. David** (Constanța, România); conf. univ., dr. **G.-A. Nicula** (Galați, România); dr. **M.-G. Stoian** (București, România); prof. univ., dr. **O. Krișevici** (Kiev, Ucraina); conf. univ., dr. **A. Politova** (Mariupol, Ucraina).

din Republica Moldova:

prof. univ., dr. **Iu. Larii**; prof. univ., dr. hab. **V. Cușnir**; conf. univ., dr. **D. Ostavciuc**; prof. univ., dr. hab. **Gh. Costachi**; prof. univ., dr. hab. **Gh. Gladchi**; prof. univ., dr. **V. Bujor**; prof. univ., dr. **Șt. Belecciu**; prof. univ., dr. **T. Osoianu**; prof. univ., dr. **Al. Mariț**; prof. univ., dr. **V. Ursu**; conf. univ., dr. **Iu. Odagiu**; conf. univ., dr. **I. Erhan**; conf. univ., dr. **Ig. Trofimov**; prof. univ., dr. **M. Gherman**; conf. univ., dr. **B. Glavan**; conf. univ., dr. **C. Rusnac**; conf. univ., dr. **V. Rusu**; conf. univ., dr. **V. Chirița**; conf. univ., dr. **M. Pavlencu**; conf. univ., dr. **Gr. Ardelean**; conf. univ., dr. **A. Nastas**; conf. univ., dr. **I. Odinokaia**; conf. univ., dr. **S. Pilat**; dr. **V. Jitariuc**; dr. **I. Slisarenco**; drd. **A. Lungu**; drd. **Ig. Soroceanu**; drd. **V. Vasilița**.

COLEGIUL TEHNIC DE REDACȚIE

Ruslan Condrat, redactor-șef tehnic

Iulian Bogatu, redactor

Nicolae Jantîc, redactor

Angela Pareniuc, traducător

Ala Antoniuc, specialist principal

Adresa redacției:

str. Gh. Asachi nr. 21, mun. Chișinău, MD - 2009, Republica Moldova

tel.: 022-234 132 (contabilitate)

© Legea și Viața

pagina web: <https://academy.police.md/reviste/legea-si-viata>

CONDIȚII DE PUBLICARE

Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic, prin adresa de e-mail ruslan.condrat@gmail.com.

Odată cu înaintarea oricărui material autorul/autorii trebuie să indice următoarele date:

- prenumele (complet) și numele;
- afilierea instituțională și denumirea funcției deținute;
- adresa poștală pentru expedierea revistei „Legea și Viața” în care urmează să fie publicat articolul trimis redacției;
- adresa de mesagerie electronică și un număr de telefon (mobil sau fix);
- fotografia autorului/ autorilor în format **jpg.** sau **tiff.**
- este obligatorie indicarea CZU pentru fiecare articol.

Materialele trimise vor fi însoțite de un rezumat (în limbile română și engleză), cuprinzând 1.000-1.500 de caractere și de cel puțin cinci cuvinte-cheie (în limbile română și engleză). Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, obiectivele urmărite de autor, rezultatele cercetării și implicațiile teoretice și practice ale studiului.

Conținutul articolului științific va include în mod obligatoriu următoarele elemente structurale: rezumat, cuvinte-cheie, introducere, metodologie, rezultate, concluzii, referințe bibliografice.

Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubricile „Recomandări editoriale”, „Practică judecătorească rezumată și comentată” și „Interviuri” nu sunt necesare rezumatul, cuvintele-cheie și bibliografia.

Mod de redactare:

- **format A4;**
- **marginii:** sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm;
- **hârtie** interlinie – 1,15;
- **font** Times New Roman;
- **titlul:** corp 14, numele autorului și afilierea - corp 12, textul - corp 12.
- **tabelele:** se încadrează în text, se numerotează în dreapta sus, iar titlul se scrie în stânga sus;
- **figurile:** vor fi încadrate în text și vor fi numerotate;
- **ilustrațiile:** vor fi în format **jpg.** sau **tiff.** cu următoarele caracteristici: 300 dpi și minim 1 MB;
- **formulele și ecuațiile:** inserate în text vor fi numerotate în dreapta paginii;
- **referințele la sursele bibliografice:** se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părți ale sursei, după indicele bibliografic se indică și pagina, de exemplu [8, p. 231].

La sfârșitul articolelor se atașează bibliografia utilizată la notele din paranteze pătrate, potrivit următoarelor modele, după caz: [se trec doar referințele la lucrări/articole de specialitate, ordonate alfabetic, apoi cronologic].

[Model lucrare]

Stătescu C. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, București: Editura Didactică și Pedagogică, 2020. 234 p.

Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.

[Model lucrare cu mai mult de trei autori]

Stan N. ș.a. *Tratat de criminalistică*. București: Ed. Timpul, 2004. 282 p.

[Model contribuție într-o lucrare]

Kuglay I. „Procedura de cameră preliminară. Soluțiile”. În: M. Udriou (coord.), *Codul de procedură penală. Comentariu pe articole*, ediția a 2-a, București: Ed. C.H. Beck, 2004, p. 1422-1423.

[Model articol]

Adăscăliței M. Tăierea ilegală a vegetației forestiere. În: *Revista de Drept*, nr. 9, 2018, p. 17-22.

[Model articol în lucrări științifice]

Rurac M. Insolvabilitatea fictivă. În: *Culegere de lucrări științifice a Universității de Stat din Moldova*, 2001, vol. 9, p. 95-99.

[Model articol în materialele simpoziunilor]

Babuc V. ș.a. Cercetări și realizări în tehnica criminalistică. În: *Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaționale*. Chișinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157.

[Alte surse]

Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).

[Model websites]

Mihai R. Relațiile de muncă în contextul prevenirii riscului de îmbolnăvire cu coronavirus (COVID-19), disponibil pe www.juridice.ro, accesat la 13 martie 2020.

Articolele propuse spre publicare vor fi supuse unui proces de evaluare de tip peer-review, efectuată de către doi referenți independenți.

Evaluarea are în vedere, îndeosebi, valoarea științifică a materialelor propuse spre publicare, aspectele de noutate doctrinară, documentarea și informarea bibliografică a autorilor, interesul publicistic al articolelor, respectarea cerințelor tehnice de redactare și stilul publicistic al autorilor.

Articolele acceptate de redacție intră în procesul de tehnoredactare și tipărire cu o lună înaintea publicării.

Redacția recomandă autorilor ca dimensiunile materialelor transmise spre publicare să nu depășească, de regulă, **20.000-40.000** de semne (fără spațiu).

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Privitor la materialele care se publică, redacția își rezervă următoarele drepturi:

- să le redacteze în conformitate cu regulile de stil proprii revistei „Legea și Viața”;
- să le publice și în ediția electronică a revistei.

În vederea asigurării respectării deontologiei, prevenirii falsului științific și a plagiatului, autenticitatea textelor ce urmează a fi publicate în *Revista Științifică „Legea și Viața”* va fi verificată prin programul pentru detectarea plagiatului *Plagiarism detector*. Nu vor fi publicate, iar cele publicate vor fi retrase dacă articolele conțin elemente plagiat sau suspiciuni de plagiat, fraude științifice sau date și rezultate falsificate, așa cum sunt definite de *Codul de etică și deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic* aprobat prin decizia CC al ANACEC din 18.12.2018.

De specificat că opinia autorilor nu exprimă opinia redacției în abordarea subiectelor de referință.

Precizăm că regulile de stil proprii revistei „Legea și Viața” care trebuie avute în vedere la redactarea materialelor trimise redacției de către autori, precum și procesul de evaluare a acestora sunt disponibile în pagina web: www.academy.police.md

SUMAR:**STUDII ȘI COMENTARII**

- Valeriu CUȘNIR, Sergiu CUȘNIR**
Particularități privind admisibilitatea datelor de fapt, obținute prin măsuri speciale de investigații
Peculiarities regarding the admissibility of factual data obtained through special investigative measures.....7
- Victor MORARU, Svetlana GHEORGHIEVA**
Challenges of providing education in prisons: analysis of the EHPC practice and perspectives for Moldova
Problemele asigurării educației în închisori: analiza practicii CEDO și perspective pentru Moldova.....17
- Pavel MORARU**
Înființarea și evoluția serviciilor militare românești
The establishment and evolution of the romanian military services.....24
- Dinu OSTAVCIUC, Lilia POPA**
Situații de urmărire penală în investigarea infracțiunilor de abuz sexual și exploatare sexuală a copiilor prin utilizarea tehnologiilor informaționale
Investigative situations in the investigation of sexual abuse and sexual exploitation of children through the use of information technologies.....35
- Liliana CREANGĂ, Mariana GOLOVATII**
Unele aspecte de modificare ale procesului electoral potrivit codului electoral în vigoare
Some amendment aspects of the electoral process according to the electoral code in force.....44
- Simion CARP, Elena CARP**
Încălcarea dreptului la viață a copiilor nou-născuți, în instituțiile de detenție din URSS, în primii ani postbelici
Violation of the right to life of newborn children in detention institutions in the USSR during the first post-war years.....50
- Valentin CHIRIȚA**
Particularitățile calificării actului terorist săvârșit cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive
The particulars of the qualification of the terrorist act committed with the application of firearms or explosive substances.....67
- Ianuș ERHAN, Stanislav REABOI**
Fenomenul contravențional – noțiune și caracteristici distincte
The contraventional phenomenon – notion and distinct characteristics.....73
- Alexandru CICALA, Iulian STARCIUC**
Particularitățile măsurii speciale de investigații „culegerea de informații”
The particulars of the special investigative measure "collection of information".....84

Lilian LUCHIN

Verificarea și aprecierea rapoartelor de expertiză judiciară și a constatărilor tehnico-științifice și medico-legale

*Verification and assessment of forensic expertise reports and technical-scientific and medico-legal findings.....*91

Veronica ARNĂUȚ

Analiza evoluției istorice a lobbyismului

*Analysis of the historical evolution of lobbyism.....*99

Grigore ARDELEAN

Noul concept cu privire la domiciliul persoanei fizice, în vigoare din 1 martie 2019

*The new concept regarding the domicile of the natural person, effective from march 1, 2019.....*107

Evghenia GUGULAN, Silvia SAVCA

Natura juridică a contractului de vânzare având ca obiect spațiile locative

*Legal nature of sale agreement with leased property as subject.....*114

Sergiu CARAMAN

Reflecții teoretico-normative și practice privind primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și altor informații despre infracțiuni

*Theoretical-normative and practical reflections on receiving, recording, evidence keeping and examining notifications and other information about crime.....*120

TÂNĂRUL CERCETĂTOR

Alexandru FRUNZĂ, Marinela ȚURCANU

Inter-institutional collaboration in the context of rural crime prevention

*Colaborarea inter-instituțională în contextul prevenirii criminalității din mediul rural.....*127

Florin PROCA

Munca în detenție, activitate aflată la granița dintre drept și obligație

*Work in detention, an activity on the border between right and obligation.....*135

Nadejda LUTENCO

Violența domestică – infracțiune bazată pe gen

*Domestic violence – gender-based crime.....*143

RECENZII

Radion COJOCARU

Crime și atrocități comise de militarii Armatei Sovietice pe teritoriul R.S.S. Moldovenești

*Crimes and atrocities committed by the soldiers of the Soviet Army on the territory of the Moldavian Soviet Socialist Republic.....*157

STUDII ȘI COMENTARII

CZU 343.13

DOI 10.5281/zenodo.13622095

Valeriu CUȘNIR,
dr. hab., prof. univ.
PhD,
University Professor

Sergiu CUȘNIR,
doctorand
PhD student

PARTICULARITĂȚI PRIVIND ADMISIBILITATEA DATELOR DE FAPT, OBTINUTE PRIN MĂSURI SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Recentele modificări ale legislației naționale au propulsat datele obținute ca urmare a măsurilor speciale de investigații în spectrul cercetării științifice, inițiate sub aspectul admisibilității lor în cadrul procesului penal. Problematika folosirii datelor de fapt, obținute prin măsuri speciale de investigații în calitate de probe, necesită raliere la standardele internaționale și la jurisprudența CtEDO, iar prezenta cercetare este axată pe admisibilitatea datelor de fapt, obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații în cadrul procesului penal, potrivit normelor procedurale.

Spectrul cercetării este relevat și de inadmisibilitatea datelor ilegal obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații cu încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cuvinte-cheie: măsură specială de investigații, admisibilitate, date, ilegal, viața privată, apărare.

PECULIARITIES REGARDING THE ADMISSIBILITY OF FACTUAL DATA OBTAINED THROUGH SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES

National legislation recent modifications have propelled the data obtained as a result of special investigative measures into the spectrum of scientific research initiated under the aspect of their admissibility in the criminal process.

The issue of the use of factual data obtained through special investigative measures requires compliance with international standards and ECHR jurisprudence, and this research is focused on the admissibility of factual data obtained as a result of special investigative measures in the criminal process, according to procedural rules.

The scope of the investigation is also revealed by the inadmissibility of illegally obtained data as a result of carrying out special investigative measures in violation of fundamental human rights and freedoms.

Keywords: special investigative measure, admissibility, data, illegal, privacy, defense.

1. INTRODUCERE.

În contextul exigențelor de admisibilitate a probelor, este necesar de a stabili corelația dintre conceptul de admisibilitate a probelor în procesul penal și aprecierea juridică a datelor obținute ca rezultat al măsurilor speciale de investigații, ținând cont și de efectul inadmisibilității lor în cazul în care acestea nu corespund cerințelor legale.

Reieșind din prevederile legii nr. 59/2012, rezultatele activității operative de investigații se constituie din informațiile și/sau materialele colectate, evaluate și documentate de către subdiviziunile speciale de investigații în conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea specială de investigații, referitor la pregătirea sau săvârșirea infracțiunilor și a persoanelor care le organizează, le comit sau le-au comis, căutarea persoanelor care sunt dispărute fără urmă, se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenție, precum și colectarea informațiilor privind posibilele fapte sau evenimente care ar putea periclita ordinea publică sau siguranța în locurile de detenție, asigurarea protecției martorilor și a altor participanți la procesul penal, asigurarea protecției subiecților activității speciale de investigații; prin urmare, în sensul Legii nr.59/2012, rezultatele activității operative de investigații constituie un produs informațional și/sau material obținut în conformitate cu prevederile acestei legi [4, p. 175].

Altfel sunt definite rezultatele activității speciale de investigații de legea procesual-penală, și anume ca date de fapt – art.93 alin.(4) CPP al RM – obținute prin activitatea specială de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin. (2), art. 93 CPP, în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți, autorizată de instanța de judecată.

Așadar, probele sunt **elemente de fapt** dobândite în modul stabilit de Codul de proce-

dură penală, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei (art.93 alin.(1) CPP al RM). Observăm că în raport cu rezultatele activității operative de investigații, legea procesual-penală operează cu noțiunea de „date de fapt”, iar probele sunt determinate ca „elemente de fapt”. Totodată, constatăm că „elementele de fapt” pot fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, organul care exercită activități speciale de investigații, de organul de constatare sau de altă parte în proces, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală (art.93 alin.(3) CPP al RM), în timp ce „datele de fapt” obținute prin activitatea operativă de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la art.93 alin. (2) CPP, în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți autorizată de instanța de judecată. Prin urmare, cerințele privind admisibilitatea în procesul penal a „elementelor de fapt”, adică a probelor și a „datelor de fapt” obținute prin activitatea specială de investigații **sunt diferite**, pentru ultimele fiind stabilite exigențele suplimentare nominalizate [4, p. 177].

Cele remarcate atestă că regimul juridic al datelor obținute în cadrul activității speciale de investigații este specific, fapt relevant prin natura și caracterul activității speciale de investigații, dar și prin optica procesului penal, mai ales în ceea ce privește rezultatele obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații și coraportul cu mijloacele procesuale de probă, precum și impactul obținerii ilegale a datelor pentru garantarea scopului procesului penal.

Scopul studiului. Ne-am propus să cercetăm regimul juridic al rezultatelor măsurilor speciale de investigații, corelând admisibilitatea lor în cadrul procesului penal prin prisma cerințelor de asigurare a respectării drepturilor și libertăților fundamentale și fundamenta-

rea propunerilor de îmbunătățire a mecanismelor pertinente.

2. METODOLOGIE.

Articolul este fundamentat pe metode științifice de cercetare precum: metoda sistemică, metoda comparativă, procedeele deducției și inducției ale metodei logice și alte metode care considerăm că vor aduce un plus de valoare analizei efectuate. Procedeele analizei în acest sens va fi utilizat pentru a determina dacă pot fi recunoscute în calitate de probe rezultatele activității speciale de investigație, efectuate în afara sau în cadrul unui proces penal, sau acest lucru nu este binevenit. În principal, materialele utilizate în prezentul articol au drept bază teoretico-juridică normele naționale corelate cu jurisprudența CtEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) în materia garantării respectării drepturilor participanților la procesul penal.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Definiția activității speciale de investigații este redată în art. 1, alin. (1) din Legea 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigații [8]: „Activitatea specială de investigații reprezintă o activitate cu caracter secret și/sau public, efectuată de către autoritățile publice competente, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice speciale, în scopul colectării informațiilor necesare pentru prevenirea criminalității, al asigurării ordinii publice și siguranței în locurile de detenție.”

În ceea ce privește definirea nemijlocită a noțiunii activității și corelarea ei cu măsurile speciale de investigații, este important să diferențiem aceste concepte, or în opinia autorilor V. Cușnir și V. Moraru „...activitatea operativă de investigații reprezintă una dintre acțiunile statului, legalitatea desfășurării căreia este garantată prin lege. Dacă pornim de la clasică structurare a funcțiilor statului în: *legislativă, executivă și judecătorească*, atunci activitatea operativă de investigații se regăsește în cadrul funcției statului ce ține de asigurarea ordinii de drept, referindu-se la activitatea executivă.” [4, p. 167].

Un compartiment aparte al admisibilității datelor este regimul juridic al datelor obținute

prin intermediul activității speciale de investigație, în cadrul procesului penal și corelația acestora cu alte date, de exemplu cu cele obținute prin intermediul acțiunilor procesuale.

În opinia autorilor V. Cușnir și V. Moraru, „Admisibilitatea și aprecierea probelor conform exigențelor formulate în art. 95 și 101 CPP este imposibilă fără *verificarea* lor, condiție prevăzută expres de legislația procesual-penală și în raport cu datele de fapt obținute prin activitatea operativă de investigații.” [4, p. 326].

Prin Legea Nr. 286 din 05-10-2023 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) s-au adus modificări în activitatea specială de investigații, iar începând cu anul 2024, a fost divizată activitatea specială de investigații efectuată în cadrul procesului penal de cea efectuată în afara procesului penal [9].

Astfel, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigații [8], „Prezenta lege reglementează activitatea specială de investigații în afara procesului penal, subiecții și măsurile speciale de investigații ale acesteia, activitatea cu colaboratorii confidențiali, precum și asigurarea financiară a activității speciale de investigații.” Pe de altă parte, și Codul de procedură penală a fost modificat prin Legea Nr. 286 din 05-10-2023 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații), astfel încât să reglementeze activitatea specială de investigații în cadrul procesului penal.

În continuare vom supune cercetării particularitățile admisibilității în procesul penal a datelor obținute în activitatea specială de investigații, efectuate în cadrul procesului penal potrivit reglementărilor procesuale. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor pe care le vom utiliza, vom face referire la accepțiunile acestora în cadrul doctrinei ce atribuie noțiunilor de „date”, „fapte”, „întâmplări”, „împrejurări”, care apar în procesul luptei cu infracționalitatea, sensul de informații operative.

În calitate de *împrejurări* ivite în cadrul procesului luptei cu infracționalitatea apar informațiile care reflectă o anumită situație sau stare. Aspectul reliefării informației operative

nu apare doar în cadrul procesului de reflectare, ci este caracteristic oricărui proces social, mai ales în cadrul activității de conducere, iar în scopul luptei cu infracționalitatea nu trebuie ignorată masa enormă de cunoștințe acumulate în rezultatul activității umane [21, p. 21].

Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede la art. 93, alin. (1), p. 8) că actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările și altele, pot fi admise în calitate de probe la procesul penal.

Pe de altă parte, art. 93, alin. (4) al Codului de procedură penală stabilește că „Datele de fapt obținute prin activitatea specială de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin.(2), în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți autorizată de către instanța de judecată.”

Prin urmare, „Multiple probleme apar la utilizarea rezultatelor activității operative de investigație în calitate de probe la procesul penal, așa cum este necesar în acest caz, păstrând confidențialitatea activității operative de investigație, pentru a găsi posibilități de legalizare a rezultatelor ei și transformare a informației operative în probe” [18, p. 134].

De cele mai multe ori rezultatele activității operative de investigație afectează mai multe drepturi fundamentale; astfel, „Alta este situația înregistrărilor efectuate în condițiile activității operative de investigație, care în esența lor sunt cele care aduc un maxim de „în-călcări” [3, p. 74].

În doctrina de specialitate, activitatea specială de investigație este caracterizată ca având anumite particularități *vis-a-vis* de materializarea rezultatelor ei în cadrul procesului penal propriu-zis. Astfel, aceste acte sunt considerate premergătoare și, mai ales, extra-procesuale [7, p. 187], iar acțiunile din cadrul activității premergătoare pot forma mijloace de probă dacă sunt materializate în cadrul procesului-verbal de efectuare a acțiunii respective.

Aceeași sursă menționează caracterul actelor procesuale și actelor procedurale, care formează obiectul procesului penal; astfel, actele procesuale sunt considerate manifestări de voință prin care se dispune desfășurarea procesului penal, iar actele procedurale sunt considerate mijloace juridice prin intermediul cărora sunt aduse la îndeplinire sarcinile ce decurg din măsurile procesuale. Natura juridică a acestor acte este destul de complexă pentru a nu fi pusă în discuție și respectiv în doctrina română s-a stipulat că actele respective sunt de natură extra-procesuală, deoarece se efectuează în afara fazei urmăririi penale, în timp ce o altă categorie de autori consideră că aceste acte sunt de natură procesuală pe motiv că organele împuternicite să efectueze aceste acțiuni fac parte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în ambele cazuri. Conform unei alte opinii, activitatea respectivă este considerată *sui generis* având caracteristici asemănătoare cu actele procesuale, dar care sunt altceva decât acestea [7, p. 190].

Rezultatele activității operative de investigații, conform art. 11 din Legea Federativă cu privire la activitatea operativă de investigații, trebuie în principiu să se folosească de anumite motive pentru a porni urmărirea penală, pentru pregătirea cercetării în cadrul procesului, precum și de probe în proces [23, p. 63].

Cele menționate urmează să fie conchise ca fiind o interferență între datele obținute în cadrul activității speciale de investigații și între datele care au fost obținute în cadrul procesului penal. Dacă rezultatele activității speciale de investigații trebuie să fie incluse în cadrul procesului penal, atunci ele urmează a fi verificate pe cale procesuală. De asemenea, informația operativă poate fi utilizată la tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, fiind utilizate metode ca folosirea rezultatelor în scopul urmăririi infracțiunilor în curs de comitere [23, p. 623].

Deseori datele activității operative de investigație se utilizează pentru a fi aduse la cunoștința ofițerului de urmărire penală cu scopul ca acesta să-și formeze convingerea de a începe sau nu urmărirea penală. Cu toate acestea există opinia, în literatura rusă de speciali-

tate, că datele obținute de ofițerii operativi de investigație necesită a fi admise în procesul penal pe calea prezentării lor organului de urmărire penală, aceasta fiind un mod de dobândire a probei „prin prezentare” și având statut de probă obținută direct de organul de urmărire penală [18, p. 140].

În literatura rusă de specialitate autorii opinează că pentru procesul penal este caracteristic faptul că probele pot fi administrate doar prin intermediul unor mijloace de probă strict stabilite, iar pentru activitatea specială de investigații nu sunt stabilite anumite mijloace stricte, deoarece această activitate este fundamentată pe colectarea informațiilor, așa că cerințele pe care trebuie să le posedate sunt mai lejere.

În opinia autorilor ruși, organele cu atribuții în domeniul activității speciale trebuie să includă probele în procesul penal prin intermediul „intrării secrete”, adică prin intermediul raportului persoanei participante la activitatea specială, deoarece legislația rusă prevede doar o astfel de posibilitate. În consecință din totalitatea de informații despre infracțiune și infractor de care s-ar putea dispune, în cadrul procesului penal ajunge doar acea parte care a fost obținută într-un proces deja pornit și prin intermediul mijloacelor de probă procesuale [16, p. 46].

Același autor menționează că rezultatele activității speciale de investigații sunt privite în mod diferit față de datele obținute pe cale procesuală care se rezumă la neîncrederea față de acestea ca fiind obținute cu posibile încălcări a legii; această opinie este împărtășită și de un alt autor, care consideră că „admisibilitatea rezultatelor activității speciale de investigație în cadrul procesului penal în calitate de probe poate instiga organele de drept la încălcarea ordinii legale.” [20, p. 66-67]

În scopul susținerii unui control riguros, autorii invocă faptul că dacă ofițerul de urmărire penală are dreptul să dea indicații ofițerilor de investigații, atunci el poate cere și informații despre rezultate. În opinia lui V. Rohlin, ar trebui să existe o astfel de prevedere legală care să faciliteze verificarea rezultatelor și măsurilor speciale de ofițerul de urmărire penală [22, p. 36].

Prin urmare rezultatele activității speciale de investigații, în opinia de mai jos, trebuie să îmbrace o formă procesuală și să fie considerate probe, ceea ce este confirmat și de Hotărârea Plenului Judecătoriai Supreme a Federației Ruse din 31 octombrie 1995, care prevede că rezultatele activității operative de investigație ce se referă la limitarea libertății corespondenței, convorbirilor telefonice, mesajelor telegrafice și alte tipuri de comunicări, precum și la intrarea în domiciliul persoanei fără acordul persoanei care locuiește acolo, pot fi utilizate ca probe în cadrul procesului penal dacă sunt obținute cu autorizația judecătorului și sunt controlate de organele de urmărire penală conform prevederilor procesual-penale [17, p. 23].

Reieșind din modificările operate de legislativul Republicii Moldova, potrivit art. 134 Cod de procedură penală, la etapa actuală în cadrul urmăririi penale pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigații:

„1) cu autorizarea judecătorului de instrucție:

a) cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video;

b) supravegherea tehnică;

c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor;

d) reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

e) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și/sau accesul la informațiile financiare;

f) colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

g) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului:

a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;

b) controlul transmițerii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;

c) livrarea supravegheată;

d) achiziția de control;

e) investigația sub acoperire;

- f) urmărirea vizuală;
- g) culegerea de informații.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), măsurile speciale de investigații prevăzute la alin. (1) pct. 2) lit. a) și g) pot fi dispuse și efectuate din momentul începerii procesului penal.” [2].

Prin intermediul jurisprudenței CtEDO s-au stabilit mai multe rigori care se referă și la admisibilitatea rezultatelor măsurilor speciale de investigații. În cauza *Iordachi ș.a. v. Moldova* [10], §§ 41-44, Curtea se referă la interceptările de comunicări și imagini, constatând că legislația, până la anul 2003, nu prevedea un control jurisdicțional asupra dispunerii și aplicării măsurilor de interceptare și legislația a fost foarte discretă cu privire la persoanele vizate de prevederile sale.

Vizând etapa inițială a procedurii de interceptare, Curtea constată că, după anul 2003, legislația Republicii Moldova aparent a devenit mai clară în ceea ce privește interceptarea comunicărilor persoanelor suspectate de fapte penale. Adevărat, normele explicit au stipulat cum persoanele suspecte de infracțiuni grave, deosebit și excepțional de grave riscă în anumite circumstanțe să fie supuse măsurii interceptării. Mai mult decât atât, legislația modificată actualmente stipulează că autorizațiile cu privire la interceptare urmează să fie eliberate exclusiv de judecători.

Totuși, în opinia Curții, natura infracțiunilor pentru care poate fi autorizată măsura interceptării convorbirilor telefonice nu este suficient de clar definită în legislația în domeniu. În particular, Curtea notează că mai mult de jumătate din infracțiunile prevăzute de Codul penal fac parte din categoria faptelor pasibile pentru aplicarea interceptării convorbirilor.

Deși Curtea a criticat faptul că mai mult de jumătate din infracțiunile prevăzute de Codul penal fac parte din categoria faptelor pasibile pentru aplicarea interceptării convorbirilor, modificările recente au înrăutățit situația, fiind posibilă, potrivit art. 138¹ alin. (2) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor inclusiv pentru infracțiunile ușoare sau mai puțin grave, fapt care creează un risc sporit de încălcare a dreptului la viața

privată, disproporționat cu infracțiunea în care este vizată persoana supusă interceptării. Mai mult, în aceeași cauză *Iordachi ș.a. v. Moldova*, Curtea se arăta îngrijorată de faptul că legislația în domeniu nu definește suficient de clar categoriile persoanelor pasibile de a fi subiecții unei interceptări și înregistrări a convorbirilor telefonice.

În cauza *Malone v. Regatul Unit* [11], Curtea își reiterează opinia că sintagma „în conformitate cu legea” nu se referă doar la dreptul intern, ci și la calitatea legii, cerând ca aceasta să fie compatibilă cu statul de drept, care este menționat în mod expres în preambulul Convenției. Cu titlu de principiu, Curtea indică că legea trebuie să fie suficient de clară în termenii ei pentru a oferi cetățenilor un nivel adecvat de indicare a circumstanțelor și condițiilor în care autoritățile publice sunt împuternicite să recurgă la această ingerință secretă și potențial periculoasă în dreptul la respectarea vieții private și corespondență.

Invocarea încălcării dreptului la viața privată a avut loc și în cauza *Klass ș.a. v. Germania* [12], unde reclamantii s-au plâns că măsurile de supraveghere care pot fi luate în temeiul legislației atacate echivalează atât cu o ingerință într-un „drept civil”, cât și cu o „învinuire penală” în sensul articolului 6 alin. 1 (art. 6-1); în opinia acestora, legislația încalcă acest articol (art. 6-1) în măsura în care nu impune notificarea persoanei în cauză în toate cazurile după încetarea măsurilor de supraveghere și exclude recurgerea la instanțe pentru a verifica legalitatea acestora.

Curtea a reținut că, în circumstanțele prezentei cauze, prevederile enunțate nu contravin articolului 8 (art. 8) în autorizarea unei supravegheri secrete a corespondenței, poștei și telecomunicațiilor în condițiile specificate. Decizia poate intra în sfera de aplicare a dispoziției menționate numai după întreruperea supravegherii. Potrivit informațiilor furnizate de Guvern, persoana în cauză, odată ce i s-a comunicat o astfel de încetare, are la dispoziție mai multe căi de atac împotriva eventualelor încălcări ale drepturilor sale; aceste căi de atac ar îndeplini cerințele articolului 6. În consecință, Curtea concluzionează că, chiar dacă este apli-

cabil, articolul 6 nu a fost încălcat.

Pe de altă parte, în cauza *Khan v. Regatul Unit* [13] Curtea a observat că nu poate „excluce, în principiu și în abstract, că probele de acest fel obținute ilegal pot fi admisibile” și că nu trebuia decât să verifice dacă procesul reclamantului în ansamblu a fost echitabil. Concluzionând că utilizarea înregistrării în litigiu în probă nu l-a lipsit pe reclamant de un proces echitabil, Curtea a reținut, în primul rând, că drepturile la apărare nu au fost încălcate: reclamantului i s-a oferit ocazia, de care a și profitat, de contestare a autenticității înregistrării și de opunere a utilizării acesteia, precum și oportunității examinării lui P. și citării inspectorului de poliție însărcinat cu instigarea la realizarea înregistrării. În plus, Curtea „a acordat importanță faptului că înregistrarea convorbirii telefonice nu a fost singura probă pe care s-a întemeiat condamnarea”.

Actualmente, prevederile art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală indică: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuțului, învinutului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii, fie primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală.”

Trezește dubii serioase extrapolarea listei persoanelor care pot fi supuse măsurilor speciale de investigații, inclusiv privitor la efectuarea măsurilor speciale de investigații în privința persoanei despre care există probe, că primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală. Prin această prevedere, cercul de subiecți care pot fi supuși măsurilor speciale de investigații este de fapt lărgit, iar potențialele ingerințe neîntemeiate în viața privată sunt iminente.

În cadrul activității speciale de investigații este posibilă activitatea investigatorilor sub acoperire, care la fel fac parte din cadrul integru al acestei activități, iar recurgerea la folosirea investigatorilor poate avea loc numai când această activitate este admisibilă. Admisibilitatea este determinată de necesitatea folosirii acestei activități și limita de oportunitate și urgența efectuării ei.

În opinia autorilor V. Cușnir și I. Țurcan

cu privire la măsurile speciale de investigații, efectuate în perioada prer evoluționară, în anumite măsuri operative existente în perioada menționată și în procesul actual de luptă cu infracționalitatea, factorul de bază rămâne observația [5, p. 558].

În legislația Republicii Moldova, Codul de procedură penală indică la art. 6, p. 20 definiția dată investigatorului sub acoperire – „persoană oficială care exercită confidențial activitate specială de investigații, precum și altă persoană care colaborează confidențial cu organele de urmărire penală...”. Articolul 138¹⁰ din același act normativ prevede procedura efectuării măsurii speciale investigația sub acoperire.

În legislația României, termenul de investigator este pe larg utilizat, doctrina folosind și termenul de „agent”, la fel cum se operează și în jurisprudența CtEDO. Astfel constatăm că procurorul are obligația de a aprecia necesitatea culegerii de informații de către agentul sub acoperire, ceea ce presupune analizarea cererii de autorizare prin examinarea stării de fapt prezentate [6, p. 109].

Același autor menționează că pentru a fi în măsură să facă această apreciere, este necesar ca procurorul, care autorizează folosirea agenților sub acoperire, să ia cunoștință de întreg materialul informativ al cauzei privitor la fapte și persoane, ceea ce incumbă obligația organului de cercetare penală de a prezenta, în mod detaliat, aspectele pe care le cunoaște până în momentul în care formulează cererea de autorizare.

Oportunitatea se referă la faptul că folosirea agenților sub acoperire se admite numai dacă recurgerea la acest procedeu de investigație a infracțiunilor este indispensabilă și actuală, respectiv aflarea adevărului nu poate fi realizată pe alte căi. Admisibilitatea informațiilor obținute de investigatorul sub acoperire este condiționată și de urgența folosirii, care trebuie efectuată cu promptitudine, situațiile și condițiile în care efectuarea lor este utilă impunând o oarecare urgență.

Analizând Legea Specială nr. 143/2000 din România, identificăm o nouă instituție judiciară, anume aceea a „Investigatorului acoperit”; în acest context, în condițiile în care

modalitățile concrete de pregătire și săvârșire a infracțiunilor prezintă forme tot mai diversificate, iar posibilitățile de descoperire devin tot mai anevoioase, introducerea în Legea nr. 143/2000 a instituției „investigatorului acoperit” s-a impus ca o necesitate [1, p. 24].

Practica CtEDO în domeniu prezintă importanța instituției examinate din punctul de vedere al faptului că „Folosirea agenților secreți trebuie să fie limitată, și dreptul la apărare trebuie să fie păstrat chiar și în cazurile când cauza se referă la lupta împotriva comercializării substanțelor narcotice. Cu toate că proporțiile crimei organizate cer neapărat luarea unor măsuri corespunzătoare, dreptul la un proces echitabil își păstrează însemnătatea care nu poate fi neglijată pentru un scop anume... Interesul public nu poate fi folosit ca scuză pentru depozițiile martorilor care au fost provocate în rezultatul acțiunilor poliției în cursul cercetărilor.” [19, p. 235]

Un exemplu elocvent este cauza *Teixeira de Castro v. Portugalia* [14], unde poliștii care erau în civil l-au determinat pe dl de Castro să comită infracțiunea pentru care ulterior a și fost condamnat. El a susținut că nu avea antecedente penale și nu ar fi comis niciodată astfel de infracțiuni dacă nu ar fi existat intervenția acestor „agents provocateurs”. În plus, poliștii au acționat conform propriei inițiative, fără supraveghere din partea instanței și fără să fi existat o cercetare prealabilă.

Convenția nu exclude recurgerea, în faza de investigare a procedurii penale și acolo unde natura infracțiunii o justifică, la surse precum informatorii anonimi. Cu toate acestea, utilizarea ulterioară a declarațiilor lor de către instanța de judecată pentru a fonda o condamnare este o chestiune diferită.

Cerințele generale de corectitudine cuprinse în articolul 6 se aplică procedurilor referitoare la toate tipurile de infracțiuni, de la cele mai simple la cele mai complexe. Interesul public nu poate justifica utilizarea probelor obținute ca urmare a instigării polițienești. În acest caz Curtea a considerat că a fost încălcat art. 6, §1 din Convenție.

Un alt aspect privitor la activitatea agenților (investigatorilor) sub acoperire es-

te reflectat în cauza *Ali v. România* [15], unde Curtea a constatat că la condamnarea reclamantului și a coaculpaților acestuia, instanțele s-au bazat exclusiv pe probele obținute în cursul investigațiilor, respectiv raportul scris al agenților sub acoperire și declarația făcută de K.M., dar retrase ulterior în proces, și declarațiile martorilor, precum și procesele-verbale privind perchezițiile efectuate în locuințele inculpaților. În ceea ce îl privește pe reclamant, Curtea reține că martorii nu au putut decât să ateste arestarea efectivă, dar nu au fost în niciun caz capabili să ofere informații cu privire la presupusele activități infracționale ale inculpaților.

În plus, instanțele interne nu ar fi putut asigura respectarea principiului echității și în special a egalității armelor, fără a audia mărturiile poliștilor sub acoperire și fără a permite inculpaților să-i audieze, chiar și în scris.

Deși ținând seama de importanța și dificultățile sarcinii de anchetă, Curtea consideră că instanțele interne nu au investigat în mod suficient acuzațiile de capcană. Din aceste motive, procesul reclamantului a fost lipsit de echitatea cerută de articolul 6 din Convenție.

4. CONCLUZII.

Prezenta cercetare a integrat anumite particularități ale admisibilității în procesul penal a datelor obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații, care necesitau un tratament sub aspect de obținere, dar și de administrare per ansamblu, or criteriile de admisibilitate sunt extrapolate în limitele procesului penal.

Actualmente, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală, se indică: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuțului, învinutului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii, fie primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală.”

Provocarea infracțiunii constituie un temei important pentru neadmiterea unor date în calitate de probe, aceasta constituind o faptă ilegală, ce este necesar să fie reglementată expres în legea penală, pentru care să fie stabilită

o sancțiune aptă să descurajeze recurgerea la această formă de acțiune din partea organelor de drept.

Considerăm necesar îmbunătățirea legislației Republicii Moldova, astfel încât să existe prevederi legale *vis-à-vis* de agenții sub acoperire, ca să fie respectate limitele legale ale intervenției acestora în cadrul activităților statale.

Cu titlu de propunere de *lege ferenda* propunem:

A expune art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală în următoarea redacție: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuitului, învinuitului sau persoanei despre care există probe că acestea contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii.”, dar și limitarea posibilității efectuării măsurilor speciale de investigații la infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. ALECU G. Investigatorul acoperit. În: Avocatul Poporului. nr. V, 2003.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial, 2013, nr. 248-251.
3. CROITOR E. Argumentarea admisibilității înregistrărilor audio/video în procedura penală, din perspectiva drepturilor fundamentale. În: Revista Națională de Drept, nr. 6, 2006.
4. CUȘNIR V., MORARU V. Activitatea operativă de investigații. Suporturi de curs. Partea II. Institutul Național al Justiției. Chișinău: Elan Inc, 2009.
5. CUȘNIR V., ȚURCAN I. Investigatorul sub acoperire și activitățile operative de investigație în dreptul procesual penal al României și a altor țări. În: Administrația statului Republica Moldova la 20 de ani de independență, sesiune de comunicări științifice. Chișinău: „Elena-V.I.”, 2012.
6. LASCU L. Investigatorul acoperit – o nouă instituție introdusă prin Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului de droguri. În: Dreptul. nr. 9, 2002.
7. LAZĂR A. Supravegherea procurorului asupra actelor premergătoare. Activitatea informativ-investigativă a poliției judiciare și materializarea ei în mijloacele de probă. În: Dreptul. nr. 1, 2005.
8. Legea privind activitatea specială de investigații: nr. 59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial, 2012, Nr. 113-118.
9. Legea pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații): nr. 286 din 05.10.2023. În: Monitorul Oficial, 2023, nr. 452-454.
10. Hotărârea CtEDO în cauza Iordachi ș.a. v. Moldova, nr. 25198/02 din 10.02.2009, §§ 41-44 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91245>
11. Hotărârea CtEDO în cauza Malone v. Regatul Unit, nr. 8691/79 din 13.07.1981, [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74021>
12. Hotărârea CtEDO în cauza Klass ș.a. v. Germania, nr. 5029/71 din 06.09.1978, §§ 74-75 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57510>
13. Hotărârea CtEDO în cauza Khan v. Regatul Unit, nr. 35394/97 din 12.05.2000, §§ 35 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58841>
14. Hotărârea CtEDO în cauza Teixeira de Castro v. Portugalia, nr. 44/1997/828/1034 din 09.06.1998, §§ 32-38 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193>
15. Hotărârea CtEDO în cauza Ali v. România, nr. 20307/02 din 09.11.2010, §§ 102 [online] [citată 07.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101657>
16. БОЗРОВ В. Результатам оперативно-розыскной деятельности – статус доказательств в уголовном процессе. În: Российская юстиция. nr 4, 2004.
17. БОЗРОВ В. Результатам ОРД – статус до-

- казательств. În: Законность, 2004. nr. 12.
18. ГРОМОВ Н.А., ПОНОМАРЕНКОВ В.А., ГУЩИН А.Н., ФРАНЦИФОРОВ Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Москва: Изд. Приор, 2001.
19. ДЕ САЛЬВИА М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Санкт-Петербург: Юридический центр ПРЕСС, 2004.
20. ДОЛЯ Е.А. Использование в доказыва-
- нии результатов оперативно-розыскной деятельности. Москва, 1999.
21. ОВЧИНСКИЙ С.С. Оперативно-розыскная информация. Москва: Инфра-М.
22. РОХЛИН В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство. In: Законность, 2004. nr. 9.
23. РУШАЙЛО В.Б. Основы оперативно-розыскной деятельности. Санкт-Петербург, 2000.

DESPRE AUTORI

Valeriu CUȘNIR,

*doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova;
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
România,w
e-mail: cusnirvm@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-1338-5993*

Sergiu CUȘNIR,

*doctorand,
Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova,
avocat,
e-mail: scusnir@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-2516-2439*

CZU 343.85

DOI 10.5281/zenodo.13626389

Victor MORARU,
PhD,
University Professor
dr., prof. univ.

Svetlana GHEORGHIEVA,
PhD student
doctorand

CHALLENGES OF PROVIDING EDUCATION IN PRISONS: ANALYSIS OF THE EHPC PRACTICE AND PERSPECTIVES FOR MOLDOVA

This article focuses on the implementation of the right to education for prisoners in penitentiary institutions using information technology. The main emphasis is placed on the analysis of international and national legal acts, the case law of the European Court of Human Rights (ECHR), as well as a comparative study of practices in various countries in this field. The article examines key ECHR cases that highlight the importance of upholding the right to education for prisoners and minimizing restrictions on this right. The analysis also explores the potential for introducing digital education in Moldovan penitentiary institutions, focusing on the enhancement of digital infrastructure, the training of personnel, and the design of tailored educational programs. The article concludes by offering recommendations on incorporating information technologies into prison education, which aids in developing prisoners' digital competencies, supports their successful reintegration into society, and helps reduce the likelihood of reoffending.

Keywords: prisoner education, information technology, human rights, education digitization, reintegration.

PROBLEMELE ASIGURĂRII EDUCAȚIEI ÎN ÎNCHISORI: ANALIZA PRACTICII CEDO ȘI PERSPECTIVE PENTRU MOLDOVA

Acest articol este dedicat studiului implementării dreptului la educație pentru deținuți în instituțiile penitenciare, utilizând tehnologiile informaționale. Atenția principală este acordată analizei actelor juridice internaționale și naționale, practicii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), precum și studiului comparativ al practicilor din diferite țări în acest domeniu. Articolul examinează cazuri-cheie ale CEDO, care subliniază importanța respectării dreptului la educație al deținuților și minimizarea restricțiilor asupra acestui drept. Se analizează, de asemenea, posibilitățile de digitalizare a educației în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, inclusiv dezvoltarea infrastructurii digitale, formarea personalului și crearea unor programe educaționale adaptate. În concluzia articolului sunt propuse recomandări pentru implementarea tehnologiilor informaționale în procesul educațional al penitenciarelor, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităților digitale ale deținuților, la reintegrarea lor de succes în societate și la reducerea recidivismului.

Cuvinte-cheie: educația deținuților, tehnologii informaționale, drepturile omului, digitalizarea educației, reintegrare.

1. INTRODUCTION.

The implementation of information technologies in educational programs of penitentiary institutions plays a crucial role in their reform. Today, we face a lack of effective methods for integrating IT, which limits the opportunities for inmates to receive quality education. Addressing this problem requires a comprehensive approach that includes legislative, organizational, and technical measures.

The use of IT can significantly improve the educational process for inmates by expanding access to educational resources and creating a flexible learning environment tailored to the individual needs of each person. The introduction of online courses, digital libraries, and interactive learning materials is a vital step towards achieving these goals.

However, several key challenges need to be addressed for the successful implementation of IT. Firstly, it is essential to modernize the infrastructure of penitentiary institutions, ensuring access to the internet and necessary technical equipment. It is also important to develop educational programs for staff to effectively use IT and support inmates in the learning process.

Creating a legal framework to regulate the use of IT includes developing data security standards and protocols for information protection. This will help ensure the safe and effective use of internet resources in penitentiary institutions.

2. METHODOLOGY.

The study used various methods to comprehensively examine the implementation of the right to education for inmates in penitentiary institutions using IT. The following approaches were applied in the research: analysis of legal documents, where international and national laws were studied, including the European Convention on Human Rights, the Constitution of the Republic of Moldova, national legislation, and decisions of the European Court of Human Rights [10]. Review of judicial practice, specifically the analysis of key ECHR cases concerning the right to education for inmates, to identify precedents and emphasize the im-

portance of upholding this right. Comparative analysis of practices in different countries was conducted to study international practices of IT implementation in the educational process of penitentiary institutions, which allowed identifying best practices and common problems. An assessment of the current state of digitalization of education in Moldovan penitentiary institutions was carried out. These methods allowed for the identification of the necessity to implement information technologies in the educational process of prisoners, which will contribute to the development of their digital skills and their successful reintegration into society.

3. RESULTS.

3.1. Implementation of IT in the Development of Digital Skills.

The need for inmates to study and use information technologies contributes to the development of digital skills necessary for the modern labor market. This approach increases the chances of convicted individuals for successful reintegration into society. It is essential that the resocialization of inmates is carried out within the framework of legality and also ensures the safety of society. It is important to emphasize that inmates also need access to cultural, sports, and recreational activities, which are essential for maintaining psychological balance and fostering the development of personal qualities.

International standards of the right to education, as noted by Matyusheva T.N., are «a set of educational norms shared by all civilized nations and peoples, having universal significance» [5, p.14]. It should be noted that these standards are mandatory for states participating in international integration processes and are contained in various international documents. The proper definition of international standards of the right to education highlights the importance of ensuring equal rights to education.

In the context of international standards and the practice of the European Court of Human Rights, the fundamental right of convicted individuals to education is emphasized. The ECHR has repeatedly stressed that the right to education should be accessible to all, including convicted individuals, and its decisions further

emphasize the necessity of creating conditions for both education and professional training of prisoners.

3.2 Examples from ECHR Practice: The Importance of Upholding the Right to Education.

The concept of examples from ECHR practice highlights the importance of upholding this right and emphasizes that restrictions on education should be minimal and justified. International practice shows that inmates have the right to education according to international law, and violations of this right can be challenged in international courts.

For example, in the case of Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey, the inmates appealed to the ECHR in 2006, claiming that their right to education, guaranteed by Article 2, Protocol 1 of the European Convention on Human Rights [10], had been violated.

Mehmet Reşit Arslan was sentenced to life imprisonment in 1992, and Orhan Bingöl in 1995. On March 13, 2006, Arslan applied to the administration of İzmir Type F Prison, expressing his desire to use a computer with internet access in prison. Law №. 5275 on the Execution of Penalties and Security Measures provides that inmates can use computers with controlled internet access in certain areas and within rehabilitation or training courses. However, these rights can be restricted when considered dangerous or when it involves inmates convicted of terrorism.

Arslan's request was denied on the grounds that he «maintained connections within the prison with other inmates belonging to the same illegal organization and that he was not attending any training courses» [3]. In response, Arslan appealed to the Execution Court, stating that before his conviction, he was a final-year medical student and wanted access to audiovisual materials to continue his studies. He also offered to pay for the necessary equipment himself. After reviewing his complaint, the Execution Court rejected Arslan's application.

Challenging this rejection in the High Criminal Court, Arslan's application was again denied. The High Criminal Court ruled that the court's decision «did not violate procedure or

law». Arslan submitted a similar application to Bolu Type F Prison, where he was later transferred. However, he faced the same process, ending with the rejection of his request. Different prisons, same decision.

Orhan Bingöl, an inmate in a Type F prison in Kocaeli, also applied to the prison administration on August 1, 2006, expressing his desire to use a computer. However, his request was initially denied by the prison administration and subsequently by the courts he appealed to. The European Court of Human Rights issued a decision regarding the two inmates who had sought to continue their university education 13 years earlier [11]. The court found that their right to education had been violated. However, it did not award compensation for material or moral damages as the applicants had not requested it [3].

Thus, the case of Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl underscores the importance of protecting the educational and informational rights of those serving sentences in penitentiary institutions and the necessity of upholding procedural rights for inmates.

Another example is the case of Jankovskis v. Lithuania (January 17, 2017). The applicant, a prisoner, complained that he was denied access to the website of the Ministry of Education and Science, which would have provided him with educational information [11], in violation of Article 10 of the ECHR [8]. This case was not about the refusal of the authorities to provide requested information but rather the applicant's complaint about the means of access-specifically, the internet-to publicly available information on a freely accessible website. He needed internet access to continue his university studies, but his request was denied.

The ECHR stated: «In reviewing the decisions of the Lithuanian authorities, the Court cannot overlook that their main focus was on the legal prohibition of prisoners' access to the internet as such, rather than considering the applicant's argument that access to a specific website was necessary for his education» (§ 61) [11]. The Court further remarked: «Finally, the Court takes into account the fact that in a number of documents of the Council of Europe

and other international documents, the importance of the internet for public services and its significance for exercising a wide range of human rights has been recognized. Access to the internet is increasingly understood as a right, and calls have been made to develop effective policies to achieve universal access to the internet and to overcome the 'digital divide' (§ 62). The ECHR «is not convinced that sufficient reasons have been put forward to justify the interference with the applicant's right to receive information» (§ 63) and ruled in favor of the applicant. The ECHR's recommendations emphasize the need for policies that effectively address the «digital divide». Measures must be taken to ensure that the effective right to education is combined with the application of necessary security measures, which will help avoid discrimination that could undermine the goal of providing education and supporting the reintegration of inmates. The ECHR emphasizes the need to establish legal frameworks to address new circumstances arising from digital culture and reality [2].

This example shows that access to the internet is increasingly recognized as a right, and that the violation of this right can be considered a human rights violation, such as the right to education. The ECHR urges states to take measures to ensure universal access to the internet and to overcome the "digital divide."

In the context of the Republic of Moldova, the right to free access to information and freedom of expression are guaranteed by the Constitution of Moldova [4], as well as by international agreements such as the European Convention on Human Rights. Furthermore, Moldova recognizes the importance of the internet and is actively improving its policies in the areas of digital development and internet access. The Republic of Moldova has adopted the National Digital Transformation Strategy for 2023-2030 [7], which aims to accelerate the integration of digital technologies into all spheres of the country's life. The strategy provides for the development of digital services and the improvement of internet accessibility, as well as the enhancement of digital skills among the population. It also envisions the

introduction of new technologies, the development of innovative products and services, and the establishment of a legal framework for digital transformation and the development of digital infrastructure.

The strategy aligns with European and international standards, promotes sustainable development, and aims to prepare Moldova for a digital future. To maintain its relevance and adapt to the rapidly changing world of technology, the strategy will be reviewed annually [6].

However, as in other countries, there are issues with Internet accessibility in remote and impoverished regions of Moldova, which can lead to violations of human rights regarding free access to information and freedom of expression. Therefore, further efforts are needed to bridge the digital divide and ensure universal access to the Internet in Moldova.

A third case is *Kalda v. Estonia* (ECHR, 2016). In its judgment of January 19, 2016, the European Court of Human Rights (ECHR) partially restricted prisoners' access to the Internet [7]. Although Article 10 on freedom of expression of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR – Council of Europe, 2013) cannot be considered a source of an absolute right for prisoners to access the Internet, the judges in Strasbourg nonetheless require that any interference with prisoners' right to receive information through this medium be «prescribed by law» [12].

This judgment (*Kalda v. Estonia*) became final under Article 44 § 2 of the Convention. The case began with a complaint by Romeo Kalda (No. 17429/10) to the European Court of Human Rights against the Republic of Estonia on March 16, 2010. The applicant claimed that his right under Article 10 of the Convention to receive information via the Internet without interference by a public authority had been violated (Article 10.1). Article 10 of the ECHR regulates freedom of expression and involves restricting prisoners' access to certain websites containing legal information. The applicant, Mr. Romeo Kalda, is a prisoner who complained that he was hindered in conducting legal research due to being denied access to certain Internet sites [12]. These included the

website of the local Information Office of the Council of Europe and some, but not all, state databases containing laws and court decisions.

During the appellate proceedings initiated by the applicant, the Supreme Court concluded that providing access to Internet sites other than those permitted by the prison administration could increase the risk of prisoners engaging in prohibited communications, which would require enhanced monitoring of their computer use [1].

3.3 Restrictions on Prisoners' Access to Information via the Internet: Legal Analysis under Article 10 ECHR.

The requirement revolves around Article 10 of the ECHR. It is not about the authorities' refusal to provide the requested information. Rather, the applicant's complaint concerned the specific means of access, namely via the Internet, to information published on certain websites that are freely and publicly accessible.

The conditions associated with the status of a prisoner-deprivation of liberty-inevitably entail a number of restrictions on prisoners' communication with the outside world, including the ability to obtain information. Article 10 of the ECHR cannot be interpreted as imposing a general obligation on authorities to provide prisoners with Internet access or access to specific websites. However, in this case, prisoners were granted limited Internet access under domestic law, including access to official legislative and judicial databases. Nonetheless, the restriction of access to other sites that also contained legal information violated the applicant's right to receive information. The interference was prescribed by law and pursued legitimate aims such as protecting the rights of others and preventing disorder and crime: «In this regard, the Court reiterates that, in view of its accessibility and ability to store and communicate vast amounts of information, the Internet plays an important role in enhancing the public's access to news and facilitating the dissemination of information in general» [1].

This example demonstrates that Article 10 of the ECHR, which guarantees the freedom to receive and impart information, can be violated when access to information via the Inter-

net is restricted. However, in the context of restrictions related to the status of a prisoner, this right can be limited by law if such restrictions are necessary to achieve legitimate aims, such as protecting the rights of others or preventing disorder and crime. This case exemplifies how the lack of access to education in prison conditions can lead to the violation of not only the right to education but also other rights of prisoners, such as the right to freedom and protection from torture and inhuman treatment [13].

Prolonged lack of access to education in prison conditions violates the right to education, guaranteed by Article 2 of Protocol No. 1 to the ECHR [9], which recognizes the right to education without discrimination. Moreover, the lack of access to education can have negative consequences for the prisoner, such as insufficient preparation for life after release and limited opportunities for participation in social life, which can lead to further violations of other rights of the prisoner.

Thus, the court's decision underscores the importance of ensuring access to education for convicted individuals in penitentiaries as a means of preparing them for life after release. This provides opportunities for participation in social life and is also part of the right to education, which is guaranteed to all people without discrimination.

3.4 International Experience and Recommendations.

Various documents of the Council of Europe and international legal acts recognize access to the internet as a right and emphasize the importance of creating effective policies to ensure internet access while eliminating the "digital divide." At the present stage in society, more and more services and information are provided exclusively online.

Based on the analysis of international practice, it is evident that the implementation of digitalization in education within penitentiary institutions faces the challenge of balancing freedom and security. In a certain sense, this creates obstacles to the effective realization of the fundamental rights of prisoners, which should be preserved rather than annulled. These issues may arise due to the complexity of

using digital technologies and their limitations, which are influenced by the conditions of imprisonment and the structural characteristics of penitentiary institutions. However, these difficulties can be overcome.

The implementation of digital technologies can prevent the digital divide from becoming a factor of social isolation, which is particularly important for the reintegration of inmates into society after release. The primary goal of the penitentiary system—rehabilitation and successful reintegration—requires preparing inmates for future life in society. This is impossible without incorporating digital reality into the educational process; otherwise, education only exacerbates the “digital divide,” which contradicts modern realities. Therefore, it is necessary to develop and implement digital educational technologies in penitentiary institutions. This will enable inmates to acquire the necessary skills for successful integration into the digital society, reduce the risk of social isolation, and increase their chances of successful adaptation and employment after release.

4. CONCLUSION.

In conclusion, it is emphasized that ensuring the right to education for inmates

through the implementation of IT requires a systematic approach and interdisciplinary collaboration. The effective realization of this initiative demands active participation from government bodies, international organizations, the academic community, and civil society.

A comparative analysis of practices in different countries shows that integrating IT into the educational process of penitentiary institutions requires a comprehensive approach that takes into account both technological and social aspects. Global experience confirms that access to digital educational resources fosters the development of digital skills necessary for the successful reintegration of inmates into society.

A practical analysis of the state of digitalization of education in penitentiary institutions in Moldova has revealed the need for system reform. The development of infrastructure, increased accessibility of internet technologies, the creation of digital educational programs, and the training of personnel can significantly improve the quality of education and facilitate the successful reintegration of inmates into society.

The implementation of digital educational technologies in penitentiary institutions represents an important step towards creating a more just and inclusive society.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. ECHR. (2016). Case of Kalda v. Estonia (Application No. 17429/10). Judgment of 19 January 2016 (final: 06.06.2016). Available at: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160270>. Accessed on 7 October 2020 (date visited 05.07.2024).
2. ECHR. (2017). Case of Jankovskis v. Lithuania (Application No. 21575/08). Judgment of 17 January 2017 (last version 17 April 2017). Available at: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170354>. Accessed on 8 October 2020 (date visited 05.07.2024).
3. ECHR. (2019). Case of Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey - 47121/06, 13988/07, and 34750/07. Judgment of 18 June 2019 [Section II]. Available at: <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1512&t=/Rezumat-CEDO/2019/strongMehmet-Resit-Arslan-i-Orhan-Bingol-v-Turciastrong-Imposibilitatea-detinutilor-de-a-utiliza-calculatorul-sau-de-a-accesa-internetul-in-legatura-cu-studiile-lor-superioare-Incalcare>. Accessed on 5 July 2024.
4. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994 În: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 1994.
5. МАТЮШЕВА, Т. Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые элементы, юридические качества) В: Право и образование. № 8, 2009, с. 14. ISSN 1563-020X
6. O nouă strategie privind transformarea digitală va ghida Republica Moldova în procesul

- de integrare europeană Data: 06/02/23h <https://eufordigital.eu/ro/o-noua-strategie-privind-transformarea-digitala-va-ghida-republica-moldova-in-procesul-de-integrare-europeana/> (date visited 05.07.2024).
7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030. din 6 septembrie 2023 În: Monitorul Oficial, Nr. 383-386. 12.10. 2023. Articolul nr. 650
 8. Art. 10 European Convention on Human Rights, as amended and supplemented by Protocols No. 11 and No. 14, which entered into force on June 1, 2010. https://70.coe.int/pdf/convention_eng.pdf (date visited 04.07.2024).
 9. Ст. 2 Протокол №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Париж, 20 марта 1952 года. <https://base.garant.ru/2540801/> (date visited 05.07.2024).
 10. ч. 1 Ст. 2 Европейская конвенция по правам человека, измененная и дополненная Протоколами № 11 и № 14, вступившими в силу 1 июня 2010 г. https://migration.gov.az/content/pdf/5acb4632db3d0_Convention_RUS.pdf (date visited 04.07.2024)
 11. Guide to the Implementation of the Right to Education for Prisoners," Available at: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_prisoners_rights_eng
 12. Sofia Ciuffoletti Out of the cage, into the net. Understanding Access to the Internet in Prison as a Human. University of Florence, L'Altro diritto – European Prison Litigation Network <https://www.prisonlitigation.org/articles/internet-as-a-human-right/> (date visited 28.08.2024).
 13. Right to education. https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_education (date visited 28.08.2024).

Victor MORARU,

*PhD, University Professor,
State University of Moldova,
e-mail: moraruvictor95@yahoo.com,
ORCID ID: 0000-0002-1654-2504*

DESPRE AUTORI

Svetlana GHEORGHIEVA

*PhD student,
State University of Moldova,
University Assistant,
"Public Law" Chair, State University of Comrat,
e-mail: 72svg@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7494-1351*

Pavel MORARU,
dr. hab., conf. univ.
PhD Hab.,
Associate Professor

ÎNFIINȚAREA ȘI EVOLUȚIA SERVICIILOR MILITARE ROMÂNEȘTI

După Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859) a apărut necesitatea înființării unei structuri de informații a țării. Ea a fost constituită în cadrul Armatei române la 12/24 noiembrie 1859. Este vorba despre Secția a II-a a Statului Major General al Armatei, cu misiunea procurării informațiilor cu caracter militar. Ulterior, odată cu evoluția structurilor armatei, au fost reorganizate organele de informații, în corespundere cu necesitățile vremii. Odată cu intrarea României în Primul Război Mondial (1916), pe frontul românesc au fost prezente câteva armate aliate ruse, astfel încât s-a impus constituirea Serviciului de contrainformații (contraspionaj) româno-rus. Doar după Primul Război Mondial, în anul 1924, a fost înființat Serviciul Secret de Informații al Armatei române, ca structură distinctă de informații și contrainformații a Armatei române.

Cuvinte-cheie: România, Basarabia, servicii de informații, Armata română, Primul Război Mondial, spionaj, contraspionaj.

THE ESTABLISHMENT AND EVOLUTION OF THE ROMANIAN MILITARY SERVICES

After the Union of the Romanian Principalities (January 24, 1859), there was a need to establish an intelligence structure of the country. It was constituted within the Romanian Army on November 12/24, 1859. It is about the Second Section of the General Staff of the Army, with the mission of procuring military information. Then with the evolution of army structures, intelligence bodies were reorganized in accordance with the needs of the time. With Romania's entry into World War I (1916), several allied Russian armies were present on the Romanian front, so it was necessary to establish the Romanian-Russian counterintelligence service. Only after World War I, in 1924, was the Secret Intelligence Service of the Romanian Army established, as a distinct intelligence and counterintelligence structure of the Romanian Army.

Keywords: Romania, Bessarabia, intelligence services, Romanian Army, World War I, espionage, counterintelligence.

1. INTRODUCERE.

Istoria serviciilor de informații întotdeauna a atras atenția specialiștilor și a celor curioși de trecutul istoric, deoarece interesanță a fost organizarea lor, metodele de lucru și,

poate cel mai important, rezultatele activității. În România, la fel ca și în alte țări ale lumii, serviciile de informații moderne s-au constituit în cadrul armatei, după care interesele statului s-au extins și asupra domeniilor civile.

2. METODOLOGIE.

La elaborarea articolului am aplicat principiul obiectivității, evenimentele fiind prezentate și analizate fără părtinire premeditată. Au fost folosite lucrările științifice publicate și memoriile, iar partea inedită o constituie documentele de la Arhivele Militare Române din Pitești.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

După realizarea Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și demararea procesului de făurire a României moderne, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a avut printre obiective crearea unei structuri de informații, care să corespundă necesităților vremii. La 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 a fost înființat Statul Major General al Armatei, în structura căruia Secția a II-a a și fost primul serviciu de informații al Armatei române și al României [9, p. 16]. Misiunea ei principală era să centralizeze informațiile cu privire la operațiile strategice, să se informeze asupra terenului și a altor aspecte legate de o eventuală operație tactică în anumite zone. [13, p. 35]

În perioada 1866-1877, Armata română a preluat modelul prusac de organizare și instruire (în urma victoriei Prusiei asupra Franței în războiul din anii 1870-1871). La 17 martie 1867, prin Decretul nr. 380 a fost înființat Depozitul General de Război, alcătuit din Secția Harta României (lucrări de topografie militară) și Secția Lucrări istorice (statistică militară și lucrări regimentare). Până la proclamarea independenței de stat (1877), culegerea de informații s-a efectuat de către Direcțiunea Poștă, Telegraf, Telefon a Ministerului de Interne, Secțiile Operații și Topografie din cadrul Statul Major General al Armatei, de către pretorii din Jandarmeria militară și agențiile diplomatice [9, p. 16-17]. În anul 1889 s-a înființat Școala Superioară de Război, la care era predat și un curs de informații. [13, p. 35]

Pe parcursul timpului, în urma reorganizărilor Ministerului de Război sau/și a Statului Major General (Marele Stat Major al Armatei române), structura responsabilă de acțiunea in-

formativă a avut diferite denumiri și organizări¹.

În anul 1904, la Secția a II-a ajungeau următoarele informații: știri asupra inamicului, știri asupra terenului, știri asupra bogățiilor și resurselor țării, știri asupra locuitorilor. Aceste informații erau adunate de către trupe,

¹ Din anul 1882 – Secția a II-a Informații, Comunicații și Transporturi [9, p. 23-24]; din 1891 – Secția a II-a Statistică militară, studiul armatelor străine, informații și transporturi, cu două birouri – Biroul 1 Statistică militară și studiul armatelor străine, chestiuni internaționale, bibliotecă și Birou 2 Organizarea și serviciul etapelor și drumurilor de fier; transportul trupelor pe drum de fier și apă, serviciul poștei și telegrafiei militare, semnale [9, p. 24]; din 1897 – Secția a II-a Statistică militară, studiul armatelor străine, informații, transporturi, telegrafie, misiuni și chestiuni internaționale, cu Birourile 1 Informații și documente militare (inclusiv atașării militari) și 2 Organizarea și direcția etapelor dinapoia armatei [9, p. 24]; din 1904 – Secția a II-a Studiul armatelor străine, informații, chestiuni internaționale și misiuni, cu Birourile 4 Comunicații și transport, 5 Armatele străine și informații, 6 Studii istorice și statistice [9, p. 25]; din 1907 – Secția a II-a Studiul armatelor străine, informații, chestiuni internaționale și misiuni, cu Birourile 4 Operațiunile armatei, 5 Transporturi și etape, 6 Informații și armate străine [9, p. 25]; din 1913 – Secția a II-a, cu Birourile C Informații și D Topografie și transporturi [9, p. 26]; din 1914 – Secția a III-a Informații, studiul armatelor străine, operații și marină, cu Birourile 5 Informații și studiul armatelor străine, 6 Operații și 7 Marină (Secția a II-a a rămas cu Biroul 3 Instrucția în armată și Biroul 4 Regulamente) [9, p. 26]; din 1916 – Secția a III-a cu Birourile 5 Informații, 6 Operații, 7 Marină și 8 Subzistență [9, p. 75-76]. După mobilizarea Armatei române, la 14/27 august 1916, M.St.M. era alcătuit din două părți – Marele Cartier General (partea operativă), cu Biroul 2 Informații în cadrul Secției I Operații și M.St.M. (partea sedentară), cu Biroul 5 Informații și Supravegherea Știrilor [9, p. 78]. La 12 iunie 1918, structura informativă a M.St.M. a devenit Secția a IV-a Informații [9, p. 110]. În urma reorganizării Ministerului de Război, din data de 18 aprilie 1919, M.St.M. a fost alcătuit din două diviziuni, formate din opt secții. În cadrul Diviziunii a II-a era Secția a V-a Informații și Contrainformații, cu două birouri – Biroul 1 Informații (cu Subbiroul 1 studiul armatelor din Balcani – Sud, Subbiroul 2 studiul armatelor din Vest, Subbiroul 3 studiul armatelor din Est, Germania și Austria, Subbiroul 4 studii – elaborarea de lucrări, studii, buletine de informații și contrainformații etc.) și Biroul 2 Contrainformații (Subbiroul 1 culegerea de date din străinătate prin agenți, Subbiroul 2 serviciul de contrainformații, contraspionaj, propagandă și cenzură). În martie 1920 s-a adăugat și Biroul Cifru [9, p. 134-135]. După trecerea definitivă a armatei la starea de pace, în anul 1921, Secția a V-a a fost organizată pe patru birouri: Biroul 1 Informații, Biroul 2 Contrainformații, Biroul 3 Propagandă și Biroul 4 Cifru [9, p. 136-137].

prin cercetări, recunoașteri, din izvoare istorice, hărți și statistici militare, prin intermediul trimișilor secreți (spioni), prin interceptarea corespondenței particulare și oficiale a scrisorilor, prin cercetarea prizonierilor militari și a locuitorilor, a știrilor din ziare etc. [13, p. 35-36]

Concomitent cu acțiunile informative erau desfășurate și activități de contraspionaj. Instrucțiunile din anul 1911 atrăgeau atenția că agenții străini de pe teritoriul României se interesează de efectivele militare din timp de pace și din timp de război, de armamentul existent la unități și în depozite, de cantitățile de pulbere produse sau importate, de hărți ale obiectivelor militare, de mișcările de trupe etc. [13, p. 36]

Din anul 1911, agenții permanenți ai Serviciului de Informații (Secția a II-a) dispuneau de un plan general, numit „program”, pentru căutarea informațiilor militare. Potrivit lui, „știrile militare” trebuiau să conțină informații despre: organizarea comandamentelor și a serviciilor militare centrale, efectivele militare mobilizate (aflate „pe picior de război”), armamentul și echipamentul militar pe timp de pace și pe timp de război, dislocări, punctele de fortificații, regulamentele militare, bugetele militare, instrucția militară, capacitatea de transport a căilor ferate, șosele și drumuri (dacă erau sau nu practicabile), comunicațiile telefonice și telegrafice etc. De asemenea, una din misiunile principale ale agenților permanenți era descoperirea spionilor străini: „Agentul de cercetare mai este obligat a descoperi și organizațiunea de cercetare secretă a statelor străine în țara în care el este instalat și a indica persoanele ce se ocupă de acest serviciu și modul de comunicație pe care îl întrebunțează”. [1, p. 4-10]

Tot în anul 1911, Biroul Informațiilor din Marele Stat Major (M.St.M.) a propus un proiect de buget pentru organizarea unui serviciu de informații [1, p. 11-12]. Serviciul urma să fie încadrat cu „agenți permanenți” (plasați în diverse localități, ce puteau fi cuprinse de eventuale acțiuni militare și din spatele posibilului front de luptă), „diferiți informatori speciali și ocazionali” și „agenți de legătură”. Agenții permanenți urmau să fie trimiși sau recrutați

în Imperiul Rus (câte unul la Reni sau Ismail, plătiți cu 100 de ruble pe lună, Chișinău – cu 120 de ruble, Unghenii Ruși – cu 50 ruble și Odessa – cu 150 de ruble), Bulgaria (câte unul la Silistra, la Varna sau Șumla, remunerați cu câte 200 de lei pe lună, la Rusciuk – 200 de lei, Plevna – 200 de lei, Sofia – 400 de lei și patru agenți ai navelor flotei române în porturile bulgare – cu câte 240 de lei) și Serbia (un agent la Belgrad, plătit cu 250 de lei pe lună). Era propusă încadrarea a cinci agenți de legătură, plătiți fiecare cu câte 200 de lei pe lună. Ei urmau să aibă sarcina de a stabili și menține legătura între agenții permanenți și Secția Informațiilor din M.St.M. De asemenea, ei puteau fi folosiți și pentru verificarea unor informații, dar și la acțiuni de contraspionaj.

Deoarece nu se știa care va fi numărul informatorilor speciali și ocazionali, pentru ei a fost propusă o sumă de 15.320 de lei, din care să fie procurate și documentele necesare completării datelor privind armatele străine și posibilele acțiuni militare.

Pentru cheltuielile de transport a celor 15 agenți (fără cei patru agenți din porturile bulgare) era prevăzută suma de 100 de lei pe lună pentru fiecare și îndemnizații, în total 18.800 de lei pe an.

Bugetul proiectului propus era de 80.000 de lei pe an, dintre care: 33.880 de lei pentru agenții permanenți (5.040 de ruble sau 13.600 de lei pentru Rusia, 17.280 de lei pentru Bulgaria și 3.000 de lei pentru Serbia), 12.000 de lei pentru agenții de legătură, 18.800 de lei pentru transport, 15.320 de lei pentru agenții speciali, ocazionali și pentru procurarea de documente.

La sfârșitul textului acestui proiect, autorul atrăgea atenția: „Cu suma de mai sus nu se poate face decât un mic început Serviciului de Informațiuni. Pentru începerea funcționării lui, se vor vedea mai bine lipsurile și partea în care trebuie să se dea o dezvoltare mai mare sau mai nimerită serviciului”. [1, p. 12]

Bugetul propus nu era unul exagerat, având în vedere că, în anul 1911, salariul mediu al unui muncitor din București la Căile Ferate Române era de 100 de lei pe lună, în industria petrolieră majoritatea muncitorilor aveau 2-3 lei pe zi, salariul minim în agricultură era de

până la 2 lei pe zi, un kilogram de pâine albă costa 29-30 de bani, un kilogram de carne de porc – 1 leu 21 de bani, un litru de lapte – 33 de bani, un kilogram de cartofi – 14 bani. În final, menționăm că bugetul Ministerului de Război, prevăzut pentru anul 1912-1913 era de 74.428.036 lei. [2, p. 162, 267, 298-299, 301, 392, 413]

Deocamdată nu avem o dovadă documentară că acest proiect a fost aprobat și implementat. Însă cunoaștem că, în anul 1914, Secția a III-a Informații a M.St.M. a emis *Instrucțiunile pentru funcționarea Biroului Informațiilor la mobilizare* [1, p. 52-60], în care, în mod detaliat, erau explicate aspectele legate de căutarea, centralizarea, clasificarea și exploatarea informațiilor. La început era subliniat faptul că informațiile reprezintă „unul din elementele esențiale cu care Comandamentul prepară combinațiunile sale și îndrumă manevra strategică în vederea bătăliei”. De aceea, Biroul Informațiilor „trebuie să dezvolte maximum de activitate pentru adunarea lor (informațiilor – *n.n.*), precum și multă circumspecțiune în deducțiunile ce va trage din examenul lor”.

Activitatea informativă trebuia să includă trei etape, și anume: căutarea informațiilor, centralizarea, clasificarea și verificarea lor, precum și exploatarea și utilizarea informațiilor. Aceste trei etape, reprezentau trei activități distincte ale Biroului Informațiilor, „încredințate pentru executare la anumiți ofițeri”. Activitatea informativă trebuia să pornească de la cunoașterea armatei/armatelor cu care urma să lupte Armata română și a evenimentelor de pe teatrele de operații. În acest sens, Biroul Informațiilor al Marelui Cartier General (M.C.G.) trebuia să-i solicite biroului similar din M.St.M. toate lucrările necesare de care dispunea, referitoare la structura și organizarea armatei/armatelor cu care urma să se confrunte Armata română, regulamentele privind marșurile, staționarea și tactica de luptă, datele geografice și statistice ale regiunilor în care urmau să se dea luptele etc.

Căutarea informațiilor trebuia realizată atât pe cale terestră, cât și pe cale aeriană, „întrebuințând organe multiple, stimulând și utilizând în același timp toate energiile și

inițiativele”. În acțiunea informativă, „din primele zile de mobilizare”, urmau să fie folosite: echipe acoperite, care să trimită informațiile procurate direct M.C.G. și comandamentelor din zonă; escadrilele aeriene; diviziile de cavalerie; autoritățile militare teritoriale și civile de lângă frontieră/ front; ofițerii trimiși în misiune; agenții secreți.

De subliniat este că acele echipe acoperite vor fi permanentizate și vor constitui în viitor centre de informații ale M.St.M., amplasate la granițele României. În timpul operațiilor militare, informațiile necesare urmau să fie obținute de la marile unități aflate în contact cu inamicul, de la prizonieri, din corespondența oficială și particulară capturată în teritoriul inamicului.

La momentul necesar (când se vor declanșa ostilitățile), în urma ordinelor și a directivelor operative, șeful Biroului Informațiilor urma să redacteze instrucțiuni speciale pentru autoritățile militare și civile din apropierea zonei de operații, pentru ofițerii care urmau să fie trimiși în misiune, precum și pentru agenții secreți. Ordinele pentru divizia de cavalerie și marile unități cu privire la procurarea informațiilor erau cuprinse în ordinele de operații, așa că urmau să fie redactate de către Biroul Operațiilor.

Principala misiune a Biroului Informațiilor era „de a multiplica neconținut mijloacele și sursele de informații și a îndruma activitatea organelor de informații, în vederile și intențiunile Comandamentului”.

În fiecare seară, șeful Biroului Informațiilor trebuia să stabilească, în funcție de informațiile pe care urma să le procure, mijloacele terestre și aeriene de care avea nevoie și care trebuiau să-i fie puse la dispoziție. Adică, trebuia să stabilească și să solicite tot necesarul (tehnic și uman) pentru a putea trimite recunoașteri. Pe tot timpul folosirii acelor mijloace, ele erau în subordinea șefului Biroului de Informații.

Toate informațiile obținute și primite de Biroul Informațiilor urmau să fie trecute într-un registru, numit „carnet de informații”. În „carnet” trebuia notată: data și ora sosirii informației; numărul de înregistrare ce i s-a dat;

sursa; data și localitatea unde a fost obținută informația; rezumatul informației; utilizarea informației (cărei autorități i-a fost comunicată și când; în ce „buletin de informații a fost inclusă”); documentele anexate la informație; valoarea informației. În funcție de valoare, fiecare informație raportată trebuia să aibă un indicativ, după cum urmează: „0” se notau informațiile sigure, „01” erau informațiile probabile și „02” – informațiile îndoielnice. Informațiile neimportante nu trebuiau trecute în „carnet”, iar cele nesigure urmau să fie verificate. Informațiile sigure, împreună cu cele nesigure, după centralizare și ordonare cronologică trebuiau comparate și confruntate între ele. Această operație urma să fie una minuțioasă și de mare responsabilitate, deoarece în baza rezultatelor obținute „Comandamentul va lua hotărâri de cea mai mare importanță”. De aceea, se recomanda „metodă, liniște și multă pătrundere”. Din acest studiu comparativ urmau să se stabilească „o serie de certitudini și de probabilități”.

În vederea utilizării informațiilor sigure și probabile, acestea urmau să fie trecute zilnic în „grafice de informațiuni”. Trebuia elaborat câte un grafic pentru fiecare mare unitate (cu ora, data și locul aflării unității respective), care făcea parte dintr-o armată sau grup de armate, ce se afla pe cealaltă parte a frontului, în fața trupelor românești. Pentru fiecare divizie și serviciu, care făcea parte din corpurile armate inamice, de asemenea trebuia făcut câte un grafic. În baza acestor grafice, informațiile sigure erau confruntate cu cele probabile și se putea urmări situația dispozitivului inamic, mișcarea trupelor etc. Pe baza datelor din grafice, trebuia prezentată pe hârtie de calc situația generală de pe un anumit sector de front. Harta urma să fie însoțită de o notă explicativă a situației de pe segmentul respectiv al frontului. În funcție de necesitate, Biroul Informațiilor trebuia să elaboreze 2-3 asemenea situații despre starea generală a frontului (dimineața și seara, și eventual la prânz). Anume aceste situații „vor servi la luarea hotărârilor” de către M.C.G.

Starea generală zilnică de pe front trebuia cunoscută nu numai de către M.C.G., ci și de către comandamentele armatelor, corpurilor de armate și diviziilor. Pentru asta, Biroul

Informațiilor avea obligația să redacteze zilnic sau periodic un „buletin de informațiuni”, adresat tuturor comandamentelor de pe front, care să orienteze comandamentele asupra executării operațiilor ordonate. În „buletinele de informațiuni” trebuia prezentat „tot ceea ce se știe despre inamic, în ceea ce privește poziția, repartiția și natura forțelor sale, făcând să reiasă părțile sigure, cele probabile și cele îndoielnice, precum și posibilitățile de întâlnire cu inamicul ale diferitelor corpuri ale armatei inamice”. În „buletin” nu trebuiau incluse „detaliile prea mărunte”, care puteau aduce prejudicii cunoașterii situației de ansamblu. La informațiile prezentate trebuia să se specifice dacă erau sigure și verificate sau erau deducții, bazate pe o serie de fapte. Indiferent de forma și stilul „buletinului de informațiuni”, important era ca „Ofițerul, care va citi acest buletin, să nu ia drept realitate ceea ce nu sunt decât supozițiuni sau să fie indus a considera, ca un fapt pozitiv, o indicațiune care are nevoie să fie confirmată sau verificată”. Toate buletinele trebuiau legate în dosare, pe perioade ale campaniilor, care ulterior să fie folosite la scrierea istoricului războiului.

Procurarea informațiilor pe calea aerului trebuia făcută prin recunoașterile executate de către ofițerii-observatori, cu ajutorul escadrilelor de aeroplane. Asemenea operații urmau să aibă loc zilnic, iar datele obținute trebuiau comunicate Biroului Informațiilor. De subliniat este că ofițerii-observatori, atunci când nu executau recunoașteri, lucrau în cadrul Biroului Informațiilor.

La sfârșitul fiecărei zile, șeful Biroului Informațiilor stabilea planul recunoașterilor aeriene pentru ziua următoare. Planul trebuia să se bazeze pe „situațiunea și intențiunile presupuse ale inamicului și pe scopul urmărit de noi”, și urma să conțină numărul și direcțiile recunoașterilor, distanța la care vor fi trimise aeroplanele. Recunoașterile nu erau dublate, ci eşalonate (documentul sublinia că trimiterea concomitentă, pe același itinerar, a două aeroplane, nu era rezonabilă; era necesar să fie trimise eşalonat două sau mai multe aeroplane, ca să se asigure o continuitate în acțiunea de observare).

Misiunile de recunoaștere aeriană se desfășurau pe baza unui ordin scris, în care se indica ora plecării, sectorul sau itinerarul de recunoaștere, scopul misiunii, numele ofițerului-observator, aeroplanul sau aeroplanele care vor merge în misiune, precum și detaliile tehnice de executare a misiunii.

Înainte de începerea misiunii, șeful Biroului Informațiilor îl orienta pe ofițerul-observator cu privire la situația generală a inamicului, a trupelor aliate, a ultimelor informații procurate etc. Ca itinerar de zbor trebuia indicat „un circuit jalonat pe direcțiunile probabile de marș ale coloanelor inamice”. Ofițerilor-observatori li se comunicau toate supozițiile asupra înaintării coloanelor inamice, trecerea acestora prin anumite puncte, la anumite ore etc., pe care era nevoie să le verifice în timpul misiunii, în vederea stabilirii situației reale.

Șeful Serviciului Aviației avea obligația să identifice un teren de aterizare în imediata apropiere a M.C.G., pe care să aterizeze aeroplanele venite din misiune. Identificarea unui nou teren de aterizare trebuia să aibă loc ori de câte ori M.C.G. se muta în altă parte.

În zilele recunoașterilor aeriene, pe terenul de aterizare urma să fie un ofițer de la Biroul Informațiilor. El trebuia să se afle într-un adăpost – un cort sau o baracă improvizată –, unde să aibă la dispoziție hărți, situația generală la zi a frontului pe hârtie de calc, telefon, automobil, motocicletă etc. Trebuia să fie la curent cu situația generală a frontului și cu intențiile comandamentului român. De la ofițerii observatori reveniți din misiune, el urma să primească toate informațiile operative, pe care să le treacă într-un „carnet de informațiuni”, să le compare, să le verifice, să le clasifice și apoi să le comunice de urgență Marelui Cartier General, prin Biroul Informațiilor. În cazuri de urgență, când o informație importantă era nesigură, ofițerul putea ordona o nouă recunoaștere aeriană pentru verificarea ei.

În cazul mobilizării (în anul 1914), Biroul Informațiilor urma să aibă următoarea componență:

- locotenent-colonelul Eracle Nicolescu,² șef al Biroului, cu misiunea de „Căpătarea știrilor”;

- „Interpreți principali”;

- șef maiorul Nicolae Condeescu,³ ajutat de către maiorul C. Georgescu și căpitanul Gheorghe Bereșteanu,⁴ cu misiunea obținerii informațiilor de la armatele aliate, de la Siguranța Generală a Statului și din presă; elaborarea „buletinului zilnic de informațiuni”;

- căpitanul Alexandru R. Dumitrescu și locotenentul Virgil Popovici, cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și dislocării armatelor austro-germane;

- căpitanul G. Păunescu și locotenentul în rezervă Ștefan Berechet,⁵ cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și a dislocării armatelor din Peninsula Balcanică – bulgară, turcă și eventual, austro-germană;

- locotenentul Octav Ullea,⁶ adjutant al Biroului Informațiilor, cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și a dislocării unităților Armatei ruse;

- elevii de administrație Iordache Curelaru și Constantin Moisiu – dactilografi („scriitori cu mașina”);

- N. Mihăescu – arhiva și materialele;

- I. Cărlănescu și Ștefan Papaion – desenatori. [1, p. 96]

După doi ani de neutralitate, la 14/27 august 1916 România a intrat în Primul Război Mondial de partea Antantei, urmărind alipirea Transilvaniei la Regatul României. Odată cu mobilizarea Armatei române au fost emise *Instrucțiunile pentru funcționarea Biroului Informații pe timpul operațiunilor* [9, p. 202-211]. Tot în anul 1916 au fost adoptate două documente referitoare la activitatea de

² Mai târziu a ajuns prefect al Poliției Capitalei (1918-1930) și comandant al Jandarmeriei Române (1930-1931) [6, nota 158 la capitolul XII].

³ În anul 1919 a devenit adjutantul principelui Carol, iar în anii 1930-1931 a ocupat funcția de ministru de Război.

⁴ A fost printre ofițerii decorați în anii Primului Război Mondial cu ordinul „Mihai Viteazu”, cl. III-a.

⁵ Despre activitatea lui Ștefan Berechet, vezi: 12, p. 171-177.

⁶ Mai târziu va deveni mareșal al Palatului Regal pe timpul lui Carol al II-lea și Mihai I. Era vărul lui Lucrețiu Pătrășcanu [4, p. 472].

agentură, intitulată *Călăuza pentru strângerea informațiilor* [1, p. 33-35] și *Metoda de urmat în darea informațiilor* [1, p. 174]. În cel din urmă document se spunea că „Orice informator pentru a putea să dea știri valoroase, care să poată aduce servicii reale unei armate, trebuie să [se] conducă de următoarele principii”:

- să trimită informația la timp;
- să specifice dacă datele obținute le-a văzut personal sau le are de la cineva de încredere;
- să sublinieze dacă datele obținute de la cineva le-a verificat;
- să semnaleze mișcările de trupe dintr-o regiune (cu indicarea locului, zilei și a orei), prezența sau lipsa lor;
- dacă informația a luat-o din ziar, să indice numele ziarului și data publicării;
- să scrie exact (corect) denumirea localității, râului etc., indicând între paranteze numele folosit de către localnici [1, p. 174].

La începutul lunii iunie 1917, situația încadrării Biroului Informațiilor din M.C.G. al Armatei române, cu ofițeri și funcționari civili, se prezenta astfel:

- șeful Biroului Informațiilor – colonelul Nicolae Condeescu;
- Sub-biroul Informațiilor – locotenent-colonelul Virgiliu Bianu,⁷ maiorul Gheorghe Păunescu, maiorul Alexandru R. Dumitrescu, căpitanul Octav Ullea, locotenent în rezervă Ștefan Berechet, Florian Bogdan, Ion Tohănesnu;
- Sub-biroul Contrainformații – maiorul Ioan Țăranu⁸, locotenent în rezervă Gheorghe Trifu, comisarii Gheorghe Bârzescu și Vladimir Palada [7], subcomisarul Ilie D. Soare, agenții Ion Agăgeanu și P. Teodorescu, agenții secreți Aurel Moldovan, Gheorghe Iovin, Alexandru Durma, agenții speciali locotenent Virgil Popescu, Filipescu Emanoil, Virgil Bădulescu, Anton

⁷ Mai târziu va deveni subdirector general al Siguranței Statului, subdirector general al Direcției Generale de Poliție, inspector general al Siguranței Generale a Statului, autor al excelentei lucrări *Ordinea obștească*. Îndreptar profesional în știința polițienească. București, 1938.

⁸ Maiorul Ion Țăranu a fost șeful Biroului de Informații al Grupului de Divizii „General Ioan Popovici” (Diviziile IX și X Infanterie din componența Corpul 5 Armată), care s-a aflat în Basarabia în primii ani de după Marea Unire.

Voiculescu, Liviu Miron;

- Serviciul Comunicatelor – sublocotenentul în rezervă Ștefan Lascăr, translatorii Vasile Meruțiu, Aurel Doroftei, Virgil Popescu, Constantin Papuc Secelea, Ion Zinca Georgescu;
- Serviciul Atașăților Militari – căpitan în rezervă Scarlat Lahovari;
- Serviciul Tipografic – desenator, litograf;
- Serviciul Fotografic – un locotenent în rezervă. [1, p. 13-13 verso]

Deoarece pe frontul românesc se aflau patru armate ruse – a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 9-a – organele militare de informații române au colaborat cu serviciile similare rusești din Moldova. Pe lângă fiecare armată rusă era atașat câte un delegat român din Serviciul Siguranței de la M.C.G. al Armatei române. Însă, pentru sporirea efortului informativ și mai ales, a celui contra-informativ, s-a decis crearea unui organ specializat mixt româno-rus. În toamna anului 1916, a fost înființat *Serviciul de contrainformații (contraspionaj) româno-rus*, cu atribuții contrainformative în zona de operații și în spatele liniei frontului [5, p. 18]. La conducerea lui a fost numit Romulus P. Voinescu [8, p. 299-300], inspector general al Poliției Statului, ajutat de către subinspectorul I. Vameșu, Theodor N. Culitza de la Prefectura Poliției Capitalei și comisarul Ioan I. Georgescu [7, p. 207-209]. Autoritățile militare ruse i-au delegat la acest serviciu pe colonelul Evghenii Aleksandrovici Leontovici (comandant), ajutat de locotenent-colonelul Bondarenco și de un număr de circa 100 de ofițeri, funcționari și agenți civili ruși. Sediul *Serviciului* se afla la Roman [5, p. 30], iar activitatea lui se desfășura sub directă coordonare a M.C.G. al Armatei române, prin Biroul Informațiilor condus de generalul N. Condeescu. [5, p. 27]

Din memoriile lui Theodor N. Culitza, secretarul personal al lui Romulus P. Voinescu la acest *Serviciu*, aflăm că *Serviciul de contrainformații româno-rus* „a luat ființă târziu în toamna anului 1916, mult timp după intrarea noastră în acțiune și după retragerea în Moldova”. Până la anul 1916, activitățile informative erau desfășurate de agenții din Poliția

de Siguranță, atașați pe lângă Comandamentele Militare. [5, p. 13]

În teren, *Serviciul* (partea română) era împărțit în sectoare, care își schimbau configurația teritorială, în funcție de mișcarea frontului:

- pe frontul de sud, în Basarabia (în sectorul Armatei a 4-a ruse, aflată sub comanda generalului Andrei Zaioncikovski⁹), începând de la Marea Neagră și gurile Dunării – Basarabeasca – Tatar-Bunar – Bolgrad – Cahul, era sectorul condus de către prefectul de poliție Florian Cristescu;

- în sudul Moldovei, la Dunăre (Galați), în sectorul Armatei a 4-a ruse, al unităților marine române și până la Armata a 6-a rusă, era sectorul condus de către inspectorul Dumitru Zahiu;¹⁰

- la Galați, cu raza de acțiune spre Brăila și Tulcea (Dobrogea), era sectorul condus de către inspectorul Grigore Ștefu;¹¹

- la nord de Galați spre Tecuci (zona Armatei a 6-a ruse, comandată de către generalul Dmitrii Șerbaciov, și a Armatelor a 1-a și a 2-a române), era sectorul inspectorului Zaharia Husărescu [7, p. 219-232];

- din jud. Neamț și până la Câmpulung, în Bucovina (zona Armatei a 9-a ruse), era sectorul condus de către inspectorul I. Vameșu;

- în zona interioară din jud. Dorohoi și jud. Botoșani, erau sectoarele conduse de către șefii de serviciu I. Constantinescu, I. Alexandrescu și Floru, iar în zona interioară din jud. Suceava (Baia), Neamț, Tutova și Tecuci erau sectoarele șefilor de serviciu Ștefan Tălăngescu, Costică Dumitrescu, Trăilă Petrescu, I. Po-

povici și C. Duca. [5, p. 30]

Sectoarele erau divizate în subsectoare, conduse de comisari cu echipe de agenți. Echipele erau mobile, aflate într-o continuă mișcare pe șosele și prin comune, pentru identificarea și verificarea persoanelor suspecte, supravegherea circulației în zona interioară, fiind culese și informații cu caracter militar [5, p. 30-31]. În diferite localități din apropierea frontului erau trimiși câte doi agenți (un român și un rus) pentru supravegherea și descoperirea faptelor „în dauna armatei”. [9, p. 103]

Cadrele *Serviciului* erau ofițeri, comisari și agenți cu experiență în munca de informații și contrainformații. Aveau asupra lor legitimații speciale, scrise în limbile română și rusă, cu fotografia titularului și semnate de Romulus P. Voinescu. Ei au primit instrucțiuni privind restricțiile de circulație, pe care trebuia să le respecte populația când se deplasa pe șosele, căi ferate, ape sau în zona operațiilor militare; aveau dispoziții privind modul de supraveghere a cetățenilor străini aflați în Moldova și, în special, a celor eliberați din lagărele de internare. [3, p. 221]

Trebuia să fie contracarată și acțiunea de propagandă a inamicului (spre exemplu, în spatele frontului erau răspândite ziare tipărite în Bucureștiul ocupat, cum ar fi ziarul *Lumina*, în care „se descria înfloritor starea de lucruri din teritoriul de sub ocupația inamică, arătând că e belșug acolo și mulți bani”). [5, p. 34]

Întreaga activitate informativă și contrainformativă era raportată șefului sectorului respectiv, care, după ce le verifica informațiile, le trimitea șefului *Serviciul de contrainformații româno-rus*. Apoi, informațiile erau analizate și sistematizate, cele mai importante fiind raportate Biroului Informațiilor din M.C.G. Persoanele arestate pentru activități de spionaj sau reținute pentru suspiciunea de spionaj erau înaintate de către șefii de sectoare direct M.C.G., cu actele dresate și cu toate probele atașate. [5, p. 30-31]

În vederea concretizării normelor de activitate a *Serviciului*, la începutul anului 1917 a fost elaborat *Regulamentul Serviciului de Contra-Infomațiuni Român, în colaborare cu Serviciul de Contra-Infomațiuni Rus*”, care fixa

⁹ A relatat despre situația de pe frontul din Moldova în memoriile sale [11].

¹⁰ În anul 1919, Dumitru Zahiu a devenit șef al Siguranței basarabene și prin activitățile sale a consolidat instituția din Basarabia. Apoi, la 15 iulie 1920, prin decizia ministerială nr. 32.008-S din 6 iulie 1920, a fost delegat cu conducerea *Serviciului Special de Siguranță* al Dobrogei, cu reședința la Constanța, în locul lui, la Chișinău, fiind numit Z. Husărescu [7, p. 221].

¹¹ La 21 februarie 1920, Grigore Ștefu a fost transferat, din funcția de prefect de poliție al județului Cetatea Albă, la conducerea prefecturii de poliție a județului Constanța. În locul lui, la Cetatea Albă a fost numit Z. Husărescu [7, pp. 220-221].

misiunile *Serviciului* – de contracarare a spionajului inamic și a altor infracțiuni săvârșite împotriva celor două armate, atât în zona de operații, cât și în zona interioară (în spatele liniei frontului). Erau stabilite și competențele ofițerilor și ale agenților ruși și români: dressarea actelor, reținerea sau arestarea persoanelor suspecte, etc. Activitățile speciale, care vizau cetățenii români, se întreprindeau numai prin autoritățile române. În cadrul *Serviciului contrainformativ româno-rus* trebuia să aibă loc schimbul de informații între autoritățile române și ruse asupra suspectilor, înființarea de posturi speciale de observare a zonei interioare, iar circulația populației să se facă numai în baza permiselor speciale, eliberate de Comandamentele Militare. Funcționarii administrației și poliției civile române erau obligați să ofere tot concursul acestui *Serviciu*: șefii de sectoare și ofițerii de poliție de la *Serviciul de contrainformații* lucrau cu șefii polițiilor și birourilor de siguranță din toată zona interioară la culegerea informațiilor care interesau armata, solicitând, după necesitate, asistență din partea poliției civile la efectuarea investigațiilor, arestărilor și perchezitiilor. [5, p. 13-15]

Serviciul de contrainformații româno-rus a avut un adversar redutabil – serviciul secret german, care era „în adevăr cea mai vastă organizație de spionaj ce se poate concepe”. După cum sublinia Th. Culitza, în domeniul informațiilor și contrainformațiilor „Germanii erau neîntrecuți”. Organele de informații germane din România cunoșteau foarte bine „toată situația [de] pe front, cum și organizarea rezistenței în dosul frontului, aprovizionări, depozite de munițiuni și alimente, spitale, instituții publice, cu activitate pentru organizarea rezistenței în centrele populate ale orașelor și centre de comunicație, etc.”.

Cu toate acestea, grație activităților de agentură desfășurate, *Serviciul* a identificat un număr de 2.500 de persoane suspecte, care sprijineau sau activau în favoarea Puterilor Centrale. Identificarea și supravegherea lor au condus la anihilarea mai multor agenți inamici de spionaj, propagandă și terorism. Printre spionii prinși în spatele frontului, era și un grup de indivizi care făceau parte dintr-o faimoasă

organizație de spionaj, condusă de colonelul Fischer de la Jandarmeria Austriacă. Între cei arestați erau Păvălucă, Katz, Hausffater, Mieier Gross și alții. Aceștia acționau în spatele Armatei a 9-a ruse din nordul Moldovei și aveau ca sector de lucru Iașul – capitala de atunci a României – de unde puteau să obțină informații cu privire la intențiile militare ale trupelor române și ruse.

La arestarea spionului Katz, acesta avea, în căptușeala căciulii sale din blană de oaie, planurile de apărare, cu dispozitivele trupelor și tranșeelor din jurul orașului Fălticeni, scrise topografic pe hârtii mici.

Păvălucă era un iscusit spion, care cunoștea foarte bine regiunea, căci era originar din aceste locuri și vorbea perfect limbile ruteană, ucraineană și română. Trecea foarte des frontul armatelor ruse din nordul Moldovei, travestit în soldat rus, făcând legătura cu spionii aflați în spatele frontului româno-rus. Avea mulți oameni de încredere printre țărani din Bucovina și cei din regiunea muntoasă, pe care îi plătea cu tutun, zahăr și alte alimente procurate de la ruși, cărora le dădea în schimb băuturi spirtoase aduse din Austria. Până a fi arestat de *Serviciul de contrainformații româno-rus*, Păvălucă a fost prins de ruși, dar a reușit să evadeze.

Un alt spion periculos, care a fost prins pe frontul de sud, în Basarabia, a fost un anume Kalpacioglu, supus rus, care lucra în interesul organizației revoluționare din sudul Rusiei – „Rumcerod”¹², cu sediul la Odessa. Deși activa în interesul „Rumcerod”-ului, la cercetări s-a dovedit că făcea spionaj și în interesul Bulgariei și al Turciei. [5, p. 32-34]

După războiul mondial, în baza experienței acumulate, s-a recurs la o modernizare a structurilor de informații și contrainformații militare. La 1 aprilie 1920,

¹² Rumcerod (acronim rusesc pentru Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii Odessa) – organ bolșevic revoluționar, instalat provizoriu în Ucraina, cu competențe asupra teritoriului Basarabiei, în contextul destrămării Imperiului Rus. S-a străduit să împiedice intențiile Sfatului Țării de la Chișinău, de a declara independența Basarabiei, arestând românii refugiați la Odessa și somând România să-și retragă trupele din Basarabia.

M.St.M. a emis *Instrucțiunile relative la formarea în fiecare garnizoană a unui birou de informații* [9, p. 138-139, 278-281], cu misiunea culegerii de date referitoare la amenințările și pericolele interne și combaterea propagandei subversive (anarhice) în rândul militarilor. În acest sens, fiecare birou de informații trebuia să dispună de o agentură și să colaboreze cu organele locale ale Siguranței, cu comandamentele din gări, cu șefii sindicatelor naționale etc.

În anul 1924, a fost înființat *Serviciul Secret de Informații al Armatei române*. Era prima structură distinctă a Armatei române, specializată în informații și contrainformații. A fost fondată, organizată și condusă până la începutul lunii septembrie 1940, de către Mihai Moruzov [10, p. 13] – unul din principalii fondatori ai serviciilor de informații moderne românești.

4. CONCLUZII.

Unirea Principatelor a determinat înființarea unei structuri de informații moderne, necesare mai ales armatei. Astfel că, în cadrul Statului Major General al Armatei române, Secția a II-a a devenit primul serviciu de informații al Armatei române și al României. Ulterior, structura responsabilă de acțiunea informativă și contrainformativă a avut diferite denumiri și organizări. În anii Primului Război Mondial organele militare de informații românești au colaborat cu serviciile similare ruse din Moldova, iar pentru o cooperare interaliată mai eficientă a fost înființat *Serviciul de contrainformații (contraspionaj) româno-rus*. După războiul mondial a fost constituit *Serviciul Secret de Informații al Armatei române*, care a fost prima structură distinctă a Armatei române, specializată în informații și contrainformații.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

ARHIVE:

1. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Pitești, Fond Colecția Studii și Căutări, dosar 2.

CĂRȚI:

2. Anuarul statistic al României. Ministerul Industriei și Comerțului, Direcțiunea Comerțului, Biroul Statistic. București: Imprimeria Statului, 1912.
3. Brestoiu B., Bobocescu V., Momente din activitatea organelor de ordine, informații și contrainformații românești în perioada 1878-1918. Ministerul de Interne. Departamentul Securității Statului. Centrul de informatică și documentare. Serviciul Editorial și Cinematografic, 1979.
4. Corneanu C., Sub povara marilor decizii. România și geopolitica Marilor Puteri (1941-1945). Ediția a III-a revizuită și adăugită. Târgoviște: Ed. „Cetatea de Scaun”, 2019.
5. Culitza Th. N., Poliția de informațiuni și Contra-Informațiuni. Memoriile unui Ofițer de Poliție din războiul pentru Întregirea Neamului 1916-1918. București: Tipogra-

fia „Atheneu”, 1938.

6. Maria, Regina României, Jurnal de război. Vol. III, 1918. Ediție integrală necenzurată. București: Ed. „Humanitas”, 2016.
7. Moraru P., La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranței Generale în Basarabia (1918-1940). Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, 2008.
8. Moraru P., Serviciile secrete și Basarabia (1918-1991). Dicționar. București: Editura Militară, 2008.
9. Spânu A., Serviciul de informații al României în Războiul de Întregire Națională (1916-1920). Prefață de Gheorghe Buzatu. București: Editura Militară, 2012.
10. Troncotă Cr., Mihail Moruzov și frontul secret. București: Ed. „Elion”, 2004.
11. Зайончковский А. М., Первая Мировая Война. Санкт-Петербург: Изд. „Полигон”, 2002.

CONTRIBUȚII:

în materialele conferințelor științifice și simpoziunilor:

12. Moraru P., Ștefan Berechet – un reputat intelectual și patriot. În: „Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice”. Materialele Simpozionului Internațional, 11-12 noiembrie 2010. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei, 2010.
13. Orjanu M., Culegerea și protecția informațiilor odată cu crearea Marelui Stat Major român 1859-1918. În: „Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc 1859-2009. Studii și comunicări prezentate la sesiunea științifică, cu participare internațională, dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Statului Major General și Zilei Arhivelor Militare, Pitești, 24-25 iulie 2009”. București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.

DESPRE AUTOR

Pavel MORARU,

*doctor habilitat, conferențiar universitar,
Departamentul Relații Internaționale, Științe
Politice și Studii de Securitate,
Facultatea Științe Socio-Umane,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,
e-mail: morarup@yahoo.de
ORCID ID: 0000-0002-5438-472X*

CZU 343.1+343.62

DOI 10.5281/zenodo.13801503

Dinu OSTAVCIUC,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Lilia POPA,
doctorandă
PhD student

SITUAȚII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR DE ABUZ SEXUAL ȘI EXPLOATARE SEXUALĂ A COPIILOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

Acest articol analizează complexitatea urmăririi penale în contextul investigării infracțiunilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiilor informaționale. Astfel, acest studiu își propune să identifice situațiile specifice de urmărire penală, prin elaborarea unui algoritm de acțiuni ale organelor judiciare. Or, într-un context în care infracțiunile de acest tip sunt în continuă creștere, autoritățile de aplicare a legii se confruntă cu multiple provocări legate de identificarea infractorilor, protecția victimelor și colectarea probelor digitale necesare unei urmăririi penale eficiente. Studiul dat va evidenția diferite situații și scenarii cu care se confruntă organele de urmărire penală, în contextul combaterii eficiente a infracțiunilor respective, ținând cont că acestea se comit în spațiul cibernetic.

În plus, cercetarea recomandă soluții practice pentru îmbunătățirea activității de urmărire penală, reieșind din analiza doctrinară normativă și aplicativă, cu accent pe instrumentele juridice și tehnice care pot facilita investigarea acestor cazuri complexe.

Cuvinte-cheie: urmărire penală, investigare, situații de urmărire penală, minori, copii, exploatare sexuală, abuz sexual, tehnologii informaționale.

INVESTIGATIVE SITUATIONS IN THE INVESTIGATION OF SEXUAL ABUSE AND SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN THROUGH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

This article examines the complexity of criminal prosecution in the context of investigating crimes of child abuse and sexual exploitation facilitated by information technologies. The study aims to identify specific investigative situations by developing an algorithm of actions for judicial authorities. In a context where such crimes are increasingly prevalent, law enforcement agencies face numerous challenges, including identifying offenders, protecting victims, and collecting the digital evidence necessary for effective prosecution. This study highlights various situations and scenarios encountered by prosecuting authorities in the efficient combatting of these crimes, particularly given that they occur in the cyber environment.

Furthermore, the research offers practical solutions for improving prosecution activities, based on normative and applied doctrinal analysis, with a focus on the legal and technical tools that can facilitate the investigation of these complex cases.

Keywords: criminal prosecution, investigation, investigative situations, minors, children, sexual exploitation, sexual abuse, information technologies.

1. INTRODUCERE.

Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale și extinderea accesului la internet au transformat profund modul în care comunicăm și interacționăm. Din păcate, aceste progrese tehnologice au fost exploatate și de infractori, facilitând dezvoltarea unor forme noi și tot mai sofisticate de infracționalitate, inclusiv abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online. În prezent, internetul și rețelele sociale sunt folosite pentru a comite și ascunde astfel de infracțiuni, ceea ce ridică provocări semnificative pentru autoritățile de aplicare a legii, atât la nivel național, cât și internațional.

Exploatarea sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiilor informaționale aduce cu sine multiple dificultăți, de la identificarea și localizarea infractorilor, până la colectarea probelor digitale, protecția victimelor și asigurarea unei colaborări eficiente între diversele agenții și jurisdicții implicate. Anonimatul pe care infractorii îl pot menține în mediul online, utilizarea platformelor criptate și diseminarea materialelor ilicite pe diverse servere globale complică și mai mult eforturile de urmărire penală. În acest context, este esențială o abordare multidisciplinară, care să implice nu doar organele de aplicare a legii, ci și experți de securitate cibernetică, juriști, psihologi și organizații internaționale.

Articolul de față își propune să analizeze situațiile de urmărire penală specifice infracțiunilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Pe lângă identificarea principalelor dificultăți cu care se confruntă organele de urmărire penală, se vor propune soluții concrete pentru îmbunătățirea eficienței investigațiilor în acest domeniu. De asemenea, vor fi prezentate recomandări privind adaptarea legislației și a metodelor de investigație pentru a răspunde mai bine acestor forme de infracționalitate digitală.

2. METODOLOGIE.

Studiul a fost realizat prin utilizarea unui ansamblu de metode de cercetare, printre care: metoda observației și documentării (folosită pentru examinarea conceptelor fundamentale

abordate), metoda analizei de conținut (pentru studierea lucrărilor din acest domeniu) și metoda analizei logice, care a facilitat argumentarea juridică a opiniilor exprimate.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Planificarea corectă a cercetării oricărei infracțiuni constituie principala premisă a realizării principiilor obiectivității, comprehensiunii, completitudinii, operativității investigării și obținerii, în final, a unei calități sporite a urmării penale.

În acest context, „planificarea urmăririi penale constituie o metodă tactică fundamentală, care imprimă un caracter științific activității de descoperire și cercetare a infracțiunilor ce începe încă în faza actelor premergătoare, de la verificarea datelor inițiale și elaborarea primelor versiuni, până la documentarea finală a împrejurărilor în care s-a comis infracțiunea. Desfășurarea planificată a urmăririi penale constituie, în același timp, o premisă importantă pentru creșterea fermității împotriva acțiunilor infracționale. Pe de altă parte, planificarea cercetării reprezintă un proces complex de analiză a activităților care trebuie executate și a succesiunii lor logice, constituindu-se într-un ghid care conferă perspectivă și eficiență investigării.” [1, p.39]

Pentru desfășurarea unei investigații eficiente, este esențial ca organele de urmărire penală să identifice în mod corect și precis situația de urmărire penală încă din faza inițială a cercetării. Această etapă preliminară joacă un rol fundamental pentru stabilirea direcției și succesului investigației, întrucât o evaluare eronată sau incompletă poate conduce la eșecuri în administrarea probelor, identificarea suspectilor sau protejarea intereselor victimelor. Cercetarea infracțiunilor implică o analiză amănunțită a fiecărei situații de urmărire penală, având în vedere complexitatea cazurilor, în special în contextul infracțiunilor comise prin mijloace tehnologice.

Este imperativ ca organele competente să planifice cu atenție fiecare pas al investigației, luând în considerare toate informațiile disponibile și potențialele dificultăți pe care le-ar putea întâmpina. Odată ce circumstanțele cazului

sunt clarificate, printr-o înțelegere aprofundată a situației de fapt și a probelor disponibile, se poate formula un plan de acțiune bine structurat, care să asigure o investigare eficientă și să permită atingerea obiectivelor urmăririi penale. Astfel, identificarea corectă și timpurie a situației de urmărire penală nu doar că optimizează resursele implicate în investigație, ci și contribuie semnificativ la calitatea rezultatelor finale ale procesului de cercetare penală.

Pe bună dreptate, doctrinarul Lazăr Cârjan menționează că „planificarea cercetării penale asigură: caracterul organizat al investigației criminalistice a cazului cercetat; respectarea strictă a dispozițiilor legale și a regulilor metodologice criminalistice; respectarea drepturilor conferite de lege părților implicate în procesul penal; lămurirea completă a împrejurărilor în care s-au comis infracțiunile, inclusiv prin extinderea cercetărilor; celeritatea urmăririi, cu economisire de forțe și timp; folosirea tuturor metodelor, procedeele și mijloacelor tehnico-tactice adecvate cazului cercetat; repararea pagubelor cauzate prin infracțiune; prevenirea săvârșirii altor infracțiuni; constituie un permanent autocontrol al celor care efectuează cercetarea, precum și un mijloc de control al calității activităților executate.” [2, p.248]

Pentru fiecare tip de infracțiune, pot fi identificate situații tipice de urmărire penală de la etapa inițială a investigației. Aceste situații sunt determinate de modalitatea de comitere a infracțiunii, de modul de ascundere a acesteia, precum și de natura și volumul informațiilor de care dispune organul de urmărire penală la etapa inițială a investigației.

„Conținutul situației de urmărire penală determină în mare măsură direcția investigației, influențează conținutul etapei inițiale a investigației, conturând spectrul activităților necesare de urmărire penală și a altor acțiuni. Acestea se desfășoară în conformitate cu algoritmul de urmărire penală elaborat de către organul de urmărire penală.” [3, p.9]

Apariția situațiilor tipice de urmărire penală se explică prin faptul că, deși fiecare infracțiune are un caracter individual, infracțiunile din aceeași categorie prezintă adesea trăsături comune care le caracterizează.

Aceste caracteristici similare, specifice unui anumit tip de infracțiune sau grup de infracțiuni, oferă organelor de urmărire penală un cadru de referință. Acest cadru poate fi valorificat în situațiile în care lipsesc informații specifice despre infracțiunea în cauză, permițând astfel autorităților să aplice metode investigative standardizate și eficiente pe baza acestor tipologii recurente.

Deoarece situațiile tipice de urmărire penală sunt conturate pe baza analizei practice desfășurate de organele de urmărire penală în raport cu anumite grupuri sau categorii de infracțiuni, este de așteptat ca aceste situații să aibă un caracter subiectiv. Această subiectivitate derivă din modul în care organele de urmărire penală percep și interpretează corect informațiile primite în cadrul investigației. Percepția este influențată nu doar de cunoștințele și competențele profesionale ale investigatorilor, ci și de trăsăturile lor psihologice și intelectuale, care joacă un rol important la evaluarea și gestionarea cazului.

În același timp, nu poate fi exclus aspectul obiectiv al formulării situațiilor tipice de urmărire penală. Or, acestea fiind comune pentru un grup sau o categorie de infracțiuni, au la baza formulării unele circumstanțe obiective. Acești factori obiectivi pot cuprinde:

– particularitățile caracteristicii criminalistice a infracțiunii, în primul rând, importanță având modalitățile de comitere, urmele tipice și alte date factice, care se pot forma atunci când se utilizează un anumit mod de acțiune într-un anumit mediu tipic. Studiile privind infracțiunile împotriva minorilor arată că „informațiile despre urmele tipice și alte date factice sunt conținute în mare parte în declarații și explicații părinților, rudelor apropiate și cunoscuților familiei minorilor. A doua sursă de informații privind infracțiunile este reprezentată de documentele care reflectă cadrul și faptele infracționale în sine” [4, p. 1841];

– existența altor surse de informații cu valoare probatorie, necunoscute sau nepreluante. Printre acestea se numără angajații instituțiilor pentru copii și ai altor instituții care nu sunt implicați în comiterea infracțiunii, dar care sunt la curent sau au cunoștință de

acțiuni care au legătură cu infracțiunea; persoanele care cunosc familia și minorul;

– capacitatea organului de urmărire penală de a identifica surse potențiale de probe și informațiile utile pentru aflarea adevărului;

– procesul de „ștergere” (distrugere, dispariție, substituție) a informațiilor. „Acesta este cauzat de acțiunile părților interesate, de rezistența infractorilor, de influența anumitor persoane asupra victimelor minore” [4, p.1841].

La categoria factorilor subiectivi, care influențează formularea situațiilor de urmărire penală pentru categoria de infracțiuni analizată, pot fi atribuite:

– particularitățile psihicului victimelor minore ale infracțiunilor;

– starea psihologică a părinților și a altor rude apropiate ale minorului;

– capacitatea organului de urmărire penală de a evalua fapte și informații în mod responsabil și de a efectua o investigație bine orientată și solidă din punct de vedere criminalistic, etc. [4, p.1842]

Influența factorilor obiectivi și subiectivi, descriși supra, determină conținutul situației de urmărire penală și algoritmul investigației inițiale și de realizare a altor acțiuni.

Situațiile tipice de urmărire penală pentru infracțiunile de abuz și exploatare sexuală a copiilor prin utilizarea tehnologiilor informaționale pot fi elaborate pe baza analizei cazurilor deja investigate. Practica actuală oferă un cadru consistent de referință, prin identificarea unor tipare recurente în modul de operare al infractorilor și în dificultățile întâmpinate de organele de anchetă. Investigarea acestor infracțiuni scoate la iveală caracteristici comune, cum ar fi utilizarea platformelor digitale anonime și diseminarea materialelor ilicite în spațiul virtual. Astfel, aceste elemente recurente permit formularea unor situații tipice de urmărire penală, care pot ghida eficient noile investigații.

Conform unei clasificări generale, valabile pentru majoritatea categoriilor de infracțiuni, există 3 situații tipice de urmărire penală, și anume:

– infractorul este cunoscut;

– infractorul nu este cunoscut, însă există anumite informații privind personalitatea acestuia sau locul de aflare al lui;

– nu există informații despre personalitatea și locul de aflare al infractorului. [5, p.69]

În acest context, cea mai frecvent întâlnită situație este când identitatea făptuitorului rămâne necunoscută la momentul sesizării infracțiunii de abuz sau exploatare sexuală online a minorului. Practica investigativă relevă că identificarea rapidă a autorului este posibilă doar dacă acesta nu recurge la metode de anonimizare și, totodată, dacă locuiește în aceeași localitate cu victima. În absența acestor condiții, procesul de identificare devine considerabil mai complicat și prelungit. Aceasta subliniază importanța măsurilor tehnologice și cooperării internaționale la investigarea infracțiunilor cibernetice.

Din analiza efectuată de către noi scoatem în evidență următoarele situații de urmărire penală privind infracțiunile de abuz sexual sau exploatare sexuală online a minorilor:

Situația de urmărire penală nr. 1 [6]: Părinții unui minor descoperă mesaje și conținut explicit sexual pe dispozitivul electronic al copilului lor (sexting). În plus, observă că minorul a devenit retras și îngrijorat, având schimbări bruște de comportament și probleme de somn. Aceștia decid să sesizeze autoritățile, bănuind că minorul lor ar putea fi victima abuzului sau exploatării sexuale online. Astfel, în cazul respectiv există doar sesizarea cu privire la infracțiune, fără a cunoaște identitatea făptuitorului, locul aflării acestuia, metodele utilizate la comiterea abuzului etc.

În această situație organele competente (organul de constatare, organul de urmărire penală, procurorul – fiecare în limita competențelor) vor efectua următoarele acțiuni:

– înregistrarea sesizării;

– recunoașterea și audierea părinților cu privire la circumstanțele care le-au devenit cunoscute, precum și cu privire la schimbarea comportamentului minorului, locul aflării dispozitivelor electronice, tipul și accesul la ele, intervalul de timp în care minorul putea avea acces la acestea etc.;

– audiază minorul privitor la circumstanțele cazului, timpul accesării, timpul și locul abuzului sexual online, precizând prin ce s-a manifestat acesta și dacă cunoaște făptuitorul;

– examinarea dispozitivelor cu accesul proprietarului;

– examinarea informațiilor (fotografii, video, screenshot etc.), dacă ele există;

– dacă este posibil, se stabilesc IP, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;

– verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și dacă compania de hosting (companii care comercializează adresele IP) activează pe teritoriul țării și dacă au fost comercializate astfel de adrese, identificând destinatarul;

– examinează informații din surse deschise;

– efectuează măsuri speciale de investigații;

– încarcă în baza de date ICSI cu scopul de a verifica dacă au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă sau dacă fișierele respective cuprind imagini cu copii implicați în activități sexuale;

– verifică posibilitatea de deschiderea a conturilor utilizatorilor de pe rețelele de socializare;

– extrag rapoartele ICSE;

– la identificarea făptuitorului, acesta se recunoaște în calitate de bănuț;

– se efectuează percheziția, se examinează dispozitivele electronice, se dispun expertize etc.

Situația de urmărire penală nr. 2 [7]: O organizație internațională detectează un cont pe o rețea de socializare cu IP înregistrat în Republica Moldova, care efectuează schimb de imagini sau videoclipuri cu caracter sexual cu implicarea minorilor, ce pot fi încadrate în categoria materialelor de abuz sau exploatare sexuală a minorilor. În acest context, organizația în cauză sesizează organele competente naționale. De menționat că organele competente sunt sesizate de pe platforma NCMEC în cazul în care fișierele pornografice apar în rețelele de socializare (de regulă, de pe platformele GOOGLE și APPLE), de pe platforma ICCACOPS în cazul ac-

cesării materialelor pornografice de pe o adresă IP concretă, și de pe platforma ICSE în cazul în care au fost încărcate în spațiul online fișiere fotografice sau video cu implicarea copiilor.

Organele competente vor efectua următoarele acțiuni:

– înregistrează sesizarea în ordinea corespunzătoare;

– verifică sesizarea și materialele anexate la aceasta și le analizează;

– verifică existența temeiului de începere a urmăririi penale. În cazul în care există necesitatea efectuării acțiunilor procesuale, le realizează neapărat (de exemplu, examinarea repetată a linkului anexat la mesajul parvenit din partea agențiilor sau organizațiilor internaționale, identificarea victimei, etc.);

– prin intermediul bazei de date ICSE, verifică dacă fișierele au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă sau dacă fișierele respective cuprind imagini cu copii implicați în activități sexuale;

– verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și dacă furnizorul de servicii online sau compania de hosting au comercializat astfel de adrese;

– examinează rapoartele ICSE;

– ridică informația relevantă de la furnizorul de servicii online sau compania de hosting cu privire la numele și adresa utilizatorului;

– identifică utilizatorul;

– efectuează percheziții în scopul stabilirii dispozitivului electronic;

– dispune constatarea tehnico-științifică sau expertiza;

– examinează dispozitivele electronice;

– audiază bănuțul;

– după caz, dispune și efectuează măsuri speciale de investigație;

– după caz, se vor monitoriza sau controla tranzacțiile financiare;

– efectuează și alte acțiuni, în funcție de circumstanțele cazului (de exemplu, cercetări la fața locului, ridicarea, audierea martorilor etc.).

Situația de urmărire penală nr. 3 [8]: O linie telefonică de sprijin pentru copii (sau platforma de raportare anonimă online) recepționează un apel (sau o raportare scri-

să online) de la un minor care susține că este șantajat și amenințat cu publicarea de imagini sau informații intime pe internet (sau este șantajat pentru a efectua și de a transmite astfel de fotografii). În speță, raportările sunt efectuate pe platforma www.siguronline.md – un mecanism național de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, iar din aprilie 2023 și la Serviciul de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, gestionat de organizația „La Strada”.

În această situație organele competente (organul de constatare, organul de urmărire penală, procurorul – fiecare în limita competențelor) vor efectua următoarele acțiuni:

- înregistrează sesizarea;
- audiază persoana/specialistul căreia i-a fost raportat cazul, cu privire la circumstanțele care i-au fost cunoscute, inclusiv dovezile care i-au fost prezentate;
- identifică victima și riscurile care sunt în privința ei,
- stabilește dacă copilul a beneficiat de serviciile de asistență psihologică și juridică din partea membrilor echipei de specialiști;
- recunoaște și audiază părinții, profesorii, alte persoane, cu privire la circumstanțele care le-au devenit cunoscute, precum și cu privire la schimbarea comportamentului minorului, locul aflării dispozitivelor electronice, tipul și accesul la ele, intervalul de timp în care minorul putea avea acces la acestea etc.;
- audiază minorul (cu participarea pedagogului, reprezentantului legal, psihologului și avocatului) privitor la circumstanțele cazului, timpul accesării, timpul și locul abuzului sexual online, identitatea făptuitorului etc.
- examinează dispozitivele cu accesul proprietarului;
- examinează informațiile (fișierele fotografice, video, screenshot etc.), dacă ele există;
- dacă din examinarea informațiilor prezentate organului de urmărire penală este posibil, se stabilesc IP-ul, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;
- verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și cine este operatorul online care furnizează serviciile;
- examinează informații din surse deschise;

– efectuează măsuri speciale de investigații;

- încarcă în baza de date ICSE fișierele (dacă există) cu scopul de a verifica dacă au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă;
- verifică dacă abuzatorul a publicat în spațiul online sau distribuit fișiere cu conținut de pornografie infantilă;
- extrage rapoartele ICSE;
- la identificarea făptuitorului, acesta se recunoaște în calitate de bănuț;
- efectuează percheziția, examinează dispozitivele electronice, dispune expertize etc.

Situația de urmărire penală nr. 4 [9]: În urma investigației unui alt caz de exploatare sexuală online, organul de urmărire penală descoperă un șir de mesaje și comunicări online care indică implicarea unui adult în recrutarea și exploatarea sexuală a minorilor. Aceste comunicări cuprind promisiuni de recompense materiale și oferte de a se întâlni în persoană, având pretexte și scopuri sexuale.

Într-o astfel de situație, reprezentantul organului de urmărire penală/procurorul:

- imediat se va autosesiza și va înregistra cazul conform procedurii;
- va lua toate măsurile procesuale necesare pentru conservarea probelor digitale obținute;
- după necesitate va dispune efectuarea măsurilor speciale de investigații;
- identifică victima și conform procedurii o audiază;
- dacă abuzatorul nu este identificat, stabilește urmele electronice (adresa IP, locația, furnizorul de servicii online, etc.);
- după identificarea făptuitorului efectuează percheziții în vederea descoperirii dispozitivelor electronice și a urmelor infracțiunii;
- cercetează la fața locului paginile web, site-urile;
- examinează dispozitivele ridicate sau dispune efectuarea expertizelor;
- recunoaște și audiază persoana în calitate de bănuț.

Situația de urmărire penală nr. 5 [10]: O organizație internațională de combatere a traficului de persoane transmite informații despre un grup de indivizi care operează un site web

pe darknet, oferind servicii sexuale cu minori. Se vehiculează informații despre locația și modul de funcționare al acestui grup, precum și despre clientela sa. Autoritățile locale sunt sesizate și încep să investigheze activitățile acestui grup online. Pot exista semne că minorii sunt ademeniți sau constrânși să se angajeze în acte sexuale în schimbul unor beneficii sau recompense financiare.

În astfel de cazuri, persoanele responsabile, în termeni proximi, vor efectua următoarele acțiuni:

- înregistrarea sesizării/informației;
- verificarea faptului dacă autoritățile naționale/locale investighează un caz/fenomen analogic;
- verificarea locațiilor adreselor IP implicate în activități criminale, inclusiv utilizarea VPN-urilor și companiilor de hosting;
- identificarea victimelor și locul aflării acestora;
- în cazul în care se constată implicarea victimelor și/sau a făptuitorilor din Republica Moldova, se abordează necesitatea formării unei echipe comune de investigații pentru a preveni un pericol iminent și serios de securitate publică.

Situația de urmărire penală nr. 6 [11]: Un alt minor, prieten cu o eventuală victimă de abuz sau exploatare sexuală online, sesizează autoritățile după ce observă comportamentul schimbat al prietenului său, relatând că acesta din urmă primește constant mesaje inadecvate pe platforme de socializare și fiind convins că este victima acțiunilor de abuz sau de exploatare sexuală online. În acest context, prietenul minorului abuzat sau exploatat sesizează organul de urmărire penală sau povestește bănuielile sale părinților presupusei victime, care, la rândul său, sesizează organul de urmărire penală.

Într-o astfel de speță, reprezentanții organului de urmărire penală vor asigura promptitudinea și plenitudinea procesului penal, și anume:

- înregistrarea sesizării;
- audierea martorului minor în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală, cu privire la faptele care i-au devenit cunoscute, inclusiv identitatea abuzatorului;

- ridicarea (în cazul în care există) fișierelor fotografice, video sau altor informații de la martor;

- audierea părții vătămate în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală;

- evaluarea psihologică ori realizarea expertizei psihiatrico-psihologice a părții vătămate, care au drept scop stabilirea traumei și impactul acesteia asupra victimei minore, precum și identificarea/stabilirea programului de reabilitarea psihologică, centrat pe trauma suferită;

- după caz, dispunerea examinării medico-legale în vederea stabilirii urmelor actului sexual și/sau ale leziunilor corporale cauzate victimei și/sau făptuitorului. Victima poate să refuze integral sau să accepte examinarea medicală parțială (*cu excepția situațiilor când victima este îndreptată pentru examinare de către organele de drept competente, conform art.58 alin.(8) pct.3 din Codul de procedură penală*);

- examinarea dispozitivelor de stocare;

- examinarea informațiilor (fișiere fotografice, video, screenshot etc.), dacă ele există;

- dacă din examinarea informațiilor prezentate organului de urmărire penală este posibil, se stabilesc IP-ul, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;

- verificarea dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și cine este operatorul online care furnizează serviciile;

- efectuarea măsurilor speciale de investigații, care se impun, inclusiv identificarea abonatului;

- după caz, conservarea probelor digitale (prin adresarea de solicitări către companii precum Meta, până în 2021 Facebook, Google, odnoklassniki, etc.), pentru a obține informații despre un anumit utilizator: numele și prenumele indicat de el la deschiderea contului, numărul de telefon și e-mail-ul, adresa IP de la care a fost creat contul, adresa IP de la care a gestionat contul;

- efectuarea perchezițiilor și ridicarea de obiecte;

- dispunerea efectuării expertizei judiciare necesare pentru constatarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie;

- recunoașterea și audierea suspectului

în calitate de bănuț.

Situația de urmărire penală nr.7 [12]: O fată minoră, care a fost recent recrutată într-un club online de socializare, este cooptată într-un grup privat de conversație. În acest grup, ea primește promisiuni de recompense financiare pentru trimiterea fotografiilor și videoclipurilor cu conținut sexual. Ulterior, ea își dă seama că a fost exploatată și forțată să facă aceste lucruri. Ea decide să raporteze situația autorităților, precizând că a fost amenințată cu publicarea acestor materiale compromițătoare.

Pentru calificarea obiectivă a acțiunilor făptuitorului, se impune imperios de:

- înregistrat sesizarea;
- audiat în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală, partea vătămată;
- ridicat și examinat fișiere fotografice, video, conversații sau alte informații de la partea vătămată;
- dispus și efectuat măsuri speciale de investigație - colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice, culegerea de informații și investigația sub acoperire;
- efectuat percheziții cu ridicarea dispozitivelor electronice;
- dispus efectuarea expertizelor judiciare necesare pentru constatarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie;
- recunoscut și audiat în calitate de bănuț făptuitorul;
- monitorizat sau controlat tranzacțiile financiare, după caz;
- efectuat și alte acțiuni procesuale reieșind din circumstanțele cazului (acțiuni descrise în situațiile de urmărire expuse mai sus).

4. CONCLUZII.

Cercetarea a arătat că determinarea corectă a situației de urmărire penală reprezintă un aspect esențial al activității practice desfășurate de ofițerul de urmărire penală sau de către procuror. Această determinare îi permite ofițerului sau procurorului să aleagă direcția adecvată pentru investigație, să înainteze versiuni credibile, să interacționeze cu organele de investigație sau de constatare într-un mod eficient, să desfășoare acțiuni de urmărire penală într-o succesiune optimă și să adopte decizii oportune și eficiente.

Având în vedere că abuzul și exploatarea sexuală online a minorilor este o categorie de infracțiuni relativ nouă, modalitățile de comitere a acestora fiind în continuă dezvoltare, putem menționa că la moment în Republica Moldova nu există încă o practică bine definită în ceea ce privește investigarea infracțiunilor în cauză. Astfel, au fost identificate situații de urmărire penală și s-a elaborat algoritmul concret de acțiuni pentru respectiva categorie de cauze penale, în funcție de situația de urmărire penală.

Pentru fiecare cauză organul de urmărire penală elaborează un plan de acțiuni adecvat circumstanțelor cauzei. Acest lucru înseamnă că organul de urmărire penală competent de a examina cauzele privind abuzul sau exploatarea sexuală online a minorilor trebuie să fie flexibil și să poată să se adapteze la ritmul destul de activ de dezvoltare a modalităților de comitere a infracțiunilor vizate și de dezvoltare a abilităților infractorilor de a se ascunde cu ajutorul diferitor mijloace tehnice. Prin urmare, o planificare riguroasă și bine organizată este esențială pentru asigurarea unui proces de justiție echitabil și eficient.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu, Odagiu Iurie, Rusnac Constantin. *Tactica și procedura de realizare a procedurilor probatorii în cadrul urmăririi penale*, Chișinău, 2020.
2. Cârjan Lazăr. *Compendiu de criminalistică*, ediție revăzută și adăugită, București: România de Mâine, 2004.
3. Зеленский В. Д. ș.a. *Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие*. Краснодар, 2013.
4. Куемжиева С. Ал. *Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несо-*

- вершеннолетних. În: Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, №. 121, 2016.
5. Халиуллина Айг. Ф. Особенности расследования насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа, 2018.
 6. Cauza penală nr. 2020790162, pornită la 24.11.2020 de organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală a IGP, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art. art. 173, 175/1 alin. (1) și 208/1 din Codul penal.
 7. Cauza penală nr. 2020560171, pornită la 4 august 2020 de organul de urmărire penală al Direcției Investigații Infracțiuni Informatică a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art.208¹ din Codul penal.
 8. Cauza penală nr. 2020560226, începută la 10.12.2020 de către organul de urmărire penală al DIII a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale componențelor de infracțiune prevăzute de art. 175, art. 177 alin.(1) și art. 208/1 Cod penal.
 9. Cauza penală nr.2021560074, pornită la 17 mai 2021 de organul de urmărire penală al DIII a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 208/1 din Codul penal.
 10. Cauza penală nr. 2019560036, pornită la 14 martie 2019 de organul de urmărire penală al CCCI al INI al IGP, potrivit elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art.208¹ Cod penal.
 11. Cauza penală nr. 2021560003, pornită la 13 ianuarie 2021 de organul de urmărire penală al Direcției Investigații Infracțiuni Informatică a INI al IGP, conform semnelor componenței de infracțiune prevăzute de art. art. 175, 208/1 din Codul penal.
 12. Cauza penală 2020560023, pornită la 24.02.2020 de organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatică al INI al IGP, potrivit elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 173 și 208¹ din Codul penal.

Dinu OSTAVCIUC,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
rector, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova
e-mail: ostavciuc@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0001-5317-3296*

DESPRE AUTORI**Lilia POPA,**

*doctorandă,
Școala Doctorală Științe penale și Drept public,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova
Procuror, Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale,
Republica Moldova
ORCID: 0000-0002-5366-1887*

CZU 342.8

DOI 10.5281/zenodo.13626419

Liliana CREANGĂ,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Mariana GOLOVATII

UNELE ASPECTE DE MODIFICARE ALE PROCESULUI ELECTORAL POTRIVIT CODULUI ELECTORAL ÎN VIGOARE

Necesitatea îmbunătățirii legislației electorale și a adoptării de către Parlament a unui nou Cod Electoral, care să conțină prevederi separate pentru fiecare tip de scrutin electoral, a fost exprimată încă în anul 2016, în cadrul numeroaselor conferințe organizate de către Comisia Electorală Centrală și Consiliul Europei. De asemenea, Curtea Constituțională [1] în sesizările formulate către Parlament, a cerut reglementarea diferențiată a procedurilor de examinare a contestațiilor în cazul desfășurării a două tururi de scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate în ziua alegerilor, introducerea de criterii suplimentare referitoare la stabilirea numărului secțiilor de votare și buletinelor de vot peste hotare, precum și alte tipuri de înlesniri pentru alegătorii din diasporă, cum ar fi: două zile de vot sau votul electronic. Câteva din aceste noutăți legislative le vom analiza în cele ce urmează.

Cuvinte-cheie: proces electoral, Comisia Electorală Centrală, Consiliile Electorale de Circumscripție, Agenția Servicii Publice, Registrul de Stat al Populației.

SOME AMENDMENT ASPECTS OF THE ELECTORAL PROCESS ACCORDING TO THE ELECTORAL CODE IN FORCE

The need to improve the electoral legislation and for the Parliament to adopt a new Electoral Code containing separate provisions for each type of electoral ballot, was voiced back in 2016, during the numerous conferences organized by the Central Electoral Commission and the Council of Europe. Also, the Constitutional Court, in the addresses addressed to the Parliament, requested the differentiated regulation of the procedures for the examination of appeals in the event of the holding of two voting rounds, including the appeals formulated on the day of the elections, the introduction of additional criteria regarding the establishment of the number of polling stations and ballots abroad, as well as other types of facilitation for voters from the diaspora such as: two voting days or electronic voting. We will clarify some of these legislative novelties in the following.

Keywords: electoral process, Central Electoral Commission, Circumscription Electoral Councils, Public Services Agency, State Population Register.

1. INTRODUCERE.

Exercitarea puterii suverane a poporului prin asigurarea participării acestuia la conducerea societății se realizează pe baza votului universal, în cadrul unor alegeri libere și a existenței unui mecanism politic menit să asi-

gure condiții pentru exercitarea liberă de către toți cetățenii a dreptului de a alege și de a fi aleși în organele de conducere centrale și locale ale statului [2].

Organizarea unor alegeri democratice și existența democrației sunt imposibile fără

respectarea drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și a presei, a libertății de întrunire și de asociere în scopuri politice, inclusiv de creare a unor partide politice. Respectarea acestor libertăți este în special vitală în timpul campaniilor electorale. Limitarea acestor drepturi fundamentale trebuie să corespundă prevederilor Convenției europene a Drepturilor Omului, și în mod mai general, exigenței conform căreia aceste limitări trebuie să aibă o bază legală, să corespundă interesului general și să respecte principiul proporționalității [3].

În iunie 2022, Comisia Europeană a recomandat ca Moldova „să primească o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană” [4] și să obțină statut de țară candidat, având în vedere că se întreprind pași ca să se remedieze neajunsurile depistate de OSCE, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, în special în vederea îmbunătățirii în continuare a cadrului legislativ electoral.

Mai multe recomandări anterioare ale Consiliului Europei în materie electorală au fost reflectate în proiectul Codului Electoral [5]:

- introducerea unei reguli că cele mai importante aspecte ale legii electorale nu pot fi modificate într-un an electoral, creând astfel o garanție legală împotriva schimbărilor frecvente ale legii;

- a le da posibilitatea cetățenilor să semneze în vederea susținerii mai multor grupuri de inițiativă sau candidați independenți;

- ajustarea procedurilor de numire și nominalizare a membrilor CEC pentru a-i crește nivelul de imparțialitate;

- introducerea unor măsuri specifice de sporire a preciziei listelor de alegători;

- interzicerea transportării organizate a alegătorilor în ziua alegerilor de către partidele politice;

- definirea și clarificarea a ceea ce reprezintă mediatizarea campaniei.

Dat fiind faptul că, instituțiile din Republica Moldova consideră reforma electorală o parte importantă a pachetului de reforme cheie din domeniul guvernării, justiției și statului de drept, consacrarea și garantarea constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale se face în concordanță cu reglemen-

tările internaționale iar convingerea că ajustarea legislației electorale a Republicii Moldova de către Parlament va contribui la modernizarea și transparentizarea alegerilor în Republica Moldova nu s-a lăsat așteptată [6].

Elaborarea și adoptarea noului Cod electoral al Republicii Moldova a durat aproape zece luni. În timp, necesitatea unei noi legi electorale devenise și una dintre cele nouă condiționalități, în situația în care Moldova a obținut statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană [7]. Scopul modificărilor legislative a fost perfecționarea procedurilor electorale, înlăturarea contradicțiilor dintre Codul Electoral și alte legi, dar și implementarea recomandărilor formulate în rapoartele misiunilor naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor [8]; întrucât în legislația în materie electorală a Republicii Moldova existau lacune legislative privind condițiile de exercitare a dreptului de vot și dreptului de a fi ales, lipsa unui mecanism practic la nivelul organelor de drept în vederea sancționării cetățenilor care încalcă legea penală, a fost necesară și oportună intervenția legiuitorului și a societății civile în ajustarea cadrului normativ național.

Scopul studiului constă în elucidarea aspectelor teoretice și practice, precum și a reglementărilor juridice privind organizarea procesului electoral, potrivit noului Cod Electoral, care va îmbunătăți cadrul juridic electoral din Republica Moldova. Acesta va pune în aplicare multe dintre recomandările anterioare ale Comisiei de la Veneția și societății civile, inclusiv ale observatorilor internaționali ai alegerilor, uniformizând legislația electorală conform standardelor internaționale.

2. METODOLOGIE.

În vederea realizării scopului și a obiectivelor trasate ne-am ghidat de un complex de metode teoretice și empirice, care au permis cercetarea problemelor electorale în mod multiaspectual: metoda sistematică, metoda comparativă, metoda istorică, metoda sociologică, metoda logică.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare no-

ul Cod Electoral, adoptat în data de 8 decembrie 2022. Acesta vine să răspundă unor necesități pe care le-am sesizat la alegerile precedente, dar care au fost raportate și de observatorii misiunilor de observare internaționale [9]. În principiu, Codul, vine să ajusteze legislația electorală la anumite standarde internaționale, la acele recomandări care au fost formulate de observatorii internaționali și locali, venind să clarifice mai multe aspecte [10]. Vorbim aici de rolul, statutul și componența CEC, despre organele electorale inferioare, cum ar fi consiliile electorale de circumscripție, precum și despre reglementări noi în ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale, dar și despre permanentizarea activității organelor electorale, etc [11].

Amendamentele noi ale Codului Electoral au fost aplicate pentru prima dată în cazul alegerilor locale generale din anul 2023, când desemnarea și înregistrarea candidaților a început cu 60 de zile înainte de ziua votării, iar campania electorală, după înregistrarea concurenților electorali, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării. Anume cei interesați de desemnarea candidaților, pentru a obține acea calitate de concurent electoral în cadrul alegerilor locale generale, au fost acei subiecți interesați să afle anumite particularități [12].

Conform noului Cod Electoral, data alegerilor locale generale este stabilită prin Hotărârea a Comisiei Electorale Centrale (CEC), or până în anul 2023 CEC nu avea această competență; de asemenea, alegerile locale nu aveau la nivel legislativ o dată prestabilită, așa cum este la moment prevăzut în art.159 [13] din Codul Electoral în vigoare, care ne spune că:

Articolul 159. Stabilirea datei alegerilor

(1) Alegerile locale generale au loc în ultima duminică a lunii octombrie sau prima duminică a lunii noiembrie.

(2) Data alegerilor se stabilește de către Comisia Electorală Centrală cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

(3) Data votării repetate, a alegerilor noi și a celor parțiale se stabilește de către Comisia Electorală Centrală în condițiile prezentului cod.

Sub aspect normativ unele reglementări

dezvoltate și clarificate țin de stabilirea expresă a competenței CEC de a aduce la cunoștință numărul de mandate ale consilierilor, potrivit *art.27 Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală*, Comisia Electorală Centrală având următoarele atribuții:

h) aduce la cunoștința publică numărul de consilieri, în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor din Registrul de stat al populației, prezentate de Agenția Servicii Publice;

i) asigură întocmirea și verificarea listelor electorale, colaborând în acest scop cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu misiunile diplomatice și oficiile consulare.

Prin legislația electorală în vigoare a fost schimbată formula în baza căreia se stabilește acel număr de mandate ale consilierilor, or până nu demult acest număr se stabilea în baza datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS); în prezent acest lucru se face în baza Registrului de Stat al Populației (RSP), și anume în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP).

Potrivit art. 163 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct.33 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 1103/2023, numărul de candidați înscriși pe liste trebuie să conțină minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripția electorală respectivă și maximum șapte candidați supleanți. După stabilirea datei alegerilor locale generale, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoștința publică, prin hotărâre, numărul de consilieri locali stabilit în condițiile Codului electoral și ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală [14].

Ceea ce ține de modificări, vorbind de acel număr de mandate este extinderea dreptului concurenților electorali de a prezenta un număr mai mare de candidați supleanți, majorat la 7 candidați, or până acum cei interesați prezentau acel număr de consilieri stabiliți pentru localitatea în cauză și aveau opțiunea

de a mai prezenta 5 candidați supleanți [15].

În ceea ce privește modul de constituire și înregistrare a blocurilor electorale, redacția anterioară a Codului Electoral conținea anumite reglementări pe partea respectivă, însă era necesară clarificarea și excluderea anumitor divergențe de aplicabilitate [16]. Spre exemplu, Codul Electoral în varianta veche menționa că în funcție de tipul scrutinului, competența de a înregistra blocurile electorale, în cazul alegerilor locale noi, îi revine, în cele mai dese cazuri atât CEC cât și Consiliilor Electorale. După amendamentele operate la Codul Electoral, competența de a înregistra blocurile electorale îi revine, în exclusivitate, CEC, în termenele stabilite de cod [17].

În *Capitolul VII Desemnarea și înregistrarea candidaților. Confirmarea reprezentanților concurenților electorali*, Codul Electoral în vigoare vine cu modificări pe partea setului de documente care urmează a fi prezentate de către candidații electorali pentru a fi înregistrați, în partea ce ține de condițiile și criteriile de colectare a semnăturilor de către candidații independenți [18]. Un alt aspect important, care nu se conținea la nivel de reglementări până la adoptarea Codului Electoral, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, este perioada de începere a campaniei electorale pentru toți concurenții electorali, fiind clarificată și perioada de începere a campaniei atunci când vorbim de turul II de scrutin [19].

Pentru prima dată, a fost stabilit pragul pentru turul II de scrutin. Dacă vorbim de alegerile locale, până acum acest prag era specific doar pentru turul I de scrutin, și el a rămas la acea cotă de $\frac{1}{4}$ [20]. Pentru turul II de scrutin, însă, Codul Electoral în vigoare a fixat cota de $\frac{1}{5}$, necesară ca aceste alegeri să fie declarate valabile, dar și pentru a asigura acea competitivitate în cazul în care, spre exemplu, din cei 2 concurenți electorali înscriși în cursă, unul se va retrage, să existe garanția că scrutinul a trecut acea cotă de valabilitate a acestui tip de alegeri [21].

În formularea acelor modificări ale Codului Electoral în vigoare, s-a ținut cont și de experiența internațională și bunele practici în materie electorală [22]. Au fost analizate acele

recomandări ale misiunilor de observare, inclusiv proiectul inițial de lege de modificare a Codului Electoral care a fost supus expertizei și din partea Comisiei de la Veneția. S-a ținut cont de bune practici la identificarea numărului de semnături necesare pentru susținerea candidaților independenți, or au fost formulate propuneri de reducere a acestor semnături, fapt care a fost implementat odată cu adoptarea Codului Electoral [23].

În ceea ce privește noile criterii pentru alegători, a fost inclus termenul de reședință sau de domiciliu pentru alegători de 3 luni, practică preluată și prevăzută în Codul bunelor practici în materie electorală, care menționează că la nivelul alegerilor locale poate fi inclusă o condiție, de domiciliere, dar care nu poate depăși un termen de 6 luni [24]. Noile reglementări ale Codului Electoral au stabilit acest criteriu de domiciliere de 3 luni până la data alegerilor, fiind în corelare cu recomandările expuse mai sus [25].

4. CONCLUZII.

În încheiere, avem convingerea, că obiectivele pe care le-am trasat și sunt cuprinse în acest studiu științific au fost atinse. Problema cercetată este una relevantă sub aspectul importanței sale juridice naționale și internaționale. Informațiile cuprinse în acest studiu științific se bazează pe standardele, normele și practicile internaționale relevante, inclusiv Pactul Internațional ONU din 1966 cu privire la Drepturile Civile și Politice (ICCPR), Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990, standardele Consiliului Europei și alte standarde regionale ale drepturilor omului, precum, Codul din 2002 al Comisiei de la Veneția, de Bune Practici în materie electorală (în continuare, Codul Bunelor Practici), Codul Revizuit al Bunelor Practici cu privire la Referendumuri, precum și alte bune practici electorale.

Obiectul cercetării noastre l-au constituit raporturile juridice electorale și sistemul de măsuri care vizează o revizuire a cadrului juridic și instituțional care reglementează alegerile în Republica Moldova. Pe baza anumitor împrejurări am identificat fapte care necesitau

armonizarea Codului Electoral cu mai multe prevederi ale legislației aferente alegerilor: Codul contravențional, Codul serviciilor media audiovizuale, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice și alte legi. Pentru a evalua instrumentele juridice adecvate aplicate în contextul și condițiile Republicii Moldova, am folosit sistemul de analiză.

Informațiile esențiale cuprinse în acest studiu științific sugerează o bază adecvată pentru desfășurarea alegerilor democrati-

ce prin conformarea legislației electorale la o serie de recomandări anterioare ale OSCE și Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), inclusiv privind colectarea și verificarea semnăturilor, finanțarea și desfășurarea campaniei electorale, sancțiunile cu privire la încălcările electorale, raționalizarea termenelor corespunzătoare pentru înregistrarea candidaților, restricțiile cu privire la campania electorală, precum și organizarea unui al doilea tur de scrutin.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=955&t=/Media/News/Carentele-din-legislatia-electorala-ii-pot-gasi-solutionarea-intr-un-nou-Cod-Electoral/>, accesat la 22 aprilie 2024.
2. Bucătaru Igor, Bevziuc Victoria, Kruglițchi Mihaela, coordonare: Loretta Handrabura. Cultura electorală în statul democratic: Curs universitar. Chișinău, 2023, 120 p.
3. Comisia Europeană pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția). Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare și raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenary (Veneția, 18-19 octombrie 2002).
4. Communication from the commission to the european parliament, the european council and the council. Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union. Brussels, 17.6.2022 COM(2022) 406 final.
5. Aviz comun pe marginea Proiectului Codului Electoral, aprobat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 74-a reuniune (Veneția, 20 octombrie 2022) și adoptat de Comisia de la Veneția la cea de a 132-a Sesiune Plenară (Veneția, 21-22 octombrie 2022)
6. <https://administrare.info/domenii/drept/16680...>, accesat la 22 aprilie 2024
7. <https://noi.md/md/politica/au-fost-adoptate-modificari-la-legislatia-electorala>, accesat la 22 aprilie 2024. <https://moldova.europalibera.org/a/explainer-noul-cod-electoral-a-intrat-%C3%AEn-vigoare-%C3%AEn-c%C3%A2te-limbi-vor-fi-tip%C4%83rite-buletine-de-vot-%C8%99i-c%C3%A2nd-se-va-putea-vota-pe-internet/32214100.html>, accesat la 23 aprilie 2024.
8. <https://radiochisinau.md/noi-si-europa-importanta-si-impactul-modificarilor-propuse-pentru-codul-electoral-al-republicii-moldova-audio---171510.html>, accesat la 23 aprilie 2024.
9. <https://multimedia.parlament.md/noul-cod-elect...>, accesat la 23 aprilie 2024.
10. https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/ALG_..., accesat la 23 aprilie 2024.
11. <https://moldova.europalibera.org/a/explainer...>, accesat la 23 aprilie 2024.
12. Codul Electoral Nr. 325 din 08.12.2022, în vigoare din 1.01.2023.
13. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 1103/2023, în vigoare din iunie 2023.
14. <https://sinteza.org/2021/05/11/cand-va-dema...>, accesat la 24 aprilie 2024.
15. https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/f..., accesat la 24 aprilie 2024.
16. <https://a.cec.md/ro/astazi-incepe-perioada-e...>, accesat la 24 aprilie 2024.
17. <https://sinteza.org/2023/08/02/cec-a-aprobat...>, accesat la 24 aprilie 2024.
18. <https://kpmg.com/ro/ro/home/publicatii/2022...>, accesat la 25 aprilie 2024.

19. <https://a.cec.md/ro/desemnarea-si-inregistra...>, accesat la 25 aprilie 2024.
20. <https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regula...>, accesat la 25 aprilie 2024.
21. <https://roscribd.com/document/574908486/C...>, accesat la 26 aprilie 2024.
22. <https://noi.md/md/politica/miine-incepe-perio...>, accesat la 26 aprilie 2024.
23. https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1101_..., accesat la 26 aprilie 2024.
24. <https://ea.md/cand-incepe-perioada-electora...>, accesat la 26 aprilie 2024
25. <https://telegraph.md/astazi-7-august-2023-inc...>, accesat la 27 aprilie 2024

Liliana CREANGĂ,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra Drept public, securitate a frontierei,
migrație și azil,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: lilianacreanga28@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7118-9715*

DESPRE AUTORI**Mariana GOLOVATII,**

*magistru în Guvernanța Organizațiilor
Publice, Facultatea de Economie
a Universității Ca'Foscari din Veneția, Italia
e-mail: mariana.golovatii@yahoo.it
ORCID ID: 0009-0002-7459-5556*

CZU 343.62

DOI 10.5281/zenodo.13766614

Simion CARP,
dr., prof. univ.
PhD,
University Professor

Elena CARP,
master în drept
master of law

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VIAȚĂ A COPIILOR NOU-NĂSCUȚI, ÎN INSTITUȚIILE DE DETENȚIE DIN URSS, ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

În articol autorii menționează că după valul de persecutări desfășurate în anii 1940-1941, organele represive sovietice și-au reluat activitatea în vara anului 1944, arestând fără temeii un număr mare de localnici. Printre victime erau femei și copii. Numărul persoanelor arestate era de-a dreptul impunător, incluzând femei gravide. Spre exemplu, o femeie care a fost privată de libertate, în instituții de detenție din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), era lipsită de posibilitatea de a asigura dezvoltarea normală a fătului. Femeile după naștere în detenție, nu puteau evalua noile circumstanțe de a reduce pericolele eventuale. Doar în materialele de arhivă s-au păstrat informații ce denotă că aceste ființe inocente s-au născut și au decedat la scurt timp în detenție. Mamele nu au avut posibilitatea să-i creștineze și nici să-i înmormânteze. Aceștia erau înhumați în gropi comune care au rămas necunoscute. Situația reală în care se aflau aceste mame și copiii lor a fost scoasă la iveală în urma luptei dintre grupurile rivale din cadrul MAI al RSSM. În același timp, propaganda sovietică, cu un cinism fără precedent, declara de la tribunele internaționale că doar în URSS copiii au parte de copilărie fericită. În contrast cu aceste afirmații vin materialele de arhivă, în care se menționează despre calvarul prin care treceau copiii nou-născuți internați în creșele din coloniile și închisorile din RSSM.

Cuvinte-cheie: dreptul la viață, copii nou-născuți, instituții de detenție, RSSM, regim totalitar.

VIOLATION OF THE RIGHT TO LIFE OF NEWBORN CHILDREN IN DETENTION INSTITUTIONS IN THE USSR DURING THE FIRST POST-WAR YEARS

In the article, the authors mention that after the wave of persecutions carried out in 1940-1941, the Soviet repressive bodies resumed their activity in the summer of 1944, arresting a large number of locals without real grounds. There were women and children among the victims. The number of people arrested was quite impressive, including pregnant women. For example, a woman who was deprived of her liberty, in detention institutions in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR), was deprived of the possibility to ensure the normal development of the fetus. Women after giving birth in detention could not assess the new circumstances to reduce possible dangers. Only in the archival materials has been preserved information indicating that these innocent beings were born and died shortly after birth in detention. The mothers did not have the opportunity to christen them or even bury them. They were buried in mass graves that remained unknown. The real situation in which these mothers and their children were found was revealed following the fight between the rival groups within the MIA of the MSSR. At the same time, Soviet propaganda, with unprecedented

cynicism, declared from international forums that only in the USSR do children have a happy childhood. In contrast to these statements come the archival materials, which mention the ordeal of newborn children hospitalized in nurseries in the colonies and prisons of the MSSR.

Keywords: the right to life, newborn children, detention institutions, MSSR, totalitarian regime.

1. INTRODUCERE.

La începutul mileniului trei majoritatea țărilor lumii au înregistrat progrese considerabile în promovarea valorilor democratice. Elitele politice își consolidează eforturile pentru asigurarea bunăstării și siguranței propriilor cetățeni, garantându-le drepturile și libertățile consfințite în Constituție. În același timp unele regimuri autoritare își permit să sfideze normele de drept internațional, invadând state suverane pe care le consideră mai slabe. Trupele militare de ocupație comit crime împotriva populației civile, mii de oameni sunt omorâți, copiii rămași orfani fiind deportați în regiuni străine. Un exemplu, în cel mai rău sens al acestui cuvânt, este războiul de agresiune declanșat în 2014 de către Federația Rusă împotriva Ucrainei. În timpul invaziei un număr mare de copii au fost separați de familiile lor și deportați în Rusia. Autoritățile Federației Ruse își justifică acțiunile criminale prin faptul că acestor copii le va fi asigurat „un viitor fericit”, condiții bune de trai, acces la cultură și educație. E greu de imaginat un asemenea barbarism în secolul XXI. Dar constatăm că liderii politici ai Federației Ruse aplică și astăzi tactica regimului stalinist față de reprezentanții diferitelor popoare.

Represiunile au fost prezente și în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, începând cu anul 1924, au continuat și în 1940, când trupele sovietice au invadat Basarabia. Amintim că: „Teritoriile românești pierdute în iunie 1940 au fost ocupate de U.R.S.S. în urma unor ultimatumuri, urmate de invazie militară. Ultimatumul este o instituție a dreptului forței, incompatibil cu forța dreptului internațional [1, p. 327-328].” Militarii care au ocupat atunci Basarabia manifestau un comportament agresiv și violent față de populație, săvârșeau crime, care în marea majoritate erau comise în stare de ebrietate. Despre consumul

abuziv de alcool și lipsa de disciplină a militarilor sovietici s-a discutat la una dintre ședințele operative strict secrete a comandamentului superior al Armatei Roșii, desfășurată în luna mai 1940 unde: „în prezența noului comisar al poporului pentru apărare, mareșalul Timoșenco, locțiitorul comisarului poporului I. I. Proskurov a declarat: «Este greu de acceptat adevărul, însă trebuie să recunoaștem și să spunem direct, că asemenea neglijență, atitudine nepăsătoare și lipsă de disciplină ca la noi în armată nu întâlnești în alte armate ale lumii (glasuri: aveți dreptate!)». A luat amploare consumul de alcool, lucru ce nu poate fi admis în cadrul armatei socialiste. În luna decembrie 1938 comisarul poporului pentru apărare a fost nevoit să semneze un ordin special «Despre combaterea beției în cadrul Armatei Roșii». Comisarul poporului pentru apărare a ordonat: ca în toate regimentele să fie desfășurate ședințe cu comandanții și șefii, la care să se discute concret problema cu privire la beție și samavolnicie. Se cere de condamnat ferm beția și bețivii și de luptat cu acest fenomen rușinos” [2, p. 45].

Un alt neajuns în rândul armatei și organelor represive sovietice era analfabetismul cadrelor. Aceștia erau dresați doar să îndeplinească orice indicație a regimului comunist. Sarcinile prioritare ale unor asemenea „specialiști” constau în reprimarea dură a oricăror tentative a localnicilor de a opune rezistență puterii sovietice și de a-i aresta pe cei inconvenabili. În acest sens autorul român Ion Rațiu afirma că: „De regulă, bănuitul dușman al poporului nu apare vreodată într-un tribunal. El este arestat de poliție și transportat cu destinație necunoscută într-un lagăr de „corectare prin muncă”. Dar dacă el este lăsat liber, stigmatul pus prin etichetarea ca dușman al poporului este atât de puternic încât viața sa devine dificilă, dacă nu imposibilă” [3, p. 312].

După cum se menționează în doctrina de

specialitate, dreptul la viață apare ca esențial în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale, fără consacarea și protejarea efectivă a acestui drept protecția celorlalte drepturi ar rămâne fără obiect. Este evident că dreptul la viață reprezintă condiția esențială a posibilității exercitării tuturor drepturilor și libertăților fundamentale [37, p. 21]. Prin urmare, viața, ca însușire biologică a individului, constituie atributul sintetic și fundamental fără de care nu ar putea exista niciuna din celelalte însușiri ale persoanei. Fără respectarea vieții nu este posibilă nici colectivitatea, nici conviețuirea socială. Totodată, importanța vieții individului pentru societate a determinat dintotdeauna colectivitatea de a se preocupa de apărarea acesteia în cadrul relațiilor sociale și a fost supusă unui act de valorificare la nivelul conștiinței sociale [38, p. 63].

Represaliile sovietice din perioada post-belică erau însoțite de diverse forme de încălcarea a dreptului la viața al victimelor. Cel mai grav că aceste încălcări vizau și dreptul la viața al copiilor, inclusiv al dreptului la un trai decent care le-ar fi asigurat o dezvoltare biopsihologică prielnică. Predilect în cadrul acestui studiu, utilizând prioritar metoda istorică, ne vom referi la încălcarea dreptului la viață al copiilor nou-născuți, în instituțiile de detenție din fostul lagăr sovietic.

2. METODOLOGIE.

În limitele de studiu ale acestui articol, au fost aplicate metodele: istorică, analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. De asemenea au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu, materiale de arhivă, precum și legislația relevantă.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Activitatea sistemului de lagăre sovietice a lăsat nu doar o amprentă profundă asupra mentalității deținuților săi, ci a influențat, în mare măsură, psihologia, comportamentul, modul de viață și de a gândi al unei mari părți a populației [4, p. 21].

Consecințele acestor nelegiuiri au marcat și familia poetului Gheorghe A. Rusu care a fost internat în lagărul Ivdel, regiunea Sverdlovsk,

unde a decedat, iar soția Haritina Trofim Rusu (Pripa), la vârsta de 26 ani cu doi copii mici a fost deportată în Siberia, aflându-se acolo până în anul 1956. Din cauza condițiilor vitrege unul din copii a decedat. După ce a revenit la baștină, ea a scris câteva rânduri despre calvarul prin care a trecut familia ei, în cererea înaintată guvernării sovietice solicitând ca toți membrii să fie reabilitați. Un fragment din acest demers a fost publicat în lucrarea autorului Nicolae Bulat: „Până la 13 iunie 1941 eu cu soțul meu, Rusu Gheorghe Anton, am lucrat învățători în satul Cosăuți, raionul Soroca, RSSM. În noaptea de 19 iunie 1941 am fost ridicați din pat de soldați înarmați, care ne-au urcat într-o căruță și ne-au escortat la stația Florești. Eu aveam doi copii: un fecior de trei ani și al doilea de cinci săptămâni...

...la stația Florești pe soțul meu, Rusu Gheorghe Anton, împreună cu alți bărbați, i-au despărțit de familii și i-au escortat în altă parte. Pe noi ne-au deportat în regiunea Tomsk, raionul Pudinsk. Acolo am locuit până în 1956, luna iunie. Despre soț nu cunoșteam nimic. Adevărul este că un tovarăș de-al soțului meu, Ciobanu Ion Mihai, mi-a comunicat că acesta a murit în anul 1942. În acești 10 ani eu am pierdut nu doar soțul, care a fost un poet bun, ci și un copil din cei doi... și toate acestea s-au întâmplat din cauza unei greșeli, căci noi nu am avut nicio vină” [5, p. 70].

După valul de persecutări desfășurate în anii 1940-1941, organele represive sovietice și-au reluat activitatea în vara anului 1944, arestând fără temei un număr mare de localnici. Printre victime erau femeii și copiii: „... în urma inspectării și arestului provizoriu al secției raionale Ocnița a NKVD, județul Soroca, s-a constatat că, din numărul total de reținuți, femeia V. G. Vădrenco nu era trecută în niciun registru și nici nu exista vreun proces-verbal de reținere a acesteia. Tot acolo, a fost găsit un minor, M. B. Danilin de 11 ani, bănuit de furt, pentru care, de asemenea, nu exista un proces-verbal de reținere. Arestații se aflau în condiții mizerabile, iar igiena corporală nu le era asigurată [6, p. 57].” Arestațiile au continuat și în următorii ani. Erau studiate minuțios mate-

rialele din arhive, pentru a obține informații compromițătoare. Despre lucrul Arhivei MAI RSSM raporta șeful serviciului, ofițerul Totok: „Strict secret. A fost asigurată activitatea zilnică a Arhivei de Stat în vederea identificării și luării la evidență a elementelor contrarevoluționare. Pentru a eficientiza acest lucru a fost reorganizată și extinsă echipa specială pentru prelucrarea fondurilor secrete din perioada Războiului II Mondial. A fost petrecută o consfătuire cu această echipă în vederea urgentării lucrului...” [7, p. 155]. Numărul persoanelor arestate era unul impunător, printre care erau și femei gravide. Regimul în închisori era extrem de dur. În una din notele informative secrete întocmite la începutul primăverii anului 1947 este descrisă situația persoanelor aflate în închisoarea Nr.8 din or. Cahul, printre care se regăseau și femei gravide: „Închisoarea are capacitatea de a deține 150 de condamnați, însă la moment aici se află 306 persoane...; din izolatoarele de detenție provizorie deținuții escortați sunt peste măsură slăbiți fizic...; din numărul total la moment 104 persoane sunt diagnosticate cu distrofie...; din cauză că până a fi transportați în închisoare aceștia nu au fost hrăniți mai mult de trei zile...; celulele sunt supraaglomerate. Saltele avem doar 220 și toate sunt așternute direct pe podeaua de lemn, celulele sunt asigurate cu hârdaie... în celule e umed. Nu toți condamnații sunt asigurați cu albituri. Celulele nu se încălzesc. Paturi nu ajung. Farfurii sunt, iar câștile lipsesc...” [8, p. 264]. În aceeași notă informativă se menționează că în închisoarea Nr. 8 dislocată în or. Cahul, „doar în timpul inspecției au fost repartizate saltele minorilor și femeilor gravide...; anume atunci a fost primită pânză de la depozit și cusute saltele...; lipseau vasele pentru apă și doar în timpul verificării au fost identificate 7 bacuri de metal fără capace, care au fost distribuite în celule...; cu hrană suplimentară erau asigurați 40 de deținuți care sufereau de distrofie; în realitate aceste porții se împărțeau la 80 de persoane bolnave...; din lipsă de încălzămintă și haine condamnații nu sunt scoși la plimbare...” [8, p. 265].

Autorul R. Karklins, care a studiat condițiile instituțiilor penitenciare din URSS,

afirma: „...nicăieri nu veți putea pătrunde în esența sistemului politic al unei țări atât de profund, cum o veți putea face în închisoare” [9, p. 338]. Revenind la femeile gravide încarcerate, e cazul să menționăm că printre acestea erau tinere recent căsătorite, care nu aveau experiență de viață în detenție: „Nu se cunoaște câte au decedat în urma întreruperii sarcinii sau în timpul nașterii, însă majoritatea sau ales cu boli cronice din cauza multiplelor probleme cu care se confruntau. La copiii născuți de mame aflate în detenție exista un risc foarte mare de mortalitate. Statistica cu privire la numărul total al copiilor născuți în detenție în acea perioadă lipsește. Informația era tănuțită de către guvernarea sovietică. Multe femei nu aveau pe nimeni în libertate, toți membrii familiei erau arestați. Duceau lipsă de hăinuțe pentru prunci și nu aveau un loc izolat unde puteau fi în siguranță. O mulțime de probleme apăreau din cauza că ele nu puteau locui împreună cu copiii lor. Aceștia erau internați în creșa din închisoare și la indicația administrației lăsați în grija unor persoane străine. Din această cauză mulți copii au decedat. Din păcate, despre destinul lor tragic societatea nu cunoaște nimic. Ei, pur și simplu, au fost excluși din istoria epocii comuniste. Doar în materialele de arhivă s-au păstrat informații ce denotă că aceste ființe inocente s-au născut și au decedat la scurt timp în detenție. Mamele nu au avut posibilitatea să-i creștineze și nici să-i înmormânteze. Aceștia erau înhumați în gropi comune care au rămas necunoscute. Situația o cunoșteau doar reprezentanții organelor represive, gardienii și medicii care făceau parte din sistem. Însă aceștia nu raportați superiorilor despre condițiile dezastruoase din creșele de pe teritoriul închisorilor, unde pruncii erau deținuți și tratați inuman, fiind considerați copii ai dușmanilor poporului” [10, p. 73-74].

Aceste atrocități aveau loc în timp ce comunitatea internațională lupta pentru drepturile copiilor defavorizați. Astfel, după un an de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut loc un eveniment deosebit de important: „La 11 decembrie 1946 a fost înființat Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor

al Națiunilor Unite (UNICEF), creat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1946” [11]. Fondul a fost creat „...pentru a ajuta copiii și tinerii a căror viață și al căror viitor erau în pericol, indiferent de rolul jucat de țara lor în timpul războiului” [12].

În acea perioadă, propaganda sovietică, cu un cinism fără precedent, declara de la tribunele internaționale că doar în URSS copiii au parte de copilărie fericită. În contrast cu aceste afirmații vin materialele de arhivă, în care se menționează despre calvarul prin care treceau copiii nou-născuți internați în creșele din coloniile și închisorile din RSSM: „Acestea erau amplasate în construcții auxiliare care nu corespundeau cerințelor. Mamele, conform rapoartelor gardienilor, aveau acces la copii de patru ori pe zi doar pentru a-i alăpta, fiind lipsite de posibilitatea de a-i supraveghea și de a-i îngriji pe cei care sufereau de maladii. Toamna, iarna și la începutul primăverii în încăperi era frig din cauza sobelor defecte și lipsei lemnelor. La toate aceste chinuri se adăuga o altă problemă cu care se confruntau, lipsa hranei suplimentare și obligația de a îndeplini norma zilnică de muncă pentru femeile aflate în detenție. În asemenea condiții fiecare mamă negocia cu personalul, răul cel mai mic posibil [10, p. 74-75].”

Despre copiii nou-născuți în instituțiile de detenție din URSS a scris victima represiviilor politice Evghenia Ghinzburg, care aflându-se în detenție a fost repartizată să lucreze în asemenea sector. Reconstituind în memorii acele timpuri, autoarea menționează următoarele: „Centrul pentru copii este și el tot zonă. Cu gheretă de pază, cu poartă, cu barăci și sârmă ghimpată. Dar la ușile barăcilor obișnuite de lagăr există inscripții neașteptate. „Grupa de sugari”. „Bebeluși”. „Grupa mare”... În primele zile, nimeresc în grupa mare. Acest fapt îmi readuce capacitatea de mult pierdută de a plânge. Deja de peste trei ani disperarea seacă mi-a ars ochii. Dar uite, acum (în iulie 1940) stau pe o băncuță scundă în colțul acestei încăperi ciudate și plâng. Plâng fără oprire, gemând, ca doica noastră Fima, care scâncea și-și trăgea nasul ca la țară. Este un șoc. El este cel care mă scoate

din împietrirea ultimelor luni. Da, fără îndoială, este o baracă penitenciară, de lagăr. Dar în ea miroase a griș cald și a pantaloni umezi. Fantezia sălbatică a cuiva a reunit toate atributele lumii penitenciare cu lucrurile acelea simple, omenești și emoționant de cotidiene care rămaseră dincolo de linia de accesibilitate, încât părea pur și simplu un vis [13, p. 13].” Este vorba de lagărul din localitatea Elghen despre care aceeași autoare scrie: „Elghen în limba iakută «Mort» [14, p. 268].” Dacă în acest caz toponimul localității corespunde realității, atunci în RSSM instituția de detenție pentru femei era dislocată în localitatea Valea Norocului (actualmente r-l Sângerei). Despre această Colonie de corecție prin muncă a scris în memoriile sale Boris Vasiliev, victimă a regimului totalitar comunist. Acesta, fiind copil, a avut nefericirea să-și viziteze mama încarcerată acolo în anul 1949. A aflat acest lucru dintr-o scrisoare: „Era scrisul frumos al mamei. Am citit-o dintr-o răsuflare: „Valea Norocului, raionul Florești, pușcăria pentru femei...” [15, p. 290].

Majoritatea femeilor „deținute în Colonia de corecție prin muncă Nr.1 din satul Valea Norocului aveau acasă copii minori, mulți dintre care au rămas fără supraveghere și fără surse de existență. Într-o situație destul de complicată erau și gravidele. O femeie privată de libertate în instituțiile de detenție din RSSM era lipsită de posibilitatea de a asigura dezvoltarea normală a fătului. Femeile după naștere în detenție, nu puteau evalua noile circumstanțe de a reduce pericolele eventuale. Situația reală în care se aflau aceste mame și copiii lor a fost scoasă la iveală în urma luptei dintre grupurile rivale din cadrul MAI al RSSM. Însă inspecția întocmea notele informative, recurgând la o serie de interpretări contradictorii, raportând doar unele nereguli, pentru a ascunde starea reală de lucruri în domeniu. În acest sens, publicăm un document secret, adresat ministrului Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenentul Tutușkin, de către șeful adjunct al Secției Închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici: „Secret. Act semnat la 28 noiembrie 1947, s. Valenrochi (Valea Norocului - n.a.). În baza ordinului MAI al RSSM Nr.0178 de la 20 no-

ieembrie 1947, comisia în componența: locțiitorul șefului Secției Închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici, șeful serviciului sanitar al Secției Coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM, Lemberg, șeful secției sanitare a secției de miliție a MAI a orașului Bălți, căpitanul serviciului medical Șarohov, în prezența șefului Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1, locotenentul Pasenko, și a șefului serviciului sanitar al aceleiași colonii, căpitanul serviciului medical Podporina, la data indicată au verificat condițiile de detenție a copiilor aflați în creșa Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1, ale căror mame sunt condamnate. În timpul verificării s-a constatat: Creșa Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1 ocupă o casă separată pe teritoriul orașelului, compusă din 4 camere cu suprafața totală de 54 m², ce include 39 m² de spațiu locativ.

La toate încăperile ferestrele nu sunt dotate cu al doilea rând de rame. Creșa are două anexe mici de vară, aflate în proces de construcție, în care pentru moment este improvizată o bucătărie și o debara. Suplimentar, creșa dispune de două camere ce sunt în proces de construcție cu suprafața de 35 m², care la moment nu pot fi folosite. Spălătoria lipsește și albiturile se spală în camera de primire.

În ziua verificării în creșă se aflau 7 copii, dintre care 5 sugari. Toți copiii sunt cazați într-o singură cameră cu suprafața 12 m². Celelalte încăperi sunt libere. Starea fizică a copiilor, cu excepția unuia, care suferă de malarie, este satisfăcătoare. În luna noiembrie anul curent nu au fost înregistrate decese în rândul copiilor. Cu două luni înainte au decedat 6 copii, dintre care: în septembrie 5 copii și în octombrie - 1 copil. În cinci cazuri decesul a fost provocat de dispensie (dispepsie - n.a.), iar într-un alt caz - de pneumonie pe fundalul distrofiei. Copiii sunt asigurați cu hrană pregătită cu respectarea tuturor normelor. Lipsesc doar fructele uscate. La momentul verificării toate paturile sunt asigurate cu lenjerie conform cerințelor.

În creșă sunt: 50 de plăpumi de vară, 21 de cearcefuri pentru plăpumi, 33 de cearcefuri, 21 de saltele.

Nu ajung cămăși pentru copii, sunt doar

14. În total lipsesc scutecele și hainele călduroase și din această cauză copiii sunt scoși la aer înveliți doar în plăpumi. Toți copiii sunt plasați în paturi de lemn. În rezervă mai sunt încă 30 de paturi pentru copii. Creșa este asigurată cu inventarul necesar pentru a îngriji coresponzător copiii internați. Aceștia sunt băiți în dormitor” [10, p. 79-80]. Din informație reiese că pruncii sunt amplasați într-o încăpere auxiliară ce nu era destinată cazării ființelor umane, însă, la indicația șefilor, aceasta a fost transformată în creșă: „Ferestrele au doar un singur rând de rame, din care cauză nu poate fi menținută temperatura necesară copiilor nou-născuți. Edificiul este în proces de construcție. Spălătorie nu este. Rufele sunt spălate în camera de primire, astfel această încăpere nu se folosește conform destinației. Membrii comisiei constată că starea copiilor e satisfăcătoare, dar nu este bună. Un copil este diagnosticat cu malarie, însă nu este separat de ceilalți și nu se oferă nicio informație despre tratamentul lui. Totodată, se raportează că la momentul verificării în creșă se aflau 7 copii, iar cu două luni înainte au fost înregistrate 6 decese. Astfel, reiese că aproape toți copiii internați în creșă decedau. În acest sens, trezește suspiciuni faptul că pruncii erau asigurați cu hrană conform normelor și duceau lipsă doar de fructe uscate, după cum se menționează în act. Din notă aflăm că paturile în care erau plasați copiii se confecționau din lemn. Evident că acestea erau destinate maturilor, saltelele așternute fiind umplute cu paie. În asemenea condiții copiii nu puteau fi legați și nu se aflau în siguranță. Se observă că în creșă lipsesc lucrurile elementare care erau prezente în casele țăranilor basarabeni, printre care: leagănele, hăinuțele, scufiile brodate, jucăriile confecționate artizanal etc. Totodată, copiii nu sunt asigurați cu cămăși, lipsesc scutecele și hainele călduroase, iar administrația afirmă că aceștia sunt scoși la aer, fiind înveliți în plăpumi. Reieșind din aceste condiții poate fi pus la îndoială faptul că acești copii erau scoși afară. În același timp, comisia raporta că pruncii sunt băiți în dormitor, fără a menționa în ce condiții și unde încălzeau apa pentru această procedură, în ce îi înveleau după ce erau băiți,

dacă scutecele lipseau. Din păcate, nota era în-tocmită formal, pentru a ascunde adevărul că toți copiii se aflau într-un mediu nociv, în care nu se puteau dezvolta normal și decedau. Pentru a prezenta o informație evazivă cu privire la cauzele deceselor copiilor nou-născuți, în notă se menționează că aceștia au murit din cauza „dispensiei” (dispepsiei - n.a.) [10, p. 80-81].

Cu aceleași probleme se confruntau și pruncii din lagărul dislocat în Elghen: „...Epidemia de diaree se încapățâna să nu se potolească. Copii mici mureau pe capete, deși erau tratați cu siguranță și de angajați liberi, și de medici deținuți. Dar condițiile în care erau crescuți acești copii, închisorile, amăreala laptelui matern și clima din Elghen, toate acestea și-au spus cuvântul. Problema cea mai mare era că și acest lapte matern amar din cauza durerii era puțin și, de la o zi la alta, devenea și mai puțin. Rarii fericiți se bucurau de laptele matern două, trei luni. Restul erau hrăniți artificial. Iar pentru lupta cu dispepsia toxică nu era nimic mai important decât măcar câteva picături de lapte uman... Pătușurile bebelușilor sunt plasate unul lângă altul. Sunt așa de multe, că dacă ar trebui să-i înfășezi neîncetat pe toți de-a rândul, la primul nu ajungi din nou decât peste vreo oră și jumătate. Și toți se spuziseră, slăbiseră, erau epuizați de plânsete. Unii piuie jalnic și subțirel, parcă nemaiășteptând niciun ajutor. Alții urlă disperat și curajoși, se apără activ. Iar unii deja nu mai strigă. Numai gem, ca niște adulți... Din cauza mirosului greu ce vine de la grămada uriașă de scutece murdare, vedem o ceață în fața ochilor. Nici măcar nu avem chef de mâncare, suntem mereu flămânde. Grișul lichid rămas de la copii îl înghițim cu repulsie, numai pentru a subzista” [13, p. 19-20].

Trecând în revistă evenimentele din timpul detenției, Evghenia Ghinzburg a scris și despre activitatea ei în izolatorul medical, unde erau internați copii născuți în lagărul din Elghen, care sufereau de maladii specifice mediului penitenciar: „Uite-i stau întinși, niște mucenici mici născuți numai pentru suferință. Acel copil de un an, cu o față plăcută, rotundă, are deja început de edem pulmonar. E răgușit și-și trage febril mânuțele cu unghii vineții... Fetița

aceasta de cinci luni a unei mame deținute de drept comun de 20 de ani, stătea aici deja de multă vreme, în izolator, și fiecare soră, la predarea gărzii, spunea: „Ei, probabil azi... Dar ea încă rezista. Un schelet mic, acoperit de o piele ridată ca de om bătrân. Iar fața ... fața acestei fete era astfel încât i se spusese Dama de pică.

O față de 18 ani, inteligentă, ironică. De parcă înțelegea tot-tot, ea care a fost aruncată pentru o clipă în zona noastră. În zona răutății și a morții. Îi făceam injecție cu un ac mare și ea nu plângea. Gemea numai încetșor și se uita fix la mine cu ochii ei îmbătrâniți, atotștiutori. A murit chiar înainte de venirea zorilor, foarte aproape de acea graniță când, pe fondul lipsit de viață al nopții albe din Elghen, încep să licărească niște vagi sclipiri rozalii. Moarta a devenit din nou bebeluș. Ridurile i s-au întins, s-au închis ochii care au aflat așa de timpuriu toate tainele. Rămăsese un copil mort, epuizat... Și mama nu e... E în etapă, a fost trimisă la Mâgla... Nu poți să-i uiți, copiii din Elghen” [13, p. 21-23].

Despre felul cum era asigurată asistența medicală a copiilor aflați în Colonia de corecție prin muncă din localitatea Valea Norocului aflăm din următorul document de arhivă: „Creșa este deservită de un singur felcer civil și de 4 femei din rândul celor condamnate, care au dreptul să se deplaseze fără pază și escortă. Dintre acestea, 3 sunt dădace, iar una – bucătar. Asistența medicală este asigurată de către Șeful serviciului sanitar al Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1.

În timpul verificării documentației serviciului medical s-a constatat că copiii permanent adaugă în greutate. Cântărirea se efectuează cu regularitate la 8-10 zile. Copiii permanent primesc untură de pește și necesarul de vitamine sintetice (ulterior, însemnările despre vitamine au fost șterse din notă și cu creionul adăugat „vitaminele necesare”, după care și această însemnare a fost ștearsă – n.a.). În ultimele două luni nu au fost identificate maladii infecțioase la copii. Hrănirea (alăptarea) copiilor sugari se efectuează de către mame o dată la 4 ore” [10, p. 81-82].

Din cele relatate nu putem fi convinși că

femeile, în grija cărora se aflau pruncii nou-născuți, aveau deprinderile și cunoștințele necesare pentru a îngriji acești copii, pentru a identifica problemele ce apăreau zilnic și de a reacționa rapid pentru a-i proteja în toate cazurile: „Nu însuflă credibilitate nici informația prezentată de membrii comisiei de inspecție. Unele afirmații, printre care și concluziile expertizei medico-legale, erau pripite și neargumentate. O dovadă în plus sunt însemnările făcute pentru a ascunde lipsa vitaminelor necesare copiilor pentru menținerea sănătății. În majoritatea cazurilor medicii manipulau cu termenii medicali pentru a ascunde adevăratele maladii infecțioase de care sufereau pruncii. Trezește bănuiele faptul că copiii nou-născuți erau cântăriți conform orarului indicat și adăugau permanent în greutate, în situația când aceștia erau separați de mamele ce îi alăptau și nu erau asigurați cu toate cele necesare. Totodată, nicăieri nu se menționează că mamele sunt asigurate cu hrană suplimentară. În cele din urmă comisia înaintează următoarele propuneri: „În scopul îmbunătățirii condițiilor de trai ale copiilor deținuți în creșa din colonie și pentru a asigura condiții la internarea altor copii din același contingent,

Propunem:

1. Repartizarea copiilor conform ordinului MAI al URSS nr. 0327 de la 7 iunie 1947;
2. Întreprinderea măsurilor urgente pentru a finaliza construcția anexelor compuse din două camere;
3. Montarea în termen de 10 zile, conform cerințelor, la ferestrele din încăperile de locuit, a celui de-al doilea rând de rame;
5. Încălzirea bucătăriei existente prin construirea (unei anexe) unui antreu;
4. Asigurarea creșei în termen de 15 zile cu necesarul de lenjerie, haine călduroase, scutece și paltoane;
6. Efectuarea pretutindeni a activităților sanitaro-profilactice și imunizarea copiilor împotriva variolei și a difteriei în scopul prevenirii îmbolnăvirilor în rândul acestora.
7. Interzicerea accesului mamelor ce alăptează sugarii în dormitorul pentru copii. Pentru hrănire a transmite acestora copiii în

camera de primire, aducând în regulă această încăpere conform cerințelor. Mamele ce hrănesc sugarii să fie asigurate cu halate albe curate.

8. În decurs de 15 zile creșa să fie asigurată cu un manej.

9. Ținând cont de faptul că șefa creșei Tokarev nu-și îndeplinește conștiincios obligațiile, se înaintează propunerea către Secția coloniilor de corecție prin muncă de a fi înlocuită.

Despre îndeplinirea propunerilor din act, șeful Coloniei de corecție prin muncă Nr.1, locotenentul Pasenko, să informeze conducerea MAI al RSSM.

Comisia: Locțiitorul șefului Secției închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici;

Șeful Serviciului sanitar al Secției Coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM, Lemberg;

Șeful Serviciului medical al Secției de miliție a or. Bălți a MAI al RSSM, căpitan al serviciului medical Șarohov.

Un exemplar a primit: șeful coloniei de corecție prin muncă Nr.1, locotenentul Pasenko” [10, p. 82-83].

Analizând lista propunerilor și termenele indicate, deducem că unele sarcini nu vor putea fi îndeplinite la timp. Cu mare întârziere abia la sfârșitul lunii noiembrie se solicită ca copiii să fie asigurați cu haine calde, când temperaturile deja sunt scăzute și începe sezonul de iarnă.

Existau și alte probleme. Femeile cazate în barăci nu aveau posibilitate de a-și spăla hainele, chiar dacă în notă se indică ca mamele ce alăptează pruncii să fie asigurate cu halate albe curate. Printre altele comisia a constatat lipsa unui manej pentru copii. Însă cel mai grav era faptul că pruncii erau separați de mame. În acest sens, autorul L. Alpern conchide că „...nu poți inventa o metodă mai eficientă de a omorî un copil, decât să încerci să-l despartă de mama lui” [16, p. 165]. Spre regret, exponenții regimului totalitar comunist foloseau închisorile pentru a lichida fizic oamenii condamnați la privațiune de libertate, iar printre victime erau și copii nou-născuți.

Revenind la activitatea membrilor comisiei ce inspectase creșa din Colonia de corecție

Nr.1, am constatat că aceștia la 4 decembrie 1947 au expediat conducerii MAI o altă notă informativă cu următorul conținut: „În timpul inspecției a fost depistat faptul că se încălcă Ordinul MAI al URSS Nr.0327 cu privire la asigurarea condițiilor de detenție a copiilor.

Prin ordin e stabilit că spațiul necesar fiecărui copil trebuie să fie de 4 m², însă toți copiii se află într-o încăpere cu suprafața de 12 m², iar celelalte două camere cu suprafața de 27 m² sunt libere. Nu au fost îndeplinite punctele ordinului MAI al URSS Nr. 0327 cu privire la asigurarea copiilor cu haine.

În luna septembrie anul curent de la depozitul Secției Coloniilor de Corecție prin Muncă a MAI al RSSM au fost eliberate, pentru Colonia Nr.1, 700 m de pânză, iar în realitate au fost cusute doar 14 cămăși. Lipsesc hainele călduroase și scutecele. În creșă lipsește spălătoria și din această cauză rufe sunt spălate în camera de primire” [10, p. 86].

În raport se menționează că administrația coloniei: „a primit de la depozit 700 m de pânză pentru a coase cămăși copiilor nou-născuți. În timpul verificării erau doar 14 cămăși, iar scutecele lipseau în general. În acea perioadă cadrele acestor instituții își permiteau în mod abuziv să însușească produsele alimentare destinate condamnaților și materia primă din care trebuiau să fie confecționate saltele și alte lucruri de primă necesitate. Era o experiență preluată de la gardienii ce activau în lagărele pentru prizonierii de război. În fondurile de arhivă se păstrează multiple informații de acest gen. Un exemplu este descris în nota informativă strict secretă din septembrie 1944 cu privire la starea lucrurilor din Lagărul nr. 165 dislocat în Iuja, regiunea Ivanovo, precum că: „În lagăr este larg răspândită practica cusutului în atelierul de croitorie (acolo lucrează prizonieri de război) pentru cei din conducerea lagărului și pentru membrii familiilor acestora a tot felul de haine (paltoane, tunici, pantaloni ș.a.) din uniforme germane și maghiare, date lagărului de către Direcția pentru aprovizionări militare spre a fi utilizate la refacerea uniformelor prizonierilor de război. Astfel, marea majoritate a comenzilor către atelierul de croitorie vin de

la conducerea lagărului (șeful lagărului și adunării săi) și de la membrii familiilor acestora, cei din urmă deplasându-se singuri la atelier...” [17, p. 415].

În același mod „procedau și reprezentanții administrației instituțiilor de detenție din RSSM, care de multe ori duceau materialul primit de la depozit la ateliere unde își comandau cearceafuri, fețe de pernă și alte lucruri pe care le foloseau în scopuri personale. Fără remușcări raportau conducerii, că materia primă a fost folosită în beneficiul deținuților și copiilor nou-născuți. Din această cauză condițiile de detenție nu se îmbunătățeau, chiar dacă comisiile ce inspectau activitatea instituțiilor se grăbeau să raporteze că toate neregulile au fost înlăturate. Pe o notă de optimism au încheiat raportul membrii comisiei ce au verificat situația creșei din cadrul Coloniei de corecție prin muncă Nr.1 dislocată în satul Valea Norocului. Aceștia au inclus în ultimul alineat următoarea informație: „Hrana pentru copii este bună, produsele sunt eliberate conform normelor. Numărul deceselor în rândul copiilor pe parcursul ultimilor două luni a scăzut. În octombrie un copil a decedat de pneumonie. În noiembrie nu au fost înregistrate decese.” Este clar că membrii comisiei manipulau cu datele statistice. Nu putem fi siguri că toți copiii erau înregistrați la naștere. Mamele nu puteau obține o adeverință de naștere al copilului nou-născut în detenție. Mulți dintre acești copii au murit fără a avea un nume și fără ca rudele să primească un certificat de deces, fiind astfel lipsiți de identitate. În cele din urmă comisia și-a încheiat raportul constatând că: „Toate neregulile depistate sunt consecințe a lipsei de control din partea Secției coloniilor de corecție prin muncă a RSSM cu privire la îndeplinirea Ordinului MAI al URSS nr.0327 din 7 iunie anul curent. În secția coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM acest ordin a ajuns pe 17 iunie anul curent și indicații concrete cu privire la îndeplinirea acestuia de către Colonia de corecție prin muncă nr.1 nu au fost elaborate. Acest ordin nu se află în instituție. Despre măsurile întreprinse cu privire la executarea Ordinului MAI al URSS nr. 0327, Secția Coloniilor de corecție prin muncă a MAI

al RSSM a înștiințat GULAG pe 19 septembrie anul curent, expediind scrisoarea nr. 11/5208” [10, p. 87-88].

Din cele relatate constatăm că: „un răspuns formal cu privire la îndeplinirea cerințelor ordinului MAI al URSS nr. 0327 a fost expediat la Moscova încă la 19 septembrie 1947. În realitate, despre existența acestui ordin administrația Coloniei nr.1 nu cunoștea. Totodată, se creează opinia că fără un ordin al superiorilor administrația Coloniei nr.1 nu trebuia să asigure condiții umane de detenție mamei cu copii nou-născuți, lăsându-i să moară?

Continuând cercetările, am încercat să obținem informații despre felul cum s-a schimbat situația în perioada imediat următoare. În timpul investigațiilor printre documentele de arhivă a fost identificată o notă informativă strict secretă cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne al RSSM pentru trimestrul IV 1947, expediată ministrului Afacerilor Interne al URSS, general-colonelul Kruglov S.N., de către ministrul Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenentul Tutușkin, la data de 10 februarie 1948 nr. 0/128, în care nu se menționează nimic despre starea creșei pentru copiii nou-născuți. În notă, printre altele, se raportează că „...au fost construite și date în exploatare două barăci pentru traiul deținuților: în Colonia de Corecție prin Muncă nr.1 pentru 208 persoane și o baracă locuibilă în Colonia de Corecție prin Muncă nr.3 pentru 104 persoane” [10, p. 88-89].

De remarcat că toate deținutele erau obligate să îndeplinească norma stabilită de administrație. Cele care nu reușeau, primeau doar o mică parte din rația alimentară zilnică. Majoritatea gardienilor erau aduși din regiuni îndepărtate ale Rusiei sovietice. De regulă, starea lor psihică nu era supusă evaluării, moment care explică comportamentul lor despotice în raport cu femeile aflate în detenție.

Ne convingem, însă, că nici în următoarea perioadă starea lucrurilor în această colonie nu s-a schimbat spre bine, chiar dacă șeful instituției a fost eliberat din funcție. Acesta a fost retrogradat din cu totul alte motive. În scrisoarea expediată de către conducerea MAI RSSM pe 2

august 1949, în adresa GULAG a MAI al URSS se raportează că: „...Informația prezentată de către secretarul organizației de partid a Coloniei de corecție prin muncă nr.1, tov. Suhanov, și inspectorul operativ al serviciului nr.1 al Secției coloniilor de corecție prin muncă, tov. Davîdovici, cu privire la diminuarea cu rea intenție de șeful instituției a volumului recoltei obținute de Colonia de corecție prin muncă nr.1 în anul 1948, angajarea condamnaților în funcții administrative, precum și despre tănuirea de șeful Coloniei de corecție prin muncă Pasenko a faptului că prima lui soție a fost condamnată, iar fratele lui a fost în prizonierat la nemți, au fost verificate și anterior de mine și locțiitorul meu, tov. Babușkin, în baza informațiilor obținute din alte surse. În rezultatul verificării s-a constatat că informația parțial s-a adevărit... În legătură cu cele menționate am luat decizia de a-l supune arestului pentru 10 zile pe locotenentul Pasenko, șeful Coloniei de corecție prin muncă nr.1, cu eliberarea ulterioară din funcție. Ministerul Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenent Tutușkin” [18, p. 262-263].

Din scrisoare reiese că șeful Coloniei nr.1 a fost eliberat din funcție din alte motive și nu din cauza abuzurilor comise față de femeile gravide și față de alte categorii de persoane ce se aflau în detenție. Realitatea e că administrația tuturor instituțiilor de detenție manifesta un asemenea comportament față de oamenii aflați în custodia lor. Un exemplu elocvent ne oferă în memoriile sale Boris Vasiliev, victimă a represiunilor politice, care menționa: „Sora mea, Nadejda Vasiliev (după soț Stavinschi), a fost arestată, fiind în a opta lună de sarcină. Era învinuită de faptul că și-a urmat mama în timpul evadării acesteia din Siberia și pentru că n-a anunțat despre asta KGB-ul. Era ținută în arest, ca nu cumva să fugă de judecată. N-a putut-o apăra nimeni [15, p. 420].” În aceleași memorii Boris Vasiliev descrie abuzurile gardienilor din cadrul închisorii nr.1 din Chișinău: „În închiisoare soră-mea a fost supusă unei percheziții înjositoare, inclusiv în zonele intime... Apoi surorii mele i s-au luat amprente, ca unui criminal ordinar, și i-au lipit fotografia pe dosar” [15, p. 423].

În baza informației obținute din fondurile de arhivă și memorii a victimelor represiunilor politice avem posibilitatea să ne convințim cât de vastă era aria crimelor comise de regimul totalitar bolșevic împotriva oamenilor. Toate se întâmplau în timp ce lumea civilizată consideră că „Cel mai important moment din istoria codificării drepturilor fundamentale ale omului s-a petrecut la 10 decembrie 1948, când Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului” [19, p. 14]. Însă în URSS, drepturile omului nu se respectau. Totodată, foarte mulți copii se nășteau în detenție. În acest context autorul Boris Vasilev scrie: „Aici, în închisoarea nr.1 din Chișinău, soră-mea a născut un băiețel pe care l-a numit Ilieș, ca pe tata...” [15, p. 428].

La scurt timp mama și copilul au fost deportați în Siberia. E greu de imaginat cum propagandiștii sovietici publicau articole despre „grija” manifestată de autorități față de familie, în timp ce mii de oameni erau urcați în vagoane și transportați forțat în regiuni nepopulate ale Rusiei sovietice, iar alții se stingeau în detenție, printre care femei cu copii nou-născuți. În cuvintele lor nu exista adevăr. Pentru a vă convinge publicăm unul din articole, păstrând limbajul de lemn, în care corespondentul aduce laude elitei politice sovietice, declarând că: „*Гувернул советик, партидул болшевик, мареле Сталин чер де ла тоате организацииле советиче, де партид, професионале ши обитешть о пуртаре сымцитоаре ши грижэ тоталникэ фацэ де невоиле фемеилор. Требуе де дат фемеилор тот ажуролу ку путинцэ ын лукрул де чинсте ал едукэрий женерацией каре креште. Требуе де креат пестотлокул ынвоель пентру ка фемеиле сэ поатэ комбина ын линиште партичипаря лор ын продучере ши ын вяца обитяскэ ку ымплиния ындаторирилор де мамэ. Пентру ауста требуе де лэржит май департе мряжа ашезэминтелор де копий, де продус ши де вындут ын масэ объекте, каре ушурязэ лукрул фемеилор ын касэ. Фемеиле алкэтуеск жумэтате дин локуиторимя цэрий ноастрэ,- спуне товарэшул Сталин,-*

еле алкэтуеск о арматэ колосалэ а мунчий, ши-с кемате сэ едуче пе копиии ноштри, женерация ноастрэ виитоаре, адикэ вииторул ностру. Ынконжурате де грижа партидулуй ши гувернулуй, фемеиле-маме советиче мунческ ку жертфуре де сине ла тоате сектоареле господэрией народниче ши але културий. Тотодатэ, эле креск ши едукэ ку грижэ тинерь патриоць ай Патрией сочиалисте, девотаць каузей народулуй, каузей луй Ленин-Сталин” [20, p. 3].

Realitatea e că în RSSM în acea perioadă mii de femei anual erau arestate și condamnate la pedepse privative de libertate pentru că făceau parte din familii, care opuneau rezistență regimului totalitar sovietic. Mulți copii rămăneau orfani. Astfel, doar în luna iunie 1949, prin centrele de triere au trecut: „578 de copii..., dintre care 344 au fost internați în case pentru copii, 45 angajați în câmpul muncii..., 122 de copii au rămas în centrele de triere” [18, p. 251].

Regimul totalitar comunist impunea acești copii să respecte noile reguli nocive promovate în urma revoluției din 1917. Se organizau diferite evenimente, la care erau obligați să participe și copiii din orfelinat, școli speciale și colonii pentru minori. Asemenea concursuri erau un decor în spatele căruia se ascundea calvarul prin care treceau elevii din orfelinat și case de copii. Și în zilele tragice de la începutul lunii iulie 1949, când organele represive au declanșat un nou val de deportări a basarabenilor, presa scria: „*Ла Кишинэу, ын клэдирия Театрулуй молдовенеск музикал-драматик, се петрече ку спор олимпиада а чинчя републиканэ а аутоактивитэций артистиче а копиилор... Ей ау прегэтит пентруолимпиадэлукрэрьалескрииторилор дин Молдова, але класичилор литературий русе, жокурь але нороаделор Униуний РСС. Чеа май маре парте дин нумереле програмей ыс ынкинате юбитулуй Сталин - челуй май бун приетен ал копиилор советичь. Олимпиада с’а прелунжи пын-ла 9 юлие 1949”* [21, p. 3].

În perioada când se publicau asemenea articole propagandistice, coloane de femei cu copii în brațe erau deportate în regiuni înde-

părtate ale Rusiei sovietice. Printre ele se afla și Nadejda Vasiliev, care cu copilul nou-născut în închisoarea Nr.1 din Chișinău a fost escortată în Siberia unde, din spusele lui Boris Vasiliev, „Responsabilii din pușcăria Tiumen iarăși, pe etape, au dus tânăra măicuță cu pruncul în brațe tocmai în districtul Hantî-Mansiisk, dincolo de Cercul Polar, unde gerul ajunge, pe timp de iarnă, la minus cincizeci de grade... Micuțul Ilieș n-a rezistat acolo de geruri... A murit nebotezat și a fost îngropat într-un troian” [15, p. 429].

Puțini dintre copiii născuți în închisorile din URSS au rămas în viață. Cei care au supraviețuit au fost marcați de mediul penitenciar în care au petrecut primii ani de viață¹.

În baza acestor constatări, concluzionăm că bolșevicii cu nimic nu se deosebeau de „comprachicos” – criminali (hoți de copii) despre care Victor Hugo scria: „...Comprachicos îi înlăturau copilului nu numai chipul, dar și memoria. Îi înlăturau din ea măcar atât cât puteau” [22, p. 29]. Așa procedau și bolșevicii. Remodelau conștiința copiilor internați în orfelinate și școli speciale, făcându-i să uite de familiile lor și de neamul din care fac parte. Aceștia erau obligați să trăiască într-o lume nouă creată de puterea sovietică. Au început să fie educați de învățători care erau membri ai partidului comunist și atribuiau alte sensuri unor mesaje și alte semnificații unor

¹ În memorii Evghenia Ghinzburg își amintește despre o discuție avută cu una dintre condamnatele ce avea grijă de asemenea copii: „Da, numai unii copii de patru ani rosteau cuvinte separate, nelegate. Predominau urletele nearticulate, mimica, încâierările.

- Păi de unde să vorbească? Cine i-a învățat? De cine au ascultat? Îmi explica Ania cu o intonație nepătimasă: în grupa celor care trebuie alăptați doar stau tot timpul culcați în paturile lor. Nimeni nu-i ia în brațe, chiar dac-ar crăpa țipând. E interzis să-i iei în brațe. Putem numai să le schimbăm scutecele ude. Asta dacă sunt destule. La grupa bebelușilor toți se îngheșuie în țarcuri, se târăsc, trebuie să ai grijă numai să nu se omoare unul pe altul sau să nu-și scoată ochii [13, p. 15].” Aceași autoare constată că acești copii erau rupți de realitate: „- Ia uite, i-am spus eu lui Stasik arătându-i căsuța desenată de mine, ce-i asta?

- O baracă, a răspuns destul de clar băiatul. Cu câteva mișcări de creion am desenat lângă casă o pisică. Dar nu a recunoscut-o nimeni, nici Stasik. Nu văzuseră niciodată un asemenea animal rar. Atunci am înconjurat casa cu un gard tradițional, idilic.

- Iar acesta ce e? - Zona! Zona! a început să strige bucuoroasă Verocica și să bată din palme [13, p. 17].”

evenimente istorice. Neavând experiență de viață, copiii nu puteau pune la îndoială cuvintele rostite de maturi. Articolele din presă, textele din manuale transformau conștiința lor, lipsindu-i de personalitate: „Nu poți trăi într-un mediu lipsit de rațiune și în același timp să-ți păstrezi rațiunea” [23, p. 172].

Peste două decenii de la valul deportărilor din anul 1949, în Enciclopediile sovietice nu se regăseau informații cu privire la instituțiile de detenție din perioada ocupației sovietice. Unele dintre acestea din urmă deja au fost lichidate. Astfel, despre localitatea în care era dislocată instituția de detenție pentru femei, unde au decedat zeci de copii nou născuți, se menționa: „Satul Valea Norocului... situat în partea de nord a raionului la 14 km de Alexăndreni. Întemeiat în 1929. 572 locuitori (1969). În Valea Norocului se află o secție a sovhozului „Drăgănești” (sediul Oziornoe), specializat în creșterea animalelor, viticultură și pomicultură. Școală de 8 ani, școală profesională tehnică, bibliotecă, club, grădiniță de copii, punct medical, oficiu poștal, magazin” [24, p. 559]. Nu e de mirare că fără a ști de existența acestei localități, autorul Alfred Adler scria: „Copiii care se nasc, suferinzi privesc lumea ca pe o Vale a plângerii, nemanifestând nicidecum acea bucurie a creșterii pe care o apreciem atât de mult la copii” [25, p. 23]. Altfel descriau lucrurile istoricii sovietici S.C. Brîseakin și M.C. Sîtnik, care denaturau adevărul parafrazând: „Țară în calea tuturor nenorocirilor” – astfel, numea un cronicar bătrân Moldova. La etapa actuală Moldova socialistă o putem numi cu fermitate țară în calea tuturor bucuriilor” [26, p. 211].

Adevărul despre calvarul prin care au trecut persoanele condamnate în baza dosarelor fabricate la comandă politică a fost publicat de către Aleksandr Soljenițin și alte victime ale represiunilor politice. Serviciile secrete sovietice îi urmăreau permanent pentru ai împiedica să-și publice lucrările și a le intenta noi dosare penale. Despre presiunile exercitate de ofițerii KGB asupra studenților Universității de Stat din RSSM, care citeau lucrările lui Aleksandr Soljenițin scrie autorul Vitalie Ciobanu:

„N-am să uit interogările la care eram supuși, noi, studenții de la Universitatea de Stat din Chișinău, de către agenții KGB-ului, responsabili de „educație”. După o asemenea „audiență”, la care am fost convocați rând pe rând câțiva colegi, o fată din grupa paralelă, rusă, povestea că securistul a întrebato dacă l-a citit pe Soljenițin, cine i-a dat lucrările scriitorului disident care circulau în samizdat și dacă nu a transmis la rândul ei acele texte subversive altor tineri. Atunci am auzit pentru prima dată de Aleksandr Soljenițin” [27, p. 152].

Evident că mesajul din cărțile lui Soljenițin venea în contrast cu declarațiile făcute de Mihail Gorbaciov de la tribuna Congresului al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care repeta la fel ca și predecesorii săi: „Trebuie să onorăm mai insistent dinastiile oamenilor muncii. E necesar de promovat bunele tradiții din familie, de educat tineretul în baza experienței adulților. Aici un rol important îl au sursele mass-media, televiziunea, literatura, cinematograful, teatrul. În procesul soluționării problemelor stringente e necesar să fie create condiții bune pentru viață și muncă tuturor femeilor. Doar astfel, ele vor putea îmbina sarcinile de educație a copiilor cu munca și activitatea obștească... De ce să nu reconstituim consiliile femeilor în colectivele de muncă la locul de trai, afiliind aceste consilii la Comitetul femeilor sovietice” [28, p. 52].

Doar după destrămarea URSS unii savanți și-au permis să declare că în acest imperiu „Distrușgerea stereotipurilor despre familie a început încă în timpul războiului civil, când un frate mergea să-și omoare fratele, fiul, călcând în picioare sentimentele, își denunța tatăl pentru a-l condamna la moarte, soția își denunța soțul... În timpul represiunilor devenise o regulă să denunți membrii familiei, să trădezi, să te dezici de ei. O lovitură grea instituției familiei a fost dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial... Pe lângă aceste nenorociri, noi am trăit o perioadă când fățarnicia luase amploare și oamenii au pierdut încrederea unul în altul. Minciuna a devenit politică de stat... Era posibil oare în asemenea condiții să se păstreze valorile familiei?”

În continuare același autor menționează și alte probleme cu care se confruntau cetățenii din URSS la sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut: „Locțiitorul Comitetului de Stat al URSS, V. Guriev, anunță următoarele date statistice: astăzi la noi 15% din familii au un venit lunar de 75 de ruble. Mai mult de 6 mln. de oameni obțin 80 de ruble pe lună. Aceasta în timp ce rubla din cauza inflației a pierdut din valoare în raport cu anii '60. Și această categorie de oameni, care nu dispune de surse financiare suficiente o constituie în primul rând femeile tinere. S. Zenkin (în Komsomolskaia pravda din 2 martie 1989) anunță cititorii că salariul mediu al tinerilor în țara noastră este de 120-140 de ruble. Din statistica Comitetului de Stat al URSS cu privire la prețurile medii noi aflăm că în prima jumătate a anului 1988 un palton femeiesc de iarnă costa 285 de ruble, un demiu - 175 de ruble. O scurtă din material sintetic costa 79 de ruble. Câte luni și câți ani milioane de oameni trebuie să adune bani pentru a-și procura un palton de iarnă, cizme, o rochie de gală, prețul căreia depășește de 2-3 ori salariul lunar? Dar dacă în familie este un copil nou-născut? Sau doi? Cum să trăiești?” [29, p. 85].

Pe fundalul multiplelor probleme în URSS creștea nivelul criminalității. În acest sens savantul V. Cealidze scrie: „E cunoscut faptul că visul propagandiștilor și a criminologilor sovietici era de a lichida definitiv criminalitatea în URSS” [30, p. 8]. După cum vedem, declarațiile criminologilor sovietici nu aveau nimic comun cu realitatea. Adevărul e că regimurile totalitare nu pot exista fără a comite crime și din această cauză ele nu pot avea viitor. Un exemplu elocvent este căderea URSS. În acest sens, toate încercările elitelor politice ale Federației Ruse de a reconstitui acest imperiu sunt sortite eșecului: „În Cuvânt către velicoruși, adresat compatrioților săi în septembrie 1990, A. Soljenițin amintea de cuvintele marelui om de stat rus de la începutul secolului, S. Krîjanovski: „Rusia nu dispune de rezervele de forță culturale și morale pentru asimilarea tuturor periferiilor. Aceasta istovește nucleul național rus”. „Astăzi aceste cuvinte au un sens înmii; noi nu avem nici forțe economice, nici spiritu-

ale. Nu avem forțe pentru un Imperiu! - și nici nu avem nevoie, ducă-se de pe umerii noștri: el ne vlăguiește, ne sugă și accelerează pieirea noastră... Acum trebuie să alegem: între Imperiul care ne duce la pieire, în primul rînd, pe noi înșine și salvarea spirituală și fizică a propriului nostru popor". Vor găsi aceste cuvinte ale marelui scriitor ecoul cuvenit în conștiința celor chemați să hotărască astăzi soarta Rusiei?", se întreabă Soljenițin [31, p. 82].

Evident că liderii de la Kremlin nu au luat în calcul acest testament al lui Aleksandr Soljenițin și situația în țară nu s-a schimbat spre bine pe parcursul ultimilor trei decenii. Nu au reușit să obțină victorie în lupta cu consumul abuziv de alcool și degradarea morală a populației. În viziunea unor autori ruși, pe parcursul anilor a apărut o problemă mult mai gravă: „Rusia continuă să rămână o țară în care populația consumă droguri în masă. Experții organizațiilor internaționale consideră că dacă 1% din populație în mod regulat consumă droguri, atunci putem ferm considera că ne confruntăm cu o epidemie a narcomaniei în țară. Rusia a depășit această linie de marcaj: numărul consumatorilor se estimează la șase milioane de oameni (populația în Rusia conform datelor anului 2007 constituia 142 200 000... 8659 de crime au fost comise de consumatori de droguri... Totodată, în conformitate cu datele statistice, numărul populației din țară scade în fiecare an: 2003 - 144,6 mln., 2004 - 143,8 mln., 2005 - 143,1 mln., 2006 - 142,6 mln., iar în 2007 - 142,2 mln.” [32, p. 9-11].

Pe parcursul următorilor ani situația s-a agravat și mai mult. Autorul rus S. E. Korabliov consideră că cele mai mari probleme cu care se confruntă cetățenii din Federația Rusă sunt generate de „corupția organelor puterii, conducerii, justiției (aceste vicii sunt caracteristice tradițional țărilor care nu promovează valorile democratice); represiunile la care sunt supuși cetățenii de către organele afacerilor interne, o tradiție multiseculară preluată de organele de conducere și folosită împotriva propriilor cetățeni; incapacitatea de a reacționa eficient în apărarea legii și ordinii de drept, în conformitate cu așteptările populației” [33, p. 12].

Continuă practica vicioasă de a condamna oameni nevinovați în baza dosarelor fabricate la comandă politică. A apărut o nouă generație de copii care se nasc în detenție, unde condițiile de viață nu diferă de cele din timpul regimului totalitar comunist: „Chestiunea supraaglomerării izolatoarelor rămâne actuală până în prezent... E necesar de reparat și totodată de încetat exploatarea celulelor care nu corespund cerințelor elementare pentru detenția oamenilor. Starea saltelelor și a lenjeriei de pat nu se verifică în general. Există probleme cu hrana” [34, p. 324].

În continuarea celor expuse, amintim de condițiile de detenție a copiilor nou-născuți în lagărul Elghen. Unii dintre cei rămași în viață fiind înfiați de persoane străine, au continuat să-și caute rudele adevărate. Despre aceștia povestește cercetătorul Ivan Panikratov: „În anul 1990, în Yagodnoe am creat un ONG, se numește „Organizația obștească și istorică Căutarea celor reprimăți ilegal” [35]. Fondatorul acestei asociații acordă asistență copiilor care s-au născut în lagărul din Elghen, precum și în alte închisori din regiuni îndepărtate ale Rusiei sovietice. Una dintre persoanele care s-a adresat după ajutor era o femeie ce s-a născut în anul 1946 în acel lagăr: „Bună ziua, Ivan Aleksandrovici. Vă scriu pentru că sunteți singura mea speranță de a afla măcar ceva despre trecutul meu. Poliția regiunii Magadan mi-a transmis că pentru căutarea locului de veci al cetățenei Galkovska Pelagheea Petrovna, care era originară din reg. Smolensk, satul Preobrajensk, „Vă recomandăm să vă adresați la organizația grupul de Căutare a celor supuși ilegal represiunilor”. În același timp, mi-au spus că Galkovska Pelagheea Petrovna este de fapt mama mea adevărată. Mi-au confirmat acest lucru. Ea este îngropată în cimitirul din satul Bielicia din raionul Magadan în mormântul căruia i-a fost atribuit nr. 11 și au indicat că la acest moment această localitate nu mai există. Mama a murit pe 21 iunie 1946 în urma unui atac de cord. Ivan Aleksandrovici, eu am crescut într-o casă de copii până în 1947, atunci când am fost luată de cetățeanul... [35].” Așa se întrerupe o scrisoare din care înțelegem cât de dificil este

procesul de căutare a rudelor de către aceste persoane care au avut nefericirea de a se naște în detenție. Majoritatea au fost nevoiți să parcurgă un itinerar complicat, lovindu-se deseori de atitudinea indiferentă a autorităților din Federația Rusă.

De remarcat că savanții din România sunt preocupați de problema identificării în baza probei ADN a victimelor represiunilor politice. În cadrul unei manifestări „au fost ilustrate aspectele expuse prin mai multe panouri fotografice tridimensionale, prezentând victime ale regimurilor totalitare și prin unul, prezentând caracteristici ale laboratorului de identificare umană specializat în prelucrarea probelor osoase” [36, p. 1365]. În același timp cercetătorul rus Ivan Panikratov menționează că în Federația Rusă „Nu există o hartă recentă a regiunii, așa că ne orientăm după niște hărți militare vechi, din anii '70, și după indicațiile localnicilor. De-o parte a drumului atârna denumirile locurilor: Onceag, Butugiceag, Dneprovsky, Deliankir, Elghen. De cealaltă, vorbele oamenilor: Drumul oaselor, Valea morții, Buri-cul lui Dunia, Pasul diavolului.

Primele contingente cu deținuți din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească au sosit în Kolîma la începutul anilor 30, în timpul colectivizării. Majoritatea erau țărani culaci. Atunci, pe vremea când încă nu exista drumul sau nu erau construite lagărele, se spune că oamenii erau lăsați pur și simplu în taiga, unde pe un brad era bătută în cuie o tablă cu inscripția: „Lagpunct-ul Nr.1”. Până reușeau să-și ridice un acoperiș primitiv deasupra capului, jumătate dintre deținuți mureau. Pe limba localnicilor, asta se numește condamnare la „moartea albă” [35].

4. CONCLUZII.

Este strigător la cer că și în prezent conducerea politică a Federației Ruse, în loc să despăgubească victimele regimului totalitar sovietic și să condamne crimele comise de acest regim, săvârșește noi crime aplicând aceleași metode. Nu putem să trecem cu vederea războiul de agresiune declanșat împotriva Ucrainei, în urma căruia în regiuni îndepărtate din Siberia și Extremul Orient ajung copii ucraineni deportați forțat din țara lor de origine. Suntem martori și astăzi cum o nouă generație de femei gravide, care au fost capturate de trupele ruse pe teritoriul Ucrainei, au adus pe lume copii aflându-se în detenție.

Majoritatea țărilor lumii cer condamnarea elitelor politice din Federația Rusă pentru infracțiunile comise. Comunitatea internațională și autoritățile ucrainene depun eforturi considerabile pentru a recupera mamele și copiii răpiți din Ucraina de către acești criminali, precum și pentru eliberarea prizonierilor de război și întoarcerea acasă a tuturor persoanelor deportate cu forța în Federația Rusă.

În acest demers, am evaluat date științifice provenite din trecut și din prezent, pentru a asigura o mai bună informare a publicului cu privire la crimele și atrocitățile comise de regimul totalitar sovietic față de cetățeni civili și, mai grav, față de copii. Cunoscând și condamnând aceste acțiuni, generația tânără își va putea întări un sistem de valori orientat spre construirea și consolidarea unei societăți democratice, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Lupu C., Lupu G. Istoria relațiilor internaționale: Europa în perioada anilor 1919-1947, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013.
2. Сувениров О. Ф. Всеармейская трагедия. În: Военно-исторический журнал Nr. 3, Москва, 1989.
3. Rațiu I. Moscova sfidează lumea, Introducere de Brian Crozier, Timișoara: Editura „Signata”, 1990.
4. Carp S., Rusu O. Exploatarea muncii deținuților ca element al politicii represive a

- regimurilor totalitare. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 28 februarie 2013 cu genericul: „Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe”, Ediția 2013 și 2015. Chișinău, 2015.
5. Bulat N., Rusu Gh. Poetul martir al Sorociei, Chișinău-Soroca: „PRINT-CARO” SRL, 2023.
 6. Moraru P. Din activitatea contrainformativă și represivă a NKVD/MAI al RSS Moldovenești în primii ani postbelici. În: Materialele conferinței științifico-practice naționale din 6 ianuarie 2015 cu genericul: „Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe, Chișinău, 2015.
 7. Arhiva MAI al Republicii Moldova, Fond 103, opis 5, Ex. 8, Dosarul nr. 8.
 8. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fondul 103. Opis 5. Ex. 60. Dosarul nr. 4.
 9. Карклинс Р. Организация власти в советских исправительно-трудовых учреждениях. În: Социологические исследования, 1990, Nr. 6. Citat de: Хохряков Г.В. Криминология. Москва: Юрист, 2000.
 10. Carp S., Carp E. Tratamente inumane și degradante aplicate față de femei și minori în instituțiile de detenție din RSSM (Anii 1944-1949).
 11. <https://ro.m.wikipedia.org>
 12. UNICEF. <https://www.unicef.org/romania>
 13. Ghinzburg E. Осна ... ce binecuvântare! Jurnal. Partea a doua. Traducere de Antoaneta Olteanu. Prefață de Alin Mureșan, Corint istorie, librariaonline.ro.
 14. Гинзбург Е. Крутой маршрут, Хроника времен культа личности, Рига, 1989.
 15. Vasiliev B. Stalin mi-a furat copilăria, Chișinău: Grupul Editorial „Litera”, 2012.
 16. Альперн Л. Архаический синдром или российская тюрьма как культурный институт. În: Структура Тюремной Индустрии, Санкт-Петербург: Издательство «Алетей», 2012.
 17. Constantiniu L., Varatic V., Iurac S. ș.a. Prizonieri de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, București, 2013.
 18. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fondul 82. Opis 6. Ex. 84. Dosarul nr. 1. Vol. I.
 19. Țonea B., Draghici C., Polgar I., Pătrașcu I. Drepturile omului în activitatea de aplicare a legii, Craiova: Editura „Sitech”, 2010.
 20. Овсянников М. Грижа статулуй советик фацэ де мамэ ши копия. În: Молдова сочиалистэ, nr. 136, 07 юлие 1949.
 21. (АТЕМ) Олимпиада креацией копиялор. În: „Молдова сочиалистэ”, nr. 136, 07 юлие, 1949, п. 3.
 22. Hugo V. Omul care râde. În românește de Gellu Naum, București: Editura „Larri”, 1993.
 23. Ардашев Р.Г. Иррациональность общественного сознания россиян. Москва, 2021.
 24. Grosul Ia., Ablov A., Andrunachevici V. ș.a. Enciclopedia Sovietică Moldovenească, Chișinău, 1970, vol. 3.
 25. Adler A. Psihologia școlarului greu educabil. Traducere, cuvânt înainte și note de dr. Leonard Gavrilu, București: Editura IRI, 1995.
 26. Брысякин С.К., Сытник М.К. Торжество исторической справедливости, Кишинев: Издательство «Картя Молдовеняскэ», 1969.
 27. Ciobanu V. Când m-am născut, rușii veniseră deja. În: Vin Rușii! 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase, București: Editura „Humanitas”, 2018.
 28. Горбачев М. С. Политический доклад Комитета КПСС XXVII Съезду Партии Советского Союза. Материалы XXVII Съезда Комунистической Партии Советского Союза, Москва: Политиздат, 1986.
 29. Дьяченко А.П. Интердевочки в зеркале прессы. În: Проститутция и преступность, Москва: Издательство «Юридическая литература», 1991.
 30. Чалидзе В. Уголовная Россия. Москва: Терра, 1990.
 31. Șandru V. Federația Rusă. În: Magazin istoric. Serie nouă. Anul XXVIII-nr. 6 (327) iunie 1994.
 32. Кургузкина Е.Б. Криминогенная ситуация в России: тенденции развития.

- În: Вестник Воронежского института МВД России nr. 3/2008.
33. Кораблев С.Е. Психологические аспекты организации взаимодействия полицейских структур и населения, Воронеж, 2011.
34. Шимоволос С.М. Представление итогов общественного контроля в сотрудничестве с национальными и международными органами. În: Право на жизнь и достоинство в местах принудительного содержания. În: Материалы межрегиональных конференций „Пути преодоления трудностей общественного контроля в Российской Федерации”, Санкт-Петербург: Издательство «АЛЕТЕЙА», 2012.
35. Bilet de lup//wolf ticket//volcy bilet,wolftiket.ro, accesat pe 20.05.2024.
36. Mândășescu H. Rolul ADN-ului în identificarea victimelor regimurilor totalitare. În: Criminalistica Nr. 3(87), iulie 2013, vol. XIV.
37. Cojocar R., Cojocar S. Precedente ChEDO în materie penală privind protejarea dreptului la viață. ECHR precedents in criminal matters regarding the protection of the right to life. În: Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al R. Moldova, Chișinău: Departamentul editorial-poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, nr.11/2020.
38. Cojocar R. Infrațiunea de pruncucidere, Chișinău: Editura „Cartea Militară”, 2009.

DESPRE AUTORI

Simion CARP,

*doctor în drept, profesor universitar,
cercetător științific principal
al Departamentului știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Elena CARP,

*master în drept,
șefa Departamentului
informațional biblioteconomic,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: elenacarp@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0003-1763-953X*

CZU 343.326

DOI 10.5281/zenodo.13788337

Valentin CHIRIȚA,
dr., conf. univ.

PhD,
Associate Professor

PARTICULARITĂȚILE CALIFICĂRII ACTULUI TERORIST SĂVÂRȘIT CU APLICAREA ARMELOR DE FOC SAU A SUBSTANȚELOR EXPLOZIVE

Una dintre principalele direcții ale politicii penale este asigurarea unei stricte diferențieri a răspunderii penale. Prin diferențierea răspunderii penale se înțelege gradarea răspunderii în legea penală, în urma căreia, reieșind din nivelul prejudiciabil al infracțiunii și făptuitorului, legiuitorul stabilește diverse urmări juridico-penale.

Importanța circumstanței agravante specificate la art. 278 alin. (2) lit. c) CP reiese din faptul că aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive la săvârșirea actului terorist sporește esențial gradul prejudiciabil al infracțiunii analizate, deoarece se creează o posibilitate reală de cauzare a unei daune considerabile vieții sau sănătății victimei. De asemenea, este considerat ca spiritul nivelului de agresivitate și obrăznicie al făptuitorului, căci acesta, fiind sigur de atingerea scopurilor propuse, comite fapta cu o îndrăzneală deosebită.

Cuvinte-cheie: infracțiune, terorism, armă, armă de foc, substanță explozivă, mecanism exploziv.

THE PARTICULARS OF THE QUALIFICATION OF THE TERRORIST ACT COMMITTED WITH THE APPLICATION OF FIREARMS OR EXPLOSIVE SUBSTANCES

One of the main directions of criminal policy is ensuring a strict differentiation of criminal liability. Differentiation of criminal liability means the gradation of liability in the criminal law, after which, based on the prejudicial level of the crime and the perpetrator, the legislator establishes various legal-criminal consequences.

The importance of the aggravating circumstance specified in art. 278 para. (2) lit. c) CP emerges from the fact that the use of firearms or explosive substances in the commission of the terrorist act essentially increases the prejudicial degree of the analyzed crime, because it creates a real possibility of causing considerable damage to the victim's life or health. Also, the level of aggressiveness and audacity of the perpetrator is increased, because he, being inspired by the confidence in achieving the proposed goals, commits the deed with particular audacity.

Keywords: crime, terrorism, weapon, firearm, explosive substance, explosive mechanism

1. INTRODUCERE.

Circumstanțele agravante ale componenței de infracțiune constituie un mijloc important de diferențiere, deoarece ele sunt chemate să reflecte schimbările considerabile ale gradului prejudiciabil al faptei comise.

Semnele calificative ale infracțiunii sunt prevăzute expres în Partea specială a Codului penal și indică un grad prejudiciabil sporit al unei infracțiuni concrete comparativ cu componența de bază a aceleiași infracțiuni. Existența acestor semne (circumstanțe) influențează asupra calificării infracțiunii, spre deosebire de circumstanțele agravante prevăzute în art. 77 CP, care nu au influență asupra calificării infracțiunii, fiind luate în considerație doar la stabilirea pedepsei penale [3, p. 92].

Pentru infracțiunea de terorism este stabilită o listă completă de circumstanțe agravante. Acestea sunt stipulate în art. 278 alin. (2), (3) și (4) al Codului Penal al Republicii Moldova și, în funcție de elementele componenței de infracțiune la care se atribuie, pot fi sistematizate în patru grupuri, și anume: 1) circumstanțele agravante care se referă la obiectul infracțiunii: cu cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari (alin. 2 lit. e)); 2) circumstanțele agravante care se referă la latura obiectivă a infracțiunii: cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive (alin. (2) lit. c)), cu vătămarea gravă sau medie a integrității corporale sau a sănătății (alin. (2) lit. d)), soldate cu decesul unei persoane din imprudență (alin. (3) lit. b)), prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin.(1)-(alin. (4); 3) circumstanțele agravante care se referă la subiectul infracțiunii: de un grup criminal organizat (alin. (2) lit. b)), de o organizație criminală (alin. (3) lit. a)).

Subliniem, totodată, că sistematizarea propusă poartă un caracter pur convențional, deoarece toate elementele componenței de infracțiune se află în interdependență și oricare circumstanță luată în parte caracterizează întreaga componență de infracțiune.

Doctrina penală mai clasifică circumstanțele calificative în funcție de gradul prejudiciabil al acestora, stabilind următoarele două categorii: 1) circumstanțele agravante (art. 278

alin. (2) CP) și 2) circumstanțele deosebit de agravante (art. 278 alin. (3), (4) CP). Sistematizarea dată coincide cu cea legală, unde fiecare alineat prevede pedepse diferite.

Actul terorist, calificat conform art. 278 alin. (2) lit. c) CP, are calitatea de componență cu circumstanțe agravante, adică, pe lângă semnele componenței de bază, conține și semnele care sporesc esențial gradul prejudiciabil al acesteia. Despre sporirea gradului prejudiciabil al componenței calificate a actului terorist vorbește și sancțiunea art. 278 alin. (2) CP, care prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani (pe când săvârșirea faptei prevăzute în art. 278 alin. (1) CP se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani) [5].

Prezența uneia dintre circumstanțele agravante indicate în art. 278 CP este o condiție obligatorie pentru calificarea infracțiunii conform articolului respectiv. În acțiunile făptuitorului se pot întruni concomitent câteva circumstanțe. În asemenea situații fiecare circumstanță va fi incriminată în mod separat.

2. METODOLOGIE.

În vederea realizării scopului trasat (studierea particularităților calificării actului terorist săvârșit cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive), în prezentul articol au fost aplicate o serie de metode: logică, sistemică, comparativă, interpretării literare, teleologică ș.a.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Analiza detaliată a circumstanței agravante, prevăzute de art. 278 alin. (2) lit. c) CP „*Actul terorist săvârșit cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive*”, presupune și o succintă trecere în revistă a semnelor componenței de bază a prezentei infracțiuni.

Astfel, cu referire la obiectul juridic special al actului terorist, menționăm că acesta are un caracter complex, adică pe lângă valoarea de bază se atentează la una suplimentară. *Obiectul juridic special principal* îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea publică, deoarece infracțiunea dată cauzează în mare măsură daune intereselor vitale ale întregii societăți, unui cerc larg de persoane.

Prin „securitate publică” se înțelege un sistem de reguli care asigură ocrotirea celor

mai importante valori ale persoanei, valori materiale și spirituale ale societății, autoritatea puterii oficiale, precum și suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a țării [1, p. 399]. Securitatea publică poate fi privită atât în sens larg, cât și în sens îngust.

Securitatea publică privită în sens larg este compusă din mai multe grupuri de relații sociale în domeniile: condițiilor neprimejdioase pentru viața întregii societăți; securității ecologice; sănătății populației și al moralei întregii societăți; securității intereselor proprii, sociale sau de stat în procesul manipulării obiectelor periculoase pentru societate; securității intereselor proprii, sociale sau de stat în procesul utilizării mijloacelor de transport etc. [11, p. 477].

În sens îngust, securitatea publică reprezintă un sistem al relațiilor sociale ce asigură condiții neprimejdioase pentru viața fiecărui membru al societății, securitatea intereselor acestuia etc. [11, p. 448].

Obiectul juridic special secundar îl reprezintă relațiile sociale referitoare la viața, sănătatea, integritatea, libertatea psihică a persoanei, patrimoniul, mediul înconjurător, iar *obiectul material* – corpul persoanei sau bunurile mobile sau imobile [4, p. 11].

Sub aspectul laturii obiective, specificăm că *fapta prejudiciabilă* constă din următoarele modalități alternative: 1) *provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârșirea altei fapte* care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului ori alte urmări grave; 2) *amenințarea cu provocarea acțiunilor menționate*.

Prin „explozie” se înțelege: reacție chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, însoțită de efecte mecanice, sonore, termice, luminoase etc., provocate de descompunerea substanțelor explozive pe care le conține un dispozitiv de distrugere; explozare, detonație, fulminație; proces de descompunere a substanțelor explozive și de transformare a lor în alți compuși, mai simpli, însoțit de o dezvoltare mare de căldură, lumină etc. [6].

Prin „incendiere” se înțelege acțiunea de a incendia și rezultatul ei. A incendia înseamnă

a da foc, a provoca un incendiu cu scopul de a distruge [6].

Prin „săvârșirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului ori alte urmări grave” se înțelege: provocarea de accidente în domeniul transporturilor; provocarea surpării de edificii locative, guvernamentale, culturale, sportive, de cult sau de alt gen, în lipsa unei provocări de explozii sau de incendiu; infectarea cu substanțe radioactive, otrăvitoare sau bacteriologice a unor clădiri, mărfuri, alimente etc. Pentru calificare, nu are importanță dacă săvârșirea faptelor sus-menționate presupune: a) confruntarea directă cu forțele de ordine, când făptuitorul riscă, se expune direct represivității antiteroriste; b) realizarea actului terorist la distanță, care implică prezența făptuitorului departe de locul săvârșirii infracțiunii, prin aceasta asigurându-se un risc scăzut și posibilități scăzute de a fi identificat și urmărit ulterior (de exemplu, lovirea de la distanță cu mijloace de telecomandă, expedierea de colete sau scrisori explozive-„capcană” etc.) [2, p. 464].

Cu referire la *amenințarea cu provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârșirea altei fapte*, menționăm că aceasta trebuie să aibă un caracter real. Făptuitorul trebuie să aibă o posibilitate reală de a o realiza.

Latura subiectivă a actului terorist se caracterizează prin *vinovăție* sub forma intenției directe și prezența *scopului special*, care constă în intimidarea populației ori a unei părți din ea, atragerea atenției societății asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau silirea statului, organizației internaționale, persoanei juridice sau fizice să săvârșească sau să se abțină de la săvârșirea vreunei acțiuni [4, p. 14].

Subiectul infracțiunii prevăzute de art.278 CP al RM este persoana fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii faptei a atins vârsta de 16 ani.

În continuare ne propunem să efectuăm o amplă analiză a caracteristicilor speciale ale faptei prevăzute la art. 278 alin. (2) lit. c) CP.

Astfel, potrivit art.2 al Legii Republicii Moldova privind regimul armelor și al muniți-

ilor cu destinație civilă nr.130 din 08.06.2012:

– Prin armă se înțelege acel obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonț ori un alt proiectil sau o substanță nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alți agenți propulsori;

– Armă de foc este o armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alică, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. Se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale ori a materialului din care este confecționat, poate fi transformat în acest scop;

– Arme militare sunt arme destinate uzului militar, orice alte arme din dotarea organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum și a unităților aflate în subordnarea acestora, înființate prin acte normative;

– Arme civile sunt arme, dispozitive, mijloace materiale proprietate privată sau de stat destinate (adaptate) uzului civil, apte din punct de vedere tehnic pentru vătămarea sau imobilizarea unei persoane ori a unui animal, pentru practicarea sportului sau a vânătorului, pentru autoapărare, apărare și pază a bunurilor și valorilor sau pentru imitarea proprietăților lor de luptă [9].

Pentru rezolvarea problemei privind stabilirea dacă obiectul aplicat la realizarea actului terorist reprezintă sau nu o armă, este necesară efectuarea unei expertize.

Prin „substanțe explozive”, în conformitate cu pct. 1 lit. d) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 31 din 09.11.1998, se înțelege praful de pușcă, dinamita, trotilul, nitroglicerina, alte amestecuri chimice, produse în mod industrial sau meșteșugăresc, care au capacitatea de a exploda în urma aprinderii, lovirii sau detonării [7].

Prin „aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive” se înțelege utilizarea lor pentru realizarea actului terorist. Acestea pot fi utilizate atât în timpul actelor de violență fi-

zică, cât și în timpul celor de violență psihică. Astfel, pentru existența circumstanței agravante respective nu este obligatorie cauzarea unei daune faptice victimei [4, p. 14].

Pentru calificarea faptei potrivit respectivei agravante, ar fi suficientă săvârșirea actului terorist cu aplicarea fie a armei de foc, fie a substanțelor sau mecanismelor explozive, cu toate că nu este exclusă și aplicarea simultană a acestora.

O situație dificilă pentru calificare poate apărea atunci când făptuitorul folosește conștient o armă defectată, o machetă de armă ori un obiect asemănător cu arma etc. În acest sens, dacă vinovatul doar demonstrează arma (obiectul) sau amenință în mod conștient cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă (machetă de revolver etc.), neavând intenția de a le folosi la cauzarea vătămărilor periculoase pentru viață și sănătate, acțiunile vor fi calificate (în cazul lipsei altor agravante) potrivit circumstanțelor cauzei, dacă victima înțelegea că este amenințată cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă [8].

Astfel, dacă făptuitorul folosește conștient o armă defectată, o machetă de armă ori un obiect asemănător cu o armă etc. fără intenția de a aplica aceste obiecte pentru prejudicierea vieții sau sănătății persoanei la realizarea actului terorist și dacă victima înțelege că este amenințată cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă, fapta dată nu este agravantă și urmează a fi calificată în baza art. 278 alin. (1) CP (în lipsa altor circumstanțe agravante).

Prin urmare, este cert faptul că arma trebuie să fie aptă pentru folosire conform destinației, iar utilizarea unei arme defectate sau a unei arme false etc. nu poate fi privită în calitate de semn pentru calificarea infracțiunii cu aplicarea armei.

Săvârșirea actului terorist cu aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive se califică conform agravantei date și nu necesită o calificare suplimentară, iar dacă în cele comise sunt prezente semnele infracțiunii prevăzute în art. 290 CP (Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor, sustragerea lor), fapta se califică și potrivit alin. (1) al respectivului articol.

În consecință, pentru calificarea faptei potrivit agravantei date este necesar ca arma de foc sau substanțele explozive să fie aplicate nemijlocit la realizarea actului terorist.

Analizând circumstanța agravantă respectivă, ajungem la concluzia că textul acesteia este unul îngust. Astfel, considerăm că sintagma „armă de foc” folosită în titlul circumstanței agravante, ar trebui să fie modificată prin sintagma „armă”. Astfel, în aplicarea modalității date și-ar găsi reflectare și alte categorii de arme, cum ar fi cele albe cu ajutorul cărora de asemenea poate fi săvârșit actul terorist.

Armă albă este un obiect sau dispozitiv destinat, datorită construcției sale, pentru folosirea împotriva persoanelor prin acțiunea directă a utilizatorului, cum ar fi: cuțitul de vânatoare și de supraviețuire, cu lama având un singur tăiș, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 90 mm și grosimea de peste 2,6 mm; baioneta cu lama fixată în mânerul prevăzut cu gardă, dotată cu dispozitiv pentru cuplarea la țeava armei, cu lungimea lamei de peste 150 mm și grosimea de peste 4 mm; cuțitul militar, pumnalul, stiletul, cu lama având tăiș dublu, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 150 mm și grosimea de peste 4 mm; sabia, spada, floreta și alte arme similare, cu lama având tăiș dublu sau un singur tăiș, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 500 mm și grosimea de peste 4 mm; boxul din metal sau din alt material dur, cu orificii pentru degete; buzduganul sau măciuca, cu sau fără mâner, alcătuite din piesa de lovire (greutatea) dintr-un material dur; alte tipuri de cuțite și pumnale: macete, șișuri și altele, care, la tăiș, lamă, mâner, limitator al mânerului, corespund condițiilor tehnice generale din prezenta noțiune. Această noțiune nu include cuțitele pliabile, cele de bucătărie și de turism cu lungimea lamei de până la 105 mm și cu grosimea de până la 3,5 mm [9].

Totodată, pornind din considerente că actul terorist deseori este comis prin intermediul unor dispozitive sau obiecte ce nu se încadrează în categoria de armă de foc sau armă albă, recomandăm ca textul respectivei circumstanțe agravante să fie suplinit cu sintagma „mecanism exploziv” și cu sintagma „alte obiecte folosite în calitate de armă”. O astfel de reda-

re a lucrurilor ar corespunde logicii existenței modalității analizate, oglindind mai bine esența și conținutul acesteia.

Prin urmare, mecanismul exploziv ar putea semnifica o combinare a substanței explozive și a dispozitivului special, destinat pentru producerea exploziei. Mecanismul exploziv poate fi de diferită intensitate și se utilizează pentru explodarea diverselor obiecte [10, p. 68].

Obiectele folosite în calitate de arme formează o categorie extrem de largă. Acestea pot cauza daune considerabile sănătății sau vieții persoanei. Prin alte obiecte folosite în calitate de armă se au în vedere obiectele cu care victimei i s-au cauzat sau putea să i se cauzeze vătămări periculoase pentru viață ori sănătate (cuțite, inclusiv de bucătărie, bricuri, topoare, răngi etc.), precum și cele destinate pentru dezorientarea temporară a victimei, cum ar fi revolvere, balonașe și alte dispozitive cu gaze toxice neutralizante” [8].

Astfel, prin obiecte folosite în calitate de armă trebuie să înțelegem orice obiecte care au fost aplicate de făptuitor la realizarea actului terorist și cu care victimei i s-au cauzat ori i s-au putut cauza vătămări periculoase pentru viață sau sănătate. Asemenea obiecte pot fi: topoare, cuțite, brice, furci, hârlețe, răngi metalice, bastoane etc.

Dacă însă, de exemplu, cu utilizarea intenționată a acestor obiecte la realizarea infracțiunii analizate de noi a fost prejudiciată viața sau sănătatea persoanei (provocarea unei lovituri în cap cu o imitație de pistol fabricată din oțel etc.), chiar dacă a fost sesizată inutilizabilitatea sau imitația armei de către victimă, suntem de părere că fapta nu va fi considerată ca săvârșită cu aplicarea armei, ci cu aplicarea altor obiecte folosite în calitate de armă.

4. CONCLUZII.

În contextul celor menționate mai sus, considerăm necesară modificarea textului circumstanței agravante prevăzute de lit. c) (alin. (2) art. 278 al Codului penal al Republicii Moldova, din: „Cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive”, în „Cu aplicarea armei, substanțelor sau mecanismelor explozive ori altor obiecte folosite în calitate de armă”.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Borodac Al. Manual de drept penal. Partea specială. Chișinău, 2004. 622 p.
2. Brînza S., Stati V. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Chișinău, 2011. 1324 p.
3. Chirița V. Infrațiunea de luare de ostatici: Studiu monografic. Ediție revizuită și adăugită. Chișinău, 2021. 206 p.
4. Chirița V., Cazaciov A. Infrațiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Chișinău, 2016. 165 p.
5. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr.128-129/1012.
6. Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. Editura: Univers Enciclopedic. București, 1999. 1192 p.
7. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea (deținerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a munițiilor sau a substanțelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor nr.31 din 09.11.1998.
8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr.23 din 28.06.2004 (http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=232).
9. Legea Republicii Moldova privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă nr. 130 din 08.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.10.2012, nr. 222-227/721.
10. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы. Санкт-Петербург: Юр. центр Пресс, 2001. 259 p.
11. Уголовное право. Общая часть. Особенная часть. Под редакцией Ветрова Н.И. и Ляпунова Ю.И. Москва: Юриспруденция, 2001. 638 p.

DESPRE AUTOR

Valentin CHIRIȚA,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
prodecan al Facultății DAOSP,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: chiritavalentin1981@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7711-022X*

CZU 342.9

DOI 10.5281/zenodo.13788343

Ianuș ERHAN,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Stanislav REABOI,
doctorand
PhD student

FENOMENUL CONTRAVENȚIONAL – NOȚIUNE ȘI CARACTERISTICI DISTINCTE*

Atât fenomenul infracțional, cât și cel contravențional prezintă riscuri semnificative pentru viața și sănătatea populației, proprietatea privată, ordinea și securitatea publică și alte valori ocrotite de lege, iar deseori o contravenție stă la baza unei infracțiuni.

Fenomenul contravențional este considerat totalitatea contravențiilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp pe un anumit teritoriu, cât și reacția statului în vederea diminuării acestuia, prin acțiuni de prevenție, depistare, examinare și aplicare a sancțiunilor ce se impun.

Astfel, fenomenul contravențional fiind cercetat din punct de vedere doctrinar, ne oferă o înțelegere și pregătire teoretică a componentelor din care este alcătuit (contravenția și sancțiunea contravențională), iar din aspect practic prin condițiile de manifestare și caracteristicile distincte prezintă un tablou complex cu privire la acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a le reprima cu eficiență.

Analiza fenomenului contravențional necesită a fi una complexă, pornind de la cauzele și condițiile care determină/favorizează săvârșirea încălcărilor, finalizând cu rezultatul determinat de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Cuvinte-cheie: contravenție, fenomen contravențional, agent constator, instanță de judecată, prevenire și combatere, sancțiuni contravenționale, amendă.

THE CONTRAVENTIONAL PHENOMENON – NOTION AND DISTINCT CHARACTERISTICS

Both the criminal and contraventional phenomenon present significant risks for the life and health of the population, private property, public order and security and other values, protected by law, and often a contravention is the basis of a crime.

The contraventional phenomenon is considered the totality of the contraventions committed in a certain period of time on a certain territory, as well as the state's reaction in order to reduce it, through actions of prevention, detection, examination, as well as the application of the sanctions that are imposed.

Thus, the contraventional phenomenon being researched from a doctrinal point of view, it

*Acest articol este realizat în baza studiilor empirice a autorilor care au fost publicate parțial în baza de date a Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, cauzelor contravenționale și persoanelor care au săvârșit contravenții, stabilit prin Legea nr. 185 din 11.09.2020.

offers us a theoretical understanding and preparation of the components of which it is made up (the contravention and the contraventional sanction), and from a practical aspect, through the conditions of manifestation and the distinct characteristics, a complex picture regarding the actions that follow to be undertaken to repress them effectively.

The analysis of the contraventional phenomenon needs to be a complex one, starting from the causes and conditions that determine/favor the commission of violations, ending with the result determined by the application of contraventional sanctions.

Keywords: contravention, contraventional phenomenon, finding agent, court, prevention and combating, contraventional sanctions, pecuniary penalty.

1. INTRODUCERE.

Fenomenele negative, atât infracțiunile cât și contravențiile, sunt într-o permanență creștere în ultimii ani. Preocuparea statului este de a stabili reglementări destinate sancționării/pedepsirii și de a preîntâmpina comiterea acestor fenomene, fiind o constantă permanentă.

Societatea este în drept să se apere și să ia măsuri, prin organele de stat specializate, față de orice persoană care încalcă regulile de conviețuire socială, protejate prin normele de drept. Orice formă a răspunderii juridice, inclusiv a celei contravenționale, decurge în mod obiectiv din săvârșirea unei fapte ilicite, care naște dreptul statului de a aplica sancțiunea prevăzută de norma juridică încălcată și obligația făptuitorului de a suporta consecințele faptei comise [1, p. 23].

Atât domeniul infracțional, cât și cel contravențional prezintă riscuri semnificative pentru viața și sănătatea populației, proprietatea privată, ordinea și securitatea publică, precum și pentru alte valori ocrotite de lege, iar deseori o contravenție stă la baza unei infracțiuni.

Deoarece contravenția se consideră un „rău mai mic” decât infracțiunea, realizarea unor acțiuni consistente și dedicate la etapa constatării și examinării acesteia, precum și tratarea eficientă a procesului contravențional cu finalitățile exprimate prin constrângerile stabilite de legislație poate avea un impact major în vederea diminuării fenomenului contravențional/infracțional și prevenirii criminalizării viitorului persoanelor care au conștientizat comportamentul lor deviant și ilegal, parcurgând etapele procesului contravențional

Autorul V. Guțuleac face o analiză com-

parativă dintre fenomenul infracțional pe care îl caracterizează ca fiind studiat multilateral și profund și fenomenul contravențional. El consideră, pe bună dreptate, că odată cu dezmembrarea contravenției de infracțiune excluderea sa din Codul penal a fost dat uitării. Totodată, fără studierea contravenționalității, ca fenomen social, nu poate fi realizată sarcina de combatere a ei [2, p. 85].

Întru completarea ideii date suntem de părerea că nu doar combaterea, ci și prevenirea contravenționalității are o mare importanță. Or, în ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe activitățile de prevenție care sunt mai eficiente decât cele represive.

Din analiza datelor statistice constatăm că în fiecare an fenomenul contravențional este în creștere, respectiv, tot mai multe contravenții sunt constatate și examinate de către agenții constatatori, angajați ai autorităților publice cu competențe în acest domeniu, cât și instanțele de judecată. Analiza fenomenului contravențional și a celui infracțional este importantă pentru a ne permite de a înțelege cifrele ce descriu tabloul contravențional/infracțional, iar ca rezultat pentru a preveni și combate eficient aceste fenomene cu alocarea resurselor necesare, timpului și atenției cuvenite prin aplicarea măsurilor ce se impun.

Același autor consideră că „la etapa actuală de dezvoltare a dreptului, studierea contravenționalității ca fenomen social, a cauzelor contravenționalității și a condițiilor ce o favorizează, a personalității contravenientului, formelor și metodelor de prevenire a contravențiilor ar putea să constituie obiectul de studiu al criminologiei sau al dreptului contravențional” [3, p. 54]. În mare măsură el are dreptate, dat fiind faptul că ambele științe analizează aceste

fenomene, doar că criminologia este concentrată, în special, pe fenomenul infracțional, mai puțin pe cel contravențional.

În același context, el definește „contravenționalitatea” ca fiind un fenomen social juridic negativ cu caracter de masă variabil, din punct de vedere istoric, care este constituit din totalitatea contravențiilor comise pe un anumit teritoriu într-o perioadă determinată de timp ce se caracterizează prin indicatori cantitativi (nivelul, dinamica) și calitativi (structura, caracterul) [2, p. 85].

2. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 determină că domeniul prevenirii și combaterii criminalității generează cele mai diverse riscuri în mediul de siguranță publică. Din acest considerent, criminalitatea afectează direct cetățenii și comunitățile în cele mai diverse și severe modalități. Lipsa unor intervenții și soluții inovative generează riscuri pentru viața, integritatea fizică, libertatea individuală, patrimoniul, liniștea și încrederea în propria siguranță, viața economică și socială a cetățenilor, iar toate acestea sunt în pericol atâta timp cât fenomenul criminalității persistă și se multiplică [4].

Alături de fenomenul infracțional, nu putem să-l desconsiderăm nici pe cel contravențional; or, de cele mai multe ori acestea sunt examinate împreună, nefiind posibil de a avea o privire de ansamblu asupra stării de legalitate și ordinii de drept în cazul în care sunt divizate.

Astfel, de cele mai multe ori contravențiile sunt evaluate și analizate împreună cu infracțiunile; de exemplu, atunci când se face referință la infracțiunile patrimoniale, în contextul analizei efectuate se includ și contravențiile care atentează la drepturile reale ale persoanei, în special distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine (art. 104) și sustragerea în proporții mici din avutul proprietarului (art. 105).

Atunci când este analizată violența în familie, datele statistice și notele analitice vizează fapta infracțională și cea contravențională. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost constatate 880 de astfel de cazuri care au

întrunit elementele constitutive ale componenței de infracțiune (art. 201¹ Cod penal) și 1719 cazuri care au întrunit elementele constitutive ale componenței de contravenție (art. 78¹ Cod contravențional). Conform aspectului infracțional și contravențional al fenomenului violenței în familie, victime ale acțiunilor violente comise de către agresori în cadrul familiei au devenit 2286 de femei, 272 de bărbați, 127 de copii și 52 de femei cu copii [5, p. 11].

Lucrul dat este valabil pentru o multitudine de contravenții, cum ar fi cele legate de circulația ilegală a substanțelor narcotice, cele din domeniul transporturilor sau cele ce atentează la ordinea și securitatea publică.

Ce ține de cauzele contravenționalității, acestea sunt niște fenomene și procese sociale care generează și mențin existența contravenționalității sau provoacă creșterea sau descreșterea lor. Ele pot fi grupate în:

- cauzele generale ale contravenționalității;
- cauzele unor tipuri de contravenții;
- cauzele contravențiilor concrete.

Analiza și studiul acestora permit autorităților competente de a combate, dar în special de a preveni comiterea contravențiilor. Astfel, cauzele generale ale contravenționalității vizează întreg fenomenul contravențional de nivel național, iar uneori și regional, și exced competențele autorităților responsabile de prevenirea și combaterea lor, fiind nevoie de un efort concertat pentru a face față acestora. Aici putem atribui, de exemplu, cele legate de situația economică și socială, cum ar fi: nivel scăzut de trai, veniturile mici ale anumitor păături sociale, lipsa unor locuri de muncă stabile, consumul în exces al alcoolului, etc.

Cauzele unor tipuri de contravenții sunt cele care se referă la un domeniu anume; de exemplu, pentru contravențiile din domeniul circulației rutiere se iau în calcul diferite criterii, iar atunci când sunt analizate accidente rutiere (contravenții sau infracțiuni) sunt implicați mereu trei factori: persoana, ca grad de responsabilitate pe toate palierele (conducător auto, pasager, pieton, etc.); vehiculul; mediul rutier (infrastructura rutieră).

În afară de cauzele contravenționalității, mai există și un șir de condiții (împrejurări,

circumstanțe) care favorizează săvârșirea faptelor contravenționale. Dintre acestea fac parte atât factorii naturali, cât și cei sociali sau tehnici. Condițiile în sine nu generează contravenții, dar contribuie la înfăptuirea lor. Aprecierea unor fenomene ca fiind cauze, iar a altora – în calitate de condiții, poartă un caracter relativ, fiindcă în diferite situații unul și același fenomen poate apărea atât în calitate de cauză, cât și ca condiție [2, p. 91-92].

Starea contravențională poate fi determinată prin indicatori atât cantitativi, cât și calitativi. Ce ține de indicatorii cantitativi, în anexa nr. 7 la Hotărârea de Guvern nr. 517 din 22.07.2022 [6] este stabilit modelul Registrului de evidență al contravențiilor, iar în baza acestor prevederi sunt colectate următoarele date statistice, respectiv, formează acei indicatori cantitativi, atât în registrul fizic cât și în cel electronic, cum ar fi:

- seria și numărul raportului privind înregistrarea contravenției; seria și numărul deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatat, în cazul contravenției flagrante;

- data (ziua, luna, anul) aprobării raportului privind înregistrarea contravenției sau emiterii deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatat, în cazul contravenției flagrante;

- data (ziua, luna, anul) recepționării raportului privind înregistrarea contravenției sau deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatat, în cazul contravenției flagrante;

- încadrarea juridică a faptei contravenționale;

- datele persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional (nume, prenume persoană fizică; denumire persoană juridică);

- calitatea, numele și prenumele agentului constatat care examinează sau a examinat cauza contravențională;

- denumirea, seria și numărul actului procesual de decizie, cu excepția deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatat, în cazul contravenției flagrante;

- soluția asupra cauzei;
- hotărârea judecătorească contravențională.

Dacă ne referim la activitatea Poliției, nivelul contravenționalității, este alcătuit din totalitatea contravențiilor depistate, cauzelor contravenționale inițiate, precum și persoanelor care le-au comis pe un anumit teritoriu.

La nivel local, poate fi o localitate anumită sau mai multe localități deservite de un sector de poliție, la nivel de raion sau municipiu (de care este responsabil un inspectorat teritorial de poliție), precum și pe plan național, fiind vizată activitatea întregii Poliții, într-un interval de timp concret (lună, semestru, an).

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică privind nivelul contravenționalității în anul 2023 [7] au fost constatate 730,7 mii de contravenții sau cu 45,5 mii (+6,6%) mai multe comparativ cu anul 2022. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (97,7% sau în 674,4 mii de cazuri).

În 2,8 mii de cazuri (0,4%) au fost luate decizii de a transmite organelor de urmărire penală, dat fiind faptul că în acțiunile contravențiilor se conținea indicele infracțiunii, iar în 13,1 mii de cazuri procesul contravențional a fost încetat din alte motive (1,9%). În medie la 1000 de locuitori au revenit 268 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale [7].

Pe categorii de contravenții, 71,6% din totalul deciziilor de aplicare ale sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulației rutiere, acestea fiind în creștere cu 1,9% față de anul 2022. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravențiile ce atentează la ordinea publică și securitatea publică au constituit 10,1% [7].

În topul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale au intrat cele adoptate pentru contravențiile ce afectează activitatea de întreținător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare (5,4%), acestea majorându-se cu 8,6% comparativ cu anul 2022. Contravențiile ce atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, starea

sanitar-epidemiologică și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice constituie 2,8%, micșorându-se cu 20,3% și, respectiv, 11,1% comparativ cu anul 2022 [7].

Cele mai multe contravenții au fost constatate de Ministerul Afacerilor Interne, în special de Poliție – 685,5 mii de contravenții sau 93,8% din numărul total de contravenții constatate, fiind în creștere cu 7,2% față de anul 2022.

Astfel, conform datelor statistice prezentate de Inspectoratul General al Poliției, în 12 luni ale anului 2023 fenomenul contravențional a înregistrat o creștere cu 7% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind constatate 721.783 de contravenții, comparativ cu 672.906 de contravenții pentru anul 2022 [5, p. 13].

Numărul celor mai comise contravenții se prezintă în felul următor:

- 182 812 (art. 236) – depășirea vitezei de circulație, stabilite pe sectorul respectiv de drum;

- 86 007 (art. 240, alin. (1) – nerespectarea de către conducătorul vehiculului a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicere și de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și a celui destinat vehiculelor de rută;

- 42 457 (art. 238, alin. (1) – oprirea în locuri interzise;

- 41 167 (art. 235, alin. (1) – încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranță, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii și a căștii de protecție a motociclistului;

- 36 427 (art. 354, alin. (1) – huliganismul nu prea grav;

- 35 497 (art. 238, alin. (2) – staționarea sau parcarea în locuri interzise;

- 28 633 (art. 245, alin. (1) – ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părții carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicție și de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliștilor, conducătorilor de ci-

clomotoare, bicicliștilor, vizitiilor și a altor persoane care se folosesc de drum;

- 19 820 (art. 229, alin. (2) – conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice;

- 18 580 (art. 69) – injuria;

- 16 061 (art. 229, alin. (3) – exploatarea unui vehicul fără a deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pe suport de hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor accesate din sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto [8].

După cum am indicat supra, cele mai comise contravenții sunt din domeniul circulației rutiere, fiind constatate 566.553 de contravenții cu aplicare a 23.329 de sancțiuni sub formă de avertisment, 531.471 de amenzi în valoare de 358.738.735 de lei, dintre care au fost achitate 475.691 de amenzi în sumă de 159.055.621 de lei, iar neachitate sunt 55.780 de amenzi în sumă de 56.917.745 de lei. Totodată, au fost aplicate ca sancțiune complementară 1.364.042 de puncte de penalizare [8].

Din numărul total de contravenții din domeniul circulației rutiere, au fost expediate în instanța de judecată 8.767 de cauze contravenționale. Urmare a examinării, 511 conducători auto au fost privați de dreptul special de a conduce vehicule, 2 persoane au fost arestate, fiind aplicate 2.997 de amenzi în sumă de 9.098.850 de lei, iar 1.014 cauze au fost clasate [8].

Printre alte contravenții cu impact asupra stării de legalitate putem menționa:

- 9.786 de procese-verbale au fost întocmite pe cazurile de tulburare a liniștii (art. 357);

- 3.789 de procese-verbale au vizat cazurile de vătămare a integrității corporale (art. 78);

- 3315 cauze contravenționale țin de faptul procurării ori păstrării ilegale de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (art. 85) [7].

Totodată, Poliția a constatat mai multe contravenții examinarea cărora ține de competența instanței de judecată, dintre care cele mai importante sunt:

• 1 918 în baza art. 63 (neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și de instruire a copilului);

• 38 conform art. 67 (încălcarea legislației privind întrunirile);

• 1 722 de contravenții de violență în familie (art. 78¹);

• 790 de contravenții legate de faptul neexecutării ordinului de restricție de urgență (art. 318¹);

• 544 de contravenții de nesubordonare cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept (art. 336);

• 816 cazuri de ultragiure a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistență (art. 353);

• 719 contravenții în baza art. 342 privind chemarea intenționat falsă a serviciilor specializate. Ca rezultat, în judecată au fost expediate 664 de cauze spre examinare conform domeniului de competență, unde au fost aplicate 311 amenzi în sumă de 487.450 de lei, 4 cauze au fost clasate, restul fiind în procedură de examinare [8].

În afară de analiza datelor statistice nu mai puțin importantă este realizarea profilului contravenientului după anumite criterii, cum ar fi: vârsta, ocupația, studiile, recidiva, etc. De exemplu, la subiectul comiterii contravenției – persoană fizică, persoană juridică, persoană cu funcție de răspundere, se impune necesitatea generării unor astfel de informații.

Un criteriu determinant este categorisirea persoanelor ce comit contravenții în funcție de cetățenie, făcând posibilă determinarea ponderii contravențiilor comise de cetățenii străini. Din păcate, capacitățile sistemului informațional de înregistrare și evidență a contravențiilor la moment nu generează astfel de date, fiind necesară modificarea și includerea unor parametri dedicați în acest sens.

În cazul contravențiilor comise de *minori*, tabloul contravențional este redat de următoarele date statistice – au fost întocmite 787 de cauze contravenționale, comparativ cu 600 în anul 2022, dintre care:

- 42 (40-2022) pe faptul injuriei (art. 69);
- 44 (34-2022) pe faptul vătămării

integrității corporale (art. 78);

• 71 (41-2022) pe faptul distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor străine (art.104);

• 120 (80-2022) pe faptul sustragerii în proporții mici din avutul proprietarului (art.105);

• 246 (208-2022) pe faptul contravențiilor din domeniul circulației rutiere (art. 228-245);

• 129 (102-2022) pe faptul huliganismului nu prea grav (art. 354);

• 50 (20-2022) pe faptul consumului de băuturi alcoolice și apariție în stare de ebrietate în locuri publice (art. 355);

• 33 (12-2022) pe faptul tulburării liniștii (art. 357) [8].

După cum observăm, tendința de creștere a numărului de contravenții comise de minori este una constantă în ultimii ani, spre deosebire de infracțiuni care sunt în descreștere, lucru care se explică prin decriminalizarea anumitor încălcări și trecerea acestora din Codul penal în Codul contravențional, cât și concentrarea mai mare a atenției și resurselor, mai degrabă, către fenomenul infracțional, decât cel contravențional.

Un alt aspect, nu mai puțin important, este legătura și influența reciprocă dintre fenomenul contravențional și sistemul sancțiunilor contravenționale. Astfel, autorul V. Guțuleac determină că „fenomenul contravențional și regimul său juridic în materia contravențiilor reprezintă un domeniu important al răspunderii juridice” [9, p. 10].

La rândul său, N. Catană este de părere că „contravenția și fenomenul contravențional au ca geneză diverși factori, sociali, psihologici, biologici, economici, culturali etc. Reacția socială contra faptelor ilicite, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfășoare pe mai multe planuri, respectiv politic, educațional, economic și juridic. Dintre diversele tipuri de reacții sociale, un loc important îl ocupă aplicarea sancțiunilor juridice persoanelor care nu-și conformează comportamentul normelor juridice” [10, p. 13].

Respectiv, intervenția statului are loc atât prin activități de prevenție, cât și de sancționare a contravențiilor, pentru a le diminua

și reduce impactul asupra valorilor ocrotite de norma legală.

La rândul său, autorul S. Furdui analizând trăsăturile caracteristice ale sancțiunii contravenționale, indică că este „o măsură de constrângere din partea statului; un mijloc de corectare și reeducare; are menirea de a preveni comiterea altor contravenții, adică prin aplicarea, executarea sancțiunii contravenționale se urmărește preîntâmpinarea comiterii altor fapte ilegale” [11, p. 110].

Pe parcursul anului 2023 au fost aplicate în principal următoarele sancțiuni contravenționale: 23,0 mii de avertismente (circa de 2 ori mai mult comparativ cu anul 2022), 648,5 mii de amenzi (cu 0,2% mai puțin comparativ cu anul 2022) și 2,6 mii de sancțiuni privind munca neremunerată în folosul comunității [7].

Aplicarea în creștere a sancțiunii sub formă de avertisment nu are un aspect negativ, dimpotrivă, poartă mai mult un caracter moral, agentul constatator acordându-i astfel persoanei ce comite o contravenție posibilitatea de a-și revizui comportamentul fără aplicarea unei sancțiuni mai severe.

Dacă sistemul de sancțiuni nu este bine gândit și aplicat, nu va avea o contribuție prea mare la prevenirea și combaterea fenomenului contravențional, iar astăzi sistemul sancțiunilor contravenționale necesită anumite modificări și revizuirii; or, acesta nu își realizează pe deplin finalitatea scontată și stabilită prin prevederile legale de a combate și preveni eficient comiterea contravențiilor.

În acest sens, analiza urmează a fi una complexă, pornind de la cauzele și condițiile care determină/favorizează săvârșirea acestora și finalizând cu rezultatul determinat de aplicarea a sancțiunilor contravenționale. Iată de ce o componentă separată a evaluărilor și analizelor efectuate se referă anume la mecanismul de aplicare al sancțiunilor contravenționale și impactul acestora.

Astfel, în practică există anumite carențe ce țin de sancțiunile contravenționale care îngreunează activitatea atât a agenților constatați, cât și instanțelor de judecată, fiind multiple interpretări și neclarități legate de condițiile

de individualizare și mecanismul aplicabil. De asemenea, nu întotdeauna persoanelor ce sunt atrase la răspundere li se aplică o sancțiune eficientă și proporțională cu ilegalitatea comisă. Cea mai aplicată sancțiune de către agenții constatați din cadrul Poliției a fost amenda, pentru un total de 666.505 de cauze, în sumă de 466.987.615 lei [5, p. 13].

Din numărul total, au fost achitate amenzi în cadrul a 550.447 de cauze, în sumă totală de 190.185.641 de lei, neachitate fiind 116.058 de amenzi în sumă de 108.394.680 de lei, iar rata achitării amenzii contravenționale pentru perioada anului 2023 constituie 82,58% [7].

Totodată, raportând aceste date la art.34, alin. (3) care prevede că „contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale” [12] se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral, iar calculul randamentului achitării nu poate fi făcut după mărimea amenzii, ci doar după numărul amenzilor achitate.

Astfel, după numărul de cauze contravenționale în cadrul cărora a fost achitată sancțiunea amenzii procentajul este mare, nu și după mărimea amenzilor total aplicate și executate. De exemplu, atunci când analizăm datele cu privire la aplicarea și încasarea celei mai utilizate sancțiuni contravenționale – amenda, determinăm că în anul 2023, suma amenzilor aplicate de toate autoritățile competente a constituit 556,6 milioane de lei (cu 6,2% mai mult față de anul 2022). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 226,4 milioane de lei (40,7%) [7].

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenții, iar cea mai mare rată a fost înregistrată pentru contravențiile din domeniul agricol și sanitar-veterinar (47,3%), din regimul transporturi – 45,1%, iar pentru contravențiile ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pentru cele din domeniul circulației rutiere, rata de procentaj a constituit 44,2%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor care afectează drepturile reale

(17,0%) și în domeniul comunicațiilor electronice și al comunicațiilor poștale (17,1%) [7].

Din analiza datelor respective deducem că, în mare parte, sunt achitate amenzile în mărime mică, iar amenzile mari și procedura de aplicare a acestora de cele mai multe ori sunt contestate în instanța de judecată sau, în general, nu se achită, prin neglijarea și neonorarea obligațiilor de plată.

Caracteristic pentru fenomenul contravențional este faptul că se află în dinamică, iar anumite contravenții care își pierd din actualitate sunt excluse, în timp ce altele, dimpotrivă, sunt adăugate. De exemplu, pe parcursul ultimilor ani Codul contravențional a fost completat cu anumite articole ce stabilesc contravenții noi, cum ar fi:

- articolul 327⁴ (comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare) – nefiind depistată, până la moment, nicio contravenție;

- art. 355¹ (cerșitul însoțit de simularea unei dizabilități sau prezentarea de date false referitoare la starea de sănătate) – în anul 2022 fiind depistate 45 de contravenții, iar în anul 2023, 53 de contravenții;

- art. 365⁵ (încălcarea drepturilor cetățenilor prin răspândirea atributelor și simbolurilor general cunoscute, ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni), în anul 2022 au fost depistate 235 de contravenții, cu aplicarea a 179 de amenzi, expediate în instanța de judecată fiind 79 de procese-verbale, iar 15 cauze contravenționale au fost clasate. În anul 2023 au fost constatate 139 de contravenții cu aplicarea a 85 de amenzi, fiind expediate în instanța de judecată 50, iar altele 19 au fost clasate [8].

Necesitatea introducerii acestor articole a fost dictată de anumite fenomene negative ce se întâmplau în societate. Nefiind prevăzute de legislație, aceste încălcări desigur că nu erau sancționate. Aceste acte reprobabile sunt generate, în special, de conflictul militar din Ucraina, fluxul sporit de migranți din țara vecină, exodul ilegalităților, intenția de „a profita” de situația creată și de a obține anumite beneficii necuvenite.

Totodată, schimbările intervenite în societate influențează direct fenomenul contravențional; de exemplu, unul din cele mai încălcate articole ale Codului contravențional (în perioada anilor 2020-2022) a fost art. 76¹ (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice), și anume pentru anul 2022, încă fiind aplicabile restricțiile legate de pandemia generată de COVID-19. Atunci au fost documentate 4698 de contravenții, iar în anul 2023, odată ce restricțiile au fost scoase în totalitate, numărul încălcărilor s-a redus la 125 de contravenții constatate, adică în descreștere cu 97% [8].

Articolul respectiv a fost introdus în Codul contravențional [13] în primele zile ale pandemiei de coronavirus, când a fost declarată stare de urgență, începând cu 17 martie 2020, iar după 60 de zile a fost înlocuită, în luna mai 2020, cu „starea de urgență în sănătatea publică”. În acest răstimp entitățile abilitate (inițial Comisia Situații Excepționale, ulterior Comisia națională extraordinară de sănătate publică) au stabilit o multitudine de măsuri de restricție care erau destinate pentru a diminua și reduce impactul pandemiei, nerrespectarea acestora fiind sancționată conform articolului menționat supra.

Pe parcursul anilor din Codul contravențional au fost excluse mai multe contravenții, care fie nu s-au mai regăsit în legislația națională, fie au fost trecute în Codul penal, fiind înăsprită pedeapsa pentru comiterea acestora, și anume:

1. articolul 274 (încălcarea regulilor de comerț în piață), alin. (5) – organizarea comerțului din mână în locuri neautorizate de autoritățile administrației publice locale;

2. articolul 301 (evaziunea fiscală a persoanelor fizice);

3. articolul 343 (transmiterea sau tentativa de a transmite către deținuți obiecte, substanțe, produse interzise);

4. articolul 351 (nerespectarea Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova);

5. articolul 363 (tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere sau cu încălcarea modului stabilit).

Analiza fenomenului contravențional este realizată inclusiv prin prisma numărului încălcărilor comise și a temeiurilor de clasare ale cauzelor contravenționale, un aspect important în acest sens revenind calității actelor procesuale întocmite de către agentul constatare, precum și calității actului justiției realizat de către instanțele judecătorești. Or, acestora din urmă le revine rolul de a examina fie deciziile contestate ale agenților constatare conform competenței teritoriale atribuite, fie de a examina contravențiile constatate de către agenții constatare, cum ar fi cele comise de minori, sau pentru cele care se aplică anumite sancțiuni (privarea de dreptul special, munca neremunerată în folosul comunității, arestul contravențional) și cele prevăzute de anumite articole din Codul contravențional, reflectate supra (art. 63, 67, 78¹, 318¹, 336, 353 și altele), reprezentând competența materială a instanțelor.

Temeiurile de încetare ale procesului contravențional, inclusiv la etapa examinării în instanța de judecată, sunt stabilite de art. 441 alin. (1) Cod contravențional, care prevede că procesul contravențional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat și va fi încetat în cazurile în care:

1. nu există faptul contravenției;
2. se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 20–31;
3. persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepția cazului de reabilitare a acesteia;
4. pentru același fapt și privitor la aceeași persoană există o decizie/hotărâre definitivă;
5. pentru același fapt este pornită urmărirea penală;
6. nu este identificat făptuitorul și/sau termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat [12].

În afară de aceste temeiuri, un alt motiv de încetare/clasare a procesului contravențional este lipsa probelor care ar demonstra vinovăția contravenientului. Or, potrivit art. 425 Cod contravențional, probele sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și

la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.

Conform prevederilor art. 440 alin. (1) Cod contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatare, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare sau procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatare, în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare.

Un alt motiv important pentru încetarea cauzei contravenționale este documentarea efectuată cu încălcarea prevederilor art. 443 Cod contravențional, care reglementează conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție, precum și existența unor scăpări/greșeli de consemnare în procesul-verbal cu privire la contravenție a anumitor mențiuni esențiale: (numele, prenumele și funcția agentului constatare; numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal; seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP), iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia, a circumstanțelor comiterii și încadrării juridice a faptei contravenționale săvârșite și a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatare sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezența unui martor), ceea ce atrage nulitatea absolută a procesului-verbal, conform art. 445 Cod contravențional.

De asemenea, potrivit art. 443 alin. (7) în procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă [12], iar nerespectarea acestor prevederi duce la nulitatea acestuia.

Urmare a analizei la capitolul dat, pentru perioada anului 2023 pe întreg sistemul

polițienesc, s-a constatat un număr total de 3130 de hotărâri și decizii ale instanțelor judecătorești prin care s-a dispus clasarea, anularea sau încetarea proceselor contravenționale inițiate de Poliție, și anume: 2200 pe motiv că nu există faptul contravenției; 26 din motiv că persoana presupusă a fi făptuitor a decedat; 29 în cazurile în care pentru același fapt este pornită urmărirea penală; 66 fiindcă nu a fost identificat făptuitorul și/sau termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat; 62 pe faptul admiterii în procesul-verbal a rectificărilor, adăugirilor și altor modificări; 322 pe faptul nulității procesului-verbal cu privire la contravenție; 65 din lipsa probelor, etc. [8].

Din analiza efectuată deducem că actele procesuale întocmite de agenții constatatori nu întotdeauna sunt calitative, se admit greșeli de către aceștia, ceea ce duce la anularea proceselor-verbale respective.

Subsidiar, este necesară asigurarea prezenței în mod obligatoriu a agenților constatatori în cadrul ședințelor de judecată, atunci când se solicită acest lucru. Ca soluție pentru a exclude pe viitor încetarea/clasarea proceselor contravenționale în instanțele judecătorești pe motivul nerespectării prevederilor art. 445 și art. 443 alin. (7) Cod contravențional, se recomandă implementarea procesului de documentare a contravențiilor în format electronic prin intermediul Sistemului informațional automatizat „e-Data”.

În plus, implementarea conceptului „e-Dosar”, care reprezintă un sistem informatic de gestiune electronică a materialelor/documentelor asociate examinării cauzelor penale și contravenționale, destinat colectării, emiterii, procesării, stocării și furnizării datelor aferente, precum și urmării executării unor decizii aplicate, inclusiv ținerii registrelor de stat asociate acumulării informației/datelor cu caracter penal și contravențional, va asigura o mai bună gestiune a cauzelor contravenționale, evidență a informației, generare a datelor și rapoartelor statistice privind fenomenul contravențional.

3. CONCLUZII.

Determinarea caracterului contraven-

ționalității și conștientizarea pericolului social real al fenomenului contravențional ne-ar permite elucidarea unor tendințe alarmante ce domină evoluția contravenționalității, de a evidenția cauzele și condițiile ce favorizează creșterea sau descreșterea nivelului [2, p. 91] acestui fenomen.

Lipsa unor intervenții urgente și directe în vederea prevenirii și diminuării fenomenului contravențional ar genera riscuri ce pot spori nivelul de insecuritate publică în comunitate.

Astfel, în scopul prevenirii unei eventuale creșteri a fenomenului contravențional, se recomandă de a asigura utilizarea rațională a forțelor polițienești și desfășurarea măsurilor de prevenire și contracarare a contravențiilor care au înregistrat o creștere în ultima perioadă.

Actele procesuale întocmite de agenții constatatori nu întotdeauna sunt calitative, se admit greșeli de către aceștia, ceea ce duce la anularea lor, la fel, o parte din cauzele contravenționale nu sunt asigurate de către agenții constatatori cu bază probatorie, ca rezultat fiind clasate de către instanțele judecătorești. În acest sens, este necesară perfecționarea prin instruire și autoinstruire a agenților constatatori, cât și dotarea și aplicarea de către aceștia a echipamentului special și a diferitor soluții digitale, ce ar facilita documentarea contravențiilor, acumularea materialului probatoriu necesar, cât și generarea unor date statistice îmbunătățite.

Ce ține de cea mai aplicată sancțiune contravențională deducem că, în mare parte, sunt achitate amenzile în mărime mică, iar amenzile mari și procedura de aplicare a acestora sunt de cele mai multe ori contestate în instanța de judecată sau, în general, nu sunt achitate prin neglijare. În acest sens, urmează a fi regândit mecanismul atât de aplicare a sancțiunii sub formă de amendă în sensul responsabilizării persoanelor ce se eschivează de la onorarea acestei obligații, cât și de executare, inclusiv silită a acestea.

Nu mai puțin importantă este întocmirea profilului contravenientului după anumite criterii, cum ar fi vârsta, ocupația, studiile, recidiva, etc., care în prezent nu este realizată, fiind necesară ajustarea sistemului de colectare a datelor și analiza lor.

Cunoașterea și înțelegerea fenomenului contravențional este un factor determinant pentru conducătorii autorităților cu competențe în domeniu, în special, din cadrul Poliției, în vederea realizării unei planificări corecte și eficiente pentru a preveni și combate fenome-

nul dat. La rândul său, generarea datelor statistice, atât la nivel național, cât și instituțional contribuie la determinarea caracteristicilor și tendințelor de manifestare, precum și la anticiparea unor evoluții negative ale fenomenului contravențional.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. IONAȘCU V. Drept contravențional. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Chișinău, 2019.
2. GUȚULEAC V., ZAHARIA Șt. Combaterea contravenționalității – una din sarcinile prioritare ale organelor publice locale. În: Administrația publică nr. 1, 2009.
3. GUȚULEAC V. Drept contravențional. Chișinău: Bons Offices, 2006.
4. Hotărârea de Guvern nr. 658 din 23.09.2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030. În: Monitorul Oficial nr. 334-341 din 28.10.2022, art. 797.
5. Raportul privind activitatea Poliției pentru anul 2023, Chișinău, 2024.
6. Hotărârea de Guvern nr. 517 din 22.07.2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. În: Monitorul Oficial nr. 267-273 din 26.08.2022, art. 663.
7. Contravenții constatate în anul 2023. https://statistica.gov.md/ro/contraventii-constatate-in-anul-2023-9478_61204.html (accesat la 06.05.2024).
8. Extras din Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, cauzelor contravenționale și persoanelor care au săvârșit contravenții, stabilit prin Legea nr. 185 din 11.09.2020, executor S. Reaboi
9. GUȚULEAC V. Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr. 1.
10. CATANĂ N. Rezumatul Tezei de doctor „Executarea sancțiunilor contravenționale în România”, București, 2014.
11. FURDUI S. Drept contravențional. Manual. Chișinău: Cartier juridic, 2005.
12. Codul contravențional al Republicii Moldova, Legea nr. 218 din 24.10.2008, în: Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009.
13. Legea nr. 52 din 12.03.2020 pentru modificarea unor acte normative, în: Monitorul Oficial nr. 84 din 14.03.2020, art. 88.

DESPRE AUTORI**Ianuș ERHAN,**

*doctor în drept, conferențiar universitar,
cercetător științific superior,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
comisar-șef,
e-mail: ianus.erhan@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0003-4110-8133*

Stanislav REABOI,

*șef al Secției statistice și evidențe
a Inspectoratului General al Poliției,
inspector principal,
e-mail: stanislav.reaboi@igp.gov.md*

CZU 343.132

DOI 10.5281/zenodo.13788357

Alexandru CICALA,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Iulian STARCIUC

PARTICULARITĂȚILE MĂSURII SPECIALE DE INVESTIGAȚII „CULEGEREA DE INFORMAȚII”

În cadrul prezentei lucrări științifice, ne propunem să analizăm și să scoatem în evidență conținutul măsurii speciale de investigații „Culegerea de informații” prin prisma noilor modificări în legislația Republicii Moldova, precum și opiniile cercetătorilor din domeniu. Măsura specială de investigație și culegerea de informații se realizează de către ofițerii de investigație ai subdiviziunilor specializate, precum și de subiecții împuterniciți prin lege. Aceasta se desfășoară atât în afara procesului penal cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, cât și în cadrul procesului penal, însă în acest caz necesită autorizarea procurorului, cu scopul colectării de informații despre persoane și fapte ce prezintă interes pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, cum ar fi identificarea și căutarea persoanelor care se eschivează de organele de drept.

Cuvinte-cheie: culegere, informație, măsură specială de investigație, activitate specială de investigație, caracter public, secret sau cifrat, comunicare, identificare, baze de date, solicitări.

THE PARTICULARS OF THE SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURE "COLLECTION OF INFORMATION"

In the framework of this scientific work, we propose to analyze and highlight the content of the special investigation measure "Collection of information" through the lens of the new amendments to the legislation of the Republic of Moldova in the field as well as the opinions of researchers in the field. The special investigative measure, the gathering of information, is carried out by the investigative officers of the specialized subdivisions as well as by the subjects empowered by law, it is carried out both outside the criminal process with the authorization of the head of the specialized subdivision and within the criminal process, but in this case, requires the authorization of the prosecutor, with the aim of collecting information about persons and facts, which are of interest in the prevention and discovery of crimes, such as the identification and search of persons who evade the law enforcement bodies.

Keywords: collection, information, special investigative measure, special investigative activity, public, secret or encrypted, communication, identification, databases, requests.

1. INTRODUCERE.

Atât la noi în țară cât și în alte state datorită dezvoltării economico-sociale a societății omenеști, din necesitatea de a menține o anumită ordine și în alte domenii (circulație, sfera relațiilor economice, evidența informatizată a persoanei, etc.) au apărut, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, servicii care se ocupă de asigurarea unei stări de legalitate în domeniile respective (asigurarea circulației rutiere, investigarea fraudelor, menținerea și asigurarea ordinii publice, combaterea criminalității organizate și informatice, combaterea infracțiunilor legate de droguri, protecția martorilor, combaterea traficului de ființe umane etc.). Aceste direcții ale activității poliției au o anumită dinamică de la o etapă la alta și diferită de la stat la stat, direcțiile fiind determinate și de politica penală.

Printre aceste direcții de activitate a poliției există una care se ocupă de infracțiunile judiciare, precum și de elucidarea unor situații de natură de investigații speciale, care însă nu sunt infracțiuni (căutarea persoanelor dispărute fără urmă, identificarea cadavrelor sau a persoanelor cu identitate necunoscută, etc.). Aceste situații intră în sfera de preocupare a ofițerilor de investigații din cadrul subdiviziunilor specializate, oglindite în art.6 al Legii nr. 59/2012 [10]. De altfel, în spatele acestor situații, în cele mai dese cazuri, se află infracțiuni deosebit de grave (omor intenționat, omor din imprudență, răpire de persoane, viol etc.) și, în consecință, se apreciază că ele prezintă o stare de pericol social.

În practica poliției române s-a conturat conceptul de infracțiuni judiciare ca fiind acele fapte antisociale prevăzute de legea penală, care lezează normele legale ce ocrotesc viața, sănătatea și integritatea fizică a persoanei, avutul public și proprietatea particulară, alte drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor [6]. În contextul celor menționate se poate concluziona că serviciile de investigare a infracțiunilor reprezintă acea parte a structurilor de forță care are ca domeniu de acțiune apărarea vieții, integrității corporale, sănătății, libertății și demnității persoanei, averii proprietarului, precum și rezolvarea altor situații care prezintă un anumit grad de pericol social, din sfera intereselor legitime ale cetățenilor.

Activitatea ofițerilor de investigație este una amplă și procesul de culegere de informații reprezintă pilonul fundamental al activității sale, or potrivit art.1 al legii 59/2012, scopul activității speciale de investigație reprezintă colectarea de informații necesare pentru prevenirea criminalității, asigurării ordinii publice și siguranței în locurile de detenție. În procesul colectării de informații, ofițerii de investigație fac uz de instrumente juridice proprii, oferite prin lege, denumite și măsuri speciale de investigație.

2. METODOLOGIE.

În procesul elaborării studiului științific au fost folosite materiale doctrinare și literatură de specialitate. De asemenea, au fost utilizate mai multe metode de cercetare științifică ale teoriei dreptului: metoda logică, metoda analizei comparative, metoda analizei juridice, metoda interpretării, analiza sistemică, statistică etc. Totodată, au fost utilizate lucrări ale savanților autohtoni, precum și materiale științifice ale doctinarilor.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Măsurile speciale de investigații sunt prezentate ca un ansamblu de acțiuni, cu caracter public, secret sau cifrat, prevăzute de lege și realizate de către ofițerii de investigații ai subdiviziunilor speciale de investigație, aplicate autorizat și confidențial în afara procesului penal sau în cadrul acestuia în scopul acumulării de informații necesare pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații. În cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, subiecții împuterniciți de a le efectua folosesc diferite metode și mijloace publice, secrete și cifrate, făcând uz de sisteme informaționale pentru a dobândi informațiile necesare satisfacerii scopului și sarcinilor activității speciale de investigații.

În cadrul demersului nostru științific ne propunem să analizăm și să evidențiem particularitățile măsurii speciale de investigație culegerea de informație, prevăzută în conținutul art.138¹² al Codului de procedură penală [3] și art.36⁴ al Legii nr. 59/2012.

Până la 01.01.2024 această măsură specială de investigație era intitulată culegerea informației despre persoane și fapte și era regle-

mentată în conținutul art. 35 al Legii nr. 59/2012, contând pentru dobândirea informației despre persoane fizice și juridice, despre fapte, evenimente, circumstanță care prezintă interes prin studierea nemijlocită a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin întocmirea de solicitări adresate persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informația nominalizată. Totodată, măsura era autorizată de către conducătorul subdiviziunii specializate doar în afara unui proces penal.

Actualmente, culegerea informației se realizează atât în afara procesului penal, cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, cât și în cadrul procesului penal, cu autorizarea procurorului.

Astfel, culegerea de informații constă în dobândirea informațiilor despre persoane fizice și juridice, bunuri mobile și imobile, fapte, evenimente și circumstanțe care prezintă interes, prin comunicare nemijlocită cu alte persoane, prin studiere de documente, materiale, baze de date, sisteme informaționale și surse deschise, prin adresare de solicitări persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informații ce prezintă interes, precum și prin intermediul fotorobotului și al altor metode ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană [10].

Constatăm că conținutul măsurii speciale de investigație a fost extins, fiind conexe trei măsuri speciale de investigație: chestionarea, culegerea informației despre persoane și fapte și identificarea persoanei, care de altfel nu se mai regăsesc în noua redacție a legii.

Norma legală prevede un șir de modalități de realizare a măsurii speciale de investigații culegerea informațiilor:

- Comunicarea nemijlocită a ofițerului de investigații (în continuare OI) cu alte persoane;
- Prin studierea de documente, materiale, baze de date, sisteme informaționale și surse deschise;
- Prin adresarea de solicitări posesorilor de informații (persoane fizice sau juridice);
- Prin intermediul fotorobotului.

Există și alte metode ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană [3].

Astfel, în cadrul acestei măsuri distingem trei elemente de bază. Primul element din măsura specială de investigație culegerea informației rezidă de colectarea de date și informații despre persoane și fapte ce prezintă interes pentru subdiviziunile speciale de investigație, în vederea realizării sarcinilor ASI.

Aici este cazul să subliniem că art.16 al Legii nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigație, intitulat „Asistența acordată subiecților activității speciale de investigații”, menționează că „Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, sunt obligate să acorde asistență subdiviziunilor specializate, să acorde acces direct și gratuit la sistemele informaționale și băncile de date administrate de către stat, să pună imediat la dispoziția acestora informațiile solicitate, precum și, în măsura posibilităților, în bază de contract sau a înțelegerii verbale, să ofere bunuri mobile și imobile, alte obiecte și documente necesare pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații. Cheltuielile sau prejudiciul cauzat de acțiunile autorităților ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigații se compensează în baza contractului sau la cererea proprietarilor ori posesorilor bunurilor vizate”.

Deși legea nu stabilește spectrul datelor și informațiilor ce pot fi colectate, precum cele ce constituie secret comercial, bancar, fiscal etc., totuși, în funcție de caracterul secret și regimul juridic al informațiilor, sunt impuse anumite extremități de alte legi organice, cum ar fi Legea cu privire la secret de stat, bancar, comercial etc., prin care dobândirea acestor informații necesită autorizarea judecătorului de instrucție și este de o rezonanță sporită.

Cercetările autohtone [5; 13; 8; 2] efectuate în domeniu descriu următoarele moduri de realizare a acestei măsuri potrivit primului element: în mod public, în mod secret sau confidențial. În acest sens, potrivit principiului îmbinării metodelor publice și secrete, oferă posibilitatea combinării acestor metode, ce sporește eficiența de realizare a sarcinilor activităților speciale de investigații, pentru a nu prejudicia interesul operativ.

Culegerea informației într-un mod pu-

blic, realizată fie prin înaintarea solicitărilor/demersurilor sau prin obținerea nemijlocită a informațiilor de la persoanele care o posed, se realizează în mod deschis, adică fără a se conspira scopul colectării informației necesare. Însă culegerea informațiilor în mod secret sau confidențial, efectuată fie prin înaintarea solicitărilor/demersurilor, fie prin obținerea nemijlocită prin adresarea directă a ofițerului de investigații către deținătorii de informații, presupune tănuirea scopului urmărit și conspirarea apartenenței departamentale a solicitantului [5, p.212; 8, p.365].

Culegerea secretă (confidențială) a informației se realizează fie prin înaintarea demersurilor, fie prin obținerea și studierea nemijlocită a acesteia în cadrul adresărilor directe ale subiecților acestei măsuri către posesori, impunând neapărat conspirarea scopului urmărit sau/și conspirarea apartenenței departamentale a solicitantului [8, p.365].

Potrivit reglementării legale, ofițerii de investigație, în vederea culegerii informațiilor ce prezintă interes investigativ, pot utiliza sisteme informaționale și baze de date, în limitele prevăzute de lege [10].

Utilizarea sistemelor informaționale ocupă un loc primordial în vederea culegerii informațiilor necesare, luând în considerație că în cadrul dezvoltării societății actualmente informatizarea cuprinde toate sferile de activitate. În viziunea autorilor, sistemele informaționale sunt formate pentru înregistrare și stocare pe suport electronic a informațiilor cu privire la persoane, fapte, bunuri, evenimente, circumstanțe ce prezintă interes operativ.

Totodată, prin sisteme informaționale se au în vedere stocuri de informații colectate și sistematizate în diferite baze de date automatizate și sisteme automatizate de căutare a informațiilor, fișiere de date, fișiere fotografice, colecții și fișiere de urme, la baza cărora sunt informații exacte despre obiectele care intră în sfera investigațiilor speciale. La baza formării și întreținerii sistemelor informaționale, băncilor de date și dulapurilor de fișiere se află evidența informațiilor despre diverse obiecte care intră în sfera activității speciale de investigații [9, p.20-32].

Totalitatea informațiilor digitalizate se sistematizează în registre, baze de date, dosare, ș.a. [9] Astfel, ofițerii de investigație, accesând sistemele respective, obțin informații relevante și necesare pentru realizarea sarcinilor și scopului ASI.

Cele mai des aplicate sisteme informaționale de către ofițerii de investigații în procesul realizării activităților de prevenire, curmare, cercetare sau descoperire a infracțiunilor sunt:

- Sistemul informațional de căutare „AC-CES-Web”
- Sistemul informațional de căutare e-Cadastru
- Sistemul informațional de căutare Pol-Data; Rossoft
- Modulul eData
- Sistemul informațional de căutare „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”
- Sistemul informațional de căutare a informațiilor din „Registrul informației criminalistice și criminologice” (BCD/F-246)
- Sistemul informațional de căutare Casa Națională de Asigurări Sociale
- Sistemul informațional de căutare Serviciului Fiscal de Stat
- Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”
- Sistemul informațional de căutare WebClientPF
- Sistemul informațional de căutare al Serviciului Vamal
- Sistemul informațional de căutare „CASPER”.

Studierea de documente, materiale, baze de date, sisteme informaționale surse deschise și alte înscrisuri poate fi realizată în departamentele speciale, precum arhivele, secțiile de cadre, cancelaria și alte departamente ale subdiviziunilor, instituțiilor organizațiilor sau alte persoane juridice, în limitele legii. Adresarea solicitărilor posesorilor de informații se realizează în cazul în care informația poate fi obținută doar oficial printr-un demers sau interpelare scrisă. Datorită acestei modalități pot fi obținute diferite documente, extrase, înscrisuri, purtători electronici de informații, copii sau originale [14].

Potrivit acestor afirmații putem conchide

că aplicarea și utilizarea bazelor de date nu este altceva decât rezultatul unei măsuri speciale de investigații (Culegerea de informații). Astfel, în situația în care procurorul sau ofițerul de urmărire penală va dori să acceseze o baza de date, o va putea face doar în urma inițierii măsurii speciale de investigație prenotate, accesarea nemijlocită fiind realizată doar de către ofițerii de investigație.

Al doilea element de bază care rezidă din conținutul măsurii speciale de investigație reprezintă activitatea de comunicare cu alte persoane. Comunicarea constă în culegerea informației în procesul discuției nemijlocite a ofițerului de investigație (sau a altei persoane care acționează din însărcinarea acestuia) cu alte persoane care dețin sau pot face uz de informații de interes operativ și obținerea nemijlocită a acestora, pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigație.

În literatura de specialitate se menționează că în cadrul comunicării pot fi supuse procedurii date persoanele care dispun de informații importante din punct de vedere al activității speciale de investigații sau persoanele care, conform presupunerilor, ar putea dispune de astfel de informații, indiferent de cetățenie, vârstă, funcția ocupată, starea socială, convingerile religioase etc., cu excepția persoanelor cu deficiențe mentale.

De asemenea, comunicarea poate fi realizată doar în cazul în care persoana acceptă benevol să susțină discuția inițiată de către ofițerii de investigație. Persoanele care refuză să se prezinte la inițiativa ofițerului de investigație pentru chestionare nu pot fi aduse în mod forțat, cu excepția celor care urmează a fi reținute în calitate de persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor.

Acest element al măsurii are un caracter de căutare-cercetare și este orientat spre depistarea informațiilor tănuite intenționat. Din atare considerente, ofițerii de investigații în cele mai dese cazuri realizează această comunicare fie în mod public, fie cifrat și secret. Aceste activități anterior se regăseau într-o măsură specială de investigație separată care era intitulată „Chestionarea” [7, p.85].

Al treilea element care vine să complete-

ze conținutul măsurii speciale de investigații, Culegerea de informații, reprezintă identificarea persoanelor prin intermediul fotorobotului și altor metode. Această activitate realizată de către ofițerul de investigații permite de a obține portretul vorbit al persoanei, ce are la baza descrierea, compararea trăsăturilor și semnalmentelor exterioare ale persoanei, rezultatul acestei modalități constând în stabilirea identității persoanei după semnalmente statice sau dinamice, memorizate de către o altă persoană.

Metoda realizării portretului robot cu ajutorul calculatorului pe baza semnalmentelor oferite de martor sau victimă s-a dovedit deosebit de utilă în practica internațională. Astfel, această metodă contribuie la identificarea unor autori de infracțiuni deosebit de grave cu diverse moduri de operare (tâlhării, violuri, furturi prin spargere, furturi prin împrietenire, înșelăciuni de tot felul etc.) [11, p.55-57].

Alte metode, ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană, constau în stabilirea identității persoanei, vii sau a cadavrului, după semnalmente statice și dinamice, ce poate fi realizată printr-un ansamblu de metode și mijloace: spre exemplu, recunoașterea după fotografii sau obiecte ce aparțineau persoanei, după gesticulare, mimică sau unele deficiențe fizice vizibile. În acest sens, în vederea identificării persoanei, pot fi utilizate concomitent și sisteme informaționale.

Practic, culegerea informațiilor prin identificarea persoanei presupune și cunoștințe din domeniul criminalisticii. Astfel pot fi folosite pentru identificarea cadavrelor sau persoanelor vii următoarele metode:

– Identificarea persoanelor prin utilizarea elementului biometric: amprenta digitală sau a mâniilor;

– Identificarea persoanelor prin utilizarea elementelor biometrice ce țin de forma și geometria degetelor sau a mâinii;

– Utilizarea formei/geometriei feței și a craniului ca element biometric la identificarea persoanelor (în cazul cadavrelor în stare de putrefacție sau carbonizate);

– Identificarea persoanelor prin utilizarea elementului biometric irisul;

- Identificarea persoanelor prin utilizarea elementului biometric retina;
- Utilizarea caracteristicilor ADN-ului la identificarea persoanelor;
- Mirosul corpului uman, ca instrument de identificare biometrică;
- Utilizarea formei urechii ca element biometric la identificarea persoanelor;
- Identificarea după resturile osoase;
- Identificarea după sistemul dentar și lucrările stomatologice [1, p.34].

După cum am menționat *supra*, măsura specială de investigații culegerea informațiilor poate fi realizată doar de către subiecții împuterniciți de legislație, precum ofițerii de investigații ai subdiviziunilor specializate oglindiți în conținutul art.6 al Legii nr. 59/2012.

În opinia unor autori, subiecții împuterniciți de a înfăptui măsuri speciale de investigații culegerea informației sunt:

- 1) ofițerul de investigații;
- 2) colaboratorul (confidentul) însărcinat de către ofițerul de investigații;
- 3) specialistul subdiviziunii specializate sau tehnice (la solicitarea ofițerului de investigații) [13, p.63].

În situația în care măsura specială de investigație se realizează potrivit reglementărilor Legii nr. 59/2012, aceasta se autorizează prin rezoluție de către conducătorul subdiviziunii specializate, care se aplică direct pe ordonanța ofițerului de investigații.

În condițiile Codului de procedură penală, această măsură specială de investigații se autorizează prin ordonanța motivată a procurorului. Această măsură se dispune pe o perioadă de 30 de zile, termenul începând să curgă din data autorizării și poate fi prelungit motivat, în același mod, până la 180 de zile calculate cumulativ.

4. CONCLUZII.

În concluzie, putem preciza că, după intrarea în vigoare a noilor modificări a Legii nr. 59/2012 și a prevederilor Codului de procedu-

ră penală, măsurile speciale de investigații realizate cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, culegerea informației despre persoane și fapte, chestionarea și identificarea persoanei au fost unificate, fiind definită o nouă măsură specială de investigație cu denumirea de Culegerea de informații, ce include elementele componente ale măsurilor precizate.

Astfel, măsura specială de investigație constă în dobândirea unor informații despre persoane, fapte, evenimente, obiecte și alte circumstanțe de interes investigativ-operativ prin comunicarea nemijlocită cu alte persoane, prin studierea de documente, materiale, baze de date, sisteme informaționale și surse deschise, prin adresarea de solicitări persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informații ce prezintă interes, precum și prin intermediul fotorobotului și altor metode ce oferă posibilitate de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană, și în limitele legii, informații ce ar favoriza prevenirea, cercetarea sau descoperirea infracțiunilor și persoanelor ce le organizează, le pregătesc, le comit sau le-au comis, sau persoanelor ce se ascund de organele de drept.

Culegerea de informații poate fi realizată de ofițerul de investigație al subdiviziunii specializate sau de colaboratorul confidențial la indicația ofițerului de investigație. Culegerea informației poate fi înfăptuită în mod public sau secret/cifrat. În cadrul realizării culegerii informațiilor, ofițerii de investigații pot face uz de sisteme informaționale și baze de date, utilizând fotorobotul întru realizarea portretului persoanei ce prezintă interes investigativ.

Culegerea de informații este realizată atât în cadrul procesului penal, cu autorizarea procurorului, sau în afara procesului penal, cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate. Rezultatele obținute în urma culegerii informației urmează a fi verificate, valorificate și utilizate pentru realizarea sarcinilor și scopului activității speciale de investigație.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura Altip, Alba-Iulia, 2008.
2. Cicala Alexandru, Activitatea specială de investigație. Reprezentări schematice și definiții, Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, Chișinău, 2021.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324. În vigoare din 12 iunie 2003.
4. Didăc Veaceslav, Căpătici Mihail, Cușnir Valeriu, Moraru Victor. Suport de curs. Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investigații, Chișinău-2009, Editura: „ELAN INC”.
5. Direcția Centrală a Poliției Judiciare din Franța - Documentar, Academia de Politie, București 1992.
6. Gherman M., Blîndu E., Botnari I. Temeiurile și condițiile de efectuare a măsurilor speciale de investigații, Chișinău 2023, ED: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”.
7. Glavan Boris. Activitatea specială de investigație și procesul penal: Aspecte comune și delimitări, Ed. Print-Caro, Chișinău, 2022, p. 365.
8. Glavan Boris, Cicala Alexandru. Activitatea specială de investigații. Sisteme informaționale. Chișinău, 2022. Departamentul editorial-poligraf al Academiei „Ștefan cel Mare”.
9. Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații. Publicat: 08-06-2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118 art. 373. Modificat: LP286 din 05.10.23, MO452-454/28.11.23 art.772; în vigoare 01.01.24.
10. Odagiu Iurie, Nestor Sergiu. Criminalistica, Editura Tipografia Academiei „Ștefan cel Mare”, Chișinău, 2011, pag 55-57.
11. Roman Dumitru. Activitatea specială de investigații și alte activități informative. Note de curs, Chișinău-2019, CEP URSM.
12. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К., Шумилов А.Ю., Оперативно-розыскная деятельность, <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=989&lvl=05.&p=1> (vizitat 14.02.2023).

Alexandru CICALA,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Catedrei „Activitate specială
de investigație și anticorupție”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: cicalaalexandru@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-5900-0679*

DESPRE AUTORI

Iulian STARCIUC,

*Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: iulianstarciuc74@gmail.com,
ORCID: 0009-0003-9069-9133*

CZU 340.6

DOI 10.5281/zenodo.13788364

Lilian LUCHIN,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

VERIFICAREA ȘI APRECIEREA RAPOARTELOR DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ ȘI A CONSTATĂRILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ȘI MEDICO-LEGALE

O justiție modernă poate exista doar prin utilizarea tuturor instrumentelor oferite de legislația unui stat. Unul dintre aceste instrumente este expertiza judiciară, esențială în probatoriu și indispensabilă într-un proces judiciar. Pornind de la indiciul dat, în acest studiu ne-am focusat pe unul din elementele importante, care este desfășurat după finalizarea întocmirii raportului de expertiză judiciară – verificarea și aprecierea lui. Astfel, au fost examinate cele mai relevante aspecte întru aprecierea corectă și obiectivă a fiecărui raport de expertiză judiciară. Aprecierea unui raport de expertiză judiciară necesită o analiză atentă a calificării expertului, clarității și structurii raportului, metodologiei utilizate, obiectivității și imparțialității expertului, relevanței concluziilor prezentate și coroborării acestora cu alte probe. Un raport bine realizat poate avea un impact semnificativ asupra soluționării unui proces, oferind instanței informații tehnice esențiale pentru o decizie corectă și fundamentată.

Cuvinte-cheie: expertiză judiciară, constatare tehnico-științifică și medico-legală, apreciere, analiză, metode, procedee, expert judiciar.

VERIFICATION AND ASSESSMENT OF FORENSIC EXPERTISE REPORTS AND TECHNICAL-SCIENTIFIC AND MEDICO-LEGAL FINDINGS

A modern justice system can only exist by using all the tools provided by a state's legislation. One of these tools is forensic expertise, which is essential in evidence and indispensable in a judicial process. Starting from the given hint, in this study we focused on one of the important elements, which is carried out after the completion of the preparation of the forensic expert report - its verification and assessment. Thus, the most relevant aspects were examined in the correct and objective assessment of each judicial expert report. The evaluation of a forensic expert report requires a careful analysis of the expert's qualifications, the clarity and structure of the report, the methodology used, the objectivity and impartiality of the expert, the relevance of the conclusions presented, and their corroboration with other evidence. A well-made report can have a significant impact on the resolution of a case, providing the court with essential technical information for a fair and well-founded decision.

Keywords: judicial expertise, technical-scientific and medico-legal assessment, assessment, analysis, methods, procedures, judicial expert.

1. INTRODUCERE.

Expertiza judiciară joacă un rol crucial pentru realizarea actului de justiție, contribuind la elucidarea faptelor și la stabilirea adevărului. Prin oferirea unor analize obiective și fundamentate științific, expertiza asigură o bază solidă pentru luarea deciziilor juridice, reducând riscul de erori judiciare. În plus, prezența experților judiciari la procese complexe poate crește încrederea societății civile în sistemul de justiție, demonstrând că deciziile sunt bazate pe dovezi riguroase și cunoștințe aprofundate într-un domeniu sau altul.

Expertiza judiciară reprezintă un instrument fundamental pentru administrarea justiției, oferind instanțelor și altor organe judiciare asistența necesară la înțelegerea aspectelor tehnice sau științifice care depășesc competențele juridice obișnuite. Aceasta implică experți judiciari din diverse domenii ale științei, tehnicii și artei, care sunt chemați să analizeze și să interpreteze date și probe, contribuind astfel la clarificarea unor aspecte esențiale pentru soluționarea cauzelor.

Deși sistemul autohton de expertiză judiciară în evoluția sa a suferit mai multe modificări, aceste schimbări au fost direcționate spre îmbunătățirea acestui segment al justiției. Încă de la proclamarea independenței, instituțiile publice de expertiză judiciară au evoluat nu numai în modificări de denumire, dar și în implementarea diversificată a metodelor de cercetare a obiectelor și urmelor întru a oferi justiției produse de calitate.

Potrivit autorilor C. Aionițoae, V. Bercheșan, Em. Stancu și alții, urmele și mijloacele materiale de probă nu au valoare pentru cauză atâta timp cât nu au fost analizate, interpretate și valorificate pentru obținerea unui maxim de date menit să contribuie la clarificarea diferitelor împrejurări referitoare la condițiile în care a fost săvârșită infracțiunea, făptuitori etc., în scopul aflării adevărului [1, p.238].

Deși enumerate printre mijloacele de probă, constatările tehnico-științifice, medico-legale și expertizele judiciare nu sunt mijloace

de probă propriu-zise, ci procedee de probațiune [3]. Cu alte cuvinte, acestea reprezintă moduri de a opera asupra anumitor mijloace de probă, în vederea stabilirii exacte a valorii lor probatorii [2, p.227].

2. METODOLOGIE.

Baza metodologică a cercetărilor este constituită dintr-un sistem de metode, procedee și mijloace de cunoaștere științifică ce s-a conformat obiectului, scopului și obiectivelor formulate.

La temelia acestui studiu se află doctrina expertizei judiciare naționale privind evaluarea raportului de expertiză judiciară într-un proces judiciar. Întru realizarea articolului am utilizat metoda logică bazată pe analiza deductivă și analiza inductivă, metoda comparativă, metoda sistemică, conducându-ne de principiul obiectivității.

Investigarea a fost realizată prin reflectarea unui șir de idei, opinii și soluții reieșite din literatura de specialitate, opinii de certă valoare științifică expuse tangențial de către unii autori autohtoni, însă, în mare măsură, propuse de către autori străini, toate acestea trecute prin filtrul propriu de analiză al autorului și în corespundere strictă cu dispozițiile normative în vigoare din Republica Moldova.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Este cunoscut faptul că verificarea și aprecierea rapoartelor de expertiză judiciară se referă la un proces destul de complex, pe alocuri chiar dificil. Această activitate are ca scop stabilirea faptului ca informația din raportul de expertiză să fie pertinentă, concludentă și utilă, determinând formele și modalitățile de utilizare a acesteia în probatoriu. Subiecții care urmează să exercite acest proces de apreciere sunt organul de urmărire penală și instanțele de judecată, dar în unele situații de acest drept beneficiază și partea apărării. Subiecții nominalizați evaluează concluzia conform convingerii sale interne, pe baza unei examinări cuprinzătoare, complete și obiective a tuturor

circumstanțelor cauzei în ansamblul lor.

În timp, acest subiect a fost discutat în mediul academic și practic de mai mulți savanți și practicieni, care au studiat aspectele generale ale principiilor procedurii de evaluare a probelor utilizate de investigatori în practica lor în procesul de determinare a valorii probatorii a diferitelor opinii, a specialiștilor și a experților judiciari, ce au fost materializate în rapoarte de constatare tehnică-științifică și, evident, în rapoarte de expertiză judiciară.

Trebuie remarcat faptul că complexitatea procedurii de evaluare a rezultatelor utilizării cunoștințelor speciale atât în forme procesuale, cât și în cele neprocesuale este determinată în primul rând de necesitatea persoanei care efectuează urmărirea penală să se aprofundeze în sfera cunoștințelor speciale, persoană care din cauza lipsei unei pregătiri adecvate ar putea lua decizii greșite. În astfel de situații este destul de dificil de realizat asemenea activități de către subiecții care efectuează urmărirea penală.

E. R. Rossinskaia a remarcat că nici organul de urmărire penală și nici instanța de judecată nu sunt în măsură să evalueze o serie de criterii privind utilizarea cunoștințelor speciale, și anume argumentarea științifică a concluziilor, corectitudinea alegerii și aplicarea metodelor de cercetare, conformitatea metodelor selectate la realizările științifice existente, etc. Pentru o astfel de apreciere este necesar ca organul de urmărire penală și instanța de judecată să aibă exact aceleași cunoștințe care sunt inerente expertului judiciar [7, p.120].

Tratând aceste ipoteze am putea concludiona că verificarea validității științifice fie a concluziilor, fie a raportului de constatare tehnico-științific și medico-legal și a raportului de expertiză judiciară o poate realiza doar un specialist în domeniul corespunzător, mai bine spus de către un alt expert judiciar care poate fi atras în procesul judiciar în calitate de specialist. Atragerea pur și simplu a unui specialist nu este oportună, deoarece acesta nu poate și nu are capacitatea de a gândi prin aplicarea metodelor științifice care sunt folosite la cercetare.

În același sens pe lângă aplicarea metodelor științifice, expertul judiciar nu doar înregistrează rezultate, ci și interpretează aceste date prin raționamente logice fondate pe legități științifice. Cu toate acestea, ulterior organul de urmărire penală și instanța de judecată se vor ciocni cu o situație de competitivitate a experților, deoarece o persoană excepțional de competentă este capabilă să identifice deficiențele în activitatea unui expert judiciar care a efectuat o cercetare științifică. Doar abilitățile persoanelor cu cunoștințe speciale, invitate din inițiativa părților interesate, pot servi drept criteriu de verificare a validității științifice a concluziilor experților.

Necesitatea aprecierii rapoartelor de constatare tehnico-științifică și medico-legală și a rapoartelor de expertiză judiciară este condiționată de probatoriul administrat într-o cauză penală. Legislația ne definește clar că nu pot fi admise în calitate de probe cele care au fost obținute prin utilizarea metodelor ce contravin prevederilor științifice, fiind admisibile doar probele pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu Codul de procedură penală [3]. De asemenea, trebuie remarcat faptul că efectuarea acestor mijloace de probă se face de către alți subiecți ai procesului penal, din acest motiv organul de urmărire penală și instanța de judecată având datoria să verifice respectarea legalității. După cum spunea I. Mircea, organul judiciar are menirea să le aprecieze și, în urma acestei operații, să le admită ori să le respingă, în mod argumentat [5, p.317].

Raportul de constatare tehnico-științifică și medico-legală și raportul de expertiză judiciară nu sunt mijloace de probă mai speciale, mai deosebite, dar sunt apreciate după regulile generale de apreciere a probelor. Totodată art. 101, alin.3 stipulează clar că nicio probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată [3]. Cu toate acestea, evaluarea acestor mijloace de probă necesită o abordare specifică, întrucât aceste dovezi se bazează pe utilizarea unor

cunoștințe speciale pentru a le obține, iar organul de urmărire penală și instanța de judecată nu au aceste cunoștințe și din această cauză pot interveni unele erori la interpretare.

Aceste verificări și aprecieri pot fi încadrate practic într-un proces de studiu, deoarece întruchipează elemente de cercetare. Aceste activități se realizează în două etape: analiza formală și analiza de fond.

Analiza formală a raportului de expertiză nu este altceva decât verificarea respectării prevederilor legale referitoare la aspectele procedurale prevăzute în expertiză. Aceste prevederi presupun verificarea respectării următoarelor aspecte [6, p.130]:

Condițiile legale de numire a expertului judiciar – această opțiune este clar reglementată de legislația procesual penală, unde sunt stipulate două situații: poate fi numit de ordonator sau poate fi numit de către șeful instituției de expertiză judiciară. Primul caz se referă practic la situațiile când expertiza judiciară este dispusă în afara instituțiilor de expertiză judiciară, adică unor experți judiciari particulari sau în situațiile când este recunoscută ad-hoc o persoană în calitate de expert judiciar care posedă cunoștințele speciale. În practica judiciară de cele mai multe ori întâlnim situația când nemijlocit șeful instituției de expertiză judiciară numește un expert. Această opțiune este considerată cea mai corectă sub aspect tactic, deoarece doar șeful cunoaște unele subtilități de „*professionalism*”, care ar putea duce la o cercetare mult mai amplă și mai completă.

Stabilirea competenței expertului judiciar – situația dată este una simplă, dar în același timp și una suficient de complicată. În R. Moldova experții judiciari publici și privați sunt incluși în Registrul de stat al experților judiciari și Registrul de stat al birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară, astfel fiind simplu de verificat competența, deoarece în aceste registre sunt specificate mai multe date, cum ar fi: numele și prenumele expertului judiciar; seria și numărul licenței; numărul de înregistrare și eliberare a licenței; specialitatea pentru care

a primit calificarea; gradul de calificare; denumirea instituției unde activează; data ultimei evaluări a performanțelor; date de contact. Dificultatea stabilirii competenței apare doar în situația când în calitate de expert judiciar este implicată o persoană ad-hoc. Pe de o parte legislația în anumite cazuri permite implicarea acestor persoane, pe de altă parte nu a precizat nicio regulă de identificare a abilităților persoanei date.

Dacă nu au existat motive de recuzare a acestuia, invocate de către părți – această prevedere este clar expusă în legislația națională, unde acest mecanism este unul bine pus la punct. Cu toate că deseori expertul judiciar este numit de către șeful instituției de expertiză, oricum de fiecare dată până la efectuarea expertizei organul de urmărire penală este anunțat despre experții judiciari care urmează să efectueze expertiza. După care, organul de urmărire penală, respectând prevederile legale, aduce la cunoștință părților la proces despre identitatea expertului și clarifică situațiile de incompatibilitate a acestuia.

Dacă au fost formulate răspunsuri clare și complete la toate întrebările stabilite de către ordonator – răspunsurile la întrebări sunt expuse în partea finală a raportului de expertiză judiciară, adică în cuprinsul concluziilor. Regula este una simplă, câte întrebări atâtea și răspunsuri decurgând într-o succesiune logică din rezultatele examinărilor făcute. Răspunsurile necesită a fi formulate cu fraze și propoziții clare, utilizând un vocabular accesibil cu termeni de specialitate explicați.

Dacă au fost respectate condițiile de citare a părților și dacă s-au dat lămuririle necesare, atât expertului judiciar, cât și părților – în aspect legal părțile sunt citate la început, atunci când se dispune expertiza judiciară pentru clarificarea anumitor chestiuni ce țin de obiectele și întrebările puse și ulterior la comunicarea raportului de expertiză judiciară.

Dacă s-au respectat termenii de comunicare – cât privește raportul de expertiză judiciară se comunică părților imediat, dar nu mai

târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către organul de urmărire penală, procuror sau instanța de judecată, și li se explică în scris că au dreptul să dea explicații, să facă obiecții, precum și să ceară punerea unor întrebări suplimentare expertului, efectuarea unei expertize judiciare.

Dacă raportul a fost semnat, ștampilat și datat pe fiecare pagină – raportul de expertiză judiciară este semnat de expertul/experti care l-a/l-au întocmit conform competențelor, aplicându-se ștampila acestuia/acestora pe fiecare pagină și pe toate anexele.

Diferitele deficiențe constatate în cadrul acestei verificări formale pot antrena consecințe diferite, ca: înlăturarea expertizei, restituirea raportului pentru unele completări ori datare și semnare, dispunerea unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize [4, p.35].

Analiza de fond a raportului de expertiză presupune o activitate desfășurată în scopul stabilirii dacă corespunde exigențelor de ordin științific și logic și dacă este suficient de documentat. Scopul analizei de fond este acela de a verifica dacă:

Expertul a folosit rațional, corect și complet toate mijloacele de documentare pe care le-a avut la dispoziție – în cadrul expertizelor judiciare prin mijloace de documentare se au în vedere obiectele cercetării, care sunt clasificate în obiecte în litigiu și obiecte modele de comparație, precum și metodica cercetării. Metodica cercetării constă dintr-un complex de metode și proceduri aprobate, ca fiind o condiție obligatorie la autorizarea laboratoarelor de expertiză judiciară. Raționalitatea folosirii unei sau altei metode este strâns legată de obiectul care urmează a fi cercetat. Orice metodă folosită trebuie să fie una direcționată, deoarece este destinată cercetării diferitelor obiecte.

A întreprins toate investigațiile necesare și dacă direcția acestora a fost cea corectă – investigațiile care urmează a fi făcute depind de întrebările care sunt puse în fața expertului judiciar. Pe de altă parte, în cazul în care între-

bările depășesc competența expertului judiciar, ultimul nu numai că este în drept dar și este obligat să renunțe la acele cercetări, comunicând ordonatorului despre refuzul de efectuare a acelor investigații. În cazul în care este necesitate de a cerceta prin metode distructive, expertul este obligat să comunice ordonatorului această situație și să ceară acordul lui în scris.

A relevat toate datele și faptele importante pentru elucidarea obiectivelor stabilite de către ordonator – evident că odată cu cercetările efectuate expertul judiciar pune în prim-plan nu numai reflectarea doar a obiectivelor stabilite, ci și a unor rezultate care s-au relevat în timpul acestor investigații. Aceste date sunt importante și este necesar de a le expune în textul cercetării, această opțiune fiind un drept al expertului. De fiecare dată la verificarea și evaluarea caracterului complet și exhaustiv al raportului de expertiză judiciară se mai ia în considerare și: dacă au fost cercetate toate obiectele prezentate pentru expertiză și au fost identificate toate caracteristicile diagnostice și de identificare necesare și suficiente pentru formularea răspunsurilor la întrebările puse; dacă au fost utilizate metode și tehnici recomandate de știința modernă și practica de expertiză judiciară; dacă expertul a furnizat răspunsuri argumentate la toate întrebările adresate sau a justificat răspunsul de a răspunde la unele întrebări.

A folosit cele mai noi descoperiri științifice în domeniu și cele mai adecvate metode etc. – în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară la ora actuală funcționează laboratoare care sunt acreditate corespunzător normelor naționale și internaționale. Atunci când este realizată o expertiză judiciară sunt folosite doar metode și proceduri autorizate. În acest sens Centrul național de expertize judiciare pe pagina sa oficială a publicat Registrul de evidență a metodicilor-tip de efectuare a expertizelor judiciare. Pentru ordonator aprecierea corectitudinii folosirii unei anumite metode concrete este o activitate dificilă, deoarece acesta nu este specialist în domeniu. Maxim ordonatorul experti-

zei poate obține anumite informații din diferite surse de specialitate, dar și atunci nu va fi sigur de corectitudinea aplicării metodei date. Folosirea celor mai noi metode și descoperiri este una dificilă, deoarece dacă laboratorul a fost acreditat și în lista sa de metode și proceduri aplicabile nu se regăsește una sau altă metodă nouă, aceasta din urmă nu poate fi aplicată. Noile descoperiri pot fi aplicate doar la includerea în lista permisivă a metodelor folosite. O altă problemă care persistă la noi în țară cu referire la aplicarea metodelor și procedurilor ține de faptul că acestea din urmă nu sunt unificate la nivel național. Toate aceste circumstanțe îngreunează semnificativ evaluarea fundamentării științifice și legalității aplicării unei sau altei metode. Această situație de incertitudine ar putea dispărea doar în cazul în care la nivel național va fi creat un consiliu metodico-științific în componența căruia vor activa experți judiciari din sectorul public și privat. Pentru fiecare domeniu și gen de expertiză judiciară conform Nomenclatorului expertizelor judiciare vor fi selectați în calitate de membri experți judiciari. Chiar și dacă există anumite dubii în privința aplicării unei metode, soluția este simplă prin dispunerea unei expertize repetate. Cu toate acestea în timpul evaluării expertizei repetate pot apărea aceleași dificultăți.

Concluziile sunt corecte și fundamentate științific – aprecierea concluziilor este într-o strânsă legătură cu partea descriptivă a raportului. Evaluarea lor în primul rând trebuie axată pe aspectul logic prin realizarea unei analize privind succesiunea etapelor cercetării, coerența logică a lor și argumentarea prin intermediul rezultatelor obținute. În concluzia expertizei, cursul și rezultatele cercetării sunt descrise complet și exhaustiv, fiind atașat materialul ilustrativ corespunzător. În anumite circumstanțe pot fi întâlnite erori formale, cum ar fi: concluzia nu este o consecință logică a cercetării efectuate de către expert; există concluzii contradictorii pe același obiect cercetat; concluziile expertului nu sunt suficient de motivate etc.

Există o concordanță între justetea raționamentului, pe de o parte, și concluziile și conținutul raportului de expertiză, pe de altă parte – orice expertiză judiciară nu poate fi concepută și realizată fără o anumită rațiune logică. Fiecare argumentare trebuie să parcurgă o cale transparentă, vizibilă, manifestată prin *trasabilitatea cercetărilor*, care în final să fie corelată ușor cu concluziile raportului de expertiză.

După cum vedem, aceste aspecte reies unul din altul, fiind suficient de importante într-un proces judiciar. Normalitatea acestor activități este redată de procesul tipic, într-o oarecare măsură fiind o activitate standardizată de apreciere a raportului de expertiză judiciară. O evaluare competentă și atentă a raportului de expertiză judiciară ne permite să identificăm cele mai frecvente erori de expertiză. Cu toate acestea, o analiză a practicii judiciare arată că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, ofițerii de urmărire penală, procurorii și judecătorii sunt interesați doar de partea finală a raportului de expertiză, adică de concluziile finale. De fapt, evaluarea concluziei expertului se reduce de obicei doar la verificarea exhaustivității concluziilor și a coerenței acestora cu alte probe din cauză. Și acest lucru este de înțeles, deoarece, în convingerea noastră, instanța nu este în măsură să aprecieze nici validitatea științifică a concluziilor, nici corectitudinea alegerii și aplicării metodelor de cercetare și nici conformitatea metodelor alese cu realizările moderne, deoarece pentru o astfel de evaluare organul de urmărire penală, procurorul și judecătorul trebuie să aibă aceleași cunoștințe ca și expertul judiciar.

De asemenea, este dificil de apreciat nivelul de competență al expertului judiciar care a efectuat examinarea. Cu toate că în partea introductivă a raportului de expertiză judiciară, în conformitate cu art. 151 pct. 2 lit. g, expres este prevăzut de indicat datele expertului sau ale experților participanți la efectuarea expertizei judiciare: numele, prenumele, numărul licenței, specializarea în care este calificat, gradul de calificare, precum și, dacă este cazul, gra-

dul științific, specialitatea deținută și vechimea în muncă în calitate de expert judiciar în specialitatea respectivă, dar toate acestea, chiar și gradul de calificare și gradul științific, nu indică încă competența expertului în materie de cercetare specifică de specialitate. Desigur, nu orice expertiză este atât de complexă încât să fie inaccesibilă pentru evaluare de către entitatea care a desemnat examinarea. Dar sarcinile din ce în ce mai complexe ale examinării, apariția unor noi tipuri și genuri de expertize judiciare bazate pe cele mai moderne tehnologii, dezvoltarea și complicarea metodelor și procedurilor de cercetare duc la o creștere constantă a dificultăților în evaluarea validității științifice a cercetării de specialitate.

După cum vedem, aprecierea unui raport de expertiză judiciară este un proces suficient de complicat care are ca scop mai multe aspecte importante ca: respectarea principiului legalității, alegerea corectă a metodelor, o prezentare completă, coerentă și logică a materialelor și concluziilor din raportul de expertiză etc. Cu toate acestea, argumentele susținătorilor cu privire la posibilitatea unei evaluări complete a raportului de expertiză de către organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt foarte departe de realitățile practicii judiciare.

În opinia noastră, pentru eficientizarea verificării și aprecierii validității științifice și credibilității unui raport de expertiză judiciară este necesară implicarea specialiștilor nu numai la etapa de dispunere a expertizelor, dar și la etapa verificării și aprecierii acestora. Implicarea acestor specialiști trebuie să se finalizeze cu o recenzare a raportului de expertiză judiciară, ceea ce în final va duce la o concurență reală a experților judiciari. Totodată menționăm că specialistul implicat în efectuarea unei recenzii nu evaluează raportul de expertiză judiciară ca probă în cauză, lucru aflat în prerogativa instanței de judecată, ci analizează, din punctul de vedere al argumentării științifice și metodologice, respectarea recomandărilor elaborate de teoria generală a expertizei judiciare,

respectarea cerințelor legislației care reglementează activitățile de expertiză judiciară etc.

O altă soluție ar fi unificarea și standardizarea metodelor și procedurilor de examinare la nivel național. Odată cu unificarea și standardizarea metodelor și procedurilor de examinare este necesar ca ele să conțină în detaliu toate activitățile care sunt realizate la examinare. Aceasta din urmă va permite reducerea semnificativă a textului părții descriptive a raportului de expertiză, fapt ce în final va ușura activitatea de verificare și apreciere a lui.

4. CONCLUZII.

Este imposibil să ne imaginăm un proces judiciar fără implicarea unor cunoștințe speciale și mai cu seamă aplicarea lor în cercetarea unor mijloace materiale de probă, care în final să fie expuse într-un raport de expertiză judiciară sau de constatare tehnico-științific și medico-legal. Această opțiune este posibilă nu numai datorită faptului că constatările tehnico-științifice și medico-legale, precum și expertiza judiciară sunt mijloace probatorii, ci și fiindcă aceste mijloace de probă sunt deosebite de altele, deoarece sunt probe bazate pe știință. Totodată constatările tehnico-științifice, medico-legale și expertizele judiciare sunt cele mai calificate forme de utilizare a cunoștințelor speciale în cadrul unui proces judiciar. Ele extind semnificativ capacitățile cognitive ale organelor judiciare, permițând utilizarea întregului arsenal de mijloace științifice de cunoaștere.

Rezumând cele de mai sus, putem spune că rezultatul final al evaluării rapoartelor de constatare tehnico-științifice și medico-legale, precum și a raportului de expertiză judiciară este legalitatea acestora, ceea ce înseamnă că au fost întocmite de un expert judiciar, îndeplinind cerințele actelor normative în vigoare, inclusiv după conținut și formă, iar în final se bazează pe materiale factive ale cauzei, metode corect aplicate de studiere a mijloacelor materiale de probă.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Aionițoaie C. ș.a. Tratat de tactică criminalistică. Editura Carpați. Craiova, 1992. 327 p. ISBN 9739528368.
2. Bercheșan V. Mijloace de probă tehnice. În: Probele și mijloacele de probă – mic îndrumar de cercetare penală. Editura Ministerului de Interne. București, 1994. 290 p.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122 din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110.
4. Draghinici P., Constantin R., Ioniță M. Expertizele mijloc de probă în procesul penal, București, 2000, p. 35.
5. Mircea I. Criminalistica. Editura Lumina Lex, București, 1999. 352 p. ISBN 973-588-147-0.
6. Odagiu Iu., Luchin L. Expertize judiciare. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI. Chișinău, 2014. 132 p. ISBN 978-9975-935-83-8.
7. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2020. 576 с. ISBN 978-5-91768-955-5.

DESPRE AUTOR

Lilian LUCHIN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Procedură penală, criminalistică
și securitate informațională”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: lilianluchin@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7564-1185*

CZU 328.184

DOI 10.5281/zenodo.13788368

Veronica ARNĂUT,
doctor în drept
PhD

ANALIZA EVOLUȚIEI ISTORICE A LOBBYSMULUI

Fiind un concept care a luat naștere în spațiul anglo-american, fenomenul de lobby a apărut și evoluat în țările-mamă, care sunt considerate a fi Statele Unite ale Americii și, mai puțin, Marea Britanie. Astfel, ulterior studierii evoluției acestuia prin metoda analizei istorice, utilizată pentru cercetarea originii și evoluției în timp în cadrul spațiului anglo-american, fenomenul lobbyismului necesită a fi cercetat prin prisma comunității europene, primele urme ale acestuia fiind observate încă din 1957, odată cu semnarea Tratatelor de la Roma. Acest eveniment a reprezentat un punct decisiv în privința activității lobbyismului în cadrul Uniunii Europene, cunoscând, de atunci și până în prezent, mai multe etape de evoluție și modernizare.

Cuvinte-cheie: lobbyism, anti-lobbyism, activități de lobby, legislație, grup de interese, transparență, registru, funcționari publici.

ANALYSIS OF THE HISTORICAL EVOLUTION OF LOBBYSM

Being a concept that originated in the Anglo-American space, the phenomenon of lobbying appeared and evolved in the mother states, which are considered to be the United States of America and, to a lesser extent, Great Britain. Thus, after studying its evolution through the method of historical analysis, used to research the origin and evolution in Anglo-American time and space, the phenomenon of lobbying needs to be researched through the prism of the European community, its first traces being observed as early as 1957, with the signing of the Treaties from Rome. This event represented a decisive point regarding the lobbying activity within the European Union, knowing, since then, several stages of evolution and modernization up to the current stage.

Keywords: lobbying, anti-lobbying, lobbying activities, legislation, interest group, transparency, registry, civil servants.

1. INTRODUCERE.

Oferind reprezentarea intereselor în structurile de stat, lobbyismul are un impact semnificativ asupra procesului legislativ al statelor moderne, deoarece contribuie la reorientarea reglementărilor în vederea susținerii unor interese de grup. Acesta este motivul ce a determinat complexitatea fenomenului pus în

discuție, care, în esență, conferă o voce intereselor persoanelor din cadrul unei comunități, pentru a fi auzite de către legislator, în vederea creării unui obiectiv pentru cel din urmă de a elabora, modifica sau abroga norme juridice tangențiale problemelor cu care se confruntă grupurile de interes.

În aspectele lobbyismului, viziunea teo-

retică mondială a împrumutat multe elemente și modele reliefate de către cercetătorii proceselor decizionale din cadrul spațiului anglo-american, fiind supuse unor transformări semnificative în funcție de regiune, cum ar fi în cazul platformei europene care a păstrat doar o asemănare îndepărtată cu modelul american, ceea ce se explică, în special, prin unicitatea structurii Uniunii Europene. Respectiv, această instituție prezintă interes nu doar din motivul contemporaneității sale, dar și pentru că include în operă modificările survenite la nivel internațional.

Având formată deja o imagine generală clară despre ceea ce reprezintă în sine acest fenomen complex, îmi propun să prezint, în continuitate, nașterea și evoluția istorică a conceptului de „lobby” în spațiul anglo-american și european, pentru a identifica calea parcursă până la consolidarea lobbyismului care există în prezent.

2. METODOLOGIE.

În doctrina internă, comparativ cu cea străină, până în prezent au fost publicate relativ puține studii privind grupurile de interese și practicile de lobby. În acest sens, am acordat în studiul efectuat mai multă atenție în special istoriografiei străine, pentru o mai mare obiectivitate a acestuia, urmărind scopul evidențierii tuturor problemelor, cauzelor și condițiilor care au stat la baza modernizării fenomenului de lobbyism. Astfel, pentru realizarea cercetării subiectului abordat s-a recurs la un suport metodologic constituit din metoda analizei istorice, utilizată pentru cercetarea originii și evoluției în timp și spațiu a fenomenului de lobbyism și metoda analizei comparative, pentru studiul lobbyismului și reglementarea acestuia în diferite sisteme de drept.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

3.1. Istoria lobbyismului în Statele Unite ale Americii

Lobbyismul este un fenomen la fel de vechi ca și arta elaborării legislației, dar pentru prima dată a atras interesul și atenția publicului larg la sfârșitul secolului al XIX-lea, când

jurnaliștii și reformatorii au revelat despre abuzul extensiv și aplicarea coruptă a acestui fenomen în societatea americană. [1, p. 43]

Capacitatea persoanelor, grupurilor și organizațiilor de a desfășura activitatea de lobby asupra legiuitorului în Statele Unite ale Americii este protejată prin dreptul de petiționare, exprimat în Primul Amendament, precum și prin Constituția Statelor Unite din 17.09.1787, ca drept de exprimare. Aceste dispoziții constituționale protejează libertatea grupurilor de interese de a-și „reprezenta interesele în fața guvernului” [2, p. 34], iar diverse decizii ale Curții Supreme au confirmat aceste libertăți de-a lungul a două secole. Drept urmare, legalitatea lobbyismului și-a format o „rădăcină puternică și timpurie” în spațiul american.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, majoritatea activităților de lobby s-au petrecut în cadrul legislaturilor statelor, deoarece guvernul federal, deși avea atribuții mai extinse, trata un număr redus de probleme și nu elabora atât de multe acte legislative comparativ cu guvernele de stat. Lobbyismul efectuat în acea perioadă adesea era „practicat discret”, cu o mică revelație publică sau chiar deloc [2, p. 34]. Într-o opinie, lobby mai intens în guvernul federal s-a întâmplat între 1869 și 1877, în timpul președinției lui Ulysses S. Grant. Cele mai însemnate lobby-uri urmăreau aspecte referitoare la subvenții feroviare, tarife la lână, jocuri de noroc etc.

În Epoca Progresistă din 1880 până în anii 1920, reformatorii acuzau frecvent lobbyiștii că au corupt procesul de elaborare al legilor. În timp ce sistemul de lobby are potențial de abuz, acesta este un stimul major pentru modificările legislative. Astfel, ideea că activitățile de lobby ar trebui să devină mai transparente a început să capete proeminență. Până în 1890, Massachusetts a promulgat un act anti-lobbying, care a servit drept model pentru legislația din Maryland (1900), Wisconsin (1905) și câteva alte state. Pe baza principiului publicității, ideea generală conform căreia publicitatea și transparența în luarea deciziilor vor reduce corupția, legea anti-lobbying a impus consilierilor și altor agenți legislativi să se înregistreze la așa-zisul *sergeant-of-arms*, ofe-

rind numele și adresele angajatorilor acestora, precum și data, termenul și caracterul angajării lor. Sistemul era reglementat prin legislația privind conflictele de interese și registrele de transparență ale lobbyiștilor de la nivel federal, provincial și municipal. În general, grupurile de lobby ar trebui să se înregistreze în registrul de transparență al activităților de lobby și trebuie să raporteze toate ședințele cu funcționarii publici, precum și subiectul acestor întreveneri.

În 1946, Congresul Statelor Unite a adoptat un statut care legiferează exclusiv activitatea de lobby, numit *Federal Regulation of Lobbying Act* (Reglementarea federală a activităților de lobby) [3], cu scopul de a reduce influența grupurilor de interese și de a oferi informații membrilor Congresului despre cei care exercită asupra lor activități de lobbism. Astfel, prin Reglementarea federală a activităților de lobby s-a instituit în premieră un registru general al lobbyiștilor, însă încercarea a fost considerată un eșec, întrucât viza doar activitățile de lobby exercitate pe lângă Congres și nu se referea la puterea executivă, inclusiv agențiile guvernamentale, precum și pentru că nu includea organizațiile neguvernamentale ce desfășurau activități de lobby. Cu toate acestea, ea a fost înlocuită abia în 1995 prin *Legea transparenței activităților de lobby* (*Lobbying Disclosure Act*, în continuare – „LDA”).

Cele mai importante dispoziții ale actului din 1946 au fost cele ce urmează: Orice persoană care se angajează, contra plată, în scopul încercării de a influența mersul oricărei legislații de către Congresul Statele Unite, inițial se va înregistra la grefierul Camerei Reprezentanților și la secretarul Senatului și va oferi, în scris și sub jurământ, date privind numele său și adresa de afaceri, a angajatorului și în interesul cui el activează, durata angajamentului, suma remunerației, ce sume i se vor acorda pentru alocații și ce fel de alocații sunt acestea. Dispozițiile acestui act se aplicau oricărei persoane care, individual sau prin agent, angajat sau alte persoane, în orice mod, direct sau indirect, solicită, colectează sau primește bani sau orice alt lucru de valoare pentru a fi utilizat în principal pentru a duce la promova-

rea sau respingerea oricărei legislații de către Congresul Statelor Unite.

În 1953, după un proces ce a implicat o rezoluție a Congresului care autoriza un comitet să investigheze „toate activitățile de lobby destinate să influențeze, să încurajeze, să promoveze sau să retardeze legislația”, Curtea Supremă a elucidat, în mod restrâns, conceptul de „activități de lobby”, acestea fiind descrise ca „reprezentări făcute direct către Congres, membrii săi sau comisiile sale”. Astfel era consensnat a fi doar lobby direct, care se diferenția față de cel indirect: eforturile de a influența Congresul în mod indirect prin încercarea de a schimba opinia publică. Curtea a respins o interpretare mai largă a conceptului de „lobby” prin prisma Primului Amendament care se referă la dreptul de petiționare, adăugând că „lobby-ul indirect, prin presiunea opiniei publice cu privire la Congres [...] nu este un rău; este un bun, esențialul sănătos al procesului democratic” [4].

Ulterior, a apărut o altă tendință: „ușa rotativă” (*the revolving door*). Conceptul ușii rotative reprezintă deplasarea personalului din rolurile de legiuitori și autorități de reglementare, pe de o parte, la membrii industriilor afectate de legislație și reglementare, pe de altă parte. Astfel, pe parcursul anilor 1970-1980, era neobișnuit ca un fost membru al Congresului să lucreze pentru o firmă de lobby, deoarece profesia era în general considerată „nocivă” și „nedemnă” pentru funcționarii aleși. Totuși, noi salarii mai mari pentru lobbyiști, tendința crescândă a fluctuației cadrelor în Congres, precum și o schimbare în 1994 a administrației Camerei au contribuit la o modificare în atitudine cu privire la posibilitatea foștilor demnitari de a deveni lobbyiști. Astfel, fenomenul ușii rotative a ajuns a fi un consens determinat.

Aceste fapte au contribuit ca Reglementarea federală a activităților de lobby din 1946 să fie înlocuită de Legea transparenței activităților de lobby din 1995 (LDA), modificată în mod substanțial prin Legea Honest Leadership and Open Government din 2007.

Legea transparenței activităților de lobby este actul legislativ în Statele Unite, menit să aducă o responsabilitate sporită a practicilor

de lobby federale din SUA. În conformitate cu dispozițiile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996, lobbyiștii federali trebuie să se înregistreze la grefierul Camerei Reprezentanților și la secretarul din Senatul Statelor Unite.

LDA definește o serie de dispoziții care încearcă să mențină un anumit grad de transparență în activitățile lobbyiștilor. Cererea pentru înregistrare include „numele, adresa, numărul de telefon al Companiei și locul principal de activitate al solicitantului, precum și o descriere generală a activității sau activităților sale”, precum și pentru client. Legislația descrie un client drept „orice persoană sau entitate care angajează o altă persoană în schimbul unei compensații financiare sau de altă natură, pentru a desfășura activități de lobby în numele acelei persoane sau entități”. Registrul trebuie să includă și o declarație cu privire la cauzele pe care solicitantul urmează să facă lobby sau pe care deja a făcut lobby.

După înregistrare, consemnările sunt păstrate de grefierul Camerei și de secretarul Senatului. Puterea secretarului și a grefierului de a investiga potențialele nerespectări ale LDA este asigurată în mod modest doar „pentru a revizui și, dacă este necesar, pentru a verifica și a cere întrebări pentru a asigura exactitatea, exhaustivitatea și actualitatea înregistrării și rapoartelor”. LDA reglementează explicit respingerea faptului de a acorda acestor funcționari „autoritatea de audit general sau de investigare”. Făcând o comparație rapidă cu legislația Canadei, Comisarul Canadian de Lobby are aceleași puteri ca o instanță de a obliga persoanele să depună probe orale sau scrise sub jurământ și să prezinte documente și alte lucruri relevante pentru dosar [2, p. 34].

Dacă se descoperă încălcări aparente ale LDA, autoritatea de executare a secretarului și a grefierului dispun de atribuțiile doar de a emite notificări persoanelor (inclusiv solicitanților) precum că acțiunile acestora sunt neconforme legii și apoi să notifice procurorul Statelor Unite pentru districtul Columbia despre potențialele încălcări. Doar Procurorul Statelor Unite are atribuția de a solicita sancționarea pentru încălcări prin intermediul instanțelor judecătorești.

3.2. Istoria lobbyismului în Marea Britanie

Încă în 1991, una din comisiile parlamentare a statuat că „termenii de *lobby* și *lobbyist* nu sunt încă folosiți pe scară largă în Regatul Unit” [5]. Acest lucru nu mai este valabil în prezent, întrucât activitățile de lobby au evoluat într-o industrie importantă și vibrantă, deși rămâne departe de obținerea recunoașterii și acceptării publice ca profesie. Într-adevăr, deși termenul „lobbying” nu era comun, lobbyismul a avut o istorie lungă în Marea Britanie.

Înainte de anii 1800, existau relativ puține asociații comerciale care exercitau regulat activități de lobby în raport cu puterile statale, tehnicile de lobby erau adesea destul de dure, iar încercările de a influența guvernarea nu erau încă cunoscute sub numele de „lobby”. Chiar dacă au existat organizații care au avut succes în a convinge reprezentanții în direcția preferințelor lor legislative, nu se poate spune că a fost creat un sistem unic de grupuri de interese [6, p. 336].

Pe parcursul anilor 1800 petițiile au fost o modalitate populară de a pune în discuție anumite probleme în legislativ. În 1866, un grup de „sufragiști” a petiționat, fără succes, Parlamentul că femeile ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. În 1903, mișcarea sufragetelor întrerupea ovațiile miniștrilor cu comentarii agresive, afixau pancarte și, uneori, luau o abordare violentă. Ulterior, drepturi egale de vot pentru femei au fost obținute odată cu Legea reprezentării poporului (*Representation of the People Act*) din 1928.

Într-o nouă analiză a asociațiilor din Marea Britanie, s-a stabilit că aproximativ 300 dintre instituțiile existente au fost formate înainte de 1900 [6, p. 336]. Se discută prea frivol despre perioadele de „explozie” a activității grupurilor de interese, pe măsură ce fiecare nouă generație de savanți descoperă și conturează domeniul, dar pare clar că secolul al XIX-lea trebuie să fi marcat o izbucnire la scară generală a activităților organizațiilor care comunică cu factorii de decizie. Pare mai rezonabil să presupunem că această creștere a activității a fost însoțită, cel mai probabil, de o schimbare corespunzătoare a profesionalismului sau a

eficacității. O analiză realizată de McGrath [7], bazată pe rapoarte contemporane de ziare, prezintă dovezi că lobbyismul a apărut în anii 1800 ca o practică sistematică și națională, fiind preluat de o gamă largă de interese, care erau tot mai organizate și că prezenta multe dintre caracteristicile mării industrii ce a devenit ulterior. În a doua jumătate a secolului XIX, se observă o transformare certă: de la interese pur locale sau regionale – în organisme naționale; de la adunări ad-hoc și *advocacy* necoordonat – la lobby structurat și sistematic; de la mobilizare individuală – la asociație; și de la interese comerciale la interese mai extinse. Acest lucru nu s-a întâmplat neîntemeiat, ci ca un răspuns direct la schimbările din mediul socio-economic, în natura concurenței electorale și în relația dintre diversele componente instituționale ale procesului de elaborare a legislației.

Până la începutul secolului al XX-lea, influența grupurilor de interese a devenit tot mai centrală în procesul guvernamental din Marea Britanie. În categoria primelor persoane din Marea Britanie care au activat exclusiv și constant ca „lobbyist parlamentar” îl putem include pe Winston Churchill: după ce în 1922 și-a pierdut locul în Parlament, acesta s-a angajat în lobby-uri dubioase reprezentând cu succes interesele companiilor petoliere.

Watney & Powell, prima firmă de consultanță parlamentară din Marea Britanie, a fost înființată în 1928. Grupurile de interese care reprezentau producția, forța de muncă, fermierii, materiile prime ș.a., au fost esențiale în planificarea și implementarea centralizată a statului atât a eforturilor în materie de război, cât și a procesului de recuperare din anii 1930-1950. Perioada anilor '40-'60 a cunoscut o imagine de ansamblu clară asupra întinderii și diversității reprezentării intereselor, interval în care interesele de grup au devenit absolut centralizate în procesul legislativ și guvernamental. Anii '80 au fost martorii unei explozii a activităților de lobby, întrucât guvernul Margaret Thatcher a dereglat și preluat imense schimbări ale economiei britanice. Industria lobbyismului s-a menținut pe acest platou încă de când guvernele succesive au impus un rol activist în societate [6, p. 337].

3.3. Istoria lobbyismului în Uniunea Europeană

Activitatea de lobby pentru instituțiile europene își ia începutul încă în 1957, când au fost semnate Tratatul de la Roma privind instituirea Comunității Economice Europene, precum și a Comunității Europene a Energiei Atomice. Următoarele trei decenii, până la semnarea *Actului Unic European* (în continuare – „AUE”) [8], se consideră a fi *prima etapă* în dezvoltarea lobbyismului european. În 1958, la Bruxelles, s-au format două organizații de lobby, existente și astăzi – Comitetul Organizațiilor Agricole din UE (*Committee of Agricultural Organizations in the EU*, în prezent COPA-COGECA) și Uniunea confederațiilor industriale și a angajatorilor din UE (*Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe* – UNICE, din 2007 BusinessEurope) [9, p. 113].

Perioada dintre 1957-1987 se consideră a fi prima etapă în procesul de evoluție a lobbyismului european. Pe parcursul acestei perioade, lobbyismul a avut loc, în principal, în mod indirect – printr-un apel către reprezentanții naționali (guverne membre, sindicate, asociații profesionale și organizații comerciale). Acest fapt era cauzat de slăbiciunea cadrului legislativ al Parlamentului European din acel moment, precum și din cauza că, în acea perioadă, integrarea europeană abia se dezvolta și nu toate sferile de reglementare erau sub gestionare unică, de aceea grupele de interese erau dispersate [9, p. 113].

Extinderea atribuțiilor instituțiilor pan-europene a dus la faptul ca mai mulți lobbyiști să atragă atenția la Bruxelles. Totuși, aceștia nu se grăbeau să treacă de la o activitate de lobbyism de nivel național la cel supranațional. Aceasta se întemeia nu doar pe faptul că era mai ușor de a interacționa cu instituțiile naționale, dar și din cauza că multe ramuri de reglementare încă se aflau în competența organelor naționale. Astfel, prima etapă era una strict pregătitoare: centrele de influență și de luare a deciziilor încă nu erau formate, mobilizarea lobbyiștilor la nivel european abia își lua elan, sfera lobbyismului european nefiind încă solicitată.

A doua etapă se consideră a fi perioada dintre 1984 și 1994. Semnarea *Actului Unic*

European a determinat unirea a 12 state într-o singură zonă economică, iar crearea ulterioară a unei piețe de desfacere interne unice, serviciile și capitalul [10, p. 34] au determinat creșterea rapidă a activității de lobby la Bruxelles. Mai mult, în conformitate cu AUE, în domeniul de competență al instituțiilor europene au trecut domenii cheie de afaceri publice, care înainte au fost administrate de autoritățile naționale. De asemenea, AUE a consolidat în mod esențial rolul Parlamentului, oferindu-i noi competențe în procesul legislativ, fapt care a trezit un interes sporit al lobbyiștilor față de această instituție.

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, în 1992 în Bruxelles activau oficial până la 3 mii de organizații de lobby [11, p. 6]. Cu toate acestea, a crescut nu numărul de organizații care reprezintă interese colective în mod indirect, dar numărul de firme de avocatură, agenții de consultanță, companii mici gata să accepte reprezentarea intereselor clienților în instituțiile UE. De asemenea, în sfera corporativă a existat o tendință de a crea departamente separate în cadrul companiilor mari, menite de a colabora cu instituțiile europene.

Astfel, în ceea ce privește strategiile de lobby, pentru această etapă a fost caracteristic lobby-ul direct – construirea relațiilor cu șefii departamentelor sau cu conducătorii direcțiilor generale ale Comisiei Europene. În primul rând, deciziile în Consiliu au început a fi luate cu votul majorității calificate. Reprezentanții de afaceri au conștientizat că, datorită AUE, 80% din toate deciziile privind reglementarea și elaborarea standardelor pentru piața internă unică au fost inițiate de către Comisie. Acest fapt devine cauza trecerii lobbyiștilor europeni de la strategia reactivă de lobbyism (*reactive lobbying*) la cea proactivă (*pro-active lobbying*) [9, p. 116]. Cea din urmă poartă un caracter de precauție și este îndreptată nu doar spre a avea o soluție „gata pregătită” pentru una sau altă problemă la propunerea Comisiei Europene, dar și pentru a înainta propriile propuneri legislative.

Perioada dintre 1994 și 2009 trebuie abordată ca fiind a treia etapă, când sistemul de promovare a intereselor capătă trăsături bine determinate, fiind posibilă o diferență mai cla-

ră între lobbyismul european și cel american, de exemplu. Cercetătorul american notoriu Christina Mahoney a determinat diferența principală, conform căreia parlamentarii europeni nu au nevoie de finanțarea campaniilor electorale și nu luptă pentru voturile alegătorilor, fapt care determină o cale diferită de a-și dezvolta relațiile cu lobbyiștii, comparativ cu strategiile din SUA [12, p. 224]. O altă trăsătură distinctivă constituie inițiativele din partea Parlamentului și Comisiei Europene de a reglementa activitatea lobbyiștilor prin intermediul *soft-law*, aspect care va fi discutat ulterior.

În anii 2000, a fost creat un sistem de înregistrare a grupurilor de lobby în Parlamentul European. Înregistrarea acorda lobbyiștilor dreptul de acces permanent în clădirea Parlamentului pentru o perioadă de 1 an și libera circulație în el. Începând cu 2005, lobbyiștii au fost obligați să completeze chestionare speciale, iar informațiile indicate în ele erau verificate, fiind acreditați doar cei înregistrați la Bruxelles.

În anii 2000, Comisia Europeană a introdus propriul sistem pentru înregistrarea grupurilor de lobby. În 2003 a fost creată baza de date CONECCS (*Consultation, the European Commission and Civil Society*), iar informațiile conținute în ea au fost mai detaliate decât în registrul Parlamentului European.

O altă tendință a fost formarea unor asociații de activiști, care au pledat pentru reglementări rigide și limitarea activităților de lobby. Datorită dezvoltării Internetului și tehnologiilor informaționale, acestea au devenit rapid cunoscute în societate nu doar din cauza divulgărilor unor cauze scandaloase în instituțiile Uniunii Europene cu participarea lobbyiștilor, dar și datorită publicării unor materiale analitice asupra activității de lobby în UE. Printre aceste asociații merită de menționat *Corporate Europe Observatory* și *AlterEU*, a căror activitate persistă și astăzi, pledând pentru transparența proceselor decizionale.

A patra și ultima etapă acoperă perioada de timp de la sfârșitul anului 2009 până în prezent. Evidențierea unei noi etape are legătură cu adoptarea *Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Euro-*

peană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene [13], care a introdus modificări substanțiale în practica de lobby în UE, precum și datorită semnării celui de-al doilea *Acord între Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii* [14]. Acest acord interinstituțional a înlocuit din 2011 registrul de transparență, fapt care a pus capăt celor două sisteme independente de înregistrare a lobbyiștilor în cadrul fiecărei instituții contractante. Pentru o mai bună consolidare a transparenței în procesul decizional, la 13 aprilie 2016 a fost adoptat *Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare* [15], urmărind obiectivul de a îmbunătăți modul în care UE creează legi, asigurând faptul ca cele trei instituții contractante se angajează la o cooperare loială și transparentă pe parcursul întregului ciclu legislativ.

4. CONCLUZII.

În conformitate cu cele relatate *supra*, am putut observa că există mai multe ipoteze de proveniență a termenul „lobby”, dar este cert stabilit că acesta și-a tras rădăcinile etimologice din spațiul anglo-american. Primele mențiuni în acest sens au apărut încă în sec. XIX, semnificând o activitate plătită cu scopul de a influența decizia unui corp legislativ. Activitatea a luat rapid o conotație negativă în rândul populației, lobbyismul interpretându-se adeseori ca fiind corupere a persoanelor publice. Prin urmare, a fost necesar ca lobbyismul să fie reglementat

pentru a oferi acestuia transparență și o formă de răspundere. În acest sens, începând cu sec. XX, în SUA au avut loc primele încercări de a reglementa fenomenul de lobby, iar în 1946, prin *Reglementarea federală a activităților de lobby*, s-a instituit un registru al lobbyiștilor, care a rămas în vigoare timp de 50 de ani și a fost înlocuită abia în 1995 prin *Legea transparenței activităților de lobby*.

La nivelul Uniunii Europene, lobbyismul a cunoscut o dezvoltare mai largă odată cu crearea Comunității Economice Europene. Până în 1985, lobbyismul s-a manifestat într-un mod indirect, bazat pe rolul reprezentanților naționali. Aceasta se datora faptului că procesul integrării europene abia se dezvolta. După semnarea Actului Unic European, au fost conferite noi atribuții instituțiilor europene, fiind consolidate inclusiv competențele Parlamentului European, fapt care a trezit un interes sporit al lobbyiștilor pentru această instituție. În continuare, lobbyismul a luat un caracter direct, precum și a abordat strategii proactive care includeau înaintarea propriilor propuneri legislative la nivel european. La răscrucea secolelor, lobbyismul european capătă trăsături evidențiate care îl diferențiază de cel american, și anume prin faptul că funcționarii europeni nu luptă pentru voturile alegătorilor și, respectiv, nu necesită finanțări externe, cum ar fi din partea grupurilor de lobby, ca în cazul sistemului american; de aceea lobbyiștii sunt nevoiți să dezvolte alte strategii de stabilire a unui contact cu europarlamentarii. De asemenea, o parte esențială a lobbyismului european s-a constituit grație elaborării primului Registru de Transparență al persoanelor fizice și juridice implicate în procesul de elaborare al legislației comunitare.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Plumer B., The outsized returns from lobbying. În: The Washington Post, 2011, disponibil pe www.washingtonpost.com, accesat la 17.05.2024.
2. DeKieffer D.E., The citizen's guide to lobbying Congress, Chicago review press, Chicago, 2007.
3. Columbia Law Review. Vol. 47, No. 1 (Jan., 1947), pp. 98-109.
4. Rumely v. United States, 197 F.2d 166, 173-174.
5. Select Committee on Members' Interests, Parliamentary lobbying: Report and appendices, HC 586, London: HMSO, 1991.

6. Bitonti A., Harris Ph. (eds.), Lobbying in Europe. Public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries, Palgrave Macmillan, Londra, 2017.
7. McGrath C., Exploring Lobbying in the UK through parliamentary and journalistic references, 1800–1950' // Second International History of Public Relations Conference, Bournemouth University, 2011.
8. Actul Unic European, 1986. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 169, 29.06.1987, p. 1–28.
9. Руденкова Д.Э., Лоббизм в Европейском Союзе: политические аспекты регулирования, Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва, 2016.
10. Энтин Л.М., Право Европейского Союза. Новый этап эволюции, АКЦИОМ, Москва, 2009.
11. Directorate-General Internal Policies, Lobbying in the European Union // Briefing paper, 2007.
12. Mahoney Ch., Brussels vs. the Beltway: advocacy in the United States and the European Union, Georgetown, 2008.
13. Tratatul de la Lisabona, 2007. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306, 17.12.2007, p. 1-271.
14. Acord între Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii, 2014. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277, 19.9.2014, p. 11-24.
15. Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 2016. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

DESPRE AUTOR

Veronica ARNĂUT,

*doctor în drept, lector universitar,
Catedra Drept public, securitate a frontierei,
migrație și azil,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: arnaut.veronica7@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-6110-6744*

CZU 347.171

DOI 10.5281/zenodo.13788375

Grigore ARDELEAN,
dr., conf. univ.

PhD,
Associate Professor

NOUL CONCEPT CU PRIVIRE LA DOMICILIUL PERSOANEI FIZICE, ÎN VIGOARE DIN 1 MARTIE 2019

După cum îi este caracteristic fiecărei instituții de drept, și instituția identificării persoanei fizice după domiciliul ei se naște din necesitatea acoperirii juridice a diverselor situații în care cunoașterea identității subiectului participant la raporturi de orice natură, dar și a locului după care se identifică în spațiu, este crucială.

Cu mult timp în urmă, chiar de la apariția sa, dreptul a simțit necesitatea de a-și recunoaște și distinge subiectele după anumite semne care, datorită împrejurărilor și naturii lor reglementate, au primit denumirea de „semne juridice”, unul din acestea fiind domiciliul. Prin urmare, instituția juridică a domiciliului persoanei fizice prezintă interes pentru materia dreptului în general, iar pentru dreptul civil, în mod particular, fiind o instituție ce-i aparține, o reglementează și o face disponibilă pentru toate celelalte ramuri ale dreptului (dreptul penal în cazul identificării persoanei făptuitorului, dreptul fiscal pentru identificarea contribuabilului, dreptul comercial, dreptul administrativ etc.). De asemenea, norme ce reglementează instituția domiciliului, în toată complexitatea sa, găsim nu doar în Codul civil, ci și în alte codificări, cum ar fi Codul familiei pe segmentul ce reglementează domiciliul copilului minor (art.63).

Cuvinte-cheie: domiciliu, attribute de identificare, adresă, spațiu locativ, competență teritorială, sediu, relații civile, percheziție, flexibilitate.

THE NEW CONCEPT REGARDING THE DOMICILE OF THE NATURAL PERSON, EFFECTIVE FROM MARCH 1, 2019

As is characteristic of every legal institution, and the institution of identification of the natural person by his domicile, arises from the need to legally cover the various situations in which the knowledge of the identity of the subject participating in relations of any nature, but also the place by which he is identified in space, is crucial.

A long time ago, right from its appearance, the law felt the need to recognize and distinguish its subjects according to certain signs which, due to the circumstances and their regulated nature, received the name of "legal signs", one of them being domicile. Therefore, the legal institution of the domicile of the natural person is of interest for the subject of law in general, and for civil law, in particular, being an institution that belongs to it, regulates it and makes it available for all other branches of law (criminal law in the case of identifying the person of the perpetrator, fiscal law for the identification of the taxpayer, commercial law, administrative law, etc.) Also, rules governing the institution of domicile, in all its complexity, are found not only in the Civil Code, but also in oth-

er codifications, such as the Code to the family in the segment that regulates the domicile of the minor child (art. 63).

Keywords: domicile, identification attributes, address, residential space, territorial jurisdiction, headquarters, civil relations, search, flexibility.

1. INTRODUCERE.

Domiciliul este un atribut de identificare a persoanei, fiind o instituție juridică ce reglementează categoria drepturilor personalității, menite să facă posibilă individualizarea persoanei din multitudinea acestora, precum și să identifice subiectele dreptului angajate în raporturi juridice de orice fel.

Odată cu modificările și completările de amploare operate la conținutul Codului civil al Republicii Moldova, intrate în vigoare la 1 martie 2019, o schimbare radicală a suferit și instituția domiciliului, fiind remodelată după un concept absolut diferit de cel anterior. Dacă în redacția anterioară, domiciliu însemna locul unde persoana fizică își are *locuința statornică sau principală*, actualmente, domiciliul nu mai este locuința statornică sau principală a persoanei, ci este *locul unde aceasta își are reședința obișnuită* (oriunde poate fi localizată persoana după frecvența și regularitatea apariției sale – vilă, hotel, navă etc.).

Scopul articolului este de a face cunoscut noul concept al instituției domiciliului în rândul specialiștilor preocupați de domeniul dreptului, în special al celor ce se află în proces de învățare a dreptului civil după programele acreditate în cadrul Universităților din țară.

2. METODOLOGIE.

Metodele și materiale aplicate **în cadrul cercetării științifice se impun prin importanța și utilitatea lor teoretică recunoscută de veacuri, dintre aceste fiind utilizate** cu preponderență: metoda analizei, metoda istorică, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda comparativă, precum și metoda empirică.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Studiul începe de la întrebarea, de ce a recurs legiuitorul la modificarea conceptului de reglementare a instituției domiciliului în

contextul modernizării Codului civil?

De fapt, credem că la baza acestei decizii au stat două considerente principale, unul de nivel național, celălalt fiind promovat de interesul racordării legislației noastre la standardele internaționale, ambele considerente având un punct comun – sporirea utilității practice a instituției domiciliului.

Deci, la nivelul legislației naționale, noțiunea de domiciliu în redacția anterioară (vorbim aici doar de noțiunea atribuită de Codul civil) crea anumite dificultăți la calificarea domiciliului persoanei, lipsindu-l de mobilitate, atunci când se spunea că el este *locuința statornică*, în condițiile în care omul de azi a devenit un migrator greu de statornicit.

În aceste împrejurări, legislația procesual penală, ca și cea care se preocupă de domeniul evidenței populației, nu putea accepta conceptul respectiv cu privire la domiciliu. Probabil din aceste considerente, încă de timpuriu, legislația procesual penală a fost nevoită să-și formuleze propria noțiune a domiciliului. În acest sens, potrivit art. 6 alin. 1 pct. 11 din Codul de procedură penală [8], **domiciliu este locuința sau construcția destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum și încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin noțiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înțelege și orice teren privat, automobil, navă maritimă și fluvială privată, birou.**

De asemenea, în cazul recensământului populației din 2014, în legea adoptată cu această ocazie nu se ține cont de noțiunea de domiciliu dată de legea civilă, fiind adoptat, pentru mai multă utilitate, conceptul de reședință obișnuită în scopul stabilirii numărului real al populației Republicii Moldova [9]. Vedem, deci,

că domiciliu nu este doar *locuința statornică* sau *principală*, ci și orice loc în care se poate afla persoana și bunurile sale (vilă, hotel, automobil), idee acceptată și de Codul civil de la 1 martie 2019.

Așadar, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. 1 al CC, **domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită**. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul atât timp, cât nu și-a stabilit un altul.

Vorbind de cel de-al doilea considerent ce a stat la baza necesității de schimbare a conceptului cu privire la domiciliu, și anume cel cu privire la unificarea sensului juridic de domiciliu la nivel internațional, s-a considerat că instituția domiciliului trebuie să prezinte același înțeles în plan de colaborare, în condițiile în care domiciliul este un atribut de identificare și localizare a persoanei fizice în spațiu.

Prin urmare, având în vedere că la nivel internațional, în cadrul unui șir de tratate la care Republica Moldova este parte [1, 2] 3, 4], conceptul de domiciliu a fost, în principiu, egalat cu cel de reședință obișnuită [11], simțindu-se nevoia ca acest concept să fie acceptat și de legislația civilă modernizată.

Noțiunile de „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

Examinând noțiunea de „domiciliu” dată de art. 38 alin. 1 din Codul civil, potrivit căreia **domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită**, toată atenția trece de la domiciliu la reședința obișnuită, atâta timp cât ea este echivalată cu cea de domiciliu, adică ne interesează ce ar însemna reședința obișnuită a persoanei.

În alineatul următor al art. 38, identificăm explicațiile legiuitorului asupra înțelesului de **reședință obișnuită**, aceasta demonstrând o legătură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat, adică cel în care își are reședința. La determinarea reședinței obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe.

Deci, înțelegem din această normă că reședința obișnuită nu este altceva decât

locația în care persoana poate fi văzută cel mai frecvent (mai des decât în alte locuri). Spre exemplu, dacă în decurs de o lună persoana stă la vila sa 15 zile, într-un hotel 7-8 zile, în apartament restul zilelor, iar această regularitate este specifică pentru toate lunile dintr-un an, atunci reședința ei obișnuită – domiciliul persoanei – este considerată a fi vila sa [12, p. 99].

O noțiune a **reședinței obișnuite** o găsim și în Legea nr. 90/2012, *ca fiind loc în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare (în scopul recreerii, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.)*.

Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară (art. 38 alin. 3 din Codul civil).

În urma analizei, combinări și sistematizării tuturor normelor ce vizează instituția domiciliului persoanei fizice, putem defini **domiciliul drept un atribut de localizare a persoanei fizice în spațiu după locul unde aceasta în mod frecvent și regulat își are prezența din motive considerate de ea necesare**.

Interdependența juridică între „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

După cum se observă din lanțul reglementărilor conținute în cuprinsul art. 38 din Codul civil, între instituțiile *domiciliului*, *reședinței obișnuite* și *reședinței temporare* există o strânsă interdependență, dacă nu un tot întreg care face să se înțeleagă că sunt aceleași repere de identificare a persoanei fizice în spațiu. De altfel, una este legată de alta, creându-se impresia că toate trei reprezintă locații care într-un final, din punct de vedere juridic, toate poartă efectele regulilor cu privire la domiciliu.

Acest lucru este evident din șirul legat al reglementărilor, potrivit cărora *domiciliul* persoanei fizice este locul unde aceasta își are *reședința obișnuită*, iar persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul *reședinței sale temporare*.

Distincția între „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

În împrejurările în care *reședința tempo-*

rară, în plan juridic, poate lua locul domiciliului, așa cum o face, de obicei, și reședința obișnuită, până la urmă între toate acestea există și unele esențiale deosebiri. Așadar, în primul rând, nu trebuie confundat *domiciliul* cu *reședința* persoanei, denumită în redacția actuală a Codului civil (art. 38 alin. 3) *reședință temporară*.

Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară. Cu alte cuvinte, dacă persoana are un apartament în mun. Chișinău, în care trăiește din luna octombrie până în luna mai, iar în mun. Bălți o casă, atunci se consideră că ultima este reședința temporară sau secundară a persoanei fizice (secundară în raport cu reședința obișnuită care are statut de domiciliu, aceasta fiind reședința principală), nu și reședința obișnuită. Persoana își are reședința obișnuită, în acest caz, în mun. Chișinău.

De asemenea, nu trebuie confundată *reședința obișnuită* cu *reședința temporară*. Prima poate fi doar *una din locațiile* în care își are prezența persoana fizică, în timp ce ultima este locuința secundară a persoanei (sau mai multe în același timp). Altfel explicat, persoana fizică poate avea doar un domiciliu, prin urmare doar o reședință obișnuită și mai multe reședințe temporare în același timp (un apartament la Briceni, o casă la Ungheni, o vilă la Orhei) [12, p. 101].

Importanța juridică a domiciliului

După cum afirmam în compartimentul ce se referă la noul concept al instituției domiciliului, reglementările prin care se înfățișează actualmente în conținutul Codului civil permit acestuia din urmă să fie util și aplicabil pentru toate ramurile dreptului. Or, sensul noțiunii de domiciliu, identificat în conținutul Codului de procedură penală și al Codului fiscal, actualmente este același.

De aceea, despre importanța instituției domiciliului vom discuta din perspectiva dreptului civil, ținând seama și de utilitatea sa pentru toate celelalte ramuri ale dreptului.

Așadar, din punctul de vedere al dreptului civil, domiciliul persoanei fizice este un atribut cu ajutorul căruia persoana fizică poate fi localizată în spațiu. De asemenea, în cadrul dreptului privat, instituția domiciliului joacă un rol important în materia stabilirii competențelor

unor organe ale puterii executive (ofițerul de stare civilă, autoritatea tutelară ș.a.), precum și ale celor judecătorești.

În ce privește locul executării obligațiilor civile, domiciliul constituie o instituție cheie în materia executării obligației și recepționării prestației de către părțile raportului juridic obligațional. Or, potrivit art. 859 lit. a) din CC, *dacă locul executării nu este determinat sau nu rezultă din natura obligației, executarea urmează a fi efectuată la domiciliul sau sediul creditorului la momentul nașterii obligației – în cazul obligației pecuniare*.

La fel de importantă este instituția domiciliului și pentru identificarea locului deschiderii moștenirii, adică acel loc unde cel care a lăsat moștenirea își avea *reședința obișnuită* în momentul decesului. Iar dacă această reședință obișnuită nu este cunoscută, se va identifica locul de aflare a bunurilor sau a părții principale a acestora ca valoare (art. 2166 CC).

Reguli cu privire la identificarea persoanei după domiciliu. Stabilirea domiciliului

Reieșind din faptul că, în viața cotidiană, persoana poate migra de la o locație la alta, dintr-o țară în alta în mod constant, iar aceste locuri pot fi diverse, legea civilă stabilește anumite reguli cu privire la identificarea domiciliului din multitudinea de locuri în care se poate afla.

De fapt, șirul și consecutivitatea regulilor aplicabile în materia stabilirii domiciliului persoanei fizice decurg din șirul reglementărilor conținute în art. 38 din Codul civil. Potrivit lor, domiciliul persoanei este locul unde aceasta își are reședința obișnuită. La rândul ei, reședința obișnuită se identifică după regulile impuse în aceeași normă, adică ținând cont de toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe. Dacă nici după aceste reguli nu poate fi stabilit domiciliul persoanei, atunci se consideră domiciliu al ei reședința temporară (persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare) [12, p. 103].

Într-un final, dacă nici reședința temporară nu poate fi stabilită, atunci persoana este considerată că domiciliază la locul ultimului

domiciliu, iar dacă nici acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește (art. 38 alin. 6 din CC).

Regula ce privește stabilirea domiciliului în funcție de ultimul domiciliu avut, operează și în plan internațional. De altfel, potrivit explicațiilor date în Nota informativă la Proiectul de modificare și completare a Codului civil [11], criteriile de determinare a „reședinței obișnuite” se bazează pe pct. (23) din Preambulul la Regulamentul (UE) nr. 650/2012 [10]. Tot aici se arată că atunci când persoana a plecat din motive profesionale sau economice să trăiască și să lucreze într-un alt stat, uneori pentru o perioadă lungă de timp, dar a menținut o legătură strânsă și stabilă cu statul de origine, s-ar putea considera, în funcție de circumstanțele cazului, că persoana își are încă reședința obișnuită în statul său de origine în care s-a aflat centrul de interes al familiei sale și și-a desfășurat viața socială.

De asemenea, în alte cazuri mai complexe, atunci când persoana a trăit alternativ în mai multe state sau a călătorit dintr-o țară în alta fără a se fi stabilit permanent într-un anumit stat, se va considera domiciliu al ei statul în care are toate bunurile principale, cetățenia etc.

Dovada domiciliului

Deși în multe cazuri domiciliul persoanei (reședința ei obișnuită) coincide cu adresa de domiciliu indicată în actul de identitate, mențiunea respectivă nu poartă un caracter constitutiv, adică nu este obligatorie pentru identificarea persoanei în spațiu, fiind contrazisă cu orice mijloc de probă. Or, potrivit art. 39 alin. 1 din CC, ***până la proba contrară, domiciliul sau reședința temporară a persoanei fizice se prezumă că se află la locul menționat ca atare în buletinul de identitate sau, după caz, în alt act de identitate prevăzut de lege.***

Cu toate acestea, în lipsa mențiunilor despre domiciliu în actul de identitate ori atunci când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței temporare nu va putea fi pusă la dispoziția altor persoane.

În realitatea obiectivă, pot exista cazuri în care persoana să nu fi stat nicio zi la adre-

sa indicată în actul de identitate drept viză de domiciliu. Dovadă a domiciliului real, în acest caz, ar putea servi un contract de locațiune, un permis de ședere, un act ce face dovada dreptului de proprietate asupra unor imobile, deși nu în toate cazurile. Mai mult, actul de identitate poate face dovada doar a domiciliului de drept comun, nu și a domiciliului convențional sau legal.

Schimbarea domiciliului

Schimbarea domiciliului este un drept al persoanei. Cu toate acestea și aici legea stabilește anumite reguli. Bunăoară, potrivit alin. 4 al art. 38 din Codul civil, *stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de-a avea acolo reședința obișnuită. Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la autoritățile competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt.* Într-un cuvânt, migrarea persoanei de la o locația la alta nu întotdeauna generează efectul schimbării domiciliului, ci doar atunci când intenționează să-și schimbe reședința obișnuită. Ce-i drept, în acest caz intenția ei de-a nu-și schimba domiciliul odată cu schimbarea locului de afare este greu de dovedit, iar declarațiile făcute autorităților pot fi date doar în funcție de interesul urmărit [12, p. 116].

Felurile domiciliului

Din conținutul dispozițiilor legale cu privire la domiciliu, dar și din doctrina dreptului civil putem desprinde mai multe feluri ale domiciliului, cum ar fi: domiciliul de drept comun (voluntar), domiciliul legal, domiciliul convențional (ales), iar mai nou, domiciliul profesional (sediul profesional al persoanei fizice).

Domiciliul de drept comun

În legislația civilă nu identificăm o asemenea entitate cum ar fi cea de domiciliu de drept comun; aceasta este o creație a doctrinei și are la bază normele comune cu privire la domiciliu, numindu-l și domiciliu voluntar, odată ce este stabilit la voința persoanei.

Deci, când vorbim de domiciliul de drept comun, avem în vedere reședința obișnuită a persoanei fizice ajunse la majorat, datorită că-

ru i fapt deține capacitatea civilă de a-și stabili singur domiciliul, după bunul ei plac, prin exprimarea propriei voințe.

Domiciliul voluntar poate fi stabilit sau schimbat de către persoană oricând și oriunde în țară sau în afara hotarelor ei, fapt garantat de Constituția Republicii Moldova. În acest sens, potrivit art. 27 alin. 2, *oricărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra și de a reveni în țară.*

Domiciliul legal este locul unde își au reședința statornică persoane dintr-o anumită categorie, care, în virtutea statutului lor legal nu au posibilitatea de a-și stabili în baza propriei voințe domiciliu. Este vorba de domiciliul minorilor de toate vârstele, a căror domiciliu este stabilit în mod imperativ de către lege.

În temeiul art. 4 din Codul civil, domiciliul minorului în vârstă de până la 14 ani este la părinții săi sau la acel părinte la care locuiește permanent. Domiciliul minorului dat în plasament de instanța de judecată unui terț rămâne la părinții săi. În cazul în care aceștia au domiciliu separat și nu se înțeleg la care dintre ei minorul va avea domiciliul, asupra acestuia decide instanța de judecată. Instanța de judecată poate, în mod excepțional, având în vedere interesul suprem al minorului, să-i stabilească domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire.

Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul din părinți îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, este la reprezentantul legal. Domiciliul minorului aflat în dificultate, în cazurile prevăzute prin lege, se află la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament.

Domiciliul ales (convențional)

Pe lângă cazurile în care persoana fizică își stabilește domiciliul ce îndeplinește față de ea scopul pentru care a fost reglementat, ea își mai poate alege și un alt domiciliu pentru un anumit scop aparte. Un asemenea scop ar fi comoditatea exercitării drepturilor sau executării obligațiilor asumate prin încheierea actelor juridice. Or, acest lucru îi est permis de art. 42 al Codului civil, potrivit căruia *partea unui*

act juridic poate să-și aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris sub sancțiunea nulității.

În acest sens, doctrina explică faptul că domiciliul ales (convențional) nu este, în realitate, altceva decât un domiciliu fictiv, un simplu artificiu juridic, cu ajutorul căruia, printr-o convenție accesorie, părțile unui act juridic derogă de la unele efecte normale ale domiciliului real [13, p. 117]; spre exemplu, reclamantul ce își are domiciliul într-un sector, își alege domiciliul în altul (aproape de locul său de muncă) pentru comoditatea executării sau pentru a-și asigura exercitarea dreptului de creanță prin acțiune civilă, solicitând debitorului (eventual pârât) să-și stabilească în contract domiciliul în sectorul unde își are domiciliul și creditorul etc.

Domiciliul (sediul) profesional

Dacă domiciliul este un atribut de identificare în spațiu a persoanei fizice, atunci sediul este un atribut de identificare a persoanei juridice. Cu toate acestea, aducându-ne aminte de persoana fizică sub forma unei colectivități căreia legea îi atribuie statut de persoană fizică (întreprinderea individuală), aceasta, de asemenea, se identifică în spațiu prin *sediul profesional*, un fel de domiciliu al persoanei fizice create prin ficțiune juridică [12, p. 123].

Prin urmare, în baza art. 42 al Codului civil, **persoana fizică care practică o activitate de întreprinzător sau profesională își are domiciliul, în tot ceea ce privește acea activitate, și la sediul forme de exercitare a activității.**

4. CONCLUZII.

În concluzie, cunoașterea reperelor de identificare a persoanei fizice în spațiu, în special a domiciliului acesteia, constituie o condiție esențială a statutului de jurist, mai cu seamă de subiect ce aplică legea civilă în situații practice. Flexibilizarea conceptului de domiciliu în conținutul Codului civil modernizat reprezintă o importantă realizare atât pentru relațiile civile, cât și pentru toate raporturile obligaționale aflate în vizorul diferitelor ramuri ale dreptului.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Convenția de la Haga privind conflictele de legislație referitoare la forma dispozițiilor testamentare, din 5 octombrie 1961.
2. Convenția de la Haga privind recunoașterea divorțurilor și separărilor legale, din 1 iunie 1970.
3. Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, din 25 octombrie 1980.
4. Convenția de la Haga asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, din 29 mai 1993.
5. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
6. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
7. Codul civil al României, aprobat prin Legea 71/2011, republicată. În: Monitorul oficial al României, 15.07.2011, nr. 505, art. 916 alin. 1.
8. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003.
9. Legea cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 nr. 90 din 26.04.2012. Monitorul Oficial Nr. 126-129 din 22.06.2012.
10. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012.
11. Notă informativă la proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative privind modernizarea Codului civil și altor acte legislative conexe.
12. Ardelean Grigore. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Ed. Cartea Militară. Chișinău, 2021.
13. Lupan E., Sabău-Pop I. Tratat de drept civil. Persoanele. Ed. C.H. Beck, București, 2007.

DESPRE AUTOR

Grigore ARDELEAN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ardeleangrigore@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-5203-358X*

CZU 347.451

DOI 10.5281/zenodo.13788388

Evghenia GUGULAN,
doctorandă
PhD student

Silvia SAVCA

NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE LOCATIVE

Contractul de vânzare reprezintă, fără îndoială, cel mai frecvent contract în practica relațiilor sociale. Acest contract este utilizat în raporturile dintre neprofesioniști, simpli particulari, deoarece constituie principalul instrument de satisfacere a nevoilor economico-sociale, specific persoanelor fizice.

Contractul de vânzare este deopotrivă folosit și în raporturile comerciale, fiind de neconceput desfășurarea activităților de către profesioniști fără recurgerea la această varietate de contract.

În sistemul legislativ actual, contractul de vânzare este supus unui regim de reglementare unitar. Cu toate acestea, unele aspecte sunt specifice și aplicabile în exclusivitate sau cu precădere raporturilor de vânzare dintre profesioniști și contractelor încheiate în exercițiul activității unei întreprinderi economice.

Contractul de vânzare având ca obiect spațiul locativ constituie o varietate specifică a vânzării, nefiind expres reglementat de codul civil. Prin cercetarea de față ne propunem să dezvăluim pe deplin particularitățile contractului de vânzare având ca obiect spațiu locativ, enunțând, în acest sens, lacunele existente și venind cu un șir de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: spațiu locativ, vânzător, cumpărător, contract de vânzare, condițiile contractului, obiectul contractului.

LEGAL NATURE OF SALE AGREEMENT WITH LEASED PROPERTY AS SUBJECT

The sales contract is undoubtedly the most frequent contract in the practice of social relations. This contract is used in relations between non-professionals, i.e., private individuals, because it is the main instrument for satisfying the economic and social needs of individuals.

The contract of sale is also used in commercial relations, as it is unthinkable for professionals to develop their activities without this type of contract.

In the actual legal system, the sales contract is regulated in a uniform way. However, some aspects are specific and are applicable exclusively or predominantly to sales relationships between professionals and also for contracts concluded in the context of the activities of an economic activity.

The contract of sale relating to residential space is a specific type of sale, not expressly regulated by the Civil Code. In this research, we aim to fully explore the particularities of residential property sales contracts, highlighting the existing gaps and making a series of lege ferenda proposals.

Keywords: residential space, seller, buyer, contract of sale, conditions of contract, object of the contract.

1. INTRODUCERE.

Fără îndoială, contractul de vânzare este cel mai frecvent utilizat în practică. Configurațiile sale de manifestare sunt multiple și, la rândul său, acesta este supus unui ansamblu de influențe economice și sociale.

Prin urmare, contractul de vânzare are o importanță semnificativă în dreptul contractual, deoarece facilitează transferul dreptului de proprietate sau al altor drepturi asupra bunurilor aflate în circulația civilă. Acest contract este esențial pentru realizarea înstrăinării sau dobândirii acestor drepturi.

Literatura de specialitate nu expune o opinie standardizată cu privire la natura juridică a contractului de vânzare având ca obiect spațiul locativ. Totuși, în cadrul studiului propus și prin analiza minuțioasă a cadrului normativ, vom identifica ansamblul normelor juridice aplicabile acestei varietăți de vânzări.

2. METODOLOGIE.

Pentru a realiza un studiu aprofundat și detaliat al subiectului cercetat, au fost folosite mai multe metode de cercetare, cum ar fi: metoda analizei logice, utilizată pentru a sintetiza opiniile diferiților savanți din domeniul dreptului contractual; metoda analizei comparative, necesară pentru efectuarea unui studiu comparativ între pozițiile diferiților specialiști din domeniu; metoda analizei sistemice, folosită în studierea diferitelor norme juridice care reglementează contractul de vânzare și metoda sintezei, utilizată pentru a generaliza aspectele analizate și pentru a formula clar și concis recomandările autorilor și propunerile de lege ferenda.

Scopul lucrării se concentrează pe realizarea unui studiu amplu al contractului de vânzare care are ca obiect spațiile locative. Esențial, cercetarea va aborda instituția vânzării și particularitățile specifice acestei categorii de contracte oneroase. Se propune o abordare multiaspectuală a cadrului normativ specific, având în vedere modernizarea Codului civil al Republicii Moldova.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Pornind de la origini, contractul de vân-

zare, fiind, de regulă, un contract consensual, ia naștere printr-un simplu acord de voință și reprezintă forma cea mai evoluată pe care a cunoscut-o tehnica de creare a obligațiilor în dreptul roman [7, p.268].

Din punct de vedere economic, vânzarea este o variantă perfecționată a schimbului, în care își are originea. Într-adevăr, vânzarea, în sens economic, pare să fi îmbrăcat la început forma schimbului dintre două lucruri, din care unul avea valoare de echivalent general. Cu timpul, după apariția monedei, vânzarea se configurează ca schimbul unui lucru contra unui preț.

În lucrările sale *Gaius* enunță : „... (c)ontractul de vânzare se formează prin acordul de voință asupra obiectului și prețului” [7, p.275]. Această definiție concentrată ne înfățișează cele trei elemente ale vânzării: *consimțământul, obiectul și prețul* [7, p.271].

Actualmente, Codul civil al Republicii Moldova stipulează: „*Contractul de vânzare-cumpărare constituie acel contract unde o parte numită vânzător se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți numite cumpărător, iar aceasta din urmă se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit*” [3, art.1108].

Potrivit doctrinei [9, p.48], *vânzarea ar putea fi definită ca fiind contractul prin care, în baza acordului de voință realizat între vânzător și cumpărător, se strămută dreptul de proprietate sau un alt drept asupra unui bun contra unui preț plătit în bani.*

Din definiția expusă putem determina următoarele componente esențiale, și anume:

vânzarea constituie un acord de voință;

transferarea dreptului formează efectul realizării acordului de voință;

obiect al vânzării constituie dreptul de proprietate sau un alt drept, împreună cu obiectul său derivat – bunul asupra căruia poartă dreptul [2, p.18];

prețul vânzării trebuie plătit în bani (fără preț plătit, nu există vânzare, ci vom avea în față o altă varietate a contractului decât vânzarea).

Contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative este caracterizat prin particularități distincte. Codul civil al Republi-

cii Moldova nu enunță în mod expres această varietate a vânzării. Literatura de specialitate enunță regulile aplicabile vânzării de bunuri imobile, spațiile locative formând o varietate a imobilelor.

Legea cu privire la locuințe [6] determină cadrul normativ de reglementare a raporturilor juridice privind locuințele, indiferent de tipul de proprietate și de destinația lor. Totodată, din conținutul legii putem desprinde doar reglementări generale aplicabile vânzării spațiilor locative. Cu precădere, se consacră dreptul la locuință, acesta fiind un drept constituțional, care face parte din categoria dreptului la viață decentă al persoanei sau familiei.

Legiuitorul operează cu noțiunea de „locuință”, ceea ce formează „...*(c)onstrucție sau încăpere izolată alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit, precum și din alte încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerințele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) și corespunde exigențelor minime pentru locuințe, stabilite în actele normative; în calitate de locuință sunt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine și din clădiri cu altă destinație*” [6, art.6].

Noțiunea de „spațiu locativ” este reglementată de *Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării*. Art. 13 enunță următoarele tipuri și subtipuri de bunuri imobile:

„...1) **bunuri imobile cu destinație locativă**, care includ construcțiile și încăperile izolate, destinate predominant locuirii permanente și activităților complementare ei, precum și terenurile pe care sunt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcții, cu următoarele subtipuri:

- a) apartamente și încăperi izolate locative în case cu multe etaje;
- b) apartamente în case de locuit individuale;
- c) case de locuit individuale, inclusiv terenuri aferente și construcțiile auxiliare în localitățile urbane și în localitățile rurale;
- d) terenuri pe care sunt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcții” [4, art.13].

După cum s-a specificat și *supra*, la încheierea contractului de vânzare având ca obiect spațiile locative se va ține cont de destinația spațiului, parte integrantă a bunului imobil, scopul predominant fiind locuirea permanentă și realizarea activităților complementare.

Analizând cadrul normativ, am identificat un set de reglementări specifice vânzării spațiilor locative.

Astfel, *Legea privatizării fondului de locuințe [5]* stabilește principiile și condițiile de bază ale privatizării fondului de locuințe și atelierelor de creație amplasate în încăperile improprii de locuit din casele de locuit ((în subsoluri, la etaje tehnice, în încăperi înzidite și anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare – ateliere de creație)).

Privatizarea constituie un mod de dobândire a dreptului de proprietate, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat, fiind enunțată clar procedura de dobândire a acestuia. Urmează să ținem cont și de faptul că în cazul lipsei de claritate se vor aplica dispozițiile generale aplicabile vânzării, consacrate de Codul civil al Republicii Moldova.

Prin adoptarea acestui act normativ, legiuitorul a dispus procedura de privatizare a proprietății publice, și anume a fondurilor locative ce aparțin statului și unităților administrativ-teritoriale. Art. 10 al Legii privatizării fondului de locuințe determină procedura de privatizare a spațiilor locative. Astfel, „...*(o) familie poate cumpăra sau primi cu titlu gratuit în proprietate privată o singură locuință: în limitele asigurării normative cu spațiu locativ – la prețurile de stat sau cu titlu gratuit; supranormative – la prețuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării locuințelor, dar care să nu depășească prețurile curente pentru construcția locuințelor de stat. Asigurarea normativă cu spațiu locativ în procesul privatizării se acceptă în mărime de 20 m2 de suprafață totală echivalentă la o persoană (inclusiv membrilor familiei care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova) și cu un supliment de 10 m2 pentru o familie, inclusiv pentru persoanele rămase singure în urma decesului soțului (soției), precum și pentru celibatari*” [5, art.10].

Din conținutul legii deducem că prin „spațiul locativ” se va avea în vedere un spațiu ce va asigura necesitățile de trai ale titularului de drepturi, fiind clar determinat scopul folosinței acestui spațiu, fiind încorporat într-un fond de locuințe, formând, la rândul său, categoria bunului imobil.

Din cele menționate putem conchide că contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative are proprietăți juridice specifice. Obiectul contractului constituie o suprafață, un spațiu delimitat prin hotare, destinat satisfacerii nevoilor esențiale de trai ale titularilor de drepturi în acest sens.

Am putea formula o definiție distinctă a contractului de vânzare a spațiului locativ, după cum urmează: „*constituie acea varietate a contractului de vânzare a imobilelor, unde o parte numită vânzător transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea asupra unui bun imobil destinat predominant locuirii permanente și activităților complementare aferente, iar cumpărătorul se obligă să achite prețul convenit*”.

La încheierea contractului de vânzare având ca obiect spațiile locative se va ține cont de condițiile aplicabile obiectului contractului *per ansamblu*: să fie în circuitul civil, să existe sau să poată exista, să fie licit și moral și să fie determinat sau determinabil [8, p.41].

Precizăm că obiectul contractului nu se confundă cu obiectul obligației născute din contract. Dacă în primul caz avem de definit operațiunea juridică - vânzarea, în cel de al doilea caz avem de analizat **conduita concretă a părților**, acțiunea sau abstențiunea acestora, care, la rândul său, **nu se confundă cu „bunul material asupra căruia poartă dreptul transmis”** [9, p.79].

Drept urmare, obiectul prestației părților îl formează „*dreptul transmis*”, și nu bunul material aferent. De fapt, obiectul vânzării îl reprezintă dreptul de proprietate asupra bunului, spațiului locativ, acesta din urmă formând un „*obiect derivat*” al prestației sau putând fi privit ca obiect al prestației în sens larg.

În acest context, vom analiza succint condițiile aplicabile obiectului contractului de vânzare a spațiilor locative.

Potrivit dreptului comun, numai bunurile care *sunt în circuitul civil* pot face obiectul unei prestații contractuale [3, art.315 alin.2]. Orice bun poate fi vândut, cu condiția ca vânzarea să nu fie interzisă sau restricționată de lege sau de alte acte juridice.

Legea poate interzice sau poate limita expres vânzarea unui bun (bunurile proprietate publică sau lucrurile comune, care nu aparțin nimănui, cum ar fi aerul) ori poate prevedea un regim special de circulație al acestuia (spre exemplu, armamentul, munițiile, substanțele narcotice sau psihotrope).

În literatura de specialitate se apreciază, pe bună dreptate, că există bunuri în afara circuitului civil, cum sunt aerul, apa, lumina (etc.), bunuri declarate prin lege ca fiind **inalienabile, imprescriptibile și insesizabile** [1, p.83], cum sunt cele care aparțin proprietății publice (bogățiile subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, resursele naturale, etc) [8, p.41]. Aceste bunuri nu pot fi înstrăinate, dar pot fi transmise în concesiune.

Este necesar de a realiza o precizare cu privire la faptul că, deși unele bunuri sunt inalienabile (nu pot forma obiectul contractului de vânzare), această inalienabilitate nu echivalează cu scoaterea lor din circuitul civil, deoarece, în principiu, pot forma obiect al altor acte juridice civile (locațiune, comodat), sau și de vânzare, dar cu îndeplinirea unor condiții speciale.

De exemplu, în cadrul privatizării spațiilor locative ce aparțin statului, Legea privatizării fondului de locuințe stabilește condiții clare și precise în vederea respectării procedurii de dobândire a dreptului de proprietate. Totodată, la nivel guvernamental există mecanismul de schimbare a regimului aplicabil bunurilor inalienabile și trecerea acestora în categoria bunurilor alienabile, pasibile dobândirii în proprietate privată.

După cum s-a subliniat anterior, pot constitui obiect al contractului de vânzare și *bunurile viitoare* [3, art.315 alin.3]. Vânzarea de bunuri viitoare este valabilă dacă bunurile care fac obiectul vânzării, deși inexistente la momentul încheierii contractului, vor exista cu certitudine în viitor.

Prin „*bunuri viitoare*” ne referim atât la

bunurile care nu există în momentul încheierii contractului de vânzare, dar vor exista cu certitudine în viitor, cât și la bunurile care vor fi create ulterior de către un vânzător sau un terț.

Totodată, legea civilă națională stabilește că în cazul contractului de vânzare a bunului imobil în construcție (a bunului viitor), dreptul de proprietate al cumpărătorului este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile [3, art.1172, alin.1]. Astfel, dacă obiectul vânzării constituie un bun viitor, cumpărătorul dobândește proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat, fiind consolidat dreptul de proprietate înregistrat provizoriu.

Bunul este considerat realizat atunci când devine apt pentru utilizare conform scopului prevăzut de contract. În cazul unui contract de vânzare a spațiului locativ, un imobil (construcția) este considerat finalizat în momentul întocmirii actului de predare-primire a lucrărilor, document necesar pentru înregistrarea construcției în registrul bunurilor imobile.

Însă acest lucru nu este, totuși, suficient pentru a marca momentul transmiterii proprietății. Aceasta se consideră transmisă doar în momentul predării efective a construcției locative către cumpărător, ocazie cu care se întocmește un proces-verbal de predare – primire cu data certă.

Întrucât de momentul predării efective în posesia cumpărătorului depinde și transferul riscurilor contractului, este necesar ca acest moment să fie marcat expres, fără dubii, prin acte specifice, acesta fiind momentul transmiterii proprietății.

Potrivit dispozițiilor prevederilor art.315 alin.2 Cod civil al Republicii Moldova, obiectul contractului trebuie să fie *determinat și licit* sub sancțiunea nulității absolute.

Obiectul este considerat licit atunci când nu este interzis de lege și nu încalcă ordinea publică sau bunele moravuri. De altfel, obiectul obligației trebuie să fie licit, altfel va fi declarat nul de drept. Așa cum se arată în literatura de specialitate, este posibil ca obligațiile contractuale, privite în mod separat, să fie licite prin

ele însele, dar operațiunea juridică realizată prin contract să fie ilicită.

În materia vânzării, bunul vândut poate să nu fie determinat în mod cert la încheierea contractului, ci *determinabil*, în cazul bunurilor dintr-un gen limitat, în care bunul se va determina prin individualizare în cadrul genului din care face parte.

O vânzare al cărei obiect este imprecis determinat sau chiar nedeterminabil este nulă absolut pentru lipsa obiectului contractului.

Jurisprudența a statuat că, atunci când obiectul vânzării îl formează construcții cu părți de uz comun, chiar dacă actul nu se referă în mod expres la părțile comune și modul lor de folosință, ele se consideră parte a obiectului vânzării, ca urmare a caracterului lor accesoriu [9, p.85].

4. CONCLUZII.

Este indiscutabil faptul că contractul de vânzare deține întâietate în raporturile sociale și economice. Legislația națională consacră mai multe varietăți ale contractului de vânzare: vânzarea la licitație, cu pact de răscumpărare, la vedere și probă, a bunurilor imobile etc. În principiu, contractul de vânzare este un contract numit, bucurându-se de o reglementare destul de amplă și variată.

Contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative posedă particularități specifice. Din păcate, legiuitorul nu consacră în mod expres această categorie, însă, prin prisma analizei cadrului normativ, am dedus că spațiile locative se cataloghează în categoria bunurilor imobile, unde se va ține cont de destinația spațiului, parte integrantă a bunului imobil, scopul predominant fiind locuirea permanentă și realizarea activităților complementare.

Drept continuitate, la încheierea contractului de vânzare a spațiilor locative urmează să ne conducem de principiul analogiei legii și a normei juridice, fiind valabil ansamblul condițiilor respectate la încheierea contractelor având ca obiect de vânzare bunurile imobile.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Adam I. Drept civil. Drepturi reale. București: Ed. All Beck, 2002.
2. Bénabent A. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 10 éd., Ed. LGDJ, 2013.
3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. Publicat: 01.03.2019 în Monitorul Oficial nr. 66-75.
4. Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827 din 18.11.2020. Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.313-317/990 din 27.11.2020.
5. Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10.03.1993. Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 27.06.2006.
6. Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015. Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-138/249 din 29.05.2015.
7. Molcuț E., Oancea D. Drept roman. București: Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., 1995. ISBN 973-9167-37-3.
8. Nemeș V., Fierbințeanu G. Dreptul contractelor civile și comerciale. București: Editura „Hamangiu”, 2022. ISBN 978-606-27-2031-5.
9. Popa Ioan. Contracte civile. De la teorie la practică. Ed. a II-a revizuită. București: Ed. „Universul Juridic”, 2020. ISBN 978-606-39-0533-9.

DESPRE AUTORI

Evghenia GUGULAN,
asistent universitar, doctorandă,
Catedra „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: gugulan.eugenia@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-5960-1164

Silvia SAVCA,
magistru în drept,
e-mail: savcasilvia@yahoo.com,
ORCID: 0009-0000-9409-4359

Sergiu CARAMAN,
doctorand
PhD student

REFLECȚII TEORETICO-NORMATIVE ȘI PRACTICE PRIVIND PRIMIREA, ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI EXAMINAREA SESIZĂRILOR ȘI ALTOR INFORMAȚII DESPRE INFRAȚIUNI

Primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni, în modul stabilit, are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, inclusiv dreptul lui constituțional de acces liber la justiție. Iată de ce primirea, înregistrarea și evidența, în modul stabilit, a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni trebuie să asigure atât respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei care a avut de suferit în rezultatul infracțiunii, cât și colectarea, acumularea, prelucrarea, păstrarea și actualizarea informației cu caracter criminal, care permite a stabili evoluția criminalității la nivel național, într-o anumită perioadă și/sau domeniu. Totodată, în ce privește denumirea activității desfășurate după primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni și pînă la pornirea urmăririi penale, aceasta trebuie apropiată de cea folosită de către legiuitorul moldav ca o „activitate de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmăririi penale”, care de facto o plasează acolo unde și se regăsește ea, la faza premergătoare urmăririi penale.

Cuvinte-cheie: acte premergătoare, proces penal, urmărire penală, sesizare, bănuială rezonabilă, proces echitabil, caracter procesual, drepturi, probe.

THEORETICAL-NORMATIVE AND PRACTICAL REFLECTIONS ON RECEIVING, RECORDING, EVIDENCE KEEPING AND EXAMINING NOTIFICATIONS AND OTHER INFORMATION ABOUT CRIMES

Receiving and recording a communication about the commission of a crime in the prescribed manner has a major impact on the respect for the rights of the person who has suffered as a result of the crime, including his or her constitutional right of free access to justice. That is why receiving, recording and keeping records, in the established manner, of reports and other information on crimes must ensure both respect for the rights and legitimate interests of the person who has suffered as a result of the crime and the collection, accumulation, processing, storage and updating of criminal information which makes it possible to determine the development of crime at national level in a given period and/or area. At the same time, with regard to the designation of activities carried out after the receipt and registration of a communication about the commission of a crime and up to the initiation of criminal prosecution, it should be approximated to the one used by the Moldovan legislator as an "activity of establishing the grounds for initiating criminal prosecution", which de facto places it where it is, at the stage prior to criminal prosecution.

Keywords: preliminary documents, criminal process, criminal investigation, notification, reasonable suspicion, fair process, procedural nature, rights, evidence.

1. INTRODUCERE.

Este indubitabil că lipsa unei reglementări în Codul de procedură penală a actelor premergătoare urmăririi penale, care este volumul lor și în ce condiții ele se efectuează, complică situația subiecților chemați să le efectueze; or, rămâne a fi neclar spectrul de astfel de măsuri care pot fi efectuate la această etapă a procesului în vederea atingerii scopului procesului penal, iar astfel există loc de interpretări discreționare și, în consecință, chiar și abuzuri din partea organelor de drept.

Totodată, deoarece primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni, în modul stabilit are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii [1], avându-se în vedere că în cazul în care o sesizare a organului de urmărire penală neînregistrată și respectiv neexaminată în ordinea stabilită, încalcă inclusiv dreptul celui care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, la accesul lui la justiție [2], este cazul de făcut referire și la prevederile CPP al RM care stabilesc modalitatea de sesizare, înregistrare și verificare a informațiilor incluse în sesizare și care obligă organul de urmărire penală să întreprindă toate măsurile necesare în vederea atingerii scopului legii penale.

2. METODOLOGIE.

Abordările teoretico-normative și practice privind primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și altor informații despre infracțiuni au la bază utilizarea mai multor metode de cercetare menite să contureze procedura și alte caracteristici privind examinarea sesizărilor în coroborare cu actele procedurale și procesuale realizate în acest scop. În șirul acestor metode de cercetare științifică se înscriu: metoda analitică, prin care s-a procedat la analiza și evaluarea modalităților de sesizare în parte și în ansamblu, precum și acțiunile prescrise de lege privind examinarea acestora în cadrul procesului penal; metoda sistemică, prin care cercetarea științifică a acțiunilor privind examinarea sesizărilor a vizat normele aferente, regimul juridico-procesual al acestora, corelaționarea cu alte norme;

metoda lexico-gramaticală, care a contribuit la cercetarea textului normativ al normelor procesuale aferente, dar și altor norme relevante cercetării; metoda logică, prin care cercetarea actelor premergătoare urmăririi penale a fost realizată utilizând principiile și categoriile logicii formale, operând interpretarea normelor procesuale și raportându-se la principiile procesului penal; metoda comparativă, prin care actele premergătoare urmăririi penale au fost cercetate prin abordarea comparativă cu alte acțiuni procesuale.

3. DISCUȚII ȘTIINȚIFICE ȘI REZULTATE.

Organul de urmărire penală poate fi sesizat despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Codul penal prin:

- 1) plîngere;
- 2) denunț;
- 3) autodenunț;

3¹) proces-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de organele de constatare prevăzute la art. 273 alin. (1) din prezentul cod;

4) depistarea în mod nemijlocit de către organul de urmărire penală sau procuror a bănuielii rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni;

5) raportul de audit al Curții de Conturi și documentele aferente acestuia. [1]

La art. 254 alin.(1) CPP al RM este consfințit că organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului. [1] Iar potrivit art. 19 alin. (3) CPP al RM, organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția bănuțului, învinuțului, inculpațului, cât și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuază sau agravează răspunderea. [1] Aceste obligații ale organului de urmărire penală împreună cu obligația acestuia, instituită la art. 265 alin.(1) CPP, care spune că organul de urmărire penală este obligat

să primească plîngerile sau denunțurile referitoare la infracțiunile săvârșite, pregătite sau în curs de pregătire chiar și în cazul în care cauza nu este de competența lui, vin în coroborare cu dreptul garantat persoanei care a avut de suferit ca urmare a infracțiunii, la un proces echitabil și acces liber la justiție garantat de art.6 CEDO.

Nemijlocit însă, modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni este reglementat de un act normativ subordonat legii, și anume de către un Ordin comun al Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției[3] cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cazurilor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. [4]

În pofida acestui fapt, după cum corect s-a remarcat în literatura de specialitate [5, pag.123-132] neincluderea în Codul de procedură penală a normelor juridice privind ordinea de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni nu neapărat înseamnă că acestea nu au caracter procesual, dar reprezintă parte a activității administrative. Drept argumentare a faptului că activitatea de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni are caracter procesual, poate servi faptul că în Codul de procedură penală al RM este inclusă ordinea procesuală de control a acestei activități de primire și înregistrare a sesizărilor privind infracțiunile, de către procuror.

În literatura națională de specialitate a fost expusă opinia conform căreia „Faza în discuție nu se rezumă numai la concretizarea unei decizii (pornirea sau refuzul pornirii procesului). Hotărîrea finală este rezultatul unei activități desfășurate din momentul sesizării organelor de drept. În limitele acestei faze ample sînt întreprinse un șir de măsuri intermediare care anticipează și fundamentează emiterea ordonanței în care se materializează decizia luată. Aceste activități sînt numite procedurale, deoarece sînt reglementate de C. pr. pen. al Republicii Moldova și sînt însoțite de întocmirea actelor procedurale...

le...”. [6, pag.3]

În condițiile în care art.2 alin.(4) din CPP al RM statuează că „Normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate numai cu condiția includerii lor în prezentul cod”, [1] lipsa reglementării ordinii procesuale de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni ridică o anumită problemă în ceea ce privește legalitatea acțiunilor organului competent, întreprinse la această etapă a procesului; de aceea pentru a se exclude orice dubiu se impune soluționarea acestei probleme, inclusiv prin introducerea acestor activități premergătoare urmării penale în Codul de procedură penală al RM.

În această privință s-au expus și savanții procesualiști ruși care au cercetat domeniul respectiv. Astfel, N.S. Manova și Iu.V. Franțiforov au propus, pentru ca evidența sesizărilor și altor informații despre infracțiuni să fie comună, unică și să asigure înregistrarea fiecărei sesizări și altor informații despre infracțiuni, principalele reglementări privind primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și altor informații despre infracțiuni să fie incluse în legea procesual-penală. În special în Codul de procedură penală ar trebui să se prevadă că toate sesizările și alte informații despre infracțiuni se introduc într-un Registru unic de evidență a unei asemenea informații ținut de organele afacerilor interne. Reprezentanții celorlalte organe de drept, cărora li se atribuie dreptul de a primi sesizări și alte informații despre infracțiuni să fie obligați într-un anumit interval de timp (spre exemplu, timp de cel mult 3 ore) să comunice despre ele organelor afacerilor interne pentru a fi incluse în acel Registru unic de evidență a unei asemenea informații. Un asemenea Registru trebuie să conțină informații despre transmiterea sesizării și rezultatul soluționării acesteia. [7, pag. 21-22]

După cum s-a menționat supra, primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni în modul stabilit are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, inclusiv se respectă dreptul lui

constituțional de acces liber la justiție. Iată de ce primirea, înregistrarea și evidența, în modul stabilit a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni este chemată, pe de o parte, să asigure respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei care a avut de suferit în rezultatul infracțiunii, iar pe de altă parte, colectarea, acumularea, prelucrarea, păstrarea și actualizarea informației cu caracter criminal permit a stabili evoluția criminalității la nivel național, într-o anumită perioadă, domeniu etc.

Este de menționat că Codul de procedură penală al RM pune în sarcina ofițerului de urmărire penală, colaboratorului organelor de constatare menționate la art. 273 alin. (1) lit. a)–c) Cod procedură penală al RM sau procurorului nu doar primirea plîngerilor sau denunțurilor referitoare la infracțiuni, ci și examinarea lor. [1] Este de menționat că anume examinarea plîngerilor sau denunțurilor, referitoare la infracțiuni de către organul competent la etapa actelor premergătoare urmăririi penale, are menirea de a identifica dacă există sau nu bănuiala rezonabilă de comitere a unei infracțiuni.

Totodată, urmărirea penală ar putea fi pornită în unele cazuri și în scurt timp după primirea sesizării, fără efectuarea unor acte premergătoare urmăririi penale. La această concluzie ne duc prevederile art. 55 alin.(4) CPP care spune că „Dacă există indici ai infracțiunii, organul de urmărire penală, concomitent cu înregistrarea sesizării despre aceasta, pornește procesul de urmărire penală și, călăuzindu-se de dispozițiile prezentului cod, efectuează acțiuni de urmărire penală în vederea descoperirii ei și fixării probelor care confirmă sau infirmă săvârșirea infracțiunii, ia măsuri în vederea asigurării acțiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobândite ilicit”. [1] De regulă aceasta poate avea loc și ar trebui să aibă loc atunci când din sesizarea primită reiese comiterea unei infracțiuni dincolo de orice dubiu rezonabil. Însă și în aceste cazuri procesul respectiv trece printr-o activitate cognitivă desfășurată de către organul competent; or, pînă a lua o decizie de pornire a urmăririi penale în fiecare caz, acesta trebuie să verifice dacă nu cumva sunt cazuri care exclud urmărirea penală.

Însă, de regulă, sesizarea despre comiterea unei infracțiuni înaintată organului de urmărire penală conține informații despre o presupusă comitere sau pregătire de comitere a unei infracțiuni, care ar putea să conțină indici ai infracțiunii și care fără o examinare suplimentară a lor nu este suficientă pentru a porni urmărirea penală.

Există și cazuri cînd din conținutul sesizării existente – deși sînt semne clare care justifică bănuiala rezonabilă de săvîrșire a unei infracțiuni – organul de urmărire penală nu pornește urmărirea penală, fiind influențat în acest sens de opinia unui alt organ. În special țin să menționez aici sesizarea despre comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 223, art. 224 alin. (1), art. 227 alin. (1), art. 228 lit. a) și b), art. 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262, 263, inclusiv în cazul autosesizării organului de urmărire penală sau a procurorului în privința infracțiunilor respective, cînd organul competent să exercite urmărirea penală este obligat să solicite opinia organului competent de control de stat asupra activității de întreprinzător sau a altui organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniul în care a fost săvîrșită fapta, în vederea expunerii, în limita competențelor sale, asupra existenței sau nu a încălcării legislației din domeniu și prejudiciului cauzat prin încălcare. [1]

În general controlul informației conținute în sesizare și alte informații cu privire la infracțiuni, efectuat de către organul competent, este numit în Ordinul comun drept „verificare” și se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și ale Legii privind activitatea specială de investigații [8], precum și altor acte normative altor legi.[9]

În literatura de specialitate rusă, această activitate a organului competent să efectueze urmărirea penală este catalogată ca o acțiune de verificare și soluționare a sesizării cu privire la o infracțiune, care reprezintă o modalitate specifică de activitate procesuală realizată cu ajutorul unor forme deosebite în scopul soluționării de către subiecții competenți a sesizării în cauză. [10, pag. 49] Mulți dintre autori numesc această verificare drept una premergă-

toare urmării penale [11, pag. 52; pag. 35-37, pag. 59-61]. Procesual vorbind și făcînd o interpretare sistemică a Codului de procedură penală al RM, se constată că legiuitorul numește această activitate „de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale”; or, potrivit art.274 alin.(2) CPP „În cazul în care organul de urmărire penală sau procurorul se autoseizează în privința începerii urmării penale, el întocmește un proces-verbal în care consemnează cele constatate (*sublinierea aparține autorului*) privitor la infracțiunea depistată, apoi, prin ordonanță, dispune începerea urmării penale”. [1] Potrivit art. 274 alin.(1) CPP „Organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 și 273 dispune în termen de 30 de zile, prin ordonanță, începerea urmării penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă cel puțin o bănuială rezonabilă că a fost săvîrșită o infracțiune (*sublinierea aparține autorului*) și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală, informînd despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau organul respectiv”; art. 274 alin.(5) CPP prevede că „În cazul în care procurorul refuză pornirea urmării penale, el confirmă faptul prin ordonanță motivată și anunță despre aceasta, într-un termen cît mai scurt posibil, dar nu mai mare de 15 zile, persoana care a înaintat sesizarea. În cazul în care consideră că lipsesc temeiurile pentru a începe urmărirea penală (*sublinierea aparține autorului*), procurorul, prin ordonanță, abrogă ordonanța de începere a urmării penale și dispune refuzul în pornirea urmării penale și clasarea procesului penal.” [1]

Autorul consideră că deși nu este principal, totuși denumirea acestei acțiuni trebuie apropiată de cea folosită de către legiuitorul moldav ca o „activitate de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale”, care de facto o plasează acolo unde și se regăsește ea, la faza premergătoare urmării penale.

Cît privește faptul dacă activitatea de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale este una procesuală sau administrativă, autorul constată că de fapt Instrucțiunea aprobată prin Ordinul comun, în special în

ceea ce privește primirea și examinarea altor informații referitoare la infracțiuni, spune că în cazul în care informațiile despre infracțiuni nu și-au găsit confirmare, colaboratorul organului care a examinat informațiile prezintă conducătorului organului respectiv o încheiere motivată (*sublinierea aparține autorului*) despre rezultatele verificării, la care se anexează materialele acumulate. [9] Instrucțiunea nu prevede ordinea de contestare a acestei Încheieri în cazul în care persoana lezată într-un drept al său manifestă dezacord cu aceasta. Totodată, Instrucțiunea aprobată prin Ordinul comun, atunci cînd se referă la persoana care depune sesizarea la organul competent îl numește pe acesta „petiționar”. [9] Codul de procedură penală nu reglementează drepturile și obligațiile „petiționarului”, la fel cum nu stabilește nici ordinea de apărare a drepturilor acestuia atunci cînd ele sunt încălcate într-un mod sau altul.

Pe de altă parte, în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a Codului administrativ, a existat și s-a aplicat Legea cu privire la petiționare. [12] Conform art.4 alin.(3) din Legea menționată era prevăzut că „Petiționarul, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, este în drept se sesizeze instanța de contencios administrativ competentă”. Odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, [13] Legea cu privire la petiționare a fost abrogată, iar Codul administrativ la art. 2 alin.(3) pct. b) a stabilit că prevederile prezentului cod nu se aplică raporturilor juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional sau Codului penal.

Dacă este să credem că activitatea de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale nu este una procesuală, atunci ajungem la concluzia că de fapt o persoană ale cărei drepturi au fost lezate la această etapă a procesului penal nu-și poate apăra dreptul său, deoarece Codul administrativ nu oferă și nu garantează exercitarea unui asemenea drept, iar Legea cu privire la petiționare a fost abrogată. În asemenea condiții, unei persoane lezate în drepturile sale, la o fază a procesului penal, nu i s-ar putea asigura accesul liber la justiție, drept

care este unul constituțional.

Este de menționat că actele premergătoare urmăririi penale au făcut obiectul a numeroase studii publicate în literatura română de specialitate, unii autori analizând natura juridică a acestora, iar alții conținutul și funcționalitățile lor. [14, pag. 31-38, pag. 151, pag.85-100] Toți cei care au analizat actele premergătoare urmăririi penale le-au caracterizat ca fiind procedurale, cu natură și funcționalități specifice.

4. CONCLUZII.

În concluzie, opinez că atât timp cât aceste acte premergătoare urmăririi penale se cuprind între etapa procesuală de pornire a procesului penal și cea de pornire a urmăririi penale, ele nu pot să nu constituie activități procesuale, iar caracterul procesual al acestora poate fi dedus inclusiv din normele procesual-penale care le reglementează, deși aceste norme sunt incoerente și necesită o perfecționare esențială.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Cod procedură penală al Republicii Moldova, art. 1 alin. (2); Cod Nr. 122 din 14-03-2003 cu modificările ulterioare. Republicat în temeiul art. IV al Legii nr. 252 din 8 noiembrie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.855;
2. Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994, art.20; Republicată la 29.03.2016 în Monitorul Oficial nr.78, art.140 cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; Denumirea instituției modificată din „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” în „Centrul Național Anticorupție”;
4. Ordinul comun nr. 121/254/286-0/95 cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;
5. Дикарев И.С. și alții. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела – Moscova 2012, pag.123-132;
6. Osoianu Tudor. Intentarea procesului penal (note de curs), Centrul Editorial al Universității de Criminologie, Tipografia Orhei, 2002, pag.3;
7. Манова Н.С, Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ. Pag. 21-22;
8. La moment în rezultatul modificărilor legislative efectuate, a intrat în vigoare și se aplică pe teritoriul Republicii Moldova Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29 martie 2012;
9. Instrucțiunea privind modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni, pct. 18 și 25; Aprobata prin Ordinul comun nr. 121/254/286-0/95 cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;
10. Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела, теория и практика – pag.49;
11. Короткова А.П., Токарев ой М.Е. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. - Moscova, 2002. Pag. 52; Багмет А. Трудность при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, ediția Законность, 2006. № 7. pag. 35-37; Верещагина А.В. Повод для возбуждения уголовного дела: опыт комментария нормы, ч. 1 ст. 140 УПК РФ/ ediția Российская юстиция, 2009. № 2. pag. 59-61;
12. Abrogată prin LP116 din 19.07.2018, MO309-320/17.08.2018 art.466; în vigoare 01.04.19;
13. Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018 publicat la 17-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 466;
14. Gorganeanu I. Considerații privind actele premergătoare efectuate de organele de urmărire penală, în Revista Română de Drept,

nr.1/1974, pag. 31-38, Neagu I. Reflecții pe marginea dispozițiilor legale privind actele premergătoare urmăririi penale, în Studii și Cercetări Juridice, nr.2, 1976, pag. 151; Cușnir Valeriu. Măsurile operative de investigații, acțiunile de urmărire penală, actele

de constatare, actele premergătoare și tehnicile speciale de investigare: noțiuni generale și abordare comparativă. În: Revista de studii și cercetări juridice, Nr. 3-4/2011, p.85-100.

DESPRE AUTOR

Sergiu CARAMAN,

doctorand,

Institutul de Cercetări Juridice,

Politice și Sociologice al USM

email: sergiu.caraman@justice.md

ORCID ID: 0009-0008-1374-2632

TÂNĂRUL CERCETĂTOR

CZU 343.9:351.74

DOI 10.5281/zenodo.13788415

Alexandru FRUNZĂ,
doctorand
PhD student

Marinela ȚURCANU

INTER-INSTITUTIONAL COLLABORATION IN THE CONTEXT OF RURAL CRIME PREVENTION

At the present stage, it is becoming increasingly apparent that, in the activity of crime prevention, an exhaustive result is not possible with the police forces alone. Regardless of the specificity of the community, urban or rural, it is necessary to involve public authorities, educational institutions, public associations, religious denominations, etc. The development of customised strategies on the security and prevention of rural crime, following the example of other states, by creating partnerships primarily with citizens and inter-institutional collaboration, leads to the identification and resolution of problems on a given territory and responds to the needs and requirements of the community. This not only enhances the effectiveness of public security interventions, but also contributes to strengthening social cohesion and promoting a safe and prosperous environment for all inhabitants of rural communities.

Only through inter-institutional collaboration it is possible to achieve an optimal result in the prevention of rural crime.

Keywords: crime, rural, police, collaboration, prevention, study.

COLABORAREA INTER-INSTITUȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL PREVENIRII CRIMINALITĂȚII DIN MEDIUL RURAL

La etapa actuală, tot mai evident devine faptul că, în activitatea de prevenire a criminalității, doar cu forțele polițienești nu este posibil de atins un rezultat exhaustiv. Indiferent de specificul comunității, urbane sau rurale, în activitatea de prevenire este necesară implicarea autorităților publice, instituțiilor de învățământ, asociațiilor obștești, cultelor religioase etc. Dezvoltarea strategiilor particularizate cu privire la securitatea și prevenirea criminalității rurale, după exemplul altor state, prin crearea de parteneriate în primul rând cu cetățenii și colaborarea interinstituțională, duce la identificarea și soluționarea problemelor pe un anumit teritoriu și răspunde la nevoile și cerințele comunității. Acest fapt nu numai că amplifică eficacitatea intervențiilor în domeniul securității publice, dar contribuie și la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea unui mediu sigur și prosper pentru toți locuitorii comunităților rurale.

Doar printr-o colaborare interinstituțională este posibilă atingerea unui rezultat optim în activitatea de prevenire a criminalității din mediul rural.

Cuvinte-cheie: criminalitate, mediu rural, poliție, colaborare, prevenire, studiu.

1. INTRODUCTION.

By virtue of the implementation of various crime prevention strategies, the role of the local community in preventing and combating crime is crucial. Certain factors, such as the collaboration of educational institutions [18] with local authorities, exert a direct influence on antisocial behaviour and crime in general. It is clear that the community manifests such influence indirectly, through culture and norms that can either discourage or encourage the criminal behaviour of the person belonging to that community.

Remarkable is the fact that, without an interaction between the subjects of prevention, achieving the proposed goal is much more difficult, and even sometimes impossible, because ideally, only the removal of all factors that contribute to the occurrence of crime can lead to the desired result. For the rural community, the interaction between the subjects of crime prevention is much more productive taking into account the specifics of the rural environment, and the qualitative cooperation between all the subjects involved will lead to the achievement of the desired objective.

2. METHODOLOGY.

The following scientific research methods were used in the study: systemic analysis, logical analysis and comparative analysis. The materials used are: international criminological literature, national normative framework and other studies.

3. RESULTS ACHIEVED AND DISCUSSIONS.

An important role in the prevention of crime in rural areas lies on the process of collaboration between different state authorities and the community, which are carried out through crime prevention strategies and programmes, which are necessary to implement at

all levels in rural communities.

Looking at international practice, we find that, within the various community police services, customised strategies have been developed regarding the security and prevention of rural crime. For example, in the United Kingdom, the Rural Security Strategy [12], which involves the commitment of rural communities in solving local crime issues, has been approved. At the heart of this initiative is the creation of rural security groups, which are responsible for collecting data on local crime issues and identifying the most effective ways to prevent crime to address these problems.

A research conducted in Australia revealed that the challenges faced by law enforcement officers in rural communities were attributed to the rationalisation of certain crimes by residents and their reluctance to cooperate with law enforcement. The most efficient police officers in this rural context resorted to the traditional model of community police, i.e. the officers integrated into the community and exercised their discernment regarding the Community rules of conduct [14].

While some preventive approaches may be easier to describe than others, social crime prevention strategies generally assume that the origin of crime is, in a certain way, linked to the structure of society, which makes these strategies geared towards crime prevention in a social context.

For example, the "Neighbourhood Watch" programme, implemented in England in the 1980s, is identified as: "a network of civic community members who monitors what is happening in their neighbourhood and reports suspicious actions to the police. In simple terms, the citizen becomes the "eyes and ears" of the police in the rural community, looking for the usual and unusual to protect his own home and that of his neighbour, thus reducing opportunities for criminal activity.

The concept of neighbourhood monitoring, originally implemented in England, over time has been adjusted and modified in a variety of other contexts, taking deep roots and, at this stage, constitutes a model of inter-institutional cooperation between state authorities, being implemented in several countries around the world [3, 13, 15].

The neighbourhood surveillance program also gained a rather broad spread in the United States, and the authors who studied the given program found that in all eligible combined studies, this program was associated with a reduction in crime [6 p. 28].

The Republic of Moldova has also taken over the idea of institutional collaboration outlined above within the concept of community police activity, which involves targeting police services to citizens' needs, responsiveness to community problems and effective communication between police and community. Similarly, with the support of the Eco-Rezeni civil society, in 2015 the "Neighbourhood Supervision" program was established, which had the slogan "The best cop is your neighbor". In other words, the inhabitants of a community take care of the security of the neighbor, getting involved and informing the police when they notice something dubious in the locality where they live.

Therefore, the Government of the Republic of Moldova approved the Concept of Community Police Activity and the Action Plan for 2018-2020 on its implementation [7]. The document does not require the creation of a new police service or a separate structure, but rather a model of police activity in common with society, in order to solve the problems of crime and public security [10].

Community police is defined as "a policy and strategy geared towards a more efficient and effective control of crime, better quality of life, better police services and the legitimacy of the police, through pro-active reliance on community resources, which seeks to change the conditions that cause crime. This entails the need for a higher level of police accountability, a higher share of public participation in decision-making and a higher level of concern for civil rights and freedoms" [7].

First, community policing is a partnership, with citizens, for identifying and solving problems in a given territory, responding to the needs and demands of the community. Employees of the police sector cannot solve any problem independently, in particular those concerning public security or security. In this context, the involvement of the population can determine, as an effect, the identification and development of solutions to existing problems in the community. Collaborating and coordinating preventive activities with other partners, analysing problems and finding solutions to these problems is in fact the essence of community policing [4].

Unlike other countries, there are no well-founded mechanisms or any in-depth studies in the Republic of Moldova that would identify the operational framework for interaction between state authorities and local public authorities in order to prevent rural crime.

The information placed by some local public authorities regarding the working session on the topic "Cooperation between police and local authorities [11]" carried out between representatives of the local public authority and the management of the police inspectorate, remains without purpose, since no public information is subsequently placed on what the practical results of these meetings are. However, they are formal in nature or are limited only to some reports or briefings for internal use regarding the working sessions.

Although the problem of crime is found in all the programs of activity of the Government of the Republic of Moldova, these phenomena have a low degree of priority in the activity of law enforcement, due to the lack of well-defined legal and institutional instruments, which lead to the perpetuation of the culture of violence in society.

This gap can be removed by carrying out theoretical and well-reasoned studies, which would be perceived by the central public authorities in order to organise practical measures, first with the organisation of seminars or round tables aimed at training in priority the police officers working in rural communities, including small towns, with informing them

about the peculiarities of the activity within a rural community.

In rural areas, police employees are generally perceived as members of the local community, which gives them the opportunity to adopt different strategies from their urban peers. Thanks to a stronger social density in rural communities, police officers and citizens have a personal mutual acquaintance. As a result, rural policemen often resort to existing moral consensus. In contrast, in urban areas characterised by weaker moral consensus and often with a discrepancy between police and citizens, the police use more often stricter forms of law enforcement.

Analysing the incidence of crime in urban and rural areas, in the specific context of each region, can help public authorities to make more pertinent decisions that gives the possibility to implement effective crime prevention strategies.

Unquestionably, the Government plays an important role in monitoring the institutional collaboration and the implementation of the crime prevention policy and the management of programs, which can be quite intriguing. As an example, in the United Kingdom, the Crime Reduction Programme in the 1990s was coordinated through a series of inter-institutional committees linked to a cabinet subcommittee on the one hand and regional and local committees on the other, such as Local Partnerships for Crime Reduction and Disorders [9].

In Australia, crime prevention activity in the States of New South Wales and Western Australia is coordinated through similar Cabinet-level committees linked to a central, regional and local advisory board and inter-institutional forums [1 pp. 4-7, 2 p. 26, 9] as was previously the case in Victoria [5]. Similar structures can be identified in New Zealand [16] where the United Nations Guidelines on Crime Prevention are recommended in principle [20].

We believe that this collaborative approach is not only characteristic in the field of crime prevention. Moreover, it is an example of a more general change in public administration, from a model of governance through

command and control to one of government through the collaboration of several stakeholders, which has the mission to provide integrated solutions to social problems in different sectors and levels of government. In Australia, this type of approach is commonly described as “government for all” or “in the whole community”. In some regions of the United States, it is known as “network government”, while in the United Kingdom the approach is known as “united governance” [17].

In the process of examining the structure and content of the current crime prevention programs in the Republic of Moldova, through a comparative analysis with similar initiatives of other governments, it is noted that the approach adopted by the Republic of Moldova generally focuses on crime prevention and assistance of victims of crime, without providing specific directions, as is the case with the states whose programmes have been discussed. This suggests the need for the Government of the Republic of Moldova to develop programmes that pay greater attention to the prevention of rural crime.

The subjects of this programme should not only be reduced to the police and the rural community, but should also include other entities within public authorities working together in their working process. In this context, it would be beneficial to create a mechanism to coordinate collaboration within local multidisciplinary teams to address issues such as domestic violence, human traffic, violence against children and others.

Currently, there are multiple multidisciplinary teams and community safety councils, which are usually made up of social workers, police officers, pedagogues, family doctors, mayors, lawyers and other professionals, who have as one of the activity objectives crime prevention at local level. It is therefore essential to strengthen and coordinate these teams in order to optimise approaches to crime prevention.

As I have mentioned, rural crime contains a specificity of its own in terms of the subject matter of the criminal attack and the manner in which it is committed. However, in addition to these categories of crimes, there are also crimes

that occur in the urban environment, such as crimes against family and minors, thefts from the owner's property, hooliganisms, etc., the commission of which in rural localities is not known to the competent authorities, or to pay due attention to their investigation. Sometimes about the presence of crimes in the rural community, a public official from a state authority or local public authority is known, who, due to the lack of cooperation with the police employee, or ignoring it, the crime given is not properly recorded or investigated, which contributes to diminishing the public's confidence towards the state authorities.

In the Programme of Public Order and Security for 2022-2025, approved by Government Decision No 913/2022, the concept of community police activity was piloted with the support of partners and had a positive impact in the 5 piloting zones. Further development of the concept at national level, according to the same approach, is an opportunity for the widespread implementation of new methods and tools for the benefit of the population, which would also contribute to the prevention of rural crime.

However, against the background of an insufficient number of employees, a weakness, highlighted at the level of the public security precincts of police inspectorates, is inefficient planning of forces. The forces available in the subdivisions are not managed in a single dislocation system, and this makes the division of forces deficient. Lamentable is the fact that the managers of the territorial subdivisions of the police do not have sufficient will and capacity to unblock the situation, and the employees of the operational level are therefore overburdened [8], a situation which is necessary to be taken into account until some duties are given to the sector officer to carry out his/her activity both in the field of activity and through the inter-institutional collaboration process.

As the main law enforcement force, the police have a central position in preventing rural crime. With the responsibility of maintaining public order, investigating crimes and bringing perpetrators to justice, as part of this process, the police must maintain regular and

effective communication with other authorities and organisations to identify and address emerging issues. This may include sharing information on crime trends, working on developing crime prevention strategies and coordinating law enforcement efforts with other crime prevention initiatives.

We believe that the inter-institutional cooperation between the ministries of the Republic of Moldova is one of the factors that can contribute to the reduction of rural crime and its prevention.

The element of inter-institutional collaboration to prevent rural crime is also reflected in the 2021-2025 Crime Prevention Strategy developed by the Essex Police, UK, where at the very beginning of the strategy it is mentioned that it is part of a partnership approach to provide a full systemic response to the problems that cause the most damage to our communities. Thus, the police are committed to doing whatever is necessary to respond to the difficulties they face. Ensuring help for citizens, protecting their safety and catching those who break the law, is achieved through partnerships dedicated to reducing and preventing crime, representing the essence of the work [19].

As an example set out in the strategy developed by the Essex Police, which includes representatives of the Partnerships for Community Safety, Essex Police, Essex Firefighters and Rescue Service, health workers, partners in the field of criminal justice, probation, education and, in the case of the Republic of Moldova, we consider possible institutional cooperation between the police and the Ministry of Health, the National Administration of Penitentiaries, Probation Offices, Public Associations, NGOs.

Analysing the process of cooperation of the state authorities with the members of rural communities, we establish that, taking into account all the circumstances and particularities of activity, the police employee has the basic duties in preventing crime, being the representative of the state authority that must direct the cooperation between other state authorities with the rural community.

We believe that, in order to achieve a positive result in the activity process and to

achieve the objectives of preventing rural crime and maintaining a safe environment, contrary to some criminological conceptions, the police officer is to combine law enforcement and community rules, for which reason and it is necessary that he possess sufficient powers to coordinate and dispose of actions between other state authorities or public organisations.

Principles and approaches used in urban areas, which often rely on strict law enforcement in a context of weaker moral consensus, can have a negative impact in rural areas, where there is a more personal relationship between representatives of public authorities and citizens, and more emphasis is placed on moral consensus in problem solving and law enforcement.

It is therefore essential that police officers facing such situations are well trained and equipped, receive adequate training and training to understand the specificities of rural communities and effectively address their chal-

lenges and needs in the context of institutional collaboration and prevention of rural crime.

4. CONCLUSION.

Inter-institutional collaboration plays a crucial role in making rural crime prevention strategies more effective. Integrating efforts between police, government institutions, specialised public authorities, local authorities and non-governmental organisations is the foundation of a holistic and sustainable approach to combating rural crime. By sharing resources, exchanging information and coordinating actions, these entities can develop and implement preventive measures tailored to the specifics and needs of rural communities.

Thus, inter-institutional collaboration not only enhances the effectiveness of public security interventions, but also contributes to strengthening social cohesion and promoting a safe and prosperous environment for all inhabitants of rural communities.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Anderson J., Tresidder J., A review of the Western Australian community safety and crime prevention planning process: Final report. Canberra 2008: Australian Institute of Criminology. 41 p. [Retrieved 31.01.2024]. Available: <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/a-review-of-the-western-australian-community-safety-and-crime-prevention-partnership-planning-process.pdf>.
2. Anderson J., Homel P., Reviewing the New South Wales local crime prevention planning process. Canberra: Australian Institute of Criminology 2005. 72 p. [Retrieved 31.01.2024]. Available: <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/reviewing-the-new-south-wales-local-crime-prevention-planning-process.pdf>.
3. Ball K., Webster W., Peers and prejudice: Neighbourhood watch in Europe. In Surveillance and Democracy in Europe. pp. 107-123. Oxford: Routledge 2019, ISBN 1317270770, 9781317270775. [Retrieved 27.01.2024]. Available: <https://pdfdrive.to/filedownload/surveillance-and-democracy-in-europe>.
4. Cananău A., Zavatin V. Atitudini, valori și comportament în activitatea polițistului de sector. În Materialele Conferinței științifice cu participare internațională: „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice”, din 08 decembrie 2021. Chișinău: Departamentul Editorial-Polițistic al Academiei „Ștefan cel Mare”, pp. 356 – 364. [Retrieved 17.02.2024]. Available: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/153567.
5. Cherney A., Crime prevention/community safety partnerships in action: Victorian experience. Current Issues in Criminal Justice 2004, vol. 15 nr. (3), pp. 237-252. [Retrieved 29.01.2024]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1>

- 0345329.2004.12036296.
6. Holloway K, et. al., Crime Prevention Research Review No. 3: Does Neighborhood Watch Reduce Crime? Washington, D.C.: U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, 2008. 40 p. [Retrieved 19.02.2024]. Available: <https://journalistsresource.org/wp-content/uploads/2012/03/e040825133-res-review3.pdf>.
 7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 100/2018 pentru aprobarea Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară. [Retrieved 04.02.2024]. Available: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102108&lang=ro.
 8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 913/2022, cu privire la aprobarea Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022 - 2025. [Retrieved 04.02.2024]. Available: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135818&lang=ro.
 9. Homel P., The whole of government approach to crime prevention. Trends and Issues. In Crime and Criminal Justice, nr. 287. Canberra 2004. pp. 1-6. [Retrieved 04.02.2024]. Available: <https://ebook-full.com/get-ebook/read.php?id=xDkiSwAA-CAA&t=the-whole-of-government-approach-to-crime-prevention&a=p-j-home-l&h=6&w=www.banooyeiran.com,accesat>.
 10. http://irp.md/activity/community_police/108-politia-comunitara-prioritate-in-reforma-penala-din-r-moldova.html [Retrieved 07.02.2024].
 11. <https://bacioi.md/2022/05/27/cooperarea-dintre-organele-politienesti-si-autoritatile-locale-pentru-o-mai-mare-securitate-publica-in-com-bacioi/> [Retrieved 08.02.2024].
 12. <https://www.securityguards.org.uk/the-state-of-uk-rural-security-issues-protecting-the-countryside/> [Retrieved 28.01.2024].
 13. Graan J. V., Multi-sector cooperation in preventing crime: The case of a South African Neighbourhood Watch as an effective crime prevention model. Police Practice and Research 2016, vol. 17 nr. (2), pp. 136-148. [Retrieved 04.02.2024]. Available: https://www.researchgate.net/publication/289570733_Multi-sector_cooperation_in_preventing_crime_the_case_of_a_South_African_Neighbourhood_Watch_as_an_effective_crime_prevention_model.
 14. Jobs P., Human ecology and rural policing: A grounded theoretical analysis of how personal constraints and community characteristics influence strategies of law enforcement in rural New South Wales, Australia. Police Practice and Research, 2003. Police Practice and Research, 2003, Vol. 4, No. 1, pp. 3-19. [Retrieved 28.01.2024]. Available: <https://www.sci-hub.ru/10.1080/1561426032000059150?ysclid=lrxgo15ni906087568>.
 15. Laycock G., Tilley N., Policing and Neighbourhood Watch: Strategic issues. London 1995: Home Office Police Research Group, Crime Detection & Prevention Series Paper 60. 48 p. [Retrieved 28.01.2024]. Available: https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problems/credit_card_fraud/PDFs/Laycock_Tilley_1995.pdf.
 16. Tumuaki o te Mana Arotake. Report of the Controller and Auditor-General. Coordination and Collaboration in the Criminal Justice Sector. October 2003. [Retrieved 30.01.2024]. Available: <https://oag.parliament.nz/2003/justice/docs/justice-sector.pdf>.
 17. Lee S., Woodward R., Implementing the Third Way: The delivery of public services under the Blair Government. Public Money and Management, October-December (2002)., edit. Taylor & Francis Group, vol. 22, ISSUE 4, pp. 49-56.
 18. Shears, J., Edwards, R. W. & Stanley, L. School bondings and substance use in rural communities. In Social Work Research, Vol. 30, No. 1, pp. 6-18. March 2006 Published by: Oxford University Press. [Retrieved 19.02.2024]. Available: <https://www.jstor.org/stable/i40099687>.

19. Strategia de Prevenire a Criminalității 2021-2025, elaborată de poliția din Essex, Marea Britanie. [Retrieved 08.02.2024]. Available: <https://www.essex.pfcc.police.uk/wp-content/uploads/2021/10/Crime-Prevention-Strategy-2020-v17-1.pdf>.
20. United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC). Guidelines for the prevention of urban crime. Resolution 1995/9, Annex. New York: UN ECOSOC. [Retrieved 18.02.2024]. Available: https://www.drugsandalcohol.ie/30833/1/UN_Commission_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice.pdf.

Alexandru FRUNZĂ,

*PhD student,
Doctoral School „Criminal Sciences
and Public Law” of the Academy „Ștefan cel
Mare” of the MIA,
Head of the Detention and Escort Service
of the Singerei Police Inspectorate
of the GPI of the MIA,
e-mail: alexandru.frunza.@igp.gov.md,
ORCID ID: 0000-0001-9444-6561*

DESPRE AUTORI

Marinela ȚURCANU,

*Senior non-commissioned officer
of the Patrol Service of the Singerei Police
Inspectorate of the GPI of the MIA,
e-mail: marinela.turcanu@igp.gov.md,
ORCID ID: 0009-0002-2230-6679*

CZU 343.823

DOI 10.5281/zenodo.13789605

Florin PROCA,
doctorand
PhD student

MUNCA ÎN DETENȚIE, ACTIVITATE AFLATĂ LA GRANIȚA DINTRE DREPT ȘI OBLIGAȚIE

Începuturile detenției au avut munca printre principalele obligații impuse deținuților, dar evoluția societății a creat o controversă între cei care opinează că munca ar trebui să fie obligatorie și cei care consideră că închisoarea ar trebui axată pe programe educaționale, sociale, psihologice, educative sau recreative. Din analiza legislațiilor țărilor europene a rezultat faptul că cele mai multe state au eliminat munca dintre obligațiile deținuților, aceasta fiind la stadiul de activitate care poate fi cerută persoanelor private de libertate, refuzul neputând fi sancționat. Însă, participarea la activități lucrative este indusă în mod indirect celor aflați în spatele gratiilor, deoarece reprezintă unul dintre elementele necesare punerii în libertate înainte de atingerea termenului pedepsei stabilite de către instanța de judecată. Printre obiectivele cercetării se numără analiza rolului pe care îl au activitățile lucrative desfășurate de persoanele încarcerate, implicațiile acestor activități depășind granițele unităților penitenciare. Punerea în practică a lucrurilor învățate, a muncii prestate în spatele gratiilor, poate deveni pentru unii dintre condamnați un nou drum în viață, unul normal bazat pe forțele proprii și pe respectarea cadrului legal.

Cuvinte-cheie: normalitate, abuz, legalitate, libertăți, obligații.

WORK IN DETENTION, AN ACTIVITY ON THE BORDER BETWEEN RIGHT AND OBLIGATION

The beginnings of detention had work among the main obligation imposed on prisoners but the evolution of society has created a controversy between those who believe that work should be mandatory and those who believe that prison should be focused on educational, social, psychological, educational or recreational programs. From the analysis of the legislation of the European countries, it emerged that most states have eliminated work from the prisoner's obligations, as it is at the stage of activity that can be required of persons deprived of liberty, the refusal cannot be sanctioned. However, participation in gainful activities is indirectly induced to those behind bars, as it is one of the elements necessary for release before reaching the term of the sentence established by the court. Among the objectives of the research is the analysis of the role of the lucrative activities carried out by the incarcerated persons, the implications of these activities going beyond the borders of the penitentiary units. Putting into practice the things learned, the work done behind bars, can become for some of the convicts a new path in life, a normal one based on their own strength and compliance with the legal framework.

Keywords: normality, abuse, legality, freedoms, obligations.

1. INTRODUCERE.

Toate bunurile folosite pentru bunăstarea vieții au fost create prin munca unor oameni, prin implicarea acestora în a descoperi, a crea și a dezvolta utilaje, medicamente, aparate sau mecanisme care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai. Începutul omenirii a evidențiat munca individuală a indivizilor pentru hrană și adăpost, istoria ne-a prezentat un mod de conducere a grupurilor prin munca celor considerați inferiori, în interesul celor privilegiați, iar societatea modernă a constatat că un progres cert vine printr-un efort unitar, prin angrenarea cât mai multor membri ai comunității în activități lucrative. Statele sunt datoare să identifice cât mai multe locuri de muncă pentru cetățenii lor și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților productive, într-un complex bazat pe competențe profesionale și răsplată financiară corespunzătoare efortului depus. Activitățile lucrative au mai multe roluri esențiale în viața unui om, precum asigurarea necesarului de subzistență, satisfacerea nevoilor de socializare și integrare într-un grup sau dezvoltarea personalității și a abilităților practice și teoretice.

Importanța implicării în procesul de producție a fost întărită pe parcursul timpului de vorbe din popor care au subliniat rolul muncii. Astfel, zicale precum munca nu e rușinoasă, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, cine nu muncește nu greșește, după muncă și răsplată, au încurajat activitățile lucrative pentru cât mai mulți membri ai societății. Cetățenii sunt liberi să aleagă stilul de viață pe care vor să-l urmeze precum și activitățile productive pe care le desfășoară și nicio putere nu ar trebui să-i forțeze în acest sens. Acest lucru este ușor diferit în sistemul penitenciar, loc în care pe lângă oferirea unor drepturi, se impun și unele obligații, uneori chiar îndatoriri legate de implicarea în activități lucrative.

Începuturile penitenței s-au evidențiat printr-un regim foarte dur pentru toți condamnații, munca acestora era o obligație care în caz de nerespectare era pedepsită sever, prin pedepse fizice și psihice care în zilele noastre constituie elementele unor infracțiuni. Toți

cei apti din punct de vedere medical erau siliți să muncească, uneori până la epuizare iar principalul scop al executării pedepsei privative de libertate era munca, element considerat util pentru reinsertia în societate. În zilele noastre, în cadrul spațiului european, nicio cetățean nu mai poate fi forțat să presteze o activitate lucrativă iar munca nu mai poate avea un caracter obligatoriu în nicio situație [1], aceasta rămânând o activitate care poate fi desfășurată în funcție de disponibilitatea fiecărei persoane.

Participarea la o activitate de producție stimulează individul atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Mai mult, obișnuința cu un program, cu unele reguli bine stabilite, are ca rezultat disciplinarea participantului și creșterea gradului de responsabilitate. În zilele noastre, participarea la activitățile de producție a trecut într-un plan secund iar primul scop al executării pedepselor cu închisoarea este reprezentat de reintegrarea în societate prin derularea unor programe educaționale, sociale, de specializare, psihologice ori de perfecționare. Spre deosebire de relațiile de muncă desfășurate de cetățenii din societatea liberă, zonă în care drepturile și obligațiile celor care prestează activitățile lucrative se stabilesc prin negociere, în cadrul penitenciarelor lucrurile sunt puțin diferite. Negocierea este făcută între unitatea de detenție și beneficiarul forței de muncă, în cazul în care se prestează activități pentru un partener al închisorii iar în situația în care munca este desfășurată în interesul locului de deținere, drepturile și obligațiile sunt stabilite în mod unilateral de către conducerea unității care custodiază persoanele private de libertate. [10, pag 125]

Considerată ca un ideal de atins pentru toate statele care au ratificat-o, Declarația Universală a Drepturilor Omului este documentul cel mai des indicat în petițiile înaintate de persoanele aflate în detenție. Actul internațional a abordat o multitudine de drepturi pe care toți cetățenii europeni ar trebui să le dețină, subliniind reguli de bune practici în domeniile social, politic, economic, civil și procedural. Atenția sporită a declarației pentru activitățile lucrative poate fi dedusă din faptul că, deși documentul are doar treizeci de articole, două dintre

acestea abordează munca cetățenilor. Idealul indicat subliniază faptul că toate persoanele au dreptul să desfășoare o muncă în condiții satisfăcătoare, cu un salariu pe măsura efortului depus și fără a fi discriminate. Dreptul la uniunea prin sindicate în vederea protejării intereselor nu trebuie îngădit în niciun fel iar lucrătorilor trebuie să li se asigure o limitare rezonabilă a zilei de muncă, odihnă și concedii periodice plătite. [9, art. 23 și 24]

Imediat după finalizarea primului război de la nivel mondial, au fost puse bazele unui organism internațional care și în zilele noastre are o importanță deosebită asupra tuturor aspectelor referitoare la desfășurarea proceselor de muncă. Sub numele său de Organizația Internațională a Muncii, această instituție a emis pe parcursul timpului reguli generale pentru activitatea patronatelor, sindicatelor și a lucrătorilor de rând. Odată cu aderarea mai multor state la organismul internațional, guvernele acestora au preluat și implementat normele de bună practică stabilite în cadrul sesiunilor de lucru ale organizației. Cu toate că nu a interzis inițial munca forțată, acest organism a definit, în cadrul unei sesiuni de lucru, ceea ce reprezintă munca obligatorie și a indicat situațiile în care aceasta poate fi dispusă. S-a subliniat faptul că munca forțată sau obligatorie poate fi dispusă doar de către șefi din aparatele administrative și este justificată doar dacă există o necesitate actuală sau iminentă, reprezintă un interes direct și important pentru colectivitate, dacă nu va fi o povară prea grea pentru populație și nu va obliga muncitorii să se îndepărteze de domiciliu. [8, art. 10]

În cursul anului 2006, a luat naștere un document centrat pe drepturile persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de libertate, acesta având o importanță deosebită pentru condițiile de detenție, asistența juridică, relația cu exteriorul, asistența medicală, educație, siguranța personală, precum și pentru munca desfășurată de cei aflați în detenție. Activităților lucrative li s-a acordat o atenție sporită și au fost subliniate reguli minime generale care se referă la faptul că administrația locului de deținere trebuie să depună eforturi pentru a oferi celor aflați în custodie o mun-

că utilă și corespunzătoare iar aceasta trebuie considerată un element pozitiv, care crește capacitatea deținutului de a-și câștiga existența după liberare. Tot în cadrul acestui document [11] au fost inserate prevederi care accentuează faptul că deținuții nu trebuie să fie discriminați în atribuirea unui loc de muncă, activitatea trebuie remunerată în mod echitabil, regulile din domeniul sănătății și protecției trebuie să fie aceleași ca în societatea liberă și toți cei implicați în activități lucrative trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă și activități recreative.

2. METODOLOGIE.

Mare parte din suportul informațional, baza de documentare a studiului, a fost centrată pe deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la dreptul la muncă pentru persoanele aflate în detenție ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive. În cercetare au fost folosite metoda comparativă, analiza și sinteza iar pentru a realiza scopul propus inițial au fost consultate surse și norme ce țin de subiectul cercetat.

Pe parcursul lucrării, au fost identificate și dezbătute reclamații ale persoanelor condamnate din mai multe state ale vechiului continent european precum Austria, Macedonia, Belgia, Germania, Lituania și Elveția.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la munca celor aflați în spatele gratiilor

Cele mai multe persoane private de libertate sunt indivizi care caută obținerea unui venit mai mic sau mai mare fără un efort pe măsură, acesta fiind uneori chiar motivul săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Efectivul carceral reprezintă o comunitate în care ideile, zvonurile și informațiile referitoare la reguli, posibilități și mecanisme interne circulă foarte repede. Odată ajunși în închisori, deținuții își află atât drepturile cât și obligațiile, sunt informați cu privire la ansamblul de reguli referitoare la mediul penitenciar și încearcă să se orienteze pe pașii necesari pentru punerea în libertate în termen cât mai scurt. În același

timp, unele dintre persoanele încarcerate încearcă să utilizeze perioada suspendării din societate ca pe un prilej de a produce bani, în mod legal sau ilegal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost de foarte multe ori ținta celor care urmăresc câștigarea unor sume de bani pentru încălcarea condițiilor legale privind privarea de libertate.

3.1. Situații identificate în Austria

Sora mai mică a Germaniei este situația chiar în centrul continentului european și nu se bucură de nicio ieșire la mare. Cândva o mare putere a Europei, Austria numără astăzi puțin peste opt milioane de locuitori, este o democrație parlamentară formată din nouă state federale, are capitala în orașul Viena și își menține un standard ridicat de viață, situându-se printre țările considerate bogate.

Unii dintre cei care și-au făcut un stil de viață din intrările dese în închisoare, au învățat în timp toate regulile de bază ale detenției, au învățat să evite sancțiunile și să obțină rapid recompense, pe baza activităților prestate în interiorul unității de detenție. Așa a fost cazul reclamantului Ernst Walter Stummer, un locuitor al capitalei austriece, care își petrecuse aproximativ 28 de ani în spatele gratiilor, perioadă în care a fost selecționat la muncă și a desfășurat activități lucrative la bucătăria și brutăria închisorii. În anul 1999, petentul a făcut o solicitare pentru o pensionare anticipată dar cererea sa a fost respinsă, motivul fiind faptul că acesta nu acumulasă 240 de luni de contribuție, minimul necesar pentru o pensie anticipată. Ulterior, acesta a contestat decizia Casei de asigurări de pensii menționând faptul că el a lucrat în detenție o perioadă mai mare decât cea indicată de instituțiile statului dar nu toate perioadele au fost contabilizate în mod corespunzător, deoarece au fost considerate ca fiind muncă obligatorie, nu o muncă bazată pe un contract.

Potentul nu s-a lăsat păgubaș, a apelat la toate căile de atac împotriva deciziilor autorităților naționale și apoi a încercat să obțină o pensie anticipată prin continuarea acțiunii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cazul acestuia s-a finalizat abia în cursul anului 2011 cu o decizie luată cu majoritate

de voturi, decizie nefavorabilă fostului deținut dar care a avut multe opinii contrare și a reușit să facă o diferențiere clară între munca obligatorie desfășurată în detenție și munca bazată pe un contract semnat de către persoana privată de libertate. [6]

3.2. Situații identificate în Macedonia

Cu un număr redus de cetățeni, statul al cărui prag al populației nu atinge limita de două milioane, nu beneficiază de ieșire la o mare iar majoritatea teritoriului este un teren neuniform. În schimb, acest teritoriu se bucură de o climă moderată și un lanț foarte mare de râuri. Macedonia este o democrație parlamentară iar economia sa este centrată în cea mai mare parte în capitala Skopje, care însumează un sfert din locuitorii acestei țări.

Chiar dacă unele persoane greșesc și încalcă legea, asta nu înseamnă că pierd absolut toate drepturile pe care le are un cetățean normal. În cadrul efectuării unor activități lucrative, chiar și deținuții trebuie să-și exercite sarcinile în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor normelor privind protecția muncii. La începutul mileniului, un cetățean al fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, a executat o pedeapsă privativă de libertate pentru vătămarea unei alte persoane. Având în vedere pedeapsa primită de la instanța de judecată, de doar șase luni, acesta a fost selecționat la muncă de către conducerea penitenciarului și a fost desemnat responsabil de creșterea animalelor din ferma unității de detenție. În scurt timp, acesta a fost atacat de un taur și a suferit multiple vătămări corporale, fiind necesară transportarea sa la spital, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale.

Imediat după punerea în libertate, fostul deținut pe nume Gorgi Gorgiev, a acționat în instanță conducerea unității de detenție, solicitând daune morale pentru prejudiciile suferite în accidentul de muncă pe care l-a avut. A urmat o perioadă în care cele două părți implicate au adus informații relevante pentru propriul interes. Unitatea de detenție a indicat faptul că petentul a solicitat să lucreze cu animalele susținând că are experiență în domeniu iar reclamantul a indicat faptul că, deși se știa că taurul era foarte agresiv, el nu a fost înștiințat,

lucru care îl putea ajuta să se ferească de pericolul pe care animalul îl reprezenta. După o perioadă foarte mare, abia în cursul anului 2012, a venit și decizia finală în acest dosar. Instanța a considerat faptul că solicitarea deținutului este admisibilă, că acestuia i s-au încălcat drepturile și nu a fost efectuată o anchetă eficace cu privire la acuzațiile aduse. Mai mult, prin hotărârea luată în unanimitate [3], statul pârât a fost obligat să achite reclamantului suma de 5.000 de euro cu titlul de daune morale, precum și suma de 1.400 de euro cu titlu de costuri legate de derularea procesului.

3.3. Situații identificate în Belgia

Unul dintre membrii fondatori ai uniunii de la nivel european, găzduitor al celor mai multe instituții internaționale de la nivelul vechiului continent, Belgia a depășit pragul de unsprezece milioane de locuitori, are o infrastructură bine dezvoltată ce o ajută să fie o țară puternic industrializată iar veniturile sale provin în mare parte din comerț. Poporul cu forma de conducere organizată ca o democrație parlamentară bicamerală este situat în partea de vest a Europei și are o climă moderată temperat – oceanică, ceea ce presupune o variație destul de mică a temperaturii precum și precipitații în toate anotimpurile.

În urmă cu aproximativ jumătate de secol, munca persoanelor private de libertate era considerată elementul esențial pentru reintegrarea în societate a celor care au greșit iar activitățile desfășurate de către persoanele condamnate erau dintre cele mai diversificate. Majoritatea statelor europene, deși aveau prevăzut în legea de executare a pedepselor că deținuții pot munci, în fapt, aceștia erau obligați prin diferite metode la limita legalității să desfășoare activități lucrative în interesul locului de deținere sau pentru beneficiari diverși. În statul belgian, s-a remarcat cazul persoanei private de libertate Valery Van Droogenbroeck, un deținut condamnat la închisoare pentru mai multe cazuri de furt și tentative de furt. Acesta a fost pus la dispoziția guvernului pentru o perioadă de zece ani, prin sentința de condamnare, cu toate că pedeapsa cu închisoarea a fost doar de doi ani. După executarea pedepsei principale de doi ani, acesta a fost plasat într-o

îngrijire semi-privativă de libertate și s-a dispus să muncească în zilele de vineri și sâmbătă, ca ucenic într-o întreprindere de instalații de încălzire centrale.

În scurt timp acesta nu s-a mai prezentat la locul de muncă, a fost dat drept persoană dispărută și ulterior rearestat. După capturarea sa, din nou a fost dispusă munca în cadrul unei societăți, tot ca tehnician stagiar de încălzire. Activitățile lucrative nu s-au extins nici de această dată pe o perioadă foarte mare de timp, deoarece fostul deținut iar a dispărut fiind identificat ulterior de autorități. De această dată nu a mai fost pus în libertate și a fost condamnat la o pedeapsă scurtă cu închisoarea. Imediat după punerea în libertate, acesta a revenit la vechea sa ocupație de hoț, fiind prins în urma unui furt. În această perioadă plină de intrări și ieșiri din spatele gratiilor, petentul a reclamat faptul că a fost obligat să presteze activități lucrative fără acordul său. Solicitarea sa nu a fost admisă [7], instanța considerând că acesta a primit o dispoziție legală care nu poate fi considerată muncă forțată. Totuși, prin decizia finală, au fost constatate unele nereguli ale instituțiilor naționale care nu au acordat deținutului posibilitatea introducerii unui recurs în termenul legal.

3.4. Situații identificate în Germania

Statul ce deține cea mai mare populație din Uniunea Europeană, peste optzeci de milioane de locuitori, este situat în zona centrală a continentului și face parte din majoritatea organismelor internaționale. Germania este o țară dezvoltată, împărțită în șaisprezece landuri, organizată sub forma unei democrații republicane federale și se bucură de o climă temperată. Cu toate acestea, statul german nu a fost ocolit de reclamațiile celor aflați în închisorile de pe teritoriul său.

Pe principiul indicat de vorba care zice că unde sunt mulți, puterea crește, un grup de douăzeci și unu de persoane private de libertate din penitenciarele germane au reclamat faptul că pe perioada detenției au fost supuși muncii forțate, fără a fi plătiți și fără a fi asigurați în conformitate cu legea securității sociale. Aceștia erau lipsiți de libertate în mai multe așezăminte de detenție de pe teritoriul german, unități pre-

cum Gefängis, Zuchthaus și Sicherungsverwaltung. Petenții au subliniat în special faptul că au prestat activități lucrative în baza contractelor încheiate de către administrația locurilor de deținere cu firme private și nu au fost remunerați pentru activitățile desfășurate. În ciuda tuturor aspectelor invocate și susținute de către petenți, solicitarea lor a fost declarată inadmisibilă [2], deoarece s-a considerat faptul că o muncă forțată nu include o lucrare sau un serviciu pretins de la o persoană, ca urmare a unei condamnări pronunțată de o instanță de judecată.

3.5. Situații identificate în Lituania

Unul dintre cele trei state baltice, cu o populație ce nu depășește pragul de trei milioane de locuitori, Lituania beneficiază de o rețea de transport foarte bine dezvoltată. Situat în partea nordică a continentului european, cu o climă relativ moderată ce are influențe atât maritime cât și continentale, statul lituanian este segmentat pe 10 unități administrative și are capitala în orașul Vilnius.

Un deținut condamnat la o pedeapsă privată de libertate de treisprezece ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor, după punerea în libertate, a considerat că i s-au încălcat mai multe drepturi pe perioada detenției și a decis să se adreseze instanțelor de judecată. Reclamantul pe nume Alvydas Puzinas, era președintele unei organizații de asistență reciprocă și sprijin pentru deținuți și a indicat faptul că a fost transferat în mod abuziv în mai multe unități de detenție și a fost discriminat prin faptul că salariul său pentru munca prestată în penitenciar a fost redus cu un sfert, din cauza faptei penale săvârșite. Tot prin acțiunea deschisă, deținutul a subliniat unele încălcări referitoare la cenzura corespondenței și aplicarea unor sancțiuni în mod nejustificat. Mai mult, acesta a contestat legislația națională care nu permitea persoanelor private de libertate să ceară o pensie sau alte contribuții sociale pentru activitățile lucrative desfășurate în închisoare. Cauza [5] a primit decizia finală în prima jumătate a anului 2007 iar petentului i s-a dat dreptate în cea mai mare parte a nemulțumirilor prezentate.

3.6. Situații identificate în Elveția

Organizată ca o republică federală, împărțită pe 26 de formațiuni teritoriale denumite cantoane și fără ieșire la vreo mare, Elveția are o economie puternică, fiind recunoscută ca una dintre cele mai bogate țări din lume raportat la venitul net pe cap de locuitor. Acest stat este recunoscut pentru capacitatea de a-și păstra neutralitatea chiar și în cele mai deosebite condiții și are capitala stabilită în orașul Berna.

Un caz interesant cu privire la munca deținuților a fost cel al unui resortisant elvețian, născut în anul 1946 și încarcerat în unitatea de detenție Regensdorf. Petentul pe nume Beat Meier a primit o pedeapsă cu închisoarea de patru ani și patru luni pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de act sexual cu minori și constrângere sexuală. Acesta și-a început toată acțiunea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind nemulțumit de faptul că în detenție i s-a pretins să desfășoare activități lucrative, deși el depășise pragul vârstei de pensionare. Acesta a mai subliniat și faptul că refuzul său de a munci în închisoare a condus la limitarea unor drepturi și separarea sa de colectivul carceral. Cu toate că acțiunea sa nu a primit un răspuns favorabil, acest caz a evidențiat modul neunitar de folosire a deținuților la muncă în statele Uniunii Europene. S-a făcut o analiză comparativă a normelor interne referitoare la munca persoanelor condamnate și s-a constatat faptul că în șaisprezece state europene, deținuții nu mai sunt obligați să presteze activități lucrative după depășirea vârstei de pensionare. Tot această analiză a relevat faptul că în celelalte state membre ale Uniunii nu există o prevedere care să reglementeze în mod expres vârsta până la care persoanele private de libertate pot fi obligate să desfășoare activități lucrative.

Decizia finală a fost prezentată la Strasbourg, în data de 9 mai 2016, indicând faptul că nu a existat nicio încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Hotărârea a fost luată în unanimitate de către judecători și a subliniat principalul argument prezentat de Guvernul elvețian, faptul că reclamantul nu a uzitat de toate căile de atac de la nivel național. [4]

4. CONCLUZII.

Totalitatea unui om este determinată de mai mulți factori precum temperamentul, caracterul, aptitudinile și creativitatea. În timp ce temperamentul are cele mai multe influențe din ereditate și este evidențiat clar în prima etapă a vieții, caracterul se formează treptat prin influențele exercitate în timp îndelungat de factori precum familia, prietenii și anturajul. Un rol deosebit de important în dezvoltarea unei persoane îl are și munca prestată. Cu toate că uneori, în unele domenii de activitate, pare lipsită de importanță, activitatea lucrativă desfășurată în cursul vieții are un rol determinant în diversificarea aptitudinilor și în dezvoltarea creativității. Locul de muncă precum și acțiunile lucrativ desfășurate în legătură cu serviciul influențează în mare măsură omul iar suma tuturor acestor elemente conturează rezultatul final, definindu-l ca persoană.

Munca forțată, impusă prin pedepsele fizice ori psihice este de domeniul trecutului și trebuie să rămână acolo dar nici democrația greșit înțeleasă nu va aduce un progres

societății. Decizia de a fi angrenat în activități lucrativ și producătoare de venituri aparține în mod clar fiecărei persoane libere, dar în ceea ce privește munca celor care execută o pedeapsă cu închisoarea, părerile sunt împărțite. Modul de gândire democratic, considerat inovativ și orientat spre evoluție este dus uneori spre o extremă în care cei care au comis fapte penale au în mod gratuit un trai mai bun decât unele persoane care nu au încălcat niciodată legea penală. Conform acestei opinii, persoanele încarcerate au posibilitatea să aleagă dacă vor să desfășoare activități lucrativ, iar lipsa implicării în asemenea acțiuni nu îi privează de niciun beneficiu avut pe perioada detenției. Modul de gândire conservator indică ideea că tuturor celor privați de libertate ar trebui să li se asigure și ofere posibilitatea să desfășoare activități lucrativ pe perioada executării pedepsei privative de libertate iar refuzul de a presta munca să reprezinte o abatere disciplinară sancționată prin suspendarea unui drept și cu implicații negative asupra posibilității de liberare condiționată.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 7 decembrie 2000, Nisa, Titlul I, art.5, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT>.
2. Cauza a 21 de persoane private de libertate împotriva Germaniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe TWENTY-ONE DETAINED PERSONS v. GERMANY (coe.int).
3. Cauza Gorgiev împotriva Macedoniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 19 aprilie 2012, disponibil pe GORGIEV v. „THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” (coe.int).
4. Cauza Meier împotriva Elveției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 09 mai 2016, disponibil pe MEIER v. SWITZERLAND (coe.int).
5. Cauza Puzinas împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 13 decembrie 2005, disponibil pe PUZINAS v. LITHUANIA (coe.int).
6. Cauza Stummer împotriva Austriei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 7 iulie 2011, disponibil pe STUMMER v. AUSTRIA (coe.int).
7. Cauza Van Droogenbroeck împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe VAN DROOGENBROECK v. BELGIUM (coe.int).
8. Convenția nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forțată sau obligatorie, Organizația Internațională a Muncii, articolul 10, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/42366>.
9. Declarația Universală a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite, 10 decembrie 1948, art. 23 și 24, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751>.
10. Raluca Vasiliu, Raporturi de muncă, Editura Tribuna Economică, București 2003, ISBN

973-8257-65-4, Capitolul I, pag. 125.

11. Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene, 11 ianuarie 2006, Reuniunea cu nr. 952 a miniștrilor delegați, disponibil pe [https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC\(2006\)2.pdf](https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC(2006)2.pdf).
12. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 7 decembrie 2000, Nisa, Titlul I, art.5, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT>, accesat la 08.01.2024.
13. Raluca Vasiliu, Raporturi de muncă, Editura Tribuna Economică, București 2003, ISBN 973-8257-65-4, Capitolul I, pag. 125.
14. Declarația Universală a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite, 10 decembrie 1948, art. 23 și 24, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751>, accesat la 16.01.2024.
15. Convenția nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forțată sau obligatorie, Organizația Internațională a Muncii, articolul 10, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/42366>, accesat la 01.02.2024.
16. Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene, 11 ianuarie 2006, Reuniunea cu nr. 952 a miniștrilor delegați, disponibil pe [https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC\(2006\)2.pdf](https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC(2006)2.pdf), accesat la 17.02.2024.
17. Cauza Stummer împotriva Austriei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 7 iulie 2011, disponibil pe STUMMER v. AUSTRIA (coe.int), accesat la 28.02.2024.
18. Cauza Gorgiev împotriva Macedoniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 19 aprilie 2012, disponibil pe GORGIEV v. "THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" (coe.int), accesat la 10.03.2024.
19. Cauza Van Droogenbroeck împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe VAN DROOGENBROECK v. BELGIUM (coe.int), accesat la 25.03.2024.
20. Cauza a 21 de persoane private de libertate împotriva Germaniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe TWENTY-ONE DETAINED PERSONS v. GERMANY (coe.int), accesat la 02.04.2024.
21. Cauza Puzinas împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 13 decembrie 2005, disponibil pe PUZINAS v. LITHUANIA (coe.int), accesat la 07.04.2024.
22. Cauza Meier împotriva Elveției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 09 mai 2016, disponibil pe MEIER v. SWITZERLAND (coe.int), accesat la 10.04.2024.

DESPRE AUTOR

Florin PROCA,

doctorand,

Universitatea Liberă

Internațională din Moldova, Chișinău,

șef serviciu regim penitenciar,

comisar la Penitenciarul Galați, România

e-mail: proca.florin@yahoo.com

CZU 343.54:305

DOI 10.5281/zenodo.13789791

Nadejda LUTENCO,
doctorandă
PhD student

VIOLENȚA DOMESTICĂ – INFRAȚIUNE BAZATĂ PE GEN

Violența bazată pe gen împotriva femeilor este un tip de violență care afectează disproporționat femeile din cauza relațiilor inegale de putere dintre femei și bărbați, precum și a normelor sociale, care validează o astfel de violență. Violența domestică este o infracțiune bazată pe gen, pentru că majoritatea covârșitoare a victimelor acesteia sunt femei, iar bărbații sunt cei care comit această crimă cel mai des. Așadar, măsurile ce țin de prevenirea și combaterea acestui fenomen trebuie formulate anume prin prisma dimensiunii de gen, luând în calcul dinamica specifică a relației dintre agresor și victimă în cazurile de violență domestică.

Cuvinte-cheie: violență bazată pe gen, violență domestică, victimă, agresor, dimensiune de gen.

DOMESTIC VIOLENCE – GENDER-BASED CRIME

Gender-based violence against women is a type of violence that disproportionately affects women because of the unequal power relations between women and men, as well as because of the social norms that validate such violence. Domestic violence is a gender-based crime, because the overwhelming majority of its victims are women, and it is the men who commit this crime most often. Therefore, the measures related to the prevention and combating of this phenomenon must be formulated precisely from the perspective of the gender dimension, taking into account the specific dynamics of the relationship between the perpetrator and the victim of domestic violence.

Keywords: gender-based violence, domestic violence, victim, perpetrator, gender dimension.

1. INTRODUCERE.

Violența bazată pe gen împotriva femeilor și fetelor este recunoscută ca o „pandemie” pe întregul mapamond. Datele Organizației Mondiale a Sănătății ne indică că global 35% din femei sunt victime ale violenței fizice sau/și sexuale din partea partenerului intim sau din partea unei persoane străine, 7% dintre femeile din întreaga lume au fost victime ale violenței sexuale din partea unei persoane necunoscu-

te și 38% din crimele de omorâre a femeilor sunt comise de către partenerii lor intimi. [54] (World Health Organization, 2002)

Violența bazată pe gen este un fenomen care a existat de-a lungul timpurilor, însă acest termen a fost definit relativ recent. Astfel, o realizare majoră în această privință a fost *Declarația din 1993 a ONU privind eliminarea violenței împotriva femeilor* [34] (Organizația Națiunilor Unite, Declarația din 1993 privind

eliminarea violenței împotriva femeilor), care a oferit prima definiție oficială a violenței bazate pe gen împotriva femeilor: „*Orice act de violență bazată pe gen care are ca rezultat vătămări fizice, sexuale sau psihologice, sau suferințe pentru femei, inclusiv amenințări cu astfel de acte, constrângere sau privări arbitrare de libertate, indiferent dacă apar în viața publică sau în viață privată.*”

Ulterior mai multe definiții ale violenței bazate pe gen împotriva femeilor au fost elaborate de un șir de organizații internaționale, fiind în prezent prevăzute într-o serie de acte internaționale în domeniul drepturilor omului la care este parte și Republica Moldova și la care ne vom referi în detaliu în capitolele următoare. Cu toate acestea este important să reliefăm acest concept prezentând cea mai simplă definiție a violenței bazate pe gen împotriva femeilor: violența bazată pe gen împotriva femeilor este un tip de violență care afectează disproporționat femeile sau care este îndreptată asupra femeii anume pentru că este femeie [45] (United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19).

2. Metodologie.

Abordarea violenței domestice a suscitat utilizarea unui cumul de metode de cercetare menite să dezvăluie originea, esența, conținutul și alte caracteristici ale acesteia din perspectiva reacției sociale și sporirii măsurilor de prevenire și combatere. În acest sens cercetarea are la bază metode generale de cercetare științifică: metoda dialectică, prin care s-a redat evoluția violenței domestice, ca fenomen infracțional bazat pe gen, în legătură și condiționare reciprocă cu alte fenomene infracționale; metoda analitică, prin care s-a procedat la analiza, aprecierea și caracterizarea violenței domestice în parte și în ansamblu cu alte fenomene; metoda sistemică, prin care procesul de cercetare a violenței domestice a vizat starea și dinamica fenomenului în cauză, structura și organizarea, relațiile cu alte fenomene, alte aspecte; metoda comparativă, prin care faptele de violența do-

mestică au fost explicate prin compararea lor cu altele de același gen; metoda de sinteză, prin care cercetarea violenței domestice s-a efectuat trecându-se de la particular la general, de la simplu la compus și ajungându-se la generalizare, inclusiv formulate concluzii pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. La realizarea cercetării s-au mai utilizat următoarele metode: logică, de inducție și deducție și altele.

3. DISCUȚII ȘI REZULTATE.

Privitor la fenomenul violenței bazate pe gen împotriva femeilor este elocventă și cuprinzătoare viziunea cercetătorului Tim Newburn care spunea că „*cel mai semnificativ fapt despre crimă este că aceasta este aproape întotdeauna săvârșită de către bărbați.*” [30] (NEWBURN T. and STANCO E. 1994, p.1)

Observația dată este valabilă și chiar mai relevantă decât în cazul altor tipuri de crime pentru violența bazată pe gen împotriva femeilor, și anume pentru că majoritatea covârșitoare a agresorilor în cazul infracțiunilor ce țin de violența bazată pe gen împotriva femeilor sunt bărbați.

Violența este definită de Organizația Mondială a Sănătății drept „*utilizarea intenționată a forței fizice sau a puterii, amenințată sau reală, împotriva propriei persoane, a altei persoane sau a unui grup sau comunitate, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în vătămare, moarte, vătămare psihologică, dezvoltare necorespunzătoare sau privațiune.*” [21] (KRUG E, DAHLBERG L, MERCY J., 2002)

Din această definiție deducem că violența poate rezulta nu numai în vătămări fizice și psihologice, dar și în anumite privări care pot rezulta din omisiune sau neglijare, un aspect care nu poate fi ignorat atunci când ne referim la formele de manifestare ale violenței bazate pe gen, cum ar fi, spre exemplu, violența economică inclusă în controlul coercitiv caracteristic pentru infracțiunea de violență în familie.

Violența împotriva femeilor și fetelor are multe manifestări, inclusiv tipuri și forme, care pot fi mai frecvente în anumite circumstanțe, țări sau regiuni. Violența împotriva femeilor poate fi de natură fizică, sexuală, psihologică și economică, experimentată atât în mediul pri-

vat, cât și în cel public. De asemenea, violența împotriva femeilor și fetelor poate fi directă sau indirectă.

În conformitate cu datele prezentate de Biroul Național de Statistică în RM, în contextul violenței în familie, 60% din femei au fost victimele violenței psihologice de-a lungul vieții, 40% au suferit cel puțin o dată pe parcursul vieții de violență fizică, 19% s-au confruntat cu violență sexuală și fiecare a zecea femeie de la noi din țară a fost victima violenței economice. [2] (Biroul Național de Statistică, 2011)

Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 5 și 6 iunie 2014 [51] (Uniunea Europeană, 2014) listează următoarele tipuri ale violenței directe bazate pe gen: violența în cadrul relațiilor apropiate (violența în familie/domestică, violența între partenerii intimi), violență sexuală (inclusiv violul, agresiunea sexuală și hărțuirea în toate sferile publice și private ale vieții), traficul de ființe umane, sclavia și exploatarea sexuală, căsătoriile forțate și timpurii, mutilarea genitală a femeilor, precum și a celor comise în numele așa-numitei „onoare”, precum și tipuri mai noi ale violenței bazate pe gen, cum ar fi cele de hărțuire *online*, diverse forme de abuz sexual, instigate sau facilitate prin: utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare; urmărire (Eng. *Stalking*); hărțuire. [13] (European Institute for Gender Equality, 2019)

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice obligă statele-membre să criminalizeze violența psihologică săvârșită prin constrângere și amenințări, urmărirea, violența fizică, violența sexuală, inclusiv violul și agresiunea sexuală, căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină, avortul forțat și sterilizarea forțată. [6] (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, art. 33-40)

Femeile victime ale violenței de gen și copiii lor necesită adesea o susținere și o protecție specială datorită riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, de intimidare și de represalii legate de astfel de violențe. Pe acest motiv, pe lângă alte măsuri ce trebuie

să le ia statul pentru a proteja femeile victime ale violenței, Convenția Consiliului Europei obligă statele-părți să asigure protecția imediată a victimelor violenței împotriva femeilor și violenței domestice prin emiterea ordinelor de interdicție de urgență prin care agresorul este obligat să părăsească locuința în care locuiește victima, precum și să nu contacteze victima, dar și prin emiterea ordinelor de restricție sau de protecție disponibile pentru toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv a ordonanțelor și ordinelor de restricție *ex parte*. [49] (United Nations Beijing Declaration and Platform for Action. 1995, par.113)

Anumite grupuri de femei și fete, printre care reprezentantele minorităților rasiale, etnice, sexuale, lingvistice, religioase, femeile afectate de HIV/SIDA, migrantele și lucrătoarele fără forme legale, femeile cu dizabilități, femeile în etate, femeile din zonele rurale, femeile tinere, femeile aflate în detenție, femeile sărace și femeile afectate de conflicte armate pot fi mai vulnerabile la violență și pot prezenta mai multe forme și tipuri de violență, care se intersectează, pe seama unor forme compuse de discriminare și excludere socio-economică. Autorii actelor de violență pot fi statul, membri ai familiei (inclusiv actualii sau foștii soți/parteneri), prieteni sau alte persoane familiare și străine. [42] (United Nations General Assembly, 2006)

Institutul European pentru Egalitatea de Gen explică că „*Violența directă împotriva femeilor trebuie înțeleasă prin prisma relațiilor de putere inegale dintre femei și bărbați. Violența împotriva femeilor este adesea normalizată și perpetuată datorită acestor inegalități structurale. Prin urmare, subordonarea istorică și contemporană a femeilor în viața economică, socială și politică trebuie să fie recunoscute atunci când se încearcă să se explice frecvența atât de înaltă a violenței împotriva femeilor în societatea noastră.*” [14] (European Institute for Gender Equality, 2019)

Violența indirectă poate fi înțeleasă ca un tip de violență structurală, caracterizată prin norme, atitudini și stereotipuri legate de gen în general și a violenței asupra femeilor în special. Violența indirectă funcționează într-un context

social mai larg, instituțiile și persoanele din interiorul și exteriorul acestor instituții sunt toate implicate în producerea și reproducerea de atitudini care normalizează violența împotriva femeilor. Raportorul special al ONU privind violența împotriva femeilor, R. MANJOO, explică violența indirectă în felul următor: „Orice formă de inegalitate structurală sau discriminare instituțională care menține o femeie într-o poziție de subordonare, fizică sau ideologică, față de alte persoane din cadrul familiei ei, gospodăriei sau comunității.” [24] (MANJOO R., 2011, par. 26, p.8)

Yanyi K. Djamba și Sitawa R. Kimuna, în cercetarea lor dedicată violenței bazate pe gen, expun o serie de argumente care susțin ideea potrivit căreia violența bazată pe gen este cea mai prevalentă violare a drepturilor omului, însă totodată este și cea mai puțin recunoscută atingere adusă drepturilor femeilor [11] (DJAMBA Y. and KIMUNA S., 2015).

Violența bazată pe gen, inclusiv violența între partenerii intimi, este recunoscută ca și „*crimă ascunsă*” din cauza sub-raportării acesteia. Spre exemplu, în studiul „*Estimarea incidenței violului și a violenței sexuale*”, realizat de Consiliul Național de Cercetare din SUA în 2013, rezultatele cercetării au arătat că violența sexuală, inclusiv cea dintre partenerii intimi, este extrem de vătmătoare, însă date mai ample și mai exacte despre ele sunt greu de obținut, deoarece acestea sunt serios subraportate organelor de drept. [29] (National Research Council, 2013)

Cercetătorul britanic B. J. BARRET a demonstrat că pe lângă multitudinea de factori care împiedică victimele să raporteze violența bazată pe gen, frica de retalierea agresorului se plasează pe primul loc. [1] (BARRET B.J., 2011)

Pe de altă parte, factorii care contribuie la raportarea violenței bazate pe gen de către femei au fost studiați de către cercetătorii americani de la Universitate Kent din SUA, NOVISKY A. M. și PERALTA R. L. [32] (NOVISKY M., PERALTA R. L., 2015) Aceștia argumentează că existența prevederilor legislative care permit arestarea imediată a agresorului, precum și existența copiilor minori victime sau martori ale violenței bazate pe gen, și consumul de dro-

guri de către agresor sunt factori care contribuie la creșterea ratei de raportare a violenței bazate pe gen între partenerii intimi.

Global, estimările publicate de Organizația Mondială a Sănătății indică că aproape o treime (30%) dintre femeile care au fost într-o relație au raportat că au suferit o formă de violență fizică și/sau sexuală din partea partenerului lor intim în timpul vieții, iar 38% din omoruri ale căror victime au fost femei sunt comise de un partener de sex masculin intim. [55] (World Health Organization, Statistics in the field of violence against women, 2019)

În SUA studiile și rapoartele privind criminalitatea și cercetările științifice relevante indică că aproximativ 85-90% dintre victimele violenței în familie sunt femei [37] (RENNINSON C. M., 2001) și că femeile sunt victime ale violenței din partea partenerului la o rată de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a bărbaților. [40] (TJADEN P. and THOENNES N., 2000)

În plus, o treime din toate femeile omorâte în Statele Unite sunt ucise de un fost sau actual partener de sex masculin. [16] (GERNEY A. and PARSONS C., 2014)

Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului definește omorurile bazate pe gen ca fiind acele omoruri, care au ca motiv sau cauză discriminarea bazată pe gen. [33] (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013)

Exemple de omoruri bazate pe gen sunt violul, urmat de provocarea intenționată a decedului victimei, violența între parteneri, care escaladează în omor, și alte omoruri, care nu sunt specifice pentru Republica Moldova, cum ar fi omorurile pentru a obține zestre, care reprezintă omorurile sau determinările la sinucidere a femeilor prin hărțuirea sau torturarea continuă a acestora de către soți sau rudele prin afinitate în vederea obținerii unei zestre mai mari din partea familiei femeii, omorurile ca rezultat al practicilor tradiționale dăunătoare și omorurile în numele așa-numitei „onoare”, care presupun omorul victimei-femeie de către un membru al familiei pe motivul că victima a dezonorat familia, de regulă, din cauza că ea a refuzat să între într-o căsătorie aranjată, a avut

relații sexuale în afara căsătoriei, a fost victima unui viol sau s-a îmbrăcat într-un fel considerat nepotrivit în comunitatea respectivă.

În anul 2017, în Republica Moldova au fost săvârșite 154 de omoruri [3] (Biroul Național de Statistică al RM., 2017), dintre care 24 de cazuri de violență în familie soldate cu decesul victimei [25] (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, 2018, p. 21)

Deși Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova nu colectează date cu privire la sexul victimelor infracțiunilor, din informațiile prezentate în Raportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la violența în familie și violența față de femei [25] (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, 2018, p.21) conchidem că în majoritatea cazurilor de violență în familie agresorii sunt bărbați. Așadar, în 2017 acest raport indica 864 de bărbați agresori în comparație cu 92 de femei în cazurile de violență în familie înregistrate pentru acest an, confirmându-se astfel tendința globală în acest sens.

Prin urmare, la nivel global în jur de 50% dintre femeile victime ale omuciderilor sunt omorâte de partenerii lor intimi sau membri de familie de sex masculin. În același timp doar 6% dintre victimele de sex masculin sunt ucise de partenerii lor intimi și de membri ai familiei lor de sex feminin. [50] (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015, p.3)

Agencia Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) a confirmat că această tendință se regăsește în toate țările și de-a lungul timpului. De exemplu, un studiu privind genul și omuciderea din SUA, care a analizat datele oficiale ale omuciderilor între 1976 și 2015, confirmă aceasta tendință, stabilind că „aproape jumătate din toate victimele de omucidere de sex feminin sunt ucise de un partener intim, în timp ce doar 5% din bărbații victime ale omuciderilor sunt omorâți de partenerii lor intimi.” [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

O altă tendință valabilă pentru toate țările, indiferent de tipul de cultură și nivelul de dezvoltare, este abuzul domestic continuu anterior întâlnit la aproximativ 70% dintre femeile condamnate pentru uciderea partenerilor

lor intimi agresori sau a membrilor de familie bărbați agresori. [36] (Penal Reform International, 2016, p. 4)

Cercetările demonstrează că „*experiența femeilor privind abuzul domestic și sexual joacă un rol considerabil în comiterea omuciderii*” și „în multe cazuri, experiența abuzului domestic suferit de către femeie a motivat direct crima” [36] (Penal Reform International, 2016, p.4).

Este demonstrat empiric că „*bărbații tind să recurgă la violență în forma unei mișcări ofensive pentru a-și stabili superioritatea, femeile, însă, recurg, de regulă, la violență pentru a se apăra, utilizând violența ca o măsură de ultimă instanță*”. [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

În mod obișnuit, autoapărarea, provocarea sau starea de afect sunt invocate de către inculpate în cazurile de omucidere escaladate din violență domestică, în calitate de circumstanțe atenuante, însă instanțele din diverse țări le acordă un grad diferit de greutate atunci când hotărăsc asupra vinovăției inculpatei și asupra individualizării pedepsei. [36] (Penal Reform International, 2016, p. 4)

Interpretarea autoapărării numai sub forma unei reacții imediate la un pericol iminent contribuie la creșterea numărului de condamnări ale femeilor victime ale violenței domestice pentru uciderea partenerilor lor intimi - agresori. Pentru femeile care se confruntă cu o istorie îndelungată a abuzului domestic, violența are un caracter continuu, ceea ce înseamnă că și în perioada dintre acțiunile abuzive ale agresorului victima se află într-o stare de continuă teamă și control – o formă a așa-numitului „*terrorism zilnic*”. [35] (PAIN R., 2014)

În consecință, autoapărarea nu este întotdeauna o reacție imediată la actul de violență al agresorului. Reacția de „*ardere lentă*” este un fenomen psihologic recunoscut, în care femeile victime ale violenței domestice nu reacționează imediat la abuz. Cu excepția motivelor psihologice care stau la baza acestei reacții, un factor important este și comprehensiunea „*diferenței dintre forța fizică a agresorului și a victimei, care face ca un răspuns iminent să pară inutil sau chiar mai periculos pentru victimă*” [35] (PAIN R., 2014)

S. HAYES și S. JEFFRIES, autoarele aus-

traliene ale lucrării „*Terorismul romantic: o auto-etnografie a violenței domestice, victimizării și supraviețuirii*”, au cercetat dinamica relațiilor dintre agresori și victime în cazurile de violență domestică între partenerii intimi. Ca parte din aceste eforturi științifice autoarele definesc noțiunea de „*terorism romantic*” ca fiind „*un șir de tactici emoționale și psihologice utilizate de către agresori în cazurile de violență domestică pentru a-și ține partenerile subordonate și pentru a le împiedica să-i părăsească.*” [17] (HAYES S., JEFFRIES S., 2015, p.2)

De aici și juxtapunerea violenței domestice între partenerii intimi cu terorismul. Prin urmare, autoarele argumentează că „*scopul și procesul ambelor violențe sunt în mod izbitor de asemănătoare și, în timp ce consecințele sunt comparabile din punct de vedere calitativ, sunt cuantificabil mai grave în cazurile terorismului romantic. În ciuda acestui fapt, răspunsurile societății la terorismul romantic lipsesc în mod contrastant.*” [17] (HAYES S., JEFFRIES S., 2015, p.8)

Violența domestică îndelungată poate duce la o tulburare mintală numită „*sindromul femeii bătute*”, care reprezintă o subcategorie a tulburării de stres post-traumatic și care o face pe victimă să creadă că merită abuzul și că nu va putea scăpa de acest abuz. Acesta este adesea motivul pentru care femeile nu raportează violența domestică la organele de drept sau evită să spună prietenilor și familiei despre violența domestică experimentată. În lucrarea sa „*Femeia bătută*” din 1979, Lenore Edna Walker explică că „*sindromul femeii bătute*” trebuie luat în considerare în cazurile de omucidere atunci când femeile îșiucid partenerii abuzivi, pentru că acestea comit omorul ca răspuns la un set de acțiuni abuzive cumulative, care au avut loc de-a lungul timpului, și nu ca reacție la o singură acțiune de abuz domestic. [53] (WALKER L., 1979)

În legislațiile multor state, inclusiv în cea a Republicii Moldova, nu se ia în considerare istoria abuzului domestic în calitate de circumstanță atenuantă în cazurile de infracțiuni comise de victimele violenței domestice împotriva partenerilor lor intimi abuzivi sau a membrilor de familie de sex mascu-

lin. Lipsa de înțelegere a fenomenelor precum „*sindromul femeii bătute*” și „*reacția de ardere lentă*” de către actorii sectorului justiției, precum și stereotipurile persistente de gen în sistemul de justiție penală contribuie la creșterea ratei de condamnare a victimelor violenței domestice pentru omuciderea partenerilor intimi abuzivi. În plus, „*criminologii feministi sugerează că femeile pot fi, de fapt, pedepsite de două ori – pentru săvârșirea infracțiunii de omor și adițional pentru încălcarea normelor de gen.*” [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

În legislația Republicii Moldova violența între membrii familiei este numită violență în familie și nu violență domestică – termen utilizat în doctrina internațională. Astfel, *Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie* definește violența în familie în art.2 după cum urmează: „*acte de violență fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepția acțiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privința altui membru al aceleiași familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral.*” În același timp, în art.3 membri de familie sunt considerați în condiția de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, sub tutelă și curatelă, rudele, afinii lor, soții rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți (concubinaj) sau dintre părinți și copii, iar în condiția de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relații asemănătoare celor dintre soți (concubinaj).

Estimările naționale realizate prin *Studiul Violența față de femei în familie*, desfășurat de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova în anul 2011, sugerează că la noi în țară mai mult de 63% dintre femei și fete cu vârste cuprinse între 15 și 65 ani au suferit de cel puțin o formă de violență pe parcursul vieții. [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 2016, p.4)

Raportul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei indică că în 2016 în Republica Moldova din numărul total al infracțiunilor

ce țin de violența în familie, 93% au fost comise de bărbați și în 85% din cazuri victime au fost femei, aceasta demonstrând încă o dată dimensiunea puternică de gen pe care o are acest fenomen, femeile în comparație cu bărbații fiind afectate disproporționat de violența domestică [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 2016, p.23).

Datele din acest raport mai arată că în 2016 în Republica Moldova au fost înregistrate de poliție doar 1679 de cazuri de violență în familie, o cifră care este mult prea mică dacă o comparăm cu magnitudinea acestui fenomen și chiar cu numărul cazurilor de violență în familie înregistrate în alte state. Spre exemplu, în Albania, care este un stat mic european cu o dezvoltare socio-economică mai apropiată de Moldova și care are o populație de 2,876 milioane de oameni, în 2016 au fost înregistrate 4100 de cazuri de violență în familie [19] (Independent Advisory Group on Country Information, 2017, para 2.4.6.); acest fapt nu ne indică o mai mică incidență a violenței domestice în Republica Moldova, ci o sub-raportare a cazurilor de violență domestică, precum și eșuarea statului nostru de a descoperi acest tip de infracțiuni și de a atrage răspunderea agresorilor.

Raportul „*Violența în familie față de femei în Republica Moldova*” [2] (Biroul Național de Statistică, 2011) indică că doar 9% din femeile care au experimentat violență fizică în familie o raportează la poliție. Același raport al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 2016 precizează că în funcție de consecințele și gravitatea faptei, în sfera relațiilor familiale au fost comise 31 de omoruri, 88 de vătămări corporale grave, dintre care în 33 de cazuri a survenit decesul victimei, 5 determinări la sinucidere, 101 vătămări corporale medii, 222 de acte de violență comise împotriva mai multor membri de familie și 1284 de vătămări intenționate ușoare a integrității corporale, 34 de violuri, precum și 17 acțiuni violente cu caracter sexual.

Strategia RM pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie (2018-2023) constată că „*Deseori sancțiunile aplicate agresorului nu sunt eficiente, proporționale și disuasive, luând în conside-*

rare gravitatea faptelor.” [27] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, 2018)

Astfel, se atestă în strategie că doar 1,9% din agresorii, care au un comportament violent în familie, sunt pedepsiți cu închisoarea, ispășind efectiv pedeapsa în penitenciar și că 80% din „*agresorii familiari condamnați rămân în mediul familial, prelungind să se manifeste violent în raport cu membrii familiei*”. [27] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, 2018)

Această situație denotă o lipsă de protecție eficientă a victimelor violenței domestice în RM, precum și o lipsă de răspundere penală a agresorilor pentru săvârșirea acestei infracțiuni.

Cea mai răspândită formă de violență împotriva femeii este violența din partea partenerului intim, care poate fi fizică, sexuală, psihologică sau economică și care se include în definiția mai largă a violenței domestice. Violența domestică, de asemenea, se referă și la violența dintre membrii de familie în sens larg. Mai multe state prevăd în legislația lor ca și subiecți ai violenței domestice și pe cei care conlocuiesc fără a fi parteneri sau fără a avea legături de rudenie.

Violența în familie își are „*originea în structura socială, în tradiții, obiceiuri și mentalități, care subînțeleg superioritatea bărbatului asupra femeii*”. [8] (CRUDU C., 2016, p.98)

Violența domestică apare în cele mai multe cazuri atunci când unul dintre parteneri simte necesitatea de a-l controla sau a-l domina pe celălalt. Lipsa de reprezentare adecvată a femeilor în pozițiile de luare a deciziilor [4] (Biroul Național de Statistică, 2016), disparitatea salarială dintre femei și bărbați [5] (Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, 2014, p.3), munca din gospodărie, precum și îngrijirea copiilor pusă preponderent în sarcina femeii, lipsa creșelor, stereotipurile și prejudecățile tradiționale, care alimentează ideea că femeile nu sunt egale cu bărbații și că bărbații au dreptul de a-și controla partenera sunt caracteristici evidente ale unei societăți patriarhale în care trăim și în care este validată și perpetuată

violența domestică.

În plus, „...mai există o serie de factori agravanți ai manifestărilor violente în familie, cum ar fi: mutațiile intervenite la nivelul relațiilor intrafamiliale, apariția unor puternici factori de deteriorare a raporturilor dintre parteneri – starea de stres, creșterea consumului de alcool, infidelitatea, gelozia, lipsa de programe de promovare a conceptului de parteneriat familial, proliferarea violenței prin mijloace mass-media, atitudinea de indiferență a opiniei publice față de comiterea actelor de violență în familie.” [8] (CRUDU C., 2016, p.98)

Acești factori nu reprezintă cauze ale violenței domestice cu care adesea sunt confundați. Factorii creează un mediu propice pentru eruperea și perpetuarea violenței domestice, iar cauza violenței domestice este reprezentată de necesitatea agresorului de a domina și controla, înrădăcinată în inegalitatea istorică dintre bărbați și femei. Prin urmare, avem o altă opinie decât cea exprimată de către N. CORCEA, potrivit căruia gelozia, alcoolismul sau căsătoriile forțate sunt cauze ale violenței domestice [10] (CORCEA N., 2017, p. 20), aceștia fiind factori contributivi ai violenței domestice și nu cauze.

Numeroase studii [12] (EHRENSAFT M., 2004, p. 258-271), [20] (INDERMAUR D., Canberra, 2001) indică că, de regulă, agresorii au crescut într-o familie unde violența domestică a fost acceptată și tolerată. Aceasta înseamnă că agresorii încă de mici învață comportamente violente din propria familie, de la oamenii din comunitate, fiind influențați, pe măsură ce cresc, de normele culturale autohtone. Cauzele violenței domestice sunt diverse, dar tot timpul acestea se referă la manifestarea puterii și a controlului.

Așa cum am menționat mai sus, în Republica Moldova violența între partenerii care conlocuiesc și între membrii de familie este numită „violență în familie”. În anul 2007 a fost adoptată *Legea nr.45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie*, prin care statul recunoaște violența în familie drept problemă socială, asumându-și obligația de a soluționa actele de violență în familie. Prin legea nr.167 din 09.07.2010 cu privire la modificarea și com-

pletarea unor acte legislative, statul „a oferit o platformă practică în vederea punerii în aplicare a mecanismului de protecție a victimelor, și anume emiterea ordonanței de protecție, prin intermediul reglementărilor specifice din cadrul ambelor ramuri de drept - civil și penal, calificarea violenței în familie drept infracțiune, și prevederea unui răspuns multisectorial în abordarea acestui fenomen și asistența acordată victimei.” [31] (Notă informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 2016)

La 28 iulie 2016 a fost adoptată Legea nr. 196 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care din nou au fost operate modificări la legislația ce ține de violența în familie, printre care: introducerea *ordinului de restricție de urgență*, emis de poliție pe un termen de 10 zile, includerea unei noi contravenții „*Acte de persecuție*”, extinderea cercului de subiecți care se califică drept membri de familie, sancțiuni distincte pentru încălcarea ordinului de restricție de urgență și stabilirea dreptului la o compensație financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, p.23)

De asemenea, modificări la legislația ce ține de violența în familie au fost operate în anul 2018, cu precădere referitoare la reamplasarea Capitolului XXX¹ din cadrul procedurii speciale și consacarea acestui capitol ce ține de emiterea ordonanțelor de protecție în cadrul Codului de Procedură Civilă ca și procedură separată cu litera B2 în cadrul Titlului II. Adicional, noile modificări prevăd citarea agresorului în ședința de judecată pentru examinarea cererii și emiterea ordonanței de protecție.

Însă, deși au fost realizate progrese semnificative în acest domeniu, cadrul legal care reglementează acest fenomen rămâne în continuare discriminatoriu și ineficient, pentru că Republica Moldova nu a reușit încă să-l alinieze la standardele internaționale și regionale existente în domeniul violenței domestice.

Recomandările CEDAW din 2013, emise în urma evaluării Republicii Moldova în implementarea Convenției ONU pentru eliminarea

tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, mai sunt valabile încă și astăzi: eșecul statului de a trage la răspundere penală agresorii în cazurile de violență în familie în care s-au provocat vătămări corporale ușoare victimei sau tragerea la răspundere penală doar în cazurile repetate de violență în familie, ineficiența ordonanțelor de protecție, rata scăzută de raportare la organele de drept a violenței sexuale și investigarea defectuoasă și ineficientă a cazurilor de violență sexuală. [46] (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova, 2013)

Scopul normei penale în cazul violenței domestice este de a proteja inviolabilitatea persoanei – membru de familie, care constituie și obiectul juridic principal al infracțiunii de violență domestică, și nu de a proteja familia. Prin urmare, suntem de acord cu IACOB M.C. [18] (IACOB M.C., 2006, p.83) în acest sens și avem o altă opinie decât cea enunțată de CORCEA N., care consideră că obiectul juridic complex al acestei infracțiuni îl constituie solidaritatea familială și securitatea familială. [10] (CORCEA N., 2017, p.50)

Nu familia este protejată de norma penală, ci individul membru de familie, care dătorită specificului relațiilor psiho-emoționale cu membrii familiei sale în sens extins este adesea supus violenței în mediul familial, iar „toleranța familială” invocată de CORCEA N. [10] (CORCEA N., 2017, p.45) este, de fapt, un concept care perpetuează violența domestică.

În ceea ce ține de definiția familiei în contextul violenței domestice, considerăm că legiuitorul nostru pe bună dreptate a adoptat o abordare mai largă față de conceptul familiei, și anume prin includerea relațiilor de familie asimilate celor care se nasc din relații oficiale de căsătorie. Mai mult, nu există o definiție a familiei în dreptul internațional, pentru că conceptul „familiei” diferă de la stat la stat, însă Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a enunțat că acest concept trebuie înțeles în sens larg [48] (United Nations Human Rights Council, 2016, Section A, para 24-27), același vector fiind susținut atât

în Convenția ONU pentru Drepturile Copilului [44] (United Nations Convention on the Rights of the Child, Art.24), cât și în Convenția ONU pentru Protecția Drepturilor Migranților Muncitori și ai Membrilor lor de Familie. [47] (United Nations Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Family Members, art. 4)

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) a dezvoltat o serie de recomandări pentru elaborarea legislației naționale în domeniul violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în mod special. [52] (UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012)

Așadar, UN Women explică că definiția violenței domestice în legislația națională trebuie să includă *violența fizică, sexuală și controlul coercitiv*, recomandând ca termenii de violență psihologică și economică să fie înlocuiți cu termenul de „*control coercitiv*”.

UN Women a constatat că din cauza dificultății definirii violenței psihologice și economice, includerea acestor termeni în definiția violenței domestice creează riscul ca agresorii să manipuleze scopul acestei legi, invocând că ei au fost, de fapt, victimele abuzului psihologic sau economic, și oferă ca exemplu situația în care agresorul poate să invoce că violența fizică a fost un răspuns adecvat la insultele soției lui.

Așadar, recomandările UN Women detaliază că „*controlul coercitiv*” include violența psihologică și economică, dar într-un mod care leagă conceptele de un model de dominare prin intimidare, izolare, degradare și privare, precum și abuz fizic, iar tactica de control a agresorului poate include controlul asupra modului în care victima se îmbracă, face curățenie, gătește sau face sex. UN Women conchide că aceste tipuri de măsuri extreme de control vizează autonomia, independența și demnitatea victimei în moduri care compromit abilitatea ei de a lua decizii pentru a scăpa de subjugare și, prin urmare, prin înlocuirea termenelor de „*violență psihologică*” și „*violență economică*” cu „*control coercitiv*”, statele pot viza concret acel comportament cu adevărat dăunător și pot evita consecințele neintenționate de a întoarce

o definiție imprecisă a violenței domestice împotriva adevăratei victime.

Evan Stark, un cunoscut sociolog american specializat în violență domestică, în *„Controlul coercitiv: cum bărbații prind în capcană femeile în viața personală”* [38] (STARK E., 2006, p.21) încurajează utilizarea termenului *„control coercitiv”* pentru a descrie comportamentul opresiv și continuu înrădăcinat în privilegiul bazat pe gen al bărbaților, explicând că *„controlul coercitiv este un comportament opresiv strategic, menit să asigure și să extindă privilegiile bazate pe gen ale bărbaților, privând femeile de drepturile și libertățile lor și stabilind un regim de dominație în viața personală”*. Astfel, autorul consideră că *„controlul coercitiv este rațional, un comportament instrumental și nu o pierdere de control, este un comportament continuu mai degrabă decât episodic și este bazat pe tactici multiple cum ar fi violența, intimidarea, degradarea, izolarea și controlul”*.

Controlul coercitiv este definit de UN Women ca o acțiune sau un gen de acțiuni de agresiune, constrângere sexuală, amenințări, umilire și intimidare sau alte abuzuri care sunt folosite pentru a vătăma, pedepsi sau speria victima. Acest tip de control include o serie de acțiuni menite să subordoneze victimele și/sau să le facă dependente prin izolarea lor de sursele de sprijin, exploatând resursele și capacitățile victimelor pentru beneficiul personal al agresorului, lipsindu-le de mijloacele necesare pentru independență, rezistență și evadare, prin controlarea comportamentului lor de zi cu zi.

Legislația Bulgariei, după cum menționează UN Women, este un bun exemplu în acest sens, chiar dacă în definiția violenței domestice este prevăzută și violența psihologică: *„Orice violență fizică, psihică sau sexuală și orice tentativă de o astfel de violență, precum și restricționarea forțată a libertății, drepturilor individuale și a vieții private între persoanele între care există legături de rudenie, care au avut sau au relații de familie sau care coabitează sau au coabitat în aceeași locuință.”* [22] (Law on protection against domestic violence 2005, Bulgaria, art. 2)

O altă recomandare a UN Women es-

te de a exclude din textul infracțiunii descrierea detaliată a acțiunilor incriminate în infracțiunea de violență domestică, pentru a nu limita imparțialitatea judiciară și pentru a înlătura efectul de excludere a unor comportamente abuzive neprevăzute expres în textul infracțiunii.

UN Women recomandă includerea în legislația națională a infracțiunii de hărțuire, care să presupună urmărirea (Eng. *stalking*), explicând că hărțuirea în sine reprezintă o formă de violență și că intimidarea victimei poate avea loc prin apariția la locul ei de muncă, pentru a o stresa sau a o constrânge, precum și că hărțuirea poate escalada într-o formă mai gravă a violenței, de aceea este importantă identificarea precoce a unui astfel de tipar de comportament pentru a preveni săvârșirea unei infracțiuni mai grave. În plus, UN Women reiterează faptul că utilizarea actuală sporită a tehnologiilor informaționale creează mai multe oportunități pentru agresori de a-și urmări victimele digital și de a le monitoriza electronic. [52] (UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012)

Statul Minnesota din SUA are unele dintre cele mai bune practici din lume în domeniul violenței domestice. În acest stat violența domestică este prevăzută de Codul Penal și constă în una dintre următoarele fapte săvârșite de către un membru al familiei sau al gospodăriei împotriva altui membru de familie sau al gospodăriei: violența fizică, amenințarea cu o astfel de violență sau impunerea fricii față de o asemenea violență, violența sexuală, interferența cu un apel de urgență. [28] (Minnesota Statutes 518B.01)

Așadar, în Minnesota subiecți ai violenței domestice sunt membrii de familie, precum și cei care împart o locuință comună (coabitează sau conlocuiesc) fără a avea legături de rudenie, iar prin infracțiunea de violență domestică este criminalizată atât violența fizică, cât și amenințarea cu aceasta, violența sexuală și acțiunea prin care agresorul împiedică victima să facă un apel de urgență.

Infracțiunea de violență în familie în Republica Moldova se referă doar la membrii

de familie în sensul definit de Codul Penal, adițional incluzând violența psihologică în varianta neagravată pe lângă violența fizică soldată cu vătămarea corporală ușoară, dar aplicată cu scop de impunere a voinței sau a controlului personal asupra victimei; și violența economică, dacă a provocat victimei o vătămare ușoară a integrității corporale sau a sănătății. [9] (Cod Penal al RM, art. 2011)

În versiunea moldovenească a infracțiunii nu este prevăzută violența sexuală, aceasta fiind absorbită de infracțiunile de la capitolul infracțiunilor cu privire la viața sexuală, și nici interferența cu un apel de urgență. În general, în rândul actorilor noștri din justiție foarte des nu există înțelegerea că de ordonanța de protecție, inclusiv de ordinul de restricție, beneficiază nu numai victimele infracțiunii de violență domestică *per se* prevăzută la art. 201¹, dar și victimele altor infracțiuni care se referă la violența domestică, cum ar fi, spre exemplu, violul marital. Articolul 53 al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice specifică următoarele: „*Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimelor tuturor formelor de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții le sunt disponibile ordine de restricție sau de protecție corespunzătoare.*” [6] (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, art. 53)

Legiuitorul nostru a reglementat forma mai ușoară a violenței în familie la art. 78¹ din Codul Contravențional după cum urmează: „*Maltratarea sau alte acțiuni violente, comise de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale.*”

Însăși denumirea infracțiunii în statul Minnesota din SUA, ca și în toate celelalte state americane, dar și în multe alte state ale lumii, de altfel, este violența domestică și nu violența în familie. Statul protejează o categorie mai largă de victime, considerate a fi în relații apropiate, care ar crea un context socio-emoțional pentru săvârșirea infracțiunii diferit de cel specific celorlalte infracțiuni. Prin urmare, incidența

acestor infracțiuni este mai înaltă, acestea necesitând o abordare mai specifică, în mod special, la capitolul acordării protecției imediate victimei și a răspunsului multi-sectorial la cazul de violență domestică.

Astfel, la categoria victimelor violenței domestice, legiuitorul statului american în cazul a inclus soții și foștii soți, părinții și copiii, persoanele înrudite prin sânge, persoanele care locuiesc sau care au locuit împreună, persoanele care au un copil comun, indiferent dacă au fost căsătoriți sau au locuit împreună, bărbatul și femeia însărcinată, atunci când bărbatul este pretinsul tată, indiferent dacă ei au fost căsătoriți sau au conlocuit vreodată, și persoanele implicate într-o relație romantică semnificativă. [28] (Minnesota Statute 518B.01)

Autorii A. STRAUS și R.J. GELLES susțin argumentul potrivit căruia relațiile dintre persoanele care conlocuiesc fără a avea vreo legătură de rudenie, persoanele care au sau vor avea un copil comun, indiferent dacă au conlocuit vreodată împreună, sau cele care au o relație sexuală/romantică semnificativă sunt similare relațiilor de familie prin cadrul socio-emoțional specific, și anume prin acea serie de caracteristici ale sistemului familial, care le fac mai susceptibile la violență față de alte grupuri. [39] (STRAUSS A., GELLES R.J., 1987, p.259-668)

Acești autori mai explică că „*violența specifică relațiilor de familie apare din cauza timpului îndelungat petrecut împreună, a intereselor și activităților care alimentează conflictele, gradului înalt de implicare în relație, răspunsului intens la apariția conflictelor, diferențelor de vârstă și de sex, care duc la un conflict cultural, conflictelor dintre rolul atribuit și competențele/interesele persoanei, intimității mai mari, care izolează de controlul social și de asistență externă necesare uneori pentru a rezolva un conflict intern și din cauza apartenenței involuntare: constrângerile emoționale, materiale, sociale și legale*” [41] (TURLIUC M. N., KARNER A., DANILA O., 2009, p.15)

Prin urmare, majoritatea dintre aceste caracteristici sunt distinctive și pentru relațiile dintre categoriile de victime vizate mai sus. Adițional, art. 46 al *Convenției Consiliului Eu-*

ropei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice [6] obligă statele părți să includă în rândul subiecților violenței domestice persoanele care coabitează, considerând drept agravantă situația în care o infracțiune bazată pe gen este săvârșită de o persoană care coabitează cu victima.

Spre exemplu, Albania, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă și statul Minnesota din SUA sunt doar câteva din statele care prevăd ca subiecți ai violenței domestice și persoanele care coabitează sau au coabitat într-o locuință comună în trecut. Spre exemplu, Curtea de Apel din Minnesota în 2007 a constatat în cauza *Elmasry vs. Verdin*, că părțile, care deși nu erau rude de sânge și nu au avut o relație romantică, dar au locuit într-o casă, având dormitoare separate și utilizând în comun bucătăria și restul spațiului de locuit al casei, cad sub incidența infracțiunii de violență domestică. Astfel, este necesară includerea în legislația noastră națională a acestei categorii de persoane în rândul subiecților violenței domestice.

4. CONCLUZII.

Așadar, legislația RM nu recunoaște drept victime ale violenței în familie bărbatul și femeia însărcinată, atunci când bărbatul este pretinsul tată, iar ei nu au fost căsătoriți sau nu au conlocuit vreodată, persoanele care locuiesc sau au locuit împreună fără a avea vreo legătură de rudenie și nici persoanele implicate într-o relație sexuală/romantică semnificativă care nu conlocuiesc [23] (Legea nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie), chiar dacă între aceste persoane există o relație

socio-emoțională specifică relațiilor asimilate cu cele de familie, așa cum am explicat mai sus.

Prin urmare, lipsirea acestor categorii de victime, cu excepția celor care doar conlocuiesc fără a avea o legătură de rudenie, de posibilitatea de a solicita o ordonanță de protecție pentru victimele violenței în familie, reprezintă discriminare pe criteriul statutului marital. [7] (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1)

În cazul victimelor-femei, discriminarea femeilor în baza statutului marital este interzisă de art.1 al Convenției ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeii (CEDAW) [7] (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1), ratificată de Republica Moldova la 1 iulie 1994. [43] (United Nations, @ohchr 1996-2019)

Art. 4 alin.1 și alin.2 din Constituția Republicii Moldova cu privire la drepturile și libertățile omului stipulează aplicarea prevederilor tratatului privitor la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte; în caz de neconcordanță a prevederilor naționale cu cele ale tratatului, acesta din urmă are forță juridică superioară. Așadar, art. 3 din Legea nr. 45 cu privire la combaterea și prevenirea violenței în familie, care se referă la subiecții violenței în familie, precum și art. 133¹ din Codul Penal al Republicii Moldova, care definește membrii de familie, trebuie modificate astfel încât să fie eliminată discriminarea femeilor-victime pe criteriul statutului marital.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. BARRET B.J. Variations in women's help seeking in response to intimate partner violence: findings from a Canadian population-based study, School of Social Work, University of Windsor, 2011.
2. Biroul Național de Statistică. Violența față de femei în familie în RM, 2011.
3. Biroul Național de Statistică al RM. Date cu privire la omorurile înregistrate în anul 2017.
4. Biroul Național de Statistică. Statistica de gen, 2016.
5. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Inegalități salariale de gen în RM, 2014, p.3.
6. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
7. Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1.

8. CRUDU C. Repere conceptuale în asistența socială. Aspecte specifice ale violenței familiale în RM, CZU: 316.624, Viața științifică, 2016, p.98.
9. Cod Penal al RM nr. 985 18.04.2002, art. 2011.
10. CORCEA N. Violența în familie: aspecte juridico-penale, Universitatea de Stat din Moldova, 2017, p. 20.
11. DJAMBA Y. and KIMUNA S. Gender-based violence. Perspectives from Africa, the Middle East and India, Springer International Publishing Switzerland, 2015.
12. EHRENSAFT M. Clinically Abusive Relationships in an Unselected Birth Cohort: Men's and Women's Participation and Developmental Antecedents, *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 113, no. 2, 2004, p. 258-271.
13. European Institute for Gender Equality, 2019.
14. European Institute for Gender Equality. Forms of gender-based violence, 2019.
15. FOX J., FRIEDEL E. Gender differences in Patterns and Trends in US homicide 1976-2015, *Violence and Gender*, Volume 4, nr. 2, published online 1 June 2017.
16. GERNEY A. and PARSONS C., Women under the Gun: How Gun Violence Affects Women and 4 Policy Solutions to Better Protect Them, Center for American Progress, Washington DC, 2014.
17. HAYES S., JEFFRIES S. Romantic terrorism: an auto-ethnography of domestic violence, victimization and survival, Queensland University of Technology, Australia and Griffith University, Australia, Palgrave Macmillan, 2015, p.8, p. 2.
18. IACOB M.C. Considerații actuale privind infracțiunea de lovire sau alte violențe. În: *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”*. Tomul LII Științe Juridice, 2006, p.83.
19. Independent Advisory Group on Country Information. Country policy and information note Albania: Women fearing domestic abuse, 2017, para 2.4.6.
20. INDERMAUR D. Young Australians and Domestic Violence, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 195, Canberra, 2001.
21. KRUG E, DAHLBERG L, MERCY J. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization, 2002.
22. Law on protection against domestic violence 2005, Bulgaria, art. 2.
23. Legea RM nr. 45 din 01.03.2007 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
24. MANJOO R. Report of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 2011, para 26, p.8.
25. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, Raportul pentru anul 2017 cu privire la violența în familie și violența față de femei, 2018, p. 21.
26. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Raportul pentru anul 2016 cu privire la violența în familie și violența față de femei, p.4, p.23.
27. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023.
28. Minnesota Statutes 518B.01 DOMESTIC ABUSE ACT SUBD. 2.
29. National Research Council, Estimating the incidence of rape and sexual assault, National Academy of Sciences, SUA, 2013.
30. NEWBURN T. and STANCO E. Just Boys Doing Business. Men, Masculinities and Crime, 1994, p.1.
31. Notă informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 2016.
32. NOVISKY M., PERALTA R. L. When Women Tell: Intimate Partner Violence and the Factors Related to Police Notification, Kent State University and University of Akron, USA, 2015.
33. Office of the High Commissioner for Human Rights, Gender-related killings of women and girls, August, 2013.
34. Organizația Națiunilor Unite, Declarația din 1993 privind eliminarea violenței împotriva femeilor.
35. PAIN R. Everyday terrorism: how fear works in domestic abuse, Durham Univer-

- sity, 2014.
36. Penal Reform International, Women who kill in response to domestic violence: how do criminal justice systems respond, 2016, p. 4.
 37. RENNINSON C. M. Extent, nature and consequences of intimate partner violence: Findings from the National Violence Against Women Survey, Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2001.
 38. STARK E. Coercive Control, University of Maryland, p.21, 2006.
 39. STRAUSS A., GELLES R.J. Abused wives: why do they stay?, Journal of Marriage and the Family, 38, 1987, p.259-668.
 40. TJADEN P. and THOENNES N. Intimate partner violence, Special Report NCJ 178247, Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2000.
 41. TURLIUC M. N., KARNER A., DANILA O. Violența în familie. Teorii, particularități și intervenții specifice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România, 2009, p.15.
 42. United Nations General Assembly, 2006.
 43. United Nations, Table with UN states that ratified CEDAW, 1998-2019.
 44. United Nations Convention on the Rights of the Child, Art.24.
 45. United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19.
 46. United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova, 29 October 2013, U.N. Doc. CEDAW/C/MDA/CO/4-5.
 47. United Nations Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Family Members, art. 4.
 48. United Nations Human Rights Council, Protection of the family: contribution of the family to the realization of the right to an adequate standard of living for its members, particularly through its role in poverty eradication and achieving sustainable development, Thirty-first session, Agenda items 2 & 3 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Secretary-General, 15 January 2016, Section A, para 24-27,
 49. United Nations Beijing Declaration and Platform for Action. The fourth world conference on women, 1995, para113).
 50. United Nations Office on Drugs and Crime. Homicide and gender, 2015, p.3.
 51. Uniunea Europeană, Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 5 și 6 iunie 2014.
 52. UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012.
 53. WALKER L. The Battered Woman, 1979.
 54. World Health Organization, World Report on Violence and Health, Geneva, 2002.
 55. World Health Organization, Statistics in the field of violence against women, 2019.

DESPRE AUTOR

Nadejda LUTENCO,
doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice al USM,
coordonator de programe la Soros Foundation,
UNWomen, United Nations Development
Programme – UNDP,
ORCID ID: 0009-0009-2510-7879

RECENZII

CRIME ȘI ATROCITĂȚI COMISE DE MILITARIII ARMATEI SOVIETICE
PE TERITORIUL R.S.S. MOLDOVENEȘTICRIMES AND ATROCITIES COMMITTED BY THE SOLDIERS OF THE SOVIET ARMY
ON THE TERRITORY OF THE MOLDAVIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC

(autori: Simion CARP, dr. , prof. univ.; Iurie LARII, prof. univ., dr.)

Recenzie/ Review

Realitățile zilei, dictate mai ales de fenomenele social-politice din Europa de Sud-Est, ne demonstrează, fără echivoc, că securitatea națională reprezintă una dintre cele mai importante valori sociale care stă la baza consolidării și afirmării suveranității, independenței și integrității teritoriale a unui stat. În același context, conceptul de securitate a dobândit o nouă conotație de abordare în spațiul european, devenind un domeniu predilect pentru Uniunea Europeană, în asigurarea căreia își conjugă concentric eforturile statele membre.

Una dintre premisele care stau la baza conservării securității naționale o constituie învățarea lecțiilor trecutului, învățare care ar trebuie să ofere un impuls motivațional acțiunilor din prezent pentru evaluarea și evitarea unor pericole și riscuri de viitor. Trecutul sovietic al Republicii Moldova este o pagină tristă din istoria neamului și constituie o lecție de învățat pentru viitoarele generații. Acest trecut sumbru a pecetluit sorțile a sute de mii de basarabeni, mulți dintre care au devenit victime ale unor crime deosebit de odioase: genocid prin deportări și strămutări forțate, epurări a celor ostili regimului, omoruri, violuri, condamnări abuzive, exproprieri a oamenilor gospodari care prin muncă au agonisit bunuri sau le-au moștenit din moși strămoși etc.

Astfel, considerăm că este binevenită intenția autorilor de a readuce în vizor crimele și atrocitățile săvârșite în Basarabia în perioada sovietică și post-sovietică, inclusiv a celor comise pe substrat exclusiv politic, ca fiind unul deosebit de actual și susceptibil de a purifica gândirea nostalgicilor după ideologia sovietică, care prin natura lucrurilor este una „pur conflictuală”.

În calitate de victime ale crimelor și atrocităților ce au fost săvârșite în perioadă sovietică au fost nu doar persoane particulare sau grupuri de persoane, ci și popoare întregi din spațiul european și nu numai. Din atare considerente, campaniile de represalii ale regimului totalitar sovietic fac parte din memoria colectivă dureroasă a întregului continent european.

Teroarea roșie care s-a dezlănțuit în timpul și după formarea monstruosului imperiu sovietic a fost însoțită de numeroase crime și atrocități care au bulversat și constituie să bulverseze omenirea. În pofida faptului că regimul comunist, prin mașinării de falsificare și de manipulare a opiniei publice a încercat să mușamalizeze adevărul istoric, cercetările științifice întreprinse după căderea „cortinei de fier” au scos la iveală numeroase monstruoziități săvârșite pe timpul totalitarismului sovietic. De fapt, după cum ne demonstrează, pe drept cuvânt, autorii prezentei lucrări, aceste crime,

sub o forma sau alta, au continuat să fie comise și după destrămarea URSS-ului. Cel mai elocvent exemplu îl constituie războiul de pe Nistru din 1992, care a fost recunoscut de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca război de agresiune împotriva Republicii Moldova.

Românii basarabeni se înscriu printre martirii regimului comunist, regim instaurat în Basarabia după fatalul Pact Ribbentrop-Molotov încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939. Fiind puternic animați de ideea elucidării adevărului istoric prin cercetare, autorii acestui studiu monografic au abordat problematica crimelor și atrocităților săvârșite pe teritoriul actual al Republicii Moldova de către militarii Armatei sovietice. Titlul lucrării este unul sugestiv, făcând referire directă la un instrumentar politico-represiv feroce, reprezentat de forțele armate, care în mod abuziv erau utilizate de către regimul bolșevic pentru desfășurarea campaniilor de represalii împotriva propriului popor. Utilizarea arbitrară a organelor de forță în scop de răspândire a terorii și supunere a celor nedreptățiți sau a celor care se opun, este caracteristică pentru toate regimurile dictatoriale, inclusiv pentru cel sovietic.

Prezentul studiu monografic, realizat în premieră cu o asemenea tematică în Republica Moldova și în întreg spațiul românesc, are un caracter interdisciplinar pronunțat, care implică o abordare istorico-juridică a crimelor comise de regimul comunist dictatorial sovietic prin folosirea arbitrară a forțelor militare. Utilizând metoda istorică de studiu, armonizată într-un mod judicios cu metode de cercetare inerente științelor juridice și criminologice (metoda interpretării logice, metoda sistematică, metoda tehnico-juridică, metoda observației, studiul de caz etc.), autorii au realizat o cercetare de retrospectivă a crimelor, inclusiv a celor de război, precum și a altor atrocități săvârșite pe teritoriul Basarabiei de militarii sovietici.

În mod consecutiv, respectând legitățile, formele și cronologia de derulare a evenimen-

telor, autorii, dând dovadă de curaj și acuratețe științifică, au dat lumină unor subiecte extrem de sensibile pentru societatea noastră, care până în prezent fie că au fost evitate de cercetători, fie că în mod intenționat au fost lăsate în umbră, întrucât abordarea lor bazată pe adevăr ar provoca „deranjuri”. Printre aceste subiecte menționăm: încălcarea normelor de drept internațional umanitar în timpul acțiunilor militare de pe teritoriul Basarabiei; implicarea militarilor sovietici în distrugerea și vandalizarea lăcașelor sfinte, a monumentelor de istorie și cultură, în profanarea cimitirelor și simbolurilor naționale; săvârșirea unor crime nelegate de serviciul militar – omoruri, tâlhării, violuri etc.; crime și atrocități săvârșite de grăniceri sovietici etc. Este remarcabilă latura empirică a lucrării, autorii utilizând un arsenal bogat și diversificat de documente de arhivă, studii de caz și exemple care reflectă cazuri concrete de săvârșire a unor crime odioase împotriva basarabenilor pe timpul ocupației sovietice.

În final, considerăm că prezentul studiu monografic reprezintă o lucrare de reper în domeniu, care oferă posibilitatea unei documentări vaste pentru cercetători, dar și pentru cititorii simpli în vederea cunoașterii de pe poziții istorico-juridice a crimelor săvârșite de regimul sovietic împotriva basarabenilor. În context, felicităm autorii pentru acest studiu deosebit de plauzibil și care cu siguranță va genera multiple discuții și analize controversate în societatea moldovenească, una extrem de polarizată în perceperea realităților istorice, dorindu-le succese în activitatea de cercetare științifică pe care o desfășoară cu multă abnegație și profesionalism.

Cu profundă recunoștință și deplină considerațiune față de autori.

Radion COJOCARU,
profesor universitar, doctor în drept,
redactor-șef al publicației științifico-
practice Revista „Legea și Viața”.

Culegere și paginare computerizată. Bun de tipar 28.06.2024. Formatul 60x84/8. Tipar offset.

Coli conv. de tipar 12.94. Imprimată la tipografia Departamentului editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău.